

**MODEL PENGEMBANGAN PARIWISATA TERPADU PADA ERA PANDEMI
MELALUI PERANAN *VIRTUAL REALITY EXPERIENCE* DAN CITRA DESTINASI
(Kajian Penelitian di Pulau Belitung, Indonesia)**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktoral Ilmu Manajemen

Oleh

Echo Perdana Kusumah

NIM 1906831

**PROGRAM STUDI
ILMU MANAJEMEN
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI

ECHO PERDANA KUSUMAH

**MODEL PENGEMBANGAN PARIWISATA TERPADU PADA ERA PANDEMIK
MELALUI PERANAN *VIRTUAL REALITY EXPERIENCE* DAN CITRA DESTINASI
(Kajian Penelitian di Pulau Belitung, Indonesia)**

Disetujui dan disahkan oleh panitia disertasi:

Promotor

16/08/2022

Prof. Dr. Hj. Ratih Hurriyati, MP
NIP. 196802251993012001

Kopromotor

16/08/2022

Prof. Dr. H. Disman, MS
NIP. 195902091984121001

Anggota

15/08/22

Prof. Dr. Vanessa Gaffar, SE.Ak. MBA
NIP. 197403072002122005

Mengetahui,

Ketua Program Studi S3 Manajemen

Dr. Maya Sari, S.E., M.M.
NIP. 197107052002012001

HALAMAN PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN DISERTASI DAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Melalui halaman pernyataan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul *"Model Pengembangan Pariwisata Terpadu Pada Era Pandemi Melalui Peranan Virtual Reality Experience dan Citra Destinasi (Kajian Penelitian di Pulau Belitung, Indonesia)"* ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, 17 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan

Echo Perdana Kusumah
NIM 1906831

HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang pencipta bumi dan langit beserta isinya yang telah memberikan ridhonya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan disertasi ini dan artikel jurnal bereputasi internasional tepat pada waktunya. Penulis yang bodoh dan lemah ini menyadari bahwa tanpa ada jalan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT yang disampaikan kepada berbagai pihak yang bersangkutan, maka penyelesaian disertasi dan artikel tersebut tidak akan terealisasi sama sekali. Berdasarkan hal tersebut, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. M. Solehudin M.Pd., M.A, selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Dr. Maya Sari, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Doktoral Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Prof. Dr. Hj. Ratih Hurriyati, M.P. selaku Dosen Promotor sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing dengan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
4. Prof. Dr. H. Disman, M.S. selaku Ko-Promotor yang senantiasa membimbing dengan kesabaran dan ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
5. Prof. Dr. Vanessa Gaffar, S.E.Ak. MBA. selaku Anggota Promotor yang juga senantiasa membimbing dengan kesabaran dan ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
6. Dr. Heny Hendrayati, S.IP., M.M. selaku penguji internal dan Aldrin Herwany, Ph.D. selaku penguji eksternal yang telah memberikan masukan berharga bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini.
7. Segenap Dosen Program Studi Doktoral Manajemen yang telah membimbing dan memberikan motivasi serta bantuan bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
8. *Bikini Bottom Crew* (Dr. Safroni Isrososiawan, Dr. Nur Fitriansyah, Dr. Moh. Riki Saadilah, Dr. Uus M. Husni Tamyiz) yang telah memberikan

motivasi serta kenyamanan yang *exclusive* selama masa perkuliahan, rekan-rekan perkuliahan yang telah memberikan motivasi, dan para responden yang telah bersedia mengisi instrumen penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini tepat pada waktunya.

Jazaakumullaahu khairan katsiran. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini dengan balasan yang terbaik. *Aamiin Yaa Rabb.*

Bandung, 17 Agustus 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E. Kusumah', written over a faint rectangular box.

Echo Perdana Kusumah

ABSTRAK

Industri pariwisata menjadi salahsatu kegiatan perekonomian yang vital di Indonesia, terbukti dengan adanya pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Akan tetapi wabah penyakit Covid-19 menjadi salahsatu penghalang kegiatan wisata tersebut, sehingga memunculkan alternatif berpariwisata melalui teknologi virtual reality. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran *Virtual Reality Experience* (VRE), motivasi perjalanan, kendala perjalanan, persepsi risiko dan citra destinasi dalam mendorong niat berkunjung kembali pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif dan responden penelitian ini adalah wisatawan Indonesia yang sudah pernah berkunjung ke destinasi wisata Pulau Belitung. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling* sejumlah 525 sampel serta dianalisis menggunakan model persamaan struktural (SEM). Temuan menunjukkan bahwa kemanfaatan dan kemudahan VRE secara positif mempengaruhi citra destinasi dan niat berkunjung kembali, menyiratkan bahwa dengan menggunakan alat berupa VR box, komputer, atau *smartphone* melalui video yang diupload via media youtube dapat meningkatkan citra destinasi dan keinginan wisatawan untuk mengunjungi kembali destinasi wisata Pulau Belitung. Pengoperasian teknologi VR masih perlu ditingkatkan karena masih tergolong teknologi baru yang perlu penyesuaian terlebih dahulu pada masa pandemi Covid-19. Motivasi dorongan wisatawan, seperti keinginan bersantai, kegembiraan, petualangan, dan hiburan, ditemukan memiliki pengaruh positif pada citra destinasi dalam penelitian ini. Faktor hiburan merupakan faktor motivasi tertinggi, sehingga perlu menyediakan aktivitas dan infrastruktur wisata yang mendukung indikator hiburan. Selain itu, kendala perjalanan dapat dinegosiasikan oleh para wisatawan sehingga dapat meningkatkan niat berkunjung kembali. Persepsi risiko dapat memoderasi motivasi perjalanan dan citra destinasi terhadap niat berkunjung kembali. Kemudian, penelitian ini juga menemukan bahwa citra destinasi dapat memediasi VRE dan motivasi perjalanan terhadap niat berkunjung kembali. Studi ini menunjukkan nilai *virtual reality* dalam situasi seperti pandemi Covid-19 atau pandemi serupa lainnya untuk membantu meningkatkan citra destinasi wisata.

Kata kunci: *virtual reality experience*, motivasi perjalanan, kendala perjalanan, persepsi risiko, citra destinasi, niat berkunjung kembali

ABSTRACT

The tourism sector is one of Indonesia's most important economic activities, as indicated by the establishment of a Special Economic Zone for Tourism. The Covid-19 disease outbreak, on the other hand, has become one of the impediments to these tourism activities, giving rise to alternative tourism via virtual reality technologies. This study's objective was to investigate the role of Virtual Reality Experience (VRE), travel motivation, travel constraints, risk perception, and destination image on revisit intentions during the Covid-19 period. This research method is quantitative, and the respondents are Indonesian visitors who have visited the tourism destinations on Belitung Island. Using convenience sampling, a total of 525 samples were collected and analysed using a structural equation model (SEM). The findings indicate that the benefits and convenience of VRE positively affect the image of the destination and the intention to return, implying that using a tool in the form of a VR box, computer, or smartphone through videos uploaded via YouTube media can improve the image of the destination and tourists' desire to revisit tourist destinations on the Belitung island. During the Covid-19 pandemic, the operation of VR technology must be enhanced because it is still a new technology that must be adjusted initially. This study indicated that tourist motivations, such as the desire for relaxation, excitement, adventure, and entertainment, had a beneficial effect on the image of the destination. It is vital to provide tourism activities and infrastructure that support entertainment indicators since the entertainment component is the most influential motivator. In addition, tourists might negotiate travel restrictions to boost their intention to return. Perception of risk can moderate travel motivation and destination image in relation to the likelihood of a return visit. This study also discovered that destination image can mediate the effects of VRE and travel motivation on the intention to return. This study reveals how virtual reality can assist improve the image of a tourist destination in instances like the Covid-19 pandemic or other comparable pandemics.

Keywords: *virtual reality experience, travel motivation, travel constraints, perceived risk, destination image, revisit intention*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Halaman Pernyataan Tentang Keaslian Disertasi dan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Ucapan Terimakasih.....	iii
Abstrak.....	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
a. Manfaat Teoritis	17
b. Manfaat Praktis.....	18
1.5 Sistematika Penulisan Disertasi	18
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	20
2.1 Kajian Pustaka.....	20
2.1.1 <i>General System Theory</i>	21
2.1.2 <i>Theory of Reasoned Action</i> dan <i>Theory of Planned Behavior</i>	24
2.1.4 <i>Leisure Motivation Theory</i>	29
2.1.5 <i>Theory of Tourist Gaze</i>	30
2.1.6 <i>Theory of Constraints</i>	32
2.1.7 <i>Destination Choice Model</i>	34
2.1.8 <i>Virtual Reality</i>	37
2.1.9 Motivasi Perjalanan.....	40
2.1.10 Kendala Perjalanan	45
2.1.11 Persepsi Risiko	50
2.1.12 Citra Destinasi.....	56
2.1.13 Niat Berkunjung Kembali	61
2.2 Penelitian Terdahulu	63
2.3 Kerangka Pemikiran Konseptual.....	69

2.4 Hipotesis.....	82
BAB 3 METODE PENELITIAN	84
3.1 Unit Analisis dan Objek Penelitian.....	84
3.2 Jenis dan Metode Penelitian.....	84
3.3 Operasionalisasi Variabel.....	85
3.4 Jenis dan Sumber Data	88
3.5 Populasi dan Sampel	89
3.5.1 Populasi.....	89
3.5.2 Sampel.....	89
3.5.3 Teknik Pengambilan Sampel	89
3.6 Teknik Pengumpulan Data	90
3.7 Rancangan Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	93
3.8 Teknik Analisis Data.....	94
3.8.1 Analisis Data Deskriptif.....	94
3.8.2 Analisis Data Verifikatif	95
3.9 Pengujian Hipotesis melalui Prosedur <i>Bootstrap</i>	102
BAB 4 TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	105
4.1 Ulasan Singkat Pulau Belitung	105
4.1.1 Pulau Belitung Sebagai Destinasi Wisata	106
4.2 Karakteristik Responden	108
4.2.1 Jenis Kelamin.....	108
4.2.3 Domisili.....	110
4.2.4 Latar Belakang Pendidikan	112
4.2.5 Sumber Informasi Perjalanan Wisata.....	113
4.2.6 Frekuensi Kunjungan	114
4.3 Analisis Deskriptif Variabel.....	115
4.3.1 Tanggapan Responden Terhadap <i>Virtual Reality Experience</i>	115
4.3.2 Tanggapan Responden Terhadap Motivasi Perjalanan.....	116
4.3.3 Tanggapan Responden Terhadap Kendala Perjalanan.....	118
4.3.4 Tanggapan Responden Terhadap Citra Destinasi	119
4.3.5 Tanggapan Responden Terhadap Persepsi Risiko	120
4.3.6 Tanggapan Responden Terhadap Niat Berkunjung Kembali	122
4.4 Analisis Data	123
4.4.1 Evaluasi <i>Measurement Outer Model</i>	123

4.4.2 Evaluasi <i>Measurement Inner Model</i>	128
4.5 Pembahasan.....	137
4.5.1 Pengaruh <i>Virtual Reality Experience</i> Terhadap Citra Destinasi dan Niat Berkunjung Kembali.....	137
4.5.2 Pengaruh Motivasi Perjalanan Terhadap Citra Destinasi dan Niat Berkunjung Kembali.....	139
4.5.3 Pengaruh Kendala Perjalanan Terhadap Citra Destinasi dan Niat Berkunjung Kembali.....	141
4.5.4 Citra Destinasi Terhadap Niat Berkunjung Kembali	143
4.5.5 Efek Mediasi Citra Destinasi dan Efek Moderasi Persepsi Risiko	143
4.5.6 <i>Novelty</i> Penelitian	147
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN IMPLIKASI.....	150
5.1 Simpulan	150
5.2 Implikasi.....	154
5.2.1 Implikasi Teoritis	154
5.2.2 Implikasi Manajerial	155
5.3 Rekomendasi	157
DAFTAR PUSTAKA.....	160
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kekuatan dan kelemahan <i>General System Theory</i>	23
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	64
Tabel 3.1 Konsep Empiris	86
Tabel 3.2 Jenis, Kategori, dan Sumber Data.....	88
Tabel 3.3 Struktur Kuesioner.....	93
Tabel 3.4 Interval Kriteria Nilai Skoring Penelitian.....	95
Tabel 3.5 Rekomendasi Ukuran Sampel PLS-SEM	97
Tabel 4.1 Nilai Deskriptif Variabel <i>Virtual Reality Experience</i>	115
Tabel 4.2 Nilai Deskriptif Variabel Motivasi Perjalanan	117
Tabel 4.3 Nilai Deskriptif Variabel Kendala Perjalanan	118
Tabel 4.4 Nilai Deskriptif Variabel Citra Destinasi	119
Tabel 4.5 Nilai Deskriptif Variabel Persepsi Risiko.....	120
Tabel 4.6 Nilai Deskriptif Variabel Niat Berkunjung Kembali.....	122
Tabel 4.7 <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i>	124
Tabel 4.8 Nilai Outer Loadings dan <i>Average Variance Extracted</i>	125
Tabel 4.9 Nilai <i>Fornell-Lacker Criterion</i>	127
Tabel 4.10 Nilai HTMT	128
Tabel 4.11 Nilai <i>R-square Adjusted</i>	130
Tabel 4.12 <i>Path Coefficient, Indirect</i> dan <i>Moderating Effect</i>	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Pariwisata Indonesia dari Tahun 2015-2019.....	2
Gambar 1.2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pulau Belitung.....	3
Gambar 1.3 Perkembangan Pariwisata Indonesia Bulan September 2020.....	5
Gambar 1.4 Perkembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung 2020.....	6
Gambar 2.1 Ruang Lingkup Kajian Pustaka Penelitian yang Terdiri dari <i>Grand Theory, Middle-Range Theory, dan Applied Theory</i>	21
Gambar 2.2 <i>Theory of Reasoned Action</i>	24
Gambar 2.3 Theory of Planned Behavior	25
Gambar 2.4 Technology Acceptance Model	27
Gambar 2.5 Model Motivasi Pariwisata Sosial-Psikologis	29
Gambar 2.6 Theory of Constraints	33
Gambar 2.7 Struktur Set Pilihan untuk Destinasi Wisata.....	36
Gambar 2.8 Paradigma Penelitian	82
Gambar 4.1 Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin	108
Gambar 4.2 Data Responden berdasarkan Usia.....	109
Gambar 4.3 Data Responden berdasarkan Domisili.....	110
Gambar 4.4 Data Responden berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	112
Gambar 4.5 Data Responden berdasarkan Sumber Informasi Perjalanan.....	113
Gambar 4.6 Data Responden berdasarkan Frekuensi Kunjungan	114
Gambar 4.7 Tampilan Model Penelitian pada Aplikasi Smart-PLS.....	123
Gambar 4.8 Model Struktural Dengan Metode Bootstrapping.....	129
Gambar 4.9 Hasil Moderasi Persepsi Risiko antara Motivasi Perjalanan dan Citra Destinasi	135
Gambar 4.10 Hasil Moderasi Persepsi Risiko antara Kendala Perjalanan dan Citra Destinasi	135
Gambar 4.11 Hasil Moderasi Persepsi Risiko antara Motivasi Perjalanan dan Niat Berkunjung Kembali.....	136
Gambar 4.12 Hasil Moderasi Persepsi Risiko antara Citra Destinasi dan Niat Berkunjung Kembali	137
Gambar 4.13 <i>Pandemic Tourism Model</i>	148

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh <i>Cover Letter</i>	184
Lampiran 2. Contoh Kuesioner.....	185
Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian.....	196
Lampiran 4. Surat Keterangan <i>Similarity Turnitin</i> Disertasi.....	197
Lampiran 5. Surat Keterangan Publikasi	198
Lampiran 6. Dokumentasi Penggunaan <i>Virtual Reality Tools</i>	199

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pariwisata telah mengalami pertumbuhan luar biasa dalam beberapa dekade terakhir, dan telah menjadi salah satu industri utama di banyak negara. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), jumlah pengunjung internasional di seluruh dunia meningkat 4 persen menjadi 1.5 miliar pada tahun 2019 (UNWTO, 2020). Timur Tengah adalah daerah berkembang terbesar untuk pariwisata, menciptakan pertumbuhan sebesar +8%, diikuti oleh Asia dan Pasifik (+5%) dan Eropa serta Afrika masing-masing (+4%). Indonesia sebagai salahsatu negara di Asia, berusaha menjadi tujuan wisata dunia dengan berusaha bekerjasama dengan UNWTO dalam hal *Gastronomy Tourism* dan *Biodiversity Conservation* (UNWTO, 2019). Hal tersebut diharapkan sektor pariwisata dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan pelestarian alam.

Beberapa tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19 telah terlihat pertumbuhan yang meningkat tiap tahunnya pada industri pariwisata Indonesia (lihat Gambar 1.1). Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2019 meningkat 57,5% (16,11 juta pengunjung) dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada tahun 2015 yang berjumlah 10,23 juta kunjungan (BPS Indonesia, 2019). Indonesia adalah pasar wisata bahari potensial (seperti Pulau Bali), yang keindahannya tidak diragukan. Berkat dukungan pemerintah Indonesia, aktivitas pariwisata di daerah-daerah yang memiliki karakteristik keindahan seperti Pulau Bali berupaya untuk mempromosikan keindahan pariwisatanya dengan *tagline* nasional "*Wonderful Indonesia*". Salah satu daerah kepulauan di Indonesia yang akan diteliti pada studi ini adalah Pulau Belitung. Penjelasan pemilihan Pulau Belitung sebagai fokus penelitian ini adalah karena di satu sisi pulau ini memiliki karakteristik keindahan alam (misalnya pantai-pantai di sekitar Pulau Belitung) yang memungkinkan untuk menarik arus wisatawan domestik dan mancanegara sebagai tempat wisata alternatif selain Pulau Bali, dan di sisi lain, memungkinkan penelitian pariwisata tentang persepsi dan motif yang terkait dengan konteks budaya yang berbeda (Reisinger, 2010).

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Gambar 1.1 Perkembangan Pariwisata Indonesia dari Tahun 2015-2019

Berhubungan dengan dukungan kegiatan pariwisata yang ada di Indonesia, Pemerintah Indonesia membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata (KEK Indonesia, 2019), diantaranya: KEK Nongsa (Kota Batam, Kepulauan Riau); KEK Tanjung Kelayang (Pulau Belitung, Bangka Belitung); KEK Tanjung Lesung (Kabupaten Pandeglang, Banten); KEK Lido (Bogor, Jawa Barat); KEK Singhasari (Kabupaten Malang, Jawa Timur); KEK Mandalika (Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat); KEK Likupang (Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara); KEK Morotai (Kabupaten Pulau Murotai, Maluku Utara). Zona pariwisata diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, pameran serta kegiatan terkait. Indonesia memiliki kekayaan alam dengan keanekaragaman jenis atraksi wisata alam kelas dunia. Atraksi wisata alam tersebut meliputi daya tarik ekowisata, bahari, pulau-pulau kecil serta danau dan gunung tersebar di seluruh wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan. Kekayaan budaya yang tinggi dan beranekaragam juga menjadi potensi yang sangat tinggi untuk dilestarikan melalui pembangunan kepariwisataan.

KEK yang ada di Pulau Belitung menarik untuk diteliti karena dikembangkan sebagai instrumen transformasi ekonomi masyarakat Bangka Belitung, dari sebelumnya pertambangan timah, menjadi kepariwisataan (KEK

Indonesia, 2019), diantara KEK Pariwisata lainnya di Indonesia, hanya KEK Pulau Belitung yang memiliki pertambangan timah. Tidak hanya transformasi ekonomi masyarakat Bangka Belitung, lokasi KEK Tanjung Kelayang sangat strategis karena terletak di Pulau Belitung, yang secara geografis berada di antara Jakarta dan Singapura, yang diincar sebagai target *captive market* (KEK Indonesia, 2019). Hingga saat ini di KEK Tanjung Kelayang sudah berhasil menarik investasi dengan menghadirkan jaringan hotel internasional seperti *Starwood Asia Pacific* dan *Accor Asia Pacific* (BKPM, 2019).

Sumber: KEK Indonesia (2019)

Gambar 1.2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang di Pulau Belitung

KEK Pulau Belitung ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Maret 2019, yang memasukkan Pulau Belitung sebagai salah satu dari 9 KEK Pariwisata Indonesia untuk wisata bahari dengan pantai berpasir putih dan bentang alam yang luar biasa (Gambar 1.1). Pantai di Tanjung Kelayang, Pulau Belitung, terkenal dengan bebatuan granitnya yang besar. Strategi pengembangan pariwisata KEK Tanjung Kelayang didasarkan pada "Pembangunan dan Pelestarian Budaya yang Bertanggung Jawab Sosial dan Lingkungan" dan mencakup 324,4 hektar lahan. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut diharapkan dapat mendatangkan investasi Rp 10,3 triliun dan mempekerjakan 5.000 orang pada tahun 2036, berdasarkan konsep pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (KEK Indonesia, 2019).

Pertumbuhan pariwisata di Indonesia beserta dengan seluruh provinsinya, termasuk Pulau Belitung, tidak dapat berlanjut karena adanya wabah penyakit (pandemi) Covid-19 yang melanda seluruh negara. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sebesar 88,95% pada bulan September 2020 dibandingkan jumlah kunjungan pada bulan September 2019 (Gambar 1.2). Seiring dengan penurunan jumlah kunjungan wisman, tingkat penghunian kamar penginapan (hotel, motel, *guesthouse*, dll) ikut serta menurun sebesar 32,12% dengan rata-rata lama menginap hanya 1,73 hari. Pulau Belitung mulai dari Januari 2020 hingga Mei 2020, jumlah kunjungan wisman dan wisatawan nasional (wisnas) terus mengalami penurunan (Gambar 1.3). Terdapat 793 wisman dan 11.983 wisnas pada bulan Januari 2020, kemudian pada bulan Mei 2020 hanya terdapat 1 (satu) wisman dan 587 wisnas.

Kendala pandemi Covid-19 yang menghentikan kemajuan perkembangan pariwisata di Indonesia dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengkaji niat atau intensi kembali para wisatawan untuk berkunjung ke salah satu wisata pulau di Indonesia pada saat atau setelah masa pandemi Covid 19 berakhir. Aktifitas bepergian untuk berwisata pada masa pandemi Covid-19 sangatlah terbatas, hal tersebut dapat dibuktikan dengan himbauan pemerintah #dirumahsaja. Keterbatasan aktifitas diasumsikan akan dapat menimbulkan gejolak kebutuhan untuk berpariwisata dalam rangka menghilangkan penat selama masa pandemi berlangsung.

Berdasarkan hal tersebut, Pulau Belitung sebagai salahsatu destinasi wisata populer di Indonesia perlu mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai untuk karakteristik dan identitasnya agar destinasi wisatanya menjadi menarik di pasar wisata (Botti et al., 2018; Zins & Lin, 2016).

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Gambar 1.3 Perkembangan Pariwisata Indonesia Bulan September 2020

Seiring dengan adanya pandemi Covid-19, internet, serta inovasi dalam teknologi dapat mempengaruhi persepsi dan destinasi pariwisata (Kim et al.,

2020). Salah satu inovasi teknologi pada saat pandemi saat ini yang semakin penting dan diminati adalah *virtual reality* (VR) (Torous et al., 2021).

Penelitian konseptual awal pada VR mendalilkan aplikasi potensial untuk teknologi, yang menyatakan bahwa kedalaman dan perluasan partisipasi sensorik akan mengubah dan memperluas jalan penyebaran informasi (Yung et al., 2021). Mengenai pariwisata, di mana komunikasi informatif produk tidak berwujud selalu penting (Huang et al., 2016), kedatangan VR yang akan datang dikenal sebagai cakrawala baru (De Regt et al., 2020), hingga ancaman virtual (Baker et al., 2020).

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) 2020

Gambar 1.4 Perkembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung 2020

Penelitian telah menunjukkan bahwa *platform online* organisasi pemasaran yang berisi media informatif, melibatkan, dan interaktif lebih efektif, secara tidak langsung mempengaruhi citra destinasi yang dirasakan; meningkatkan minat dan niat berikutnya untuk mengunjungi (Burgess et al., 2011; Choi et al., 2016; Molinillo et al., 2018). Sebagai kemajuan media interaktif, penelitian sebelumnya mengemukakan potensi VR sebagai alat komunikasi informasi yang efektif (Guttentag, 2010; Mikropoulos & Strouboulis, 2004; Steuer, 1992).

Tur virtual memungkinkan penyebaran informasi yang kaya, meningkatkan kualitas pembentukan citra destinasi melalui penggambaran tidak

hanya karakteristik fisik destinasi tetapi juga pengalaman berada disana (Wu & Lai, 2021). Hyun & O'Keefe (2012) juga menemukan bahwa informasi virtual seperti tur 3D secara positif mempengaruhi citra destinasi dengan memungkinkan konsumen merasa seperti berada di tempat tujuan, memberikan pratinjau terperinci. Tidak mengherankan, sejak saat itu, ada semakin banyak penelitian yang meneliti dampak VR pada perjalanan pelanggan (Flavián et al., 2019; Hollebeek et al., 2020), perubahan sikap dan perilaku terhadap destinasi (Flavián et al., 2019; Marasco et al., 2018; Tussyadiah et al., 2018), serta penerimaan teknologi VR untuk perencanaan perjalanan (Disztinger et al., 2017; Huang et al., 2016; Sarkady et al., 2021).

Terlepas dari fase perjalanan dan tujuan aplikasi VR, gambar imersif untuk tujuan pariwisata dapat dikonseptualisasikan sebagai model simulasi (3D) dari tempat nyata dan imajiner (Cooper & MacNeil, 2008; Tavakoli & Mura, 2015). Karena reproduksi realitas tidak selalu dianggap sebagai tujuan VR (Slater & Sanchez-Vives, 2016), baik gambar yang dihasilkan secara sintetis maupun yang diambil secara nyata dapat digunakan untuk membuat lingkungan virtual. Secara historis, VR didasarkan pada dunia virtual yang dihasilkan komputer. Namun, dalam beberapa tahun terakhir gambar dan video panorama 360 derajat dunia nyata yang dikenal juga sebagai VR 360 derajat (Slater & Sanchez-Vives, 2016), telah mendapatkan momentum dalam pembuatan konten VR dan pengalaman VR (LaValle, 2016). Beberapa gambar yang tumpang tindih dirangkai bersama untuk membuat tampilan panorama 360 derajat, memungkinkan pengguna untuk mengubah perspektif tampilan yang memungkinkan rasa *verisimilitude* (Cooper & MacNeil, 2008). Namun, sementara lingkungan sintetis memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas di dalam ruang simulasi, VR 360 derajat menawarkan interaksi terbatas dan kemungkinan pergerakan dalam lingkungan virtual (Fineschi & Pozzebon, 2015). Meskipun kemungkinan interaksi terbatas, konten virtual 360 derajat masih dianggap sebagai VR (Slater & Sanchez-Vives, 2016).

VR 360 derajat berlaku terutama untuk pemandangan berskala besar dan objek yang jauh (Slater & Sanchez-Vives, 2016), seperti untuk penyediaan tampilan realistis dan penelusuran pemandangan luar ruang atau tempat

akomodasi (Cooper & MacNeil, 2008). Meskipun telah dikemukakan bahwa reproduksi realitas tidak penting untuk penyediaan lingkungan virtual, konten yang realistis dan otentik sangat penting untuk industri pariwisata. Dari perspektif ini, Marasco et al. (2018) menyarankan pembuatan konten virtual 360 derajat fotorealistik untuk memberi calon wisatawan pratinjau tujuan atau akses ke situs warisan virtual. Penelitian ini menggunakan video dengan konten virtual 360 derajat untuk menampilkan citra destinasi Pulau Belitung.

Citra destinasi adalah salah satu elemen inti untuk merancang kampanye pemasaran dan pilihan destinasi wisata (Lalicic et al., 2021) yang digunakan sebagai sebagai salah satu variabel utama pada studi ini. Berdasarkan fakta bahwa wisatawan biasanya tidak memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang destinasi yang belum mereka kunjungi, citra memainkan peran penting karena wisatawan lebih cenderung memilih destinasi dengan citra yang lebih baik, optimis, berbeda, dan dapat diidentifikasi dengan jelas (de Rosa & Dryjanska, 2017; Kim et al., 2019). Studi antar budaya sebelumnya telah menunjukkan bahwa ketika datang untuk mengunjungi destinasi wisata, orang-orang dari berbagai negara memiliki alasan yang berbeda (Beerli-Palacio & Martín-Santana, 2018). Dapat juga dikatakan bahwa di antara orang-orang di satu negara ada alasan yang berbeda untuk bepergian. Alasan spesifik seperti itu berarti bahwa representasi destinasi yang dibawa oleh wisatawan juga beragam. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa motif perjalanan wisatawan di masa depan memiliki dampak positif pada persepsi destinasi wisata, baik dari segi dimensi kognitif dan afektif (Beerli-Palacio & Martín-Santana, 2017; Llodrà-Riera et al., 2015; Reisinger et al., 2015). Motivasi dan nilai-nilai budaya memiliki dampak yang kuat pada kesan awal wisatawan berkunjung (Çelik & Dedeoğlu, 2019; López-Guzmán et al., 2019). Li et al., (2010) menemukan hubungan sebab akibat antara motivasi dan citra destinasi wisata, serta fakta bahwa motivasi memiliki dampak besar pada citra kognitif dan afektif. Karenanya, penting untuk mengetahui motivasi yang mengarahkan beberapa wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah wisata.

Wisatawan pergi ke destinasi tertentu walaupun pada saat pandemi Covid-19 karena destinasi tersebut memenuhi berbagai keinginan, seperti kebebasan dari

rutinitas sehari-hari, relaksasi, dan kemampuan untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga atau teman (Cheung et al., 2021; Kara & Mkwizu, 2020). Selain itu, keputusan bepergian wisatawan didukung dan diperkuat oleh kualitas destinasi yang dipilih, seperti pantai, tempat wisata budaya, fasilitas perbelanjaan dan tempat wisata lainnya (Lee et al., 2012). Berdasarkan perspektif diatas, bahwa motif yang berbeda berkorelasi dengan destinasi yang berbeda, menggambarkan korelasi antara motivasi dan citra destinasi.

Motivasi dipahami sebagai keadaan kebutuhan yang mendorong individu untuk bertindak dengan cara yang seharusnya mengarah pada rasa kepuasan yang diinginkan. Hal tersebut adalah proses internal yang mengarahkan individu untuk berperilaku dengan cara yang praktis untuk memenuhi harapan dan kebutuhan mereka (Nicoletta & Servidio, 2012), yaitu tujuan mereka untuk melakukan perjalanan. Menurut Wu et al. (2017) , motivasi memainkan peran yang menentukan dalam beberapa fase siklus perilaku wisatawan karena merupakan aspek yang mendorong pencarian pengetahuan baru, filter untuk destinasi yang diproyeksikan serta kriteria pemilihan destinasi (Yoo et al., 2018), aspek perbedaan antara wisatawan yang mengunjungi destinasi (Tuohino & Konu, 2014) dan juga kebaruan dalam destinasi (Cheng & Lu, 2013). Aspek kunci yang dimainkan oleh motivasi adalah elemen pribadi yang mempengaruhi penciptaan destinasi sebelum dan selama kunjungan (Beerli-Palacio & Martín-Santana, 2017). Meskipun demikian, ada berbagai teori untuk menginterpretasikan motivasi, seperti hierarki kebutuhan Maslow, tipologi alokasi-psikosentris Plog, teori nilai-harapan, dan model *push-pull*, yang sering dikritik karena pendekatan yang terlalu ortodoks terhadap motif (Prayag & Hosany, 2014). Selain daripada motivasi perjalanan, kendala dalam perjalanan wisata atau rekreasi dapat memberikan kontribusi bagi citra destinasi (Khan et al., 2019).

Kendala dapat dikatakan sebagai faktor yang melarang orang untuk menikmati dan mengambil bagian dalam kegiatan rekreasi (Davras et al., 2019; Khan et al., 2019; Kim, 2012). Pekerjaan pembatasan waktu luang berkembang dari yang secara khusus mengeksplorasi hambatan partisipasi waktu luang menuju ke dimensi yang lebih abstrak pada awal 1980-an (misalnya, perspektif sosial dan psikologis), hal tersebut, menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang

berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku rekreasi individu (Samdahl & Jekubovich, 1997; White & White, 2008). Meskipun kendala perjalanan dan citra destinasi merupakan faktor penting dalam proses pengambilan keputusan perjalanan (Lin et al., 2017; Song et al., 2016), sebagian besar peneliti menganggap citra destinasi sebagai elemen yang lebih penting dalam proses pilihan destinasi (Michael et al., 2019; Phau et al., 2014). Berdasarkan hal tersebut, hubungan antara citra destinasi, kendala, niat untuk mengunjungi kembali, dan konstruksi yang dihasilkan lainnya seperti tindakan dari mulut ke mulut diselidiki oleh sejumlah besar peneliti (misalnya, Jalilvand & Heidari, 2017; Mohaidin et al., 2017; Park et al., 2017; Ragab et al., 2019). Akan tetapi, sebagian besar cendekiawan menekankan konseptualisasi dan/atau konsekuensi sebab akibat (Khan et al., 2019). Secara umum dikemukakan bahwa pilihan destinasi untuk pariwisata lebih didorong oleh kendala (Um & Crompton, 1999).

Wisatawan dihadapkan dengan sejumlah kendala situasional (seperti waktu, biaya, risiko, *jet lag*, wabah penyakit, dll.) yang dapat mempengaruhi destinasi kunjungan mereka. Jika harapan wisatawan (misalnya, destinasi yang dirasakan) cukup tinggi, kendala situasional ini dapat diatasi dan perjalanan dapat terjadi (Chen et al., 2013; Li et al., 2011). Berdasarkan hal tersebut, individu harus menyelesaikan dan mengatasi pembatasan untuk terlibat dalam kegiatan rekreasi (Choi et al., 2019; Mlozi & Pesämaa, 2013; Wang et al., 2018). Sementara itu dapat diperdebatkan efek kendala dan citra destinasi pada niat untuk mengunjungi kembali didokumentasikan dengan baik, namun penelitian yang meneliti hubungan antara citra destinasi, kendala, dan niat untuk mengunjungi kembali masih kurang. Kesenjangan penelitian ini kemudian menimbulkan pertanyaan, "Bagaimana citra destinasi mempengaruhi hubungan antara kendala perjalanan yang dirasakan dan niat untuk mengunjungi kembali?" Setelah pembatasan dihilangkan atau diatasi, wisatawan dapat memilih destinasi yang sebenarnya sebagai opsi terakhir dan oleh karena itu keterbatasan yang dirasakan dan citra destinasi memiliki dampak besar pada proses pengambilan keputusan (Wong et al., 2016; Xie & Ritchie, 2019). Berdasarkan hal tersebut, selain mempertimbangkan citra destinasi sebagai elemen penting dalam proses pengambilan keputusan perjalanan, para peneliti juga telah mengintegrasikan dan

mengkonseptualisasikan kendala sebagai cara menghilangkan alternatif perjalanan (Gardiner et al., 2013). Namun, penelitian pariwisata memberikan banyak bukti bahwa proses pengambilan keputusan untuk perjalanan wisata dipengaruhi oleh adanya risiko, terlepas dari apakah itu aktual atau dirasakan (Parrey et al., 2019).

Risiko yang dipersepsikan mengacu pada ketakutan irasional karena menderita kerugian. Hal tersebut adalah penilaian kognitif berprasangka atas kejadian yang tidak diinginkan pada destinasi wisata yang berkontribusi terhadap dampak negatif masa depan dari perilaku wisatawan (Jalilvand & Samiei, 2012). Quintal dan Polczynski (2010) mengamati bahwa perilaku wisatawan sebagai konsumen sering termasuk faktor risiko dan berpendapat bahwa risiko yang dirasakan adalah fungsi dari ketidakpastian dan konsekuensinya yang dirasakan selama keputusan pembelian untuk melakukan perjalanan. Demikian pula, Reisinger dan Mavondo (2005) menggambarkan istilah persepsi risiko sebagai persepsi / sikap wisatawan yang tergantung pada pandangan, pemikiran, dan pengalaman para wisatawan yang diperoleh selama pembelian dan konsumsi layanan perjalanan. Risiko yang dirasakan dinilai oleh sebagian besar penelitian menggunakan dimensi tunggal seperti risiko terorisme yang disebabkan oleh manusia (Tavitiyaman & Qu, 2013); kejahatan (George & Swart, 2012); risiko psikologis (Chew & Jahari, 2014); perbedaan budaya (Lepp et al., 2011) dan risiko lain seperti fisik, politik, waktu dan keselamatan (Chew & Jahari, 2014). Selain itu, sebagian besar studi, seperti (Yeung & Yee, 2013), mengukur risiko yang dirasakan dalam arti atribut destinasi, sementara beberapa studi, seperti Chew & Jahari (2014) juga mengukur efek tidak langsungnya pada citra destinasi dan niat pariwisata. Qi et al. (2009) menjelaskan bahwa karakteristik destinasi terkait dengan risiko kekerasan dan faktor risiko sosio-psikologis berdampak buruk terhadap persepsi wisatawan tentang destinasi yang mereka kunjungi.

Penelitian sebelumnya telah berkembang pesat dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana wisatawan menentukan destinasi mana yang harus dikunjungi (Beerli & Martin, 2004). Karenanya, karakteristik demografis pengunjung (misalnya. usia, jenis kelamin, pendapatan), faktor internal (misalnya, pengalaman sebelumnya dan tingkat persepsi risiko), dan faktor eksternal (misalnya, Iklan, media sosial) hadir dari tahap pertama

proses seleksi untuk destinasi. Persepsi risiko terjadi pada suatu destinasi selama tur, mempengaruhi interpretasi citra destinasi (Jahari & Chew, 2012). Banyak peneliti telah mencoba untuk membangun struktur konseptual untuk pengembangan citra destinasi (Beerli & Martin, 2004; Gartner, 1994; Pike, 2010; Stepchenkova & Mills, 2010; Tasci & Gartner, 2007). Gartner (1994) mengemukakan bahwa citra destinasi akan terdiri dari komponen yang saling terkait seperti kognitif (bagaimana wisatawan melihat destinasi mereka); afektif (bagaimana hal itu dirasa oleh para wisatawan); dan konatif (bagaimana aktivitas memprediksi perjalanan kognitif dan afektif).

Aspek kognitif merepresentasikan informasi, pemahaman, nilai-nilai, pemikiran dan persepsi dari masing-masing fitur destinasi wisata yang dimiliki wisatawan. Kualitas destinasi dan atraksi, dinilai dapat memotivasi pengunjung untuk mengunjungi destinasi (Beerli & Martin, 2004; Gallarza et al., 2002). Aspek afektif mengacu pada perasaan dan emosi yang ditimbulkan oleh destinasi wisata (Papadimitriou et al., 2015), dan persepsi nostalgia wisatawan tentang destinasi selama perjalanan (Baloglu & McCleary, 1999). Dimensi kognitif sangat mempengaruhi dimensi afektif (Lin et al., 2007; Stern & Krakover, 1993). Motivasi wisatawan memiliki dampak yang kuat pada dimensi emosional (Beerli & Martin, 2004). Faktor sosio-demografis juga secara signifikan mempengaruhi komponen kognitif dan afektif (Beerli & Martin, 2004). Sementara citra destinasi keseluruhan adalah campuran komponen kognitif dan afektif (Stern & Krakover, 1993) serta pengalaman nyata pada destinasi wisata yang memiliki efek mendalam pada citra destinasi (Beerli & Martin, 2004). Baik komponen kognitif dan afektif cenderung bergeser setelah perjalanan dan menjadi komponen konatif yang mewakili perilaku, kecenderungan untuk bertindak atau kemampuan untuk berperilaku dalam beberapa cara (Qu et al., 2011; Yuksel et al., 2010). Mengenai struktur citra destinasi, keseluruhan komponen kognitif mendahului komponen emosional (Anand et al., 1988; Stern & Krakover, 1993). Komponen afektif muncul sebagai respons terhadap komponen kognitif, dan dari kedua komponen perilaku berkembang (Agapito et al., 2013). Karena citra destinasi tidak dapat diukur secara akurat hanya dari satu komponen, sejumlah pengukuran citra destinasi harus diterapkan untuk memahami setiap komponen.

Citra destinasi selama beberapa dekade telah menjadi sumber penelitian pariwisata yang sangat populer (Deng & Li, 2014; King et al., 2015). Hal tersebut dicirikan sebagai jumlah kepercayaan, ide, dan pengalaman tentang destinasi yang dimiliki individu atau sekelompok orang (Crompton, 1979; Gallarza et al., 2002). Hal itu adalah istilah yang dinamis dan subyektif yang terdiri baik kognitif (persepsi atribut individu seperti kualitas hotel, keramahan orang, cuaca) dan komponen afektif (pengalaman holistik seperti lingkungan destinasi atau suasana hati) (Echtner & Ritchie, 1993). Sebagian besar studi citra destinasi bergantung pada data kuantitatif atau standar yang berfokus pada atribut destinasi (misalnya Baloglu, 2000; Chen & Tsai, 2007; Hahm & Wang, 2011; Wang & Hsu, 2010; Zhang et al., 2014). Meskipun demikian, menurut penelitian (Echtner & Ritchie, 1993), data kualitatif atau tidak terstruktur menawarkan citra destinasi yang lebih spesifik dan komprehensif karena responden dapat mengartikulasikan kesan mereka dengan kata-kata mereka sendiri.

Alasan utama untuk menganalisis citra destinasi adalah untuk mempertimbangkan apakah pengunjung yang akan datang menginterpretasikan destinasi dan melihat bagaimana hal itu mempengaruhi sikap dan tindakan mereka terhadap destinasi (Echtner & Ritchie, 1993). Wisatawan biasanya memilih destinasi wisata dengan destinasi yang paling diinginkan (Dadgostar & Isotalo, 1996; Gartner, 1989; Leisen, 2001). Selain itu, citra destinasi memiliki efek kuat pada perilaku perjalanan dan memainkan peran penting dalam siklus pilihan destinasi (Bonn et al., 2005) yang pada akhirnya akan berdampak pada niat kunjungan dan kunjungan kembali.

Niat merupakan perilaku seseorang yang diharapkan atau dimaksudkan di masa depan (Lee et al., 2012). Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memainkan peran kunci, termasuk destinasi. Hal itu dianggap perlu untuk memilih destinasi wisata untuk membentuk destinasi awal sebelum bepergian (Baloglu & McCleary, 1999; Gartner, 1994; Pike, 2002). Mengenai konteks pariwisata, beberapa penelitian (misalnya Bigne et al., 2001; Hunt, 1975; Qu et al., 2011; Tsiotsou et al., 2010) telah menunjukkan bahwa citra destinasi memiliki dampak langsung yang besar pada destinasi dalam mengunjungi dan kemauan untuk merekomendasikan destinasi kepada orang lain. Efek pada destinasi

dilakukan baik melalui evaluasi keseluruhan dan melalui berbagai komponennya (Chen et al., 2008; Tasci & Gartner, 2007). Efek komponen kognitif pada niat diberikan lebih banyak dukungan empiris daripada komponen afektif pada niat (Baloglu & McCleary, 1999). Literatur secara umum menetapkan bahwa citra destinasi relevan dalam pengambilan keputusan untuk wisatawan (Chon, 1990); lebih tepatnya, citra destinasi (kognitif atau afektif) telah ditemukan di antara prediktor niat kunjungan kembali dalam konteks yang berbeda (misalnya Park et al., 2017; Tavitiyaman & Qu, 2013; Zhang et al., 2014). Namun, dirasa masih kurang jelas apakah citra destinasi mempengaruhi niat kunjungan kembali secara langsung atau memberikan pengaruhnya pada niat kunjungan kembali melalui beberapa variabel mediasi.

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Ajzen, 1991), sikap memungkinkan menjadi indikator langsung dari niat kunjungan kembali. Citra destinasi, sebagai keyakinan dan persepsi terhadap suatu destinasi dalam sifat kognitifnya, dapat mempengaruhi sikap individu terhadap kunjungan ke suatu destinasi wisata. Menurut TPB (Ajzen, 1991), sikap individu terhadap suatu kegiatan (misalnya, mengunjungi kembali destinasi di masa depan) ditentukan oleh harapan dan perilaku individu. Sebagai persepsi tentang destinasi, pengaruh citra destinasi kognitif dapat bekerja dengan baik dalam mempengaruhi sikap wisatawan potensial terhadap niat untuk berkunjung kembali. Park et al. (2017) dalam memperluas teori perilaku, meneliti niat mahasiswa Cina untuk mengunjungi kembali Jepang, dan menemukan bahwa citra destinasi memiliki efek positif pada mahasiswa Cina. Indikator niat kunjungan kembali yang baik adalah sikap wisatawan (misalnya, Hsu & Huang, 2012; Huang & Hsu, 2009). Sikap sebagian besar dikonfirmasi sebagai prediktor perilaku perilaku dalam berbagai penelitian yang menerapkan teori perilaku. Teori perilaku menemukan bahwa sikap secara kolektif mengklarifikasi sekitar setengah dari varian niat perilaku dalam semua percobaan dalam berbagai konteks. Mengenai pengertian pariwisata, studi empiris yang berbeda telah memverifikasi kekuatan prediktif dari sikap wisatawan pada niat kunjungan kembali (Hsu & Huang, 2012; Huang & Hsu, 2009; Lam & Hsu, 2006).

Studi pariwisata tentang niat mengunjungi kembali telah mengidentifikasi beberapa antecedent penting, termasuk hubungan individu antara motivasi perjalanan, risiko yang dirasakan, kendala perjalanan, citra destinasi dan perilaku perjalanan. Sebagian besar penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas, mengambil pendekatan *post hoc*, dengan fokus pada hubungan antara niat berkunjung kembali dan faktor perilaku pasca kunjungan dalam proses pengambilan keputusan wisatawan dalam situasi normal bukan situasi pandemi, sedangkan saat ini dunia dilanda pandemi Covid-19. Adanya bukti bahwa turis kontemporer menerima teknologi VR sebagai bentuk baru dari destinasi wisata (Li & Chen, 2019; Yung & Khoo-Lattimore, 2019). Namun, belum banyak penelitian yang cukup mengkaji bagaimana teknologi baru ini sebenarnya membentuk persepsi dan sikap terhadap destinasi wisata dan perilakunya (Tussyadiah et al., 2018). Terutama setelah dampak Covid-19, aksesibilitas ke pariwisata, permintaan dan penerimaan perjalanan virtual dapat dipercepat. Peluang bagi pengembang untuk memperkenalkan pengalaman pariwisata digital datang bersamaan dengan kebutuhan untuk memahami bagaimana pengalaman digital ini dapat dibangun dengan tepat (Yung et al., 2021). Studi ini dirancang untuk mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dengan memeriksa hubungan antara *virtual reality experience*, motivasi perjalanan, kendala perjalanan, persepsi risiko, citra destinasi, dan niat berkunjung kembali. Temuan studi ini akan membantu peneliti dan manajer pemasaran destinasi untuk mengidentifikasi perilaku wisatawan dalam situasi pandemi. Sehingga penelitian ini berjudul "Model Pengembangan Pariwisata Terpadu Pada Era Pandemi Melalui Peranan *Virtual Reality Experience* dan Citra Destinasi".

1.2 Rumusan Masalah

Cara suatu negara atau wilayah dipersepsikan sangat penting untuk keberhasilannya sebagai destinasi wisata. Literatur pariwisata telah mengeksplorasi persepsi tersebut melalui beberapa penelitian mengenai motivasi perjalanan (Beerli-Palacio & Martín-Santana, 2017; Bozic et al., 2017), kendala perjalanan (Bonn et al., 2016; Chen et al., 2013), persepsi resiko (Chew & Jahari, 2014; Lepp et al., 2011) dan VR (An et al., 2021; Burgess et al., 2011; Yung et al., 2021). Penelitian tersebut biasanya tidak terintegrasi dan cenderung fokus

pada aspek-aspek positif dari suatu destinasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan model penelitian terintegrasi mengenai destinasi yang memiliki kemungkinan untuk meningkatkan pemahaman tentang pariwisata kepulauan yang dirasakan oleh para wisatawan yang berniat mengunjungi kembali. Pulau Belitung sebagai salahsatu wilayah di Indonesia, kemudian meningkatkan eksistensinya dalam kegiatan pariwisata baik itu dalam pasar domestik maupun mancanegara untuk mendukung program pariwisata nasional yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pemahaman pada persepsi para wisatawan terhadap Pulau Belitung, dimana motivasi wisatawan, kendala perjalanan, dan persepsi resiko membantu dalam pembentukan destinasi wisata bagi mereka yang berniat ingin mengunjungi kembali.

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dipaparkan sebelumnya diatas, maka rumusan masalah yang dihadapi yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh *virtual reality experience*, motivasi perjalanan, dan kendala perjalanan terhadap citra destinasi dan niat berkunjung kembali pada kajian di Pulau Belitung?
2. Bagaimanakah citra destinasi dapat memediasi *virtual reality experience*, motivasi perjalanan, dan kendala perjalanan terhadap niat berkunjung kembali pada kajian di Pulau Belitung?
3. Bagaimanakah persepsi risiko dapat memoderasi motivasi perjalanan, kendala perjalanan, citra destinasi dan niat berkunjung kembali pada kajian di Pulau Belitung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu:

1. Memahami gambaran *virtual reality experience*, motivasi perjalanan, kendala perjalanan, persepsi risiko, citra destinasi, dan niat berkunjung kembali wisata destinasi wisata Pulau Belitung, Indonesia.
2. Mengetahui mediasi citra destinasi antara *virtual reality experience* dan niat berkunjung kembali, motivasi perjalanan dan niat berkunjung kembali, kendala perjalanan dan niat berkunjung kembali.
3. Mengetahui moderasi persepsi risiko antara motivasi perjalanan dan citra destinasi, kendala perjalanan dan citra destinasi, citra destinasi dan niat

berkunjung kembali.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan manajemen pemasaran, khususnya di bidang pariwisata. Selain manfaat bagi perkembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku ekonomi dan berkontribusi pada kebijakan pemerintah daerah Pulau Belitung di bidang pariwisata. Selanjutnya secara khusus hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Kontribusi terhadap akademis merupakan kontribusi terhadap konsep keilmuan yang dapat digunakan oleh para akademisi. Kontribusi yang diberikan yaitu pengembangan penelitian dan pemahaman dibidang ilmu manajemen pemasaran pada ruang lingkup pariwisata. Lebih spesifik, penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat bermanfaat antara lain:

1. Hasil yang didapatkan dapat memberikan pengayaan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu manajemen pemasaran dengan ruang lingkup pariwisata.
2. Dapat memberikan model pemasaran pariwisata yang terintegrasi dalam hal niat berkunjung terhadap suatu destinasi wisata yang ada di Indonesia.
3. Memberikan gambaran kepada para peneliti berikutnya bahwa pengembangan dapat dilakukan pada model integrasi pemasaran pariwisata dengan “*life stage*” yang berbeda. Model pemasaran pariwisata yang terintegrasi ini dengan mengimplikasikan *virtual reality* dapat dikatakan sebagai *novelty* atau kebaruan pada penelitian ini.
4. Indikator yang ada pada penelitian ini dapat memberikan penjelasan melalui hubungan kausal terhadap niat berkunjung kembali pada objek wisata tertentu yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan kontribusi terhadap konsep manajerial. Konsep manajerial ini dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi pada bidang pariwisata, khususnya di Pulau Belitung. Kontribusi yang diberikan yaitu gambaran kondisi citra destinasi wisata secara objektif. Lebih terperinci, penelitian ini diharapkan secara manajerial dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada para pengambil kebijakan terutama dalam mendorong peningkatan kinerja bidang pariwisata.
2. Memberikan gambaran kepada para pelaku ekonomi di bidang pariwisata sebagai langkah pengambilan keputusan.
3. Memberikan konsep kepada para praktisi dalam melakukan pendampingan bagi pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi di bidang pariwisata.
4. Khususnya bagi para pengusaha di bidang pariwisata dapat memahami karakteristik sikap wisatawan yang berkunjung dan kendala-kendala yang ada pada destinasi wisata penelitian ini, sehingga dapat memaksimalkan perencanaan investasi pariwisata di masa depan.

1.5 Sistematika Penulisan Disertasi

Bagian sistematika penulisan ini akan dipaparkan secara berurutan keseluruhan isi disertasi sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan, pada bab ini membahas Latar Belakang Penelitian; Rumusan Masalah Penelitian; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan Disertasi.
- Bab II: Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas kajian empiris berkaitan dengan variabel yang diteliti yaitu Motivasi Perjalanan, Kendala Perjalanan, Persepsi Risiko, *Virtual Reality Experience*, Citra Destinasi, dan Niat Berkunjung Kembali, Hasil Penelitian Terdahulu, Paradigma Penelitian dan Hipotesis.
- Bab III: Metode Penelitian, pada bab ini akan membahas, Objek penelitian dan Unit Analisis; Jenis dan Metode Penelitian; Operasionalisasi Variabel;

Jenis dan Sumber Data; Populasi dan Sampel; Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Validitas dan Reliabilitas, dan Teknik Analisis Data.

- Bab IV: Temuan dan Pembahasan, sesuai dengan urutan masalah penelitian yang ditetapkan, bab ini akan membahas temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, serta pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.
- Bab V: Kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi bab ini memberikan interpretasi dan makna peneliti atas temuan analisis penelitian serta mengusulkan hal-hal penting yang dapat digunakan dari hasil penelitian.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka pada Bab 2 ini akan memaparkan teori-teori dan literatur penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dimana melingkupi *grand theory*, *middle-range theory* dan *applied theory*. Hipotesis-hipotesis terbentuk pada Bab ini yang kemudian dapat diuji untuk mendapatkan pembahasan serta simpulan pada penelitian ini.

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka secara umum adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Kajian pustaka penelitian ini mensurvei artikel ilmiah, buku, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Kajian pustaka ini memberikan dasar teoritis untuk penelitian dan membantu penulis menentukan sifat penelitian. Penulis mengidentifikasi kajian pustaka dengan mengadaptasikan *Grand Theory*, *Middle-Range Theory*, dan *Applied Theory* (lihat Gambar 2.1). "*Grand theory*," yang didefinisikan oleh sosiolog Amerika C. Wright Mills pada tahun untuk jenis pemikiran teoretis yang menekankan pada organisasi formal dan pengaturan konsep daripada pemahaman realitas sosial, pertama kali digunakan dalam *The Sociological Imagination* (Mills, 2000). *Grand theory*, menurutnya, sedikit banyak tidak bergantung pada masalah-masalah khusus kehidupan sehari-hari dan berbagai kejadiannya sepanjang waktu dan ruang. Secara keseluruhan, *grand theory* berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan teori makro yang beragam.

Teorisasi sosiologis berdasarkan *Middle-Range Theory* (Merton, 1949) bertujuan untuk mengintegrasikan penelitian teoritis dan empiris. Konstruksi teori sosiologis saat ini sebagian besar didominasi oleh pendekatan ini, terutama di Amerika Serikat. Ada dua jenis *Middle-Range Theory*: teori yang dimulai dengan bukti empiris dan teori yang dimulai dengan entitas abstrak yang luas seperti sistem sosial. Secara umum, *Middle-Range Theory* berfokus pada penelitian tingkat makro dan mikro. Sedangkan, teori yang siap diimplementasikan secara konseptual di tingkat mikro disebut sebagai *Applied Theory*.

Sumber: Pengamatan peneliti (2020)

Gambar 2.1 Ruang Lingkup Kajian Pustaka Penelitian yang Terdiri dari *Grand Theory*, *Middle-Range Theory*, dan *Applied Theory*

2.1.1 General System Theory

Grand Theory pada penelitian ini adalah *General System Theory* (teori sistem umum). Pencipta teori sistem umum, menurut konsensus di kalangan akademis bahwa salah satu pemimpin dalam bidang teoretis ini adalah Ludwig von Bertalanffy pada tahun 1968 (Lohmann & Netto, 2016). Sebuah "sistem" dapat didefinisikan sebagai kompleks elemen yang berdiri dalam interaksi (Bertalanffy, 1967). Ada prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk sistem, terlepas dari sifat elemen komponen dan hubungan atau kekuatan di antara mereka. Beni (2012) mendefinisikan sistem sebagai kumpulan bagian-bagian

yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, menurut suatu rencana atau prinsip atau seperangkat prosedur, doktrin, ide atau prinsip, yang disusun secara logis dan cukup koheren untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengarahkan fungsi keseluruhan.

Banyak penulis telah mencatat bahwa, meskipun teori sistem bersifat holistik, holisme dan sistemisme adalah topik yang berbeda. Holisme diciptakan sebagai ide filosofis oleh Jan Christiaan Smuts dalam bukunya tahun 1926 *Holism and Evolution*. Menurut Leslie dan Richardson (2000), pandangan holistik juga penting dalam pariwisata karena pendekatan holistik mencakup semua karakteristik utama pariwisata, seperti pergerakan orang, transportasi, akomodasi dan aktivitas di destinasi tujuan; pendekatan holistik melibatkan semua elemen pariwisata, terlepas dari apakah pariwisata dianggap sebagai sektor bisnis atau bidang penelitian akademis.

Menurut Leiper (1995), Bertalanffy menyadari bahwa ia harus melampaui biologi dan mengintegrasikan pengetahuan dari ilmu-ilmu lain untuk lebih memahami tentang makhluk hidup. Memahami fisika Itu tidak mungkin untuk mengidentifikasi satu penulis sebagai pencipta teori sistem umum, tetapi ada konsensus di kalangan akademis bahwa salah satu pemimpin dalam bidang teoretis ini adalah ahli biologi Ludwig von Bertalanffy (1901–1972). Para penulis yang mengembangkan dan menyebarkan teori sistem umum, masing-masing di bidang spesifik mereka sendiri, termasuk yang berikut: Norbert Wiener, Gregory Bateson, Heinz von Foerster, memiliki hukum yang berbeda dari yang diterapkan dalam biologi dan masyarakat, Bertalanffy mendalilkan teori dengan kategori pemikiran yang dapat diterapkan dalam berbagai ilmu. Berdasarkan termodinamika klasik, yang bekerja dengan sistem dalam kesetimbangan, ia mendalilkan penciptaan pendekatan termodinamika yang akan membahas sistem terbuka, yang tidak dalam kesetimbangan. Leiper (2000) membedakan antara pemikiran sistem dan teori sistem. Bagian pertama adalah cara melihat sesuatu (sistem konkret) atau gagasan (sistem abstrak) dan telah digunakan oleh Aristoteles, Ptolemy, Copernicus, Galileo, Ibn Khaldun dan Vico. Sebaliknya, teori sistem jauh lebih muda; itu dibuat pada 1930-an dan terus berkembang.

Ide-ide Bertalanffy telah dimuat dalam berbagai artikel dan buku. Salah satu yang telah beredar di Amerika Serikat adalah *General System Theory as Integrating Factor in Contemporary Science and in Philosophy* (Bertalanffy, 1968); namun, bukunya yang paling terkenal adalah Teori Sistem Umum, yang diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 1968. Buku tersebut menyajikan teori untuk sistem terbuka dalam bentuk apa pun; teori sistem umumnya dimaksudkan untuk menjadi interdisipliner.

Bertalanffy menegaskan bahwa setiap organisme hidup pada dasarnya adalah sistem terbuka karena mempertahankan arus masuk dan keluar yang terus menerus (Bertalanffy, 1968). Ide dasar Bertalanffy dapat digunakan untuk berbagai jenis sistem, seperti tubuh manusia, ekonomi negara, organisasi politik kotamadya, dan pariwisata di wilayah mana pun. Teori sistem umum memungkinkan masing-masing sistem ini dianalisis secara keseluruhan – sistem terpadu – atau dibagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan pemahaman dan studi mereka. Agar lengkap, suatu sistem harus memiliki lingkungan (lokasi sistem), unit (bagian sistem), hubungan (hubungan antar unit sistem), atribut (kualitas unit dan sistem itu sendiri), input (apa yang masuk sistem), keluaran (apa yang meninggalkan sistem), umpan balik (kontrol sistem agar tetap bekerja dengan baik) dan model (desain sistem untuk memudahkan pemahamannya). Leiper (1990), manfaat utama dari teori sistem umum adalah menjelaskan sesuatu yang seharusnya kompleks. Ada kelebihan dan kekurangan mempelajari pariwisata menurut teori ini, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kekuatan dan Kelemahan *General System Theory*

Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan model (desain konseptual), seseorang dapat memiliki gambaran keseluruhan pariwisata. • Dimungkinkan untuk melakukan segmentasi sistem menjadi beberapa bagian dan mempelajarinya secara terpisah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pandangan yang terfragmentasi dari objek studi. • Ketika memisahkan pariwisata ke dalam suatu sistem, penting untuk diingat bahwa pariwisata adalah bagian dari sistem yang lebih besar, seperti sistem sosial.

Sumber: Leiper (1990): *Tourist attraction systems*

2.1.2 *Theory of Reasoned Action* dan *Theory of Planned Behavior*

Theory of reasoned action (Fishbein, 1979) dan *theory of planned behavior* (Ajzen, 1991) adalah dua formulasi paling menonjol dari apa yang disebut oleh bapak teoretis mereka Martin Fishbein dan Icek Ajzen sebagai pendekatan tindakan beralasan untuk memprediksi dan mengubah perilaku manusia (Fishbein & Ajzen, 2010). Teori-teori tersebut menjelaskan proses psikologis di mana keyakinan yang dipegang orang tentang melakukan suatu perilaku pada akhirnya membentuk tindakan orang. *Theory of reasoned action* mengusulkan bahwa niat untuk melakukan suatu perilaku mengikuti secara wajar - tetapi tidak harus rasional - dari keyakinan sikap, normatif, dan kontrol tertentu yang dipegang orang tentang perilaku, dan bahwa orang bertindak berdasarkan niat mereka ketika mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan perilaku dan ketika faktor situasional memungkinkan kinerja perilaku.

Secara umum, hubungan antara variabel sikap, normatif, dan niat berbasis keyakinan adalah proses penjas yang menengahi dalam kotak hitam yang menghubungkan pariwisata dengan perilaku manusia. Pariwisata tidak selalu berkontribusi pada efek perilaku, tetapi, jika mereka melakukannya, itu adalah dengan memperkenalkan keyakinan baru atau mengubah atau memperkuat keyakinan yang ada, di antara kemungkinan lainnya. Melalui keyakinan bahwa pariwisata pada akhirnya mempengaruhi perilaku manusia.

Sumber: Fishbein (1979)

Gambar 2.2 *Theory of Reasoned Action*

Fishbein berpendapat bahwa sikap terhadap suatu perilaku harus secara konseptual dibedakan dari pendahulunya langsung (yaitu, keyakinan tentang melakukan perilaku) dan konsekuensinya (yaitu, niat perilaku, dikonseptualisasikan sebagai kesiapan orang untuk melakukan perilaku). Karena

keyakinan bisa dibilang lebih penting untuk memahami efek pariwisata daripada niat perilaku, adalah berguna untuk melihat lebih dekat bagaimana keyakinan telah dikonseptualisasikan dalam *theory of planned behavior*. Sikap dibentuk oleh keyakinan khusus yang dipegang orang tentang kemungkinan hasil tertentu dari melakukan perilaku dan evaluasi orang terhadap hasil tersebut. Misalnya, orang mungkin menonton destinasi wisata tertentu karena mereka berharap menonton destinasi wisata akan mengalihkan perhatian mereka dari perjuangan sehari-hari mereka sendiri, dan mereka menilai gangguan tersebut secara positif.

Pengembangan lebih lanjut dari apa yang akan menjadi *theory of planned behavior*, Fishbein dan Ajzen (1975) mengusulkan bahwa niat perilaku dipandu tidak hanya oleh sikap orang terhadap melakukan perilaku itu tetapi juga oleh tekanan normatif yang dirasakan, atau sejauh mana orang mengharapkan orang lain orang-orang yang penting bagi mereka akan mendukung mereka melakukan perilaku tersebut. Sama halnya dengan bagaimana sikap dibentuk oleh keyakinan, tekanan normatif yang dirasakan dibentuk oleh seperangkat keyakinan normatif yang sangat spesifik. Keyakinan normatif tersebut berkaitan dengan harapan orang tentang individu atau kelompok mana yang mungkin menyetujui atau tidak menyetujui mereka melakukan perilaku, yang ditimbang oleh seberapa besar orang termotivasi untuk mematuhi individu atau kelompok tersebut. Penggunaan keyakinan normatif tersebut dapat dengan mudah dikenali dalam konten media wisata seperti iklan yang menggunakan dukungan selebriti untuk mempromosikan suatu destinasi pariwisata.

Sumber: Ajzen (1991)

Gambar 2.3 *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991)

Ajzen memperluas ruang lingkup teori dalam teorinya tentang perilaku terencana pada akhir 1980-an (misalnya, Ajzen, 1985, 1991), yang mencakup kontrol perilaku yang dirasakan atas kinerja perilaku sebagai penentu ketiga niat perilaku. Secara konseptual mirip dengan konstruk *self-efficacy* (Bandura, 1986), kontrol perilaku yang dirasakan adalah sejauh mana orang merasa bahwa mereka memiliki keterampilan dan otonomi untuk melakukan perilaku tertentu. Hal tersebut adalah rasa keseluruhan kemampuan yang dibentuk oleh keyakinan tentang berbagai faktor spesifik yang mungkin menghambat atau memfasilitasi kinerja perilaku. Penambahan kontrol perilaku yang dirasakan telah terbukti menjadi langkah penting dalam pengembangan teori. Pertama, penelitian telah menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan memandu niat perilaku untuk banyak perilaku dan populasi. Kedua, mirip dengan karya Bandura tentang media sebagai sumber *self-efficacy*, dimasukkannya kontrol yang dirasakan memperkaya teori tindakan beralasan sebagai akun keyakinan kontrol yang dipelajari secara perwakilan sebagai fungsi paparan media. Pertimbangan, misalnya, banyaknya video yang diposting di YouTube, menunjukkan secara rinci hampir semua perilaku yang dapat dibayangkan (misalnya, cara bepergian, membeli tiket murah, dan menjelajahi destinasi wisata).

2.1.3 *Technology Acceptance Model (TAM)*

TAM adalah perpanjangan dari teori tindakan beralasan, yang diperkenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1989, yang telah menemukan tempat yang menonjol dalam literatur sistem informasi sebagai teori penerimaan teknologi yang andal dan hemat. Karakteristik yang terakhir, parsimony, tidak hanya ada dalam kurangnya konstruksi dan hubungan yang menghubungkan teori, tetapi juga dalam transparansi teoretisnya kepada orang kebanyakan. Berdasarkan hal tersebut, TAM dapat dengan mudah dijelaskan dan diterima begitu saja oleh khalayak awam, sekaligus melewati pengujian teoretis dan empiris dengan cukup baik. Penggunaan temuan TAM secara preskriptif adalah yang utama di antara kekurangannya.

TAM berpendapat bahwa ketika pengguna mempertimbangkan penggunaan teknologi baru, pengguna membentuk dua persepsi kunci (keyakinan) mengenai teknologi: kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan.

Keyakinan ini terbentuk dari pengaruh eksternal dan internal pada individu (yaitu, pengalaman) dan tingkat sosial (budaya, kebijakan organisasi, norma kelompok, dll). Dari keyakinan tersebut, sikap terhadap penggunaan dibentuk oleh pengguna. Akhirnya, niat untuk menggunakan diteorikan sebagai penentu utama penggunaan aktual. Variabel eksternal, seperti karakteristik teknologi spesifik dan atribut individu, dianggap dimediasi oleh, dan bahkan anteseden, keyakinan. Kegunaan yang dirasakan awalnya didefinisikan oleh Davis pada tahun 1989 sebagai "sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya" dan persepsi kemudahan penggunaan sebagai "sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha fisik dan mental". Berdasarkan hal tersebut, semakin individu percaya bahwa suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaan mereka dan semakin sedikit mereka percaya akan upaya dalam menggunakan teknologi, semakin besar niat untuk menggunakannya. Teori asli juga memasukkan spesifikasi variabel eksternal yang akan memiliki pengaruh pada kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan.

Sumber: Davis (1989)

Gambar 2.4 *Technology Acceptance Model*

Selama dua dekade terakhir, TAM telah diuji secara empiris dan telah berkembang dari model awalnya untuk memasukkan pengaruh eksternal yang lebih luas, pendahulu dari variabel independen utama, dan pengujian hubungan teoritis antara konstruksi. Peneliti akan menemukan bahwa niat untuk menggunakan (yaitu, niat perilaku) adalah prediktor yang lebih baik dari penggunaan aktual dan sikap terhadap penggunaan tidak secara empiris maupun teoritis diperlukan dalam model. Selanjutnya, perbandingan TAM dengan teori perilaku terencana (TPB) dan teori tindakan beralasan (TRA) menunjukkan

bahwa TAM sama-sama bersifat prediktif, dan jauh lebih hemat, daripada salah satu model yang lebih canggih dalam memprediksi niat untuk menggunakan.

Terlepas dari tingkat kutipannya yang tinggi, pengujian keandalan yang ekstensif, dan ketahanan keseluruhan di seluruh konteks, TAM bukannya tanpa kritik. Jumlah dan kecanggihan kritik ini sangat bervariasi, tetapi ada beberapa tema umum. Di antaranya adalah kritik terhadap spesifikasi deterministik penggunaan teknologi yang diprediksi oleh hanya dua konstruksi keyakinan (kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan) yang mengarah pada niat untuk menggunakan yang mengarah pada penggunaan yang sebenarnya. Akar kritik ini bermula dari tingkat analisis perilaku individu yang secara efektif meniadakan pemahaman tentang penyusunan strategi yang seringkali merupakan konteks adopsi teknologi di mana aktualisasi niat terkendala, atau bahkan terhalang, karena kendala eksternal atau proses sosial. Misalnya, tautan penggunaan yang sebenarnya dapat dimodifikasi oleh perjanjian vendor pilihan, kampanye pemasaran, atau strategi penerapan teknologi itu sendiri. Kritik ini juga muncul di atas kritik teoretis murni yang mengarah pada efek yang lebih luas pada strategi preskriptif yang lahir dari penelitian yang menggunakan model tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap strategi yang efektif untuk meningkatkan adopsi teknologi, bahkan dalam skala kecil, memerlukan tingkat analisis di atas individu. Bahkan jika penjumlahan niat individu digunakan sebagai pengganti untuk perilaku kolektif, kepercayaan prediksi keseluruhan kemungkinan di bawah 50%, jauh dari keinginan rekayasa, tetapi tetap berguna untuk meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi sistem informasi modern.

Terlepas dari keterbatasan teoretis yang dapat menyebabkan kesalahan preskriptif, kritik terhadap kurangnya aplikasi TAM dalam mengurangi keberhasilan implementasi yang sangat rendah dan tingkat adopsi yang diinginkan adalah hal biasa. Konteks TAM yang dipelajari seringkali merupakan adopsi tunggal dan bukan serangkaian adopsi atau adopsi di mana strategi untuk mencapai tingkat adopsi tertentu menjadi tujuannya. Konsekuensinya adalah bahwa pembelajaran dan pengaruh sosial tetap diturunkan ke keyakinan praadopsi saja. Kritik teoretis yang dilontarkan di atas masuk kembali di sini bahwa semua

penggunaan teknologi diadopsi dalam konteks sosial dan demikian juga harus strategi preskriptif yang mengarah pada adopsi yang lebih sukses.

2.1.4 *Leisure Motivation Theory*

Iso-Ahola (1982) mengusulkan *leisure motivation theory* (teori motivasi waktu luang) yang terdiri dari elemen pencarian (penghargaan intrinsik dalam lingkungan yang akan dikunjungi) dan pelarian ('melarikan diri dari rutinitas'). Menurut Iso-Ahola (1982), dikotomi motif ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan tidak menutup kemungkinan seseorang terlibat dengan kedua motivasi tersebut secara bersamaan. Selain itu, kedua motivasi memiliki elemen pribadi (psikologis) dan interpersonal (sosial) (lihat Gambar 2.5). Model yang diusulkan oleh Iso-Ahola (1982), elemen kunci ini terletak pada sumbu matriks, memungkinkan untuk membangun satu set empat 'sel' teoretis.

Sumber: Iso-Ahola (1982)

Gambar 2.5 Model Motivasi Pariwisata Sosial-Psikologis

Elemen pelarian dan penghargaan di setiap sel yang digabungkan dengan cara yang berbeda dan di mana motivasi wisatawan dapat ditempatkan, tergantung pada keadaan khusus mereka dan destinasi pada setiap saat (Gambar 2.5). Melihat kasus sel 1, pelancong melarikan diri dari lingkungan pribadi mereka (misalnya stres dan polusi di kota besar) sambil mencari imbalan pribadi (melepas lelah atau belajar tentang budaya baru). Mengenai sel 2, pelarian dari lingkungan pribadi dikontraskan dengan pencarian hubungan baru, seperti pertemanan, mengunjungi kerabat atau mencari pasangan romantis. Melihat kasus sel 3, turis melarikan diri dari lingkungan interpersonal (hubungan keluarga atau teman yang afektif) dan mencari imbalan pribadi. Akhirnya, sel 4 mewakili pelarian dari lingkungan

interpersonal, mencari jenis hubungan baru (misalnya keinginan untuk melupakan mantan pacar dengan mencari hubungan baru dalam pelayaran lajang).

Umumnya, pelancong akan masuk ke sel yang berbeda pada setiap perjalanan baru; sel ini dipengaruhi oleh keadaan sesaat yang dialami oleh musafir. Namun, mungkin ada sekelompok turis yang bergerak melalui satu sel atau lebih selama perjalanan; mereka dapat memulai perjalanan dengan dorongan motivasi yang dijelaskan dalam satu sel dan mengakhirinya dengan sel lain (Iso-Ahola, 1982). Model Iso-Ahola dengan demikian menekankan karakter dialektika motivasi pariwisata dan menunjukkan bahwa usaha untuk mengkategorikan alasan secara terpisah dari manfaat adalah sia-sia. Ini karena alasan (misalnya menemukan tempat baru) dapat menjadi manfaat, dan manfaat (misalnya melarikan diri dari rutinitas) dapat menjadi alasan perilaku wisatawan. Berdasarkan hal tersebut, model Iso-Ahola merupakan usulan yang memiliki landasan psikologis dalam memahami pariwisata.

2.1.5 Theory of Tourist Gaze

Buku klasik John Urry (1990) *The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies (theory of tourist gaze)* mengambil pendekatan sosiologis dan historis. Diasumsikan bahwa adalah mungkin untuk memahami apa yang terjadi di 'masyarakat normal' dengan mempelajari bagaimana kelompok sosial membangun pandangan turis mereka. Dari perspektif ini, alih-alih menjadi topik sepele, studi pariwisata dapat membantu mengungkap praktik normal yang mungkin tersembunyi di masyarakat. Secara singkat, bagi Urry (1990), pandangan wisatawan merupakan subjektivitas dalam hubungan antara wisatawan dan tempat-tempat yang dikunjungi. Landasan analisis Urry tentang pandangan wisatawan didasarkan pada sembilan poin, yang disajikan di bawah ini (Urry, 1990):

1. Pariwisata adalah kegiatan rekreasi yang mengandaikan kebalikannya.
2. Pariwisata menunjukkan pergerakan dalam ruang dan waktu.
3. Masa tinggal wisatawan di luar tempat asalnya tidak terbatas; sebaliknya, ada niat untuk kembali.
4. Obyek-obyek pandangan wisatawan kontras dengan pekerjaan.

5. Sebagian besar penduduk dunia melakukan perjalanan, sebuah faktor yang menciptakan bentuk-bentuk baru hubungan sosial.
6. Tempat-tempat yang dikunjungi dipilih berdasarkan faktor-faktor subjektif, yang menciptakan harapan tertentu untuk setiap tempat.
7. Pandangan diarahkan pada lanskap dan pemandangan kota yang tidak umum dalam kehidupan sehari-hari wisatawan.
8. Tatapan wisatawan dibangun melalui rambu-rambu.
9. Berbagai profesional wisata telah diciptakan dan berusaha untuk membuat penemuan-penemuan baru dari pandangan wisatawan.

Usulan penelitian difokuskan pada periode setelah tahun 1840, yang penulis anggap penting secara fundamental karena perubahan sejarah yang dialami oleh pandangan wisatawan. Menurut Urry (1990), tatapan wisatawan itu tidak unik. Itu ada dan terdiri dari perbedaan. Selain itu, itu akan bervariasi di antara individu dan di seluruh kelompok sosial dan periode sejarah. Pendekatannya demikian sinkron karena mengusulkan bahwa tidak ada satu pengalaman wisata sejati untuk semua wisatawan sepanjang waktu. Urry setuju dengan Boorstin (1964) dan Baudrillard (1988) ketika ia menganggap bahwa pariwisata adalah contoh dari peristiwa semu, seperti yang diilustrasikan dalam kutipan berikut: 'Terisolasi dari lingkungan tuan rumah dan masyarakat lokal, turis massal melakukan perjalanan dalam kelompok terpandu. dan menemukan kesenangan dalam atraksi yang dibuat-buat yang tidak autentik, dengan mudah menikmati "peristiwa semu" dan mengabaikan dunia "nyata" di luar' (Urry, 2002).

Urry mencatat bahwa ada dua jenis tatapan turis: satu 'romantis' dan yang lainnya 'kolektif'. Tatapan 'romantis' menekankan alam, lanskap, pedesaan, pastoral, privasi, yang tak tersentuh, dan introspeksi: itu sangat individual. Tatapan tersebut fokusnya adalah pada kesendirian dan privasi, dalam pengalaman individu dan semi-spiritual dengan objek tatapan (Urry, 2002). Tatapan 'kolektif' pada gilirannya membutuhkan banyak orang untuk pengembangannya karena orang-orang yang melihat dan dilihatlah yang memberi makna pada jenis tatapan ini. Kehadiran banyak orang di satu tempat seolah mengatakan, 'Di sinilah saya harus tinggal; ini keren.' Bagi Urry (1990), kehadiran orang lain, turis seperti kami, diperlukan agar tempat-tempat ini bisa

sukses. Tempat-tempat ini tergantung pada pandangan kolektif. Kehadiran orang-orang dari berbagai belahan dunia memberikan pesona dan kegembiraan bagi ibu kota kosmopolitan yang luar biasa ini. Berbeda dengan tatapan 'romantis' turis, tatapan 'kolektif' memanggil tempat-tempat dengan arus orang karena perlu untuk dilihat dan dilihat. Sebagian besar buku ini membahas hubungan antara manifestasi pasca-modern masyarakat dan praktik pariwisata. Bagi Urry, pariwisata selalu dikaitkan dengan tontonan, berdasarkan pertunjukan suara dan cahaya, atau pertunjukan dengan sinar laser, pada 'kesenangan populer', pada partisipasi penonton tanpa kontemplasi, dengan penekanan pada 'pastiche'; semua manifestasi ini terkait dengan pandangan 'kolektif' turis (Urry, 1996).

Edisi kedua *The Tourist Gaze* diterbitkan pada tahun 2002; edisi ketiga, *The Tourist Gaze 3.0*, diperbarui dan diperluas bekerja sama dengan Jonas Larsen, keluar pada tahun 2011. Edisi buku tersebut, paradigma mobilitas lebih jelas, dan memungkinkan untuk melihat bagaimana gerakan yang berbeda menjadi pusat sosial dan kehidupan profesional. Selain itu, Internet, jaringan sosial virtual, dan perjalanan dianggap sebagai aspek yang berbeda dari proses yang sama. Saat bepergian, penting untuk memposting foto karena hal itu meningkatkan status dan kepentingan wisatawan wisatawan; namun, perjalanan fisik yang sebenarnya masih tidak dapat dilampaui oleh perjalanan virtual sederhana.

2.1.6 Theory of Constraints (TOC)

Metodologi *Theory of Constraints* (TOC) dikembangkan oleh Dr Eliyahu M. Goldratt pada tahun 1979; Inman et al. (2009) mendefinisikannya sebagai filosofi manajemen yang menghasilkan peningkatan kinerja organisasi dengan berfokus pada risiko. Novel pertama Goldratt, "*The Goal*", termasuk serangkaian konsep untuk menjelaskan proses perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan dalam pengaturan manufaktur (Goldratt & Cox, 1984). Ringkasan Watson et al. (2007) tentang "*The Goal*" mencantumkan sejumlah heuristik dan teknik yang telah menjadi dasar untuk TOC. Berhubungan dengan tingkat yang paling dasar, TOC, sebagaimana diuraikan dalam "*The Goal*", terdiri dari Lima Langkah Fokus (5FS). 5FS ini adalah langkah berurutan yang fokus pada penguatan tautan terlemah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kendala sistem yang diikuti oleh exploit, subordinasikan semuanya ke kendala, tingkatkan,

dan akhirnya, kembali ke langkah satu jika kendala telah diselesaikan: jangan biarkan inersia menyebabkan kendala sistem (Watson et al., 2007).

Sebagai sekuel "*The Goal*" dan 5FS, "*It's Not Luck*" (Goldratt, 1994) menyajikan peta jalan metode untuk menemukan solusi untuk proses yang kompleks (Simsit et al., 2014). Metode, yang dikenal secara kolektif sebagai "Proses Berpikir" (TP), fokus pada menemukan akar penyebab dan masalah inti dan menghasilkan solusi potensial dengan cara yang logis dan sistematis. Tulasi dan Rao (2012) menyoroti fokus TP pada faktor-faktor yang menghambat sistem untuk mencapai tujuan. Peta jalan TP terdiri dari serangkaian pohon logika untuk memfasilitasi perubahan yang mendasari semua bagian lain dari metodologi (Mabin, 1999). "TP diinginkan untuk mendapatkan kolaborasi dan konsensus seputar solusi *win-win* yang dibangun berdasarkan kendala sistem" (Ikeziri et al., 2019). Keuntungan dari TP adalah kemampuannya untuk mengkonseptualisasikan hubungan sebab-akibat melalui serangkaian pohon logika, dan akademisi telah memperkirakan bahwa TP akan memiliki dampak yang bertahan lama (Rahman, 2002).

Sumber: Goldratt (1979)

Gambar 2.6 *Theory of Constraints* (Goldratt, 1979)

Menerapkan TOC bagaimanapun tidak lurus ke depan dan memiliki profil rendah dalam penelitian akademis (Ronen, 2005). Dia mengamati bahwa berbeda dengan penerapan TOC yang luas dalam praktiknya, sangat sedikit artikel jurnal yang diterbitkan telah menggunakan metodologi TOC. Hal ini terutama berlaku dalam pariwisata di mana ada studi terbatas menggunakan metodologi TOC. Namun, TOC memiliki kekuatan utama. Dettmer (1995) menyoroti TOC sebagai

efektif dalam mengidentifikasi kendala kebijakan yang memiliki efek paling dramatis pada tingkat sistem, dan TOC menyediakan proses perbaikan berkelanjutan yang sistematis, yang diperlukan untuk menghindari kebijakan usang.

Motwani et al. (1996) memiliki sudut pandang yang sama, yang menyatakan bahwa kekuatan TOC, bertentangan dengan teknik manajemen lainnya, adalah kemampuannya untuk mencapai perbaikan bottom-line yang lebih cepat. Secara bersamaan, alat TOC dapat mengkonseptualisasikan hubungan sebab-akibat melalui serangkaian pohon logika, untuk memahami suatu fenomena (Rahman, 2002; Ronen, 2005). Dari aspek teoritis, Naor et al. (2013) menyimpulkan bahwa TOC menganut kebijakan teori yang baik, dapat digunakan untuk membangun teori, dan bukan hanya sekedar teori manajemen operasi formal karena:

1. Konsep, hubungan, dan logikanya relatif sederhana untuk dipahami.
2. Ini konsisten secara internal.
3. Hubungan dan logika inovatifnya subur atau pengembangan hipotesis.
4. Proposisi kunci TOC tidak memverifikasi diri sendiri tetapi secara konseptual tunduk pada diskonfirmasi.
5. Pernyataan teoritis TOC telah berkembang menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi.

Ronen (2005) juga meminta para sarjana untuk menerapkan metodologi akademik pada konsep TOC, untuk menerapkan ketelitian akademik dalam penelitian TOC, serta untuk mengkonfirmasi atau meningkatkan metode TOC. Mengakui kekuatan dan kelemahan TOC, Mabin dan Davies (2010) juga menunjukkan bahwa metode TOC perlu lebih dipahami dan diapresiasi oleh disiplin arus utama.

2.1.7 Destination Choice Model

Crompton (1992) mengusulkan model yang mencerminkan pengambilan keputusan rasional di mana wisatawan memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi dalam memilih destinasi wisata yang akan dikunjungi. Model ini mencakup proses mempersempit rangkaian destinasi wisata; dimulai dengan semua destinasi potensial untuk perjalanan dan berlanjut sampai destinasi akhirnya dipilih (lihat

Gambar 2.7). Model tersebut, kekuatan internal (pengetahuan sebelumnya tentang destinasi atau pengalaman sebelumnya) dan kekuatan eksternal (informasi dari teman, iklan, program budaya) mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Prinsip model Crompton (1992) didasarkan pada pertimbangan teoritis yang berbeda. Yang pertama adalah bahwa ada dua jenis destinasi wisata: yang diketahui wisatawan dan yang tidak disadari wisatawan. Karena tidak ada yang dapat memilih destinasi yang tidak diketahui, grup destinasi kedua ini secara otomatis dikecualikan. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mempromosikan destinasi pariwisata melalui kampanye pemasaran atau pengalaman wisata yang sangat baik yang akan mengarah pada publisitas dari mulut ke mulut (Jalilvand dan Samiei, 2012). Ketika destinasi wisata diketahui wisatawan, model tersebut menunjukkan dua kelompok besar: kelompok yang menurut wisatawan ingin mereka kunjungi (set pertimbangan awal) dan kelompok yang akan dibuang karena alasan yang berbeda (set pengecualian). Kumpulan destinasi wisata yang diketahui yang tidak dipertimbangkan untuk perjalanan tertentu mencakup subkelompok berikut (Gambar 2.7): 'berkabut' (destinasi calon konsumen yang tidak memiliki informasi cukup untuk memiliki opini positif atau negatif), 'terus' (destinasi yang sedang dipertimbangkan individu, tetapi tidak saat ini), 'pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan' dan 'umpan balik eksternal negatif'. Mengenai dua kasus pertama, turis tidak yakin atau tidak memiliki informasi yang cukup tentang destinasi, menyebabkan mereka dikeluarkan dari proses pengambilan keputusan. Keduanya dapat secara kolektif diklasifikasikan sebagai satu set destinasi '*inert*'. Dua subkelompok lainnya termasuk destinasi yang memiliki kesan negatif, baik dari pengalaman mereka sendiri, dari orang lain, atau dari media. Secara kolektif, destinasi ini disebut set 'tidak kompeten' atau 'tolak'.

Kembali ke set destinasi yang wisatawan akan membuat pertimbangan awal (Gambar 2.7, Tahap 1), model mengusulkan set kedua destinasi (Tahap 2), disebut set 'pertimbangan akhir', dari mana beberapa destinasi awal destinasi dikecualikan karena alasan yang dijelaskan dalam set '*inert*' dan '*inept/reject*'. Perbedaan utama antara set pertimbangan awal dan akhir adalah bahwa ada periode waktu di antara mereka di mana individu dapat mengevaluasi dan mengurangi daftar destinasi dari

kelompok besar yang sangat besar ke jumlah yang lebih kecil dan dikurangi. Tahap 3 dicapai ketika destinasi dari proses pengambilan keputusan adalah untuk memilih destinasi akhir berdasarkan opsi-opsi dalam rangkaian pertimbangan akhir. 'Set kelambanan' terdiri dari semua destinasi yang tidak ada informasi yang diperoleh. 'Aksi set' mencakup semua destinasi wisata yang promotor atau perwakilannya (misalnya agen perjalanan) dapat dihubungi oleh wisatawan. Tindakan ini membutuhkan investasi usaha dan sumber daya. Semakin besar upaya ini, semakin besar kemungkinan individu untuk berkomitmen pada suatu destinasi.

Himpunan interaksi adalah bagian dari himpunan tindakan. Ini mencakup semua destinasi yang perwakilannya berkomunikasi dengan calon wisatawan sehingga perwakilan tersebut dapat secara pribadi membujuk mereka untuk mengunjungi destinasi tertentu. Destinasi yang informasi tambahannya dicari tanpa interaksi pribadi apa pun dengan perwakilan destinasi berada dalam rangkaian 'tenang'.

Sumber: Crompton (1992)

Gambar 2.7 Struktur Set Pilihan untuk Destinasi Wisata

Garis putus-putus pada Gambar 2.7 menunjukkan bahwa individu mengurangi jumlah alternatif dan berpindah dari satu set pilihan ke pilihan

berikutnya, dengan banyak destinasi yang ditolak. Ketika mereka berpindah dari kumpulan pertimbangan awal ke kumpulan pertimbangan akhir, destinasi yang dibuang dapat menjadi bagian dari kumpulan destinasi yang ditolak, jika komentar negatif, atau kumpulan penangguhan, jika komentar menyebabkan perasaan ambivalen. Mengenai proses pencarian dan pengambilan keputusan yang lebih maju yang mencirikan transisi dari pertimbangan akhir ke pertimbangan akhir, destinasi dapat dikirim ke set penangguhan atau penolakan pada tiga titik transisi. Hal ini dapat terjadi ketika evaluasi wisatawan terhadap destinasi dalam pertimbangan, tindakan atau interaksi yang terlambat berubah dari opini positif menjadi opini negatif atau ambivalen.

2.1.8 *Virtual Reality*

Virtual Reality (VR) adalah istilah yang umumnya dikaitkan dengan bentuk teknologi tertentu. Namun, VR harus dianggap sebagai pengalaman pengguna terlebih dahulu. Inti dari konseptualisasi VR (Steuer, 1992) adalah kehadiran atau kesadaran berada di lingkungan fisik saat ini yang dimediasi melalui beberapa bentuk teknologi. Secara singkat, dapat juga VR diartikan sebagai pengalaman simulasi yang bisa serupa atau sama sekali berbeda dari dunia nyata. Berdasarkan hal tersebut, VR dapat dibangun melalui keterlibatan dalam surat, film, atau teknologi yang lebih maju, dan telah menjadi topik penelitian selama bertahun-tahun (lihat Dewailly, 1999). *Head Mounted Display* (HMD) biasanya dikaitkan dengan istilah VR, dan dapat dibeli dengan harga bervariasi dari yang mahal sampai dengan yang murah, paling murah dapat berharga dibawah Rp 100.000 (lihat alat *VR Box* di *marketplace online* seperti tokopedia, shopee, dll) atau dapat juga diakses melalui *smartphone* atau komputer.

VR HMD menggabungkan seluruh visi pengguna dengan lingkungan *virtual* yang dinavigasi dengan memutar kepala untuk mengakses tampilan 360 derajat penuh. Sifat imersif dan kualitas lingkungan *virtual* yang dibuat ulang dapat membuat konten VR HMD lebih hidup dan imersif dibandingkan media lain, menciptakan rasa *telepresence* yang lebih besar (Steuer, 1992). Konten yang dialami melalui VR HMD dibandingkan dengan bentuk media lain telah ditemukan dapat meningkatkan tanggapan emosional dan harapan pengguna

terhadap suatu produk (Daugherty et al., 2008), serta meningkatkan tingkat empati (Kandaurova & Lee, 2019). Teknologi VR memiliki implikasi substansial untuk pemasaran dan komunikasi pengalaman pariwisata tak berwujud. Status *telepresence* yang ditingkatkan melalui VR menghadirkan peluang untuk menginformasikan wisatawan, meningkatkan kesadaran, dan membangun ekspektasi yang lebih realistis yang mengarah pada peningkatan perilaku dan kepuasan pengunjung (Guttentag, 2010).

Studi telah menemukan bahwa menggunakan materi VR HMD tentang suatu destinasi meningkatkan perasaan dan niat positif untuk berkunjung (Gibson & O'Rawe, 2018; Tussyadiah et al., 2018). Lebih lanjut, Griffin et al. (2017) menemukan bahwa peserta yang mengalami pemasaran destinasi melalui VR HMD dibandingkan dengan video dua dimensi, menunjukkan keterikatan emosional yang lebih positif, dikombinasikan dengan kemungkinan lebih besar untuk berbagi informasi tentang destinasi kepada teman dan keluarga.

Konten VR HMD juga telah diteliti aplikasinya sebagai alat pelatihan dan pendidikan. Misalnya, VR telah digunakan untuk pelatihan dalam bedah medis (Aïm et al., 2016) dan teknik industri (Gavish et al., 2015). Lebih lanjut, kelompok pengguna tertentu termasuk orang-orang dengan *Down Syndrome* (Freina & Ott, 2015), dan kecemasan (Wiederhold & Wiederhold, 2005), telah mendapat manfaat dari praktik di lingkungan yang memfasilitasi VR. Potensi VR di berbagai sub-sektor pariwisata terbukti (lihat Yung & Khoo-Lattimore, 2019). Baik itu dalam konteks pendidikan (Deale, 2013; Huang et al., 2013), pemasaran (Huang et al., 2016; Pantano & Servidio, 2011; Tussyadiah et al., 2018), warisan budaya (Dueholm & Smed, 2014; tom Dieck & Jung, 2018) atau wisata keberlanjutan (Subawa et al., 2021; Talwar et al., 2022), teknologi tersebut menawarkan cara baru dan interaktif yang belum pernah ada sebelumnya untuk penyebaran informasi.

Studi menunjukkan bahwa kekuatan terbesar VR adalah kemampuannya untuk memvisualisasikan lingkungan spasial (Guttentag, 2010). Hal tersebut penting dalam pariwisata di mana produknya tidak berwujud dan merupakan barang kepercayaan yang tidak dapat diuji sebelumnya oleh konsumen. VR mampu membandingkan berbagai destinasi untuk membantu konsumen membuat

keputusan yang tepat (Pencarelli, 2020). Kim et al. (2022) menemukan bahwa keragaman dan interaktivitas informasi, pengalaman *virtual* lebih efektif dalam mengiklankan taman hiburan daripada brosur. Hal itu didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa tujuan akhir pemasaran destinasi berbasis web adalah memberikan informasi perjalanan kepada wisatawan melalui pengalaman destinasi untuk membujuk mereka berkunjung (Huang et al., 2016). Namun, studi sampai saat ini tentang inovasi dalam pariwisata, dan lebih khusus lagi VR, sebagian besar telah diterapkan pada penelitian, mirip dengan pembuatan prototipe (Hjalager, 2010; Yung & Khoo-Lattimore, 2019); mendorong seruan untuk mengeksplorasi daerah penelitian menjadi lebih substantif dan berbasis teori (Hjalager, 2010; Huang et al., 2016). Studi ini mencoba melanjutkan kembali studi-studi yang telah dipaparkan diatas dengan mengeksplorasi VR melalui penggabungan konsep dari citra destinasi dan persepsi risiko dalam konteks destinasi wisata.

Technology Acceptance Model (TAM) telah diterima secara luas di bidang penerimaan teknologi. Mengenai tinjauan penerimaan dan penggunaan sistem informasi, Venkatesh dan Davis (2000) mengemukakan bahwa TAM adalah model yang paling berpengaruh dalam penelitian. TAM telah digunakan untuk menjelaskan aplikasi teknologi informasi di berbagai konteks seperti sistem berbagi pengetahuan di komunitas *virtual* (Li & Yu, 2020), dunia *virtual* 3D (Castiblanco Jimenez et al., 2020), adopsi teknologi komunikasi (Crittenden et al., 2019), VR dalam pendidikan (Majid & Shamsudin, 2019). Para wisatawan Indonesia biasanya mengumpulkan informasi terkait suatu destinasi dengan cara seperti postingan media sosial (Gaffar et al., 2021) dan sumber *online* lainnya. Namun, VR telah dapat mengubah cara mereka untuk menikmati suatu destinasi wisata. Mereka dapat menggunakan ponsel cerdas mereka untuk merasakan VR dengan konsep 360° sebelum mengunjungi destinasi wisata. VR, sebagai teknologi yang imersif, secara signifikan berbeda dari teknologi tradisional yang digunakan untuk pengumpulan informasi. Teknologi VR telah diperkenalkan beberapa tahun yang lalu di Indonesia, dan sangat sedikit orang yang mengetahui teknologi tersebut dan kegunaannya yang berbeda. Jadi, penulis menganggap VR sebagai inovasi teknologi pada industri pariwisata di Indonesia.

Davis (1989) mengkonseptualisasikan *Technology Acceptance Model* (TAM), yang mendalilkan bahwa perilaku teknologi individu dipengaruhi oleh dua elemen fundamental, yaitu persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan teknologi. Kegunaan yang dirasakan mengacu pada bagaimana penggunaan teknologi tertentu akan membantu dalam melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih baik. Kemudahan penggunaan yang dirasakan berbicara tentang betapa mudahnya penggunaan teknologi dalam melakukan suatu pekerjaan. Studi ini mengukur keterkaitan antar konstruksi model TAM yang diperluas dengan menganalisis pengalaman wisatawan dalam mengadopsi atau menggunakan VR (*Virtual Reality Experience*) untuk merasakan destinasi wisata di Pulau Belitung.

2.1.9 Motivasi Perjalanan

Motivasi sebagai istilah psikologis didefinisikan sebagai kekuatan pendorong terhadap tindakan seseorang (Pizam et al., 1979). Berhubungan dengan kajian pariwisata, motivasi perjalanan itu mengacu pada seperangkat kebutuhan yang menyebabkan individu melakukan perjalanan ke destinasi tertentu atau untuk terlibat dalam acara atau kegiatan wisata tertentu (Plangmarn et al., 2012). Motivasi perjalanan merupakan faktor penting dalam menentukan aktivitas dan perilaku wisatawan (Cha et al., 1995; Crompton, 1979), oleh karena itu memahami motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan sangat penting bagi pemasar karena mempengaruhi perilaku aktual (Dolnicar & Leisch, 2008; Kim et al., 2003). Orang-orang bepergian karena mereka didorong oleh kekuatan internal yang membuat orang cenderung untuk bepergian dan mereka juga ketika menuju suatu destinasi ditarik oleh kekuatan eksternal yang berkaitan dengan atribut-atribut destinasi. *Push-motivation* adalah kekuatan internal yang berasal dari motivasi intrinsik, seperti keinginan untuk istirahat dan relaksasi, pelarian, sosialisasi dan prestis, sedangkan, kekuatan eksternal (*pull-motivation*) disebut sebagai atribut destinasi, seperti cuaca, atraksi, aksesibilitas, akomodasi (Andreu et al., 2006; Park & Yoon, 2009). Namun, faktor pendorong (*push*) perlu ada sebelum faktor penarik (*pull*) dapat mendorong kunjungan ke destinasi tertentu (Mill & Morrison, 2002), sementara faktor penarik juga dapat mempengaruhi perilaku perjalanan seperti durasi menginap dan jarak yang ditempuh.

Upaya untuk memahami faktor-faktor yang memotivasi wisatawan untuk mengunjungi destinasi tertentu dan bagaimana mereka berbeda di antara wisatawan yang berbeda, dapat membantu perencana destinasi wisata untuk menetapkan strategi pemasaran (Kozak, 2002). Hal itu dapat membantu destinasi untuk membangun citra positif pada pasar perjalanan (*travel market*) dan membedakan produk serta layanannya dari pesaing. Banyak teori motivasi perjalanan telah dikembangkan selama beberapa dekade oleh berbagai penulis. Beberapa teori tersebut termasuk teori *push and pull* (Crompton, 1979), teori *arousal optimal* oleh Iso-Ahola (1982) dan pendekatan *Travel Career Ladder* (TCL) (Pearce & Lee, 2005). Mengenai literatur pariwisata, faktor pendorong dan penarik telah paling banyak dibahas (Baloglu & Uysal, 1996; Caber & Albayrak, 2016; Crompton, 1979; Dann, 1977; Kao et al., 2008; Pizam et al., 1979; Uysal & Jurowski, 1994; Xu & Chan, 2016). Faktor “dorongan” (*push*), menurut Dann (1977), berkaitan dengan faktor pribadi seperti faktor sosial dan psikologis yang memaksa orang untuk melakukan perjalanan. Dimensi tarikan (*pull*) terkait dengan kekuatan eksternal, atau dikenal sebagai fitur luar destinasi, daya tarik khusus atau atribut unik yang menarik seseorang untuk mengunjungi. Kedua faktor tersebut diyakini berlaku pada saat yang sama (Crompton, 1979; Uysal & Jurowski, 1994). Tampaknya literatur saat ini menekankan pada faktor pendorong, sementara faktor penarik (sebagai faktor spesifik destinasi) sering diabaikan.

Crompton (1979) melalui wawancara mengidentifikasi sembilan faktor motivasi, tujuh di antaranya adalah faktor sosial-psikologis (melarikan diri dari lingkungan yang biasa dirasakan, eksplorasi dan evaluasi diri, relaksasi, prestise, regresi, peningkatan hubungan kekerabatan dan interaksi sosial) dan hanya dua faktor penarik (budaya dan kebaruan serta pendidikan). *Push motivation* telah dianggap berguna untuk menjelaskan keinginan untuk bepergian, sedangkan *pull motivation* dianggap berguna untuk menjelaskan pilihan destinasi yang sebenarnya. Mengenai studinya, Crompton (1979) juga menyatakan bahwa faktor-faktor yang dikemukakan tidak saling eksklusif. Penelitiannya adalah di antara yang pertama untuk mengasumsikan bahwa motif yang umum, dorongan, yang tidak terkait dengan destinasi tertentu, sering kali merupakan faktor utama yang mempengaruhi pilihan wisatawan di mana dan kapan harus bepergian, dan banyak

peneliti setuju dengan klaim tersebut. Kontribusi penting untuk penjelasan motivasi memberikan pengembangan skala motivasi (Beard & Ragheb, 1983). Penelitian ini mengidentifikasi empat dimensi yang berhubungan erat (Kozak, 2002) (budaya, pencarian kesenangan, relaksasi, dan fisik). Menurut Beard dan Ragheb (1983) dikemukakan bahwa empat motif dapat dipuaskan melalui perjalanan santai: motif intelektual (belajar, mengeksplorasi, menemukan, merefleksikan atau membayangkan), motif sosial (kebutuhan untuk persahabatan dan hubungan antarpribadi, harga diri orang lain) motif kompetensi-penguasaan (mencapai, menguasai, menantang, dan bersaing) dan motif stimulus penghindaran (kebutuhan untuk melarikan diri) (Beard & Ragheb, 1983).

Ryan dan Glendon pada tahun 1998, mengadaptasi skala motivasi Beard dan Ragheb untuk destinasi pariwisata dan mengekstraksi juga empat motif: dimensi sosial, relaksasi, intelektual dan kompetensi-penguasaan. Selain dua skala ini, skala motivasi wisata Fodness (1994) sering dikutip dalam literatur pariwisata. Skala tersebut mengukur lima fungsi yang berfungsi melayani perjalanan bagi wisatawan: pengetahuan, utilitarian (minimalisasi hukuman), penyesuaian sosial, nilai-ekspresif, utilitarian (imbalan maximisasi). Fungsi pengetahuan dapat dikaitkan dengan motif intelektual, sedangkan komponen penyesuaian sosial dan nilai-ekspresif terhubung dengan kebutuhan akan harga diri orang lain (kebutuhan yang merupakan bagian dari dimensi sosial dalam studi Beard & Ragheb (1983). Studi Crompton tentang faktor-faktor dorong dan tarik menunjukkan bahwa bisnis yang terkait dengan pariwisata memungkinkan untuk memberi perhatian lebih besar pada motivasi sosial-psikologis ketika mereka mengembangkan strategi produk dan promosi. Pizam et al. (1979) juga berpendapat bahwa faktor penarik tidak berperan dalam motivasi karena mereka hanya penjelasan yang masuk akal dari kegiatan wisata tertentu dan tidak boleh dipertimbangkan dalam mempelajari motivasi pariwisata. Bahkan, lebih banyak peneliti telah mengakui bahwa faktor penarik mewakili hasil fitur dan atribut destinasi wisata (Pan & Ryan, 2007; Prayag, 2010; Turnbull & Uysal, 1995).

Analisis literatur saat ini pada motivasi perjalanan menunjukkan konsistensi dalam menekankan faktor pendorong. Meskipun demikian, sulit untuk mengatakan bahwa faktor penarik tidak mempengaruhi pilihan wisatawan.

Walaupun faktor-faktor pendorong sangat penting dalam menjelaskan motivasi perjalanan dan pengambilan keputusan dalam pariwisata, mereka agak tidak berwujud dan bersifat umum serta sulit untuk mengaitkannya dengan implikasi praktis untuk destinasi tertentu. Hal tersebut karena faktor pendorong adalah atribut asal-spesifik, yang berasal dari wisatawan potensial. Di sisi lain, pengetahuan tentang faktor penarik, khususnya yang terkait dengan suatu destinasi (yaitu atraksi alam dan budaya) dapat memberi tahu banyak manajer destinasi wisata tentang apa yang mendorong orang untuk mengunjungi destinasi itu dan bagaimana merencanakan strategi pemasaran sesuai dengan segmen pasar perjalanan yang berbeda. Penelitian Seebaluck et al. (2015) mengungkapkan bahwa wisatawan dengan tujuan pernikahan di Mauritius tertarik oleh atribut destinasi seperti “laut, matahari dan pasir” yang terkenal membentuk bagian dari karakteristik pulau tropis kecil, diikuti oleh atribut tarikan lainnya. Faktor pendorong pada saat yang bersamaan seperti pemasaran dan promosi destinasi juga mendorong wisatawan untuk menikah di Mauritius. Selain itu, motif tarik sebagai atribut destinasi tertentu sangat penting karena mereka mempengaruhi kepuasan pengunjung (Battour et al., 2017; Chi & Qu, 2008; Devesa et al., 2010), jadi mereka tidak boleh diabaikan untuk manfaat faktor tarikan. Juga, ada beberapa studi yang fokus pada faktor *push* dan *pull* sama pentingnya.

Karya Uysal dan Jurowski (1994) dan Baloglu dan Uysal (1996) menyoroti pentingnya hubungan antara faktor penarik dan pendorong. Motivator internal meliputi keinginan untuk melarikan diri, istirahat, relaksasi, prestise, kesehatan dan kebugaran, petualangan, dan keterlibatan sosial, menurut Uysal dan Jurowski (1994). Berbagai sumber daya berwujud (pantai, kegiatan rekreasi, dan atraksi budaya), serta persepsi dan harapan wisatawan terhadap destinasi, dianggap sebagai motivator eksternal (kebaruan, harapan manfaat, dan citra pemasaran). Secara seimbang, menggunakan kedua faktor pendorong dan penarik cukup penting untuk memahami motivasi perjalanan karena memberikan gambaran lengkap tentang semua faktor yang mungkin menentukan kunjungan suatu destinasi wisata.

Adanya pola motivasi yang berbeda untuk destinasi tertentu mempengaruhi harapan wisatawan dan kepuasan keseluruhan mereka (Devesa et

al., 2010). Motivasi wisatawan yang diamati tidak hanya meningkatkan kepuasan tetapi juga meningkatkan loyalitas destinasi melalui pengembangan produk destinasi yang lebih baik. Memahami motivasi apa yang mempengaruhi kebiasaan perjalanan orang dan pemilihan destinasi juga penting dalam hal memprediksi secara akurat pola perjalanan masa depan (Cha et al., 1995). Dalam banyak studi penelitian empiris, motivasi dianggap sebagai komponen segmentasi pariwisata dan variabel penting dalam proses pengambilan keputusan (Crompton, 1979). Melalui cara ini, manajer destinasi dapat memutuskan apa yang akan ditawarkan dan bagaimana mempromosikan produk mereka (Bansal & Eiselt, 2004). Lebih lanjut, Kozak (2002) menekankan bahwa pemasar destinasi harus mempromosikan atribut yang paling cocok dengan motivasi turis atau berkonsentrasi pada pasar di mana motivasi turis dan sumber daya destinasi saling cocok. Mengingat bahwa atribut tersebut mendorong wisatawan untuk mengunjungi destinasi tertentu, penelitian tentang motivasi sangat penting ketika berusaha untuk menyesuaikan pesan iklan dengan benar (Cha et al., 1995), terutama mengingat bahwa wisatawan harus diberi tahu bahwa produk wisata tertentu memenuhi kebutuhan mereka (Moutinho, 1987).

Literatur menunjukkan bahwa ada beberapa jenis motivasi, dan bahwa tren sosial itu sendiri juga dapat menjadi semacam motivasi (González Tirados, 2011). Bahkan, pariwisata yang melambat adalah salah satu tren yang lebih baru dalam pariwisata. Selain itu, Crompton (1979) menunjukkan bahwa lebih banyak pertimbangan dapat diberikan oleh industri pariwisata untuk motivasi sosial-psikologis ketika mengembangkan produk dan strategi promosi. Selain itu, Meng dan Choi (2016) menyiratkan bahwa lambatnya pariwisata didukung oleh motivasi wisatawan yang melambat juga. Berdasarkan hal tersebut, komunikasi citra publik yang benar untuk destinasi wisata yang trennya melambat memerlukan studi menyeluruh tentang motivasi wisata. Studi ini dilakukan berdasarkan analisis pertumbuhan pariwisata Indonesia, khususnya di Pulau Belitung, berbeda dengan pariwisata massal (Dickinson & Lumsdon, 2010) dan jenis pariwisata yang populer (Cosar et al., 2015). Bersamaan dengan mempresentasikan penelitian kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk

menyajikan pemahaman yang kuat tentang motivasi perjalanan wisatawan terhadap citra destinasi.

2.1.10 Kendala Perjalanan

Konsep kendala pariwisata telah diterapkan dalam memeriksa kendala pariwisata untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata (Kang, 2016). Banyak literatur pariwisata yang ada terutama berfokus pada alasan di balik memilih destinasi wisata tertentu. Kendala perjalanan didefinisikan sebagai faktor yang menghambat perjalanan awal atau selanjutnya, membatasi kemampuan individu untuk mempertahankan atau meningkatkan frekuensi perjalanan dan/atau secara negatif mempengaruhi kualitas perjalanan mereka. Namun, mengetahui apa kendala perjalanannya, juga merupakan topik penelitian yang penting. Beberapa dekade terakhir, kendala telah dipelajari lebih luas dalam penelitian pariwisata (Carneiro & Crompton, 2010; Crawford et al., 1991; Jackson, 1991; Um & Crompton, 1999). Namun demikian, beberapa peneliti mengeksplorasi faktor penghambat dalam konteks pariwisata: *event tourism* (Funk et al., 2009; Kim & Chalip, 2004), pariwisata berbasis alam (Hudson & Gilbert, 2000; Nyaupane et al., 2004; Nyaupane & Andereck, 2008), kehadiran di museum (Jun et al., 2007; Tian et al., 1996), pariwisata olahraga (Hinch et al., 2005; Hudson et al., 2010), dan wisata pesiar (Hung & Petrick, 2010; Jovanovic et al., 2013). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kendala utama yang berbeda dan mencakup berbagai hambatan yang menghalangi orang untuk bepergian. Berdasarkan hal tersebut, identifikasi kendala perjalanan adalah studi yang sangat penting bagi semua pemangku kepentingan dalam industri pariwisata. Hal ini terutama karena kendala memainkan peran penting dalam pilihan yang dibuat individu atau kelompok saat memilih destinasi (Jackson, 2000).

Diterima secara luas model kendala perjalanan yang diusulkan oleh (Crawford et al., 1991) dan terdiri dari tiga kategori kendala: kendala struktural (sumber daya keuangan, musim, iklim, penjadwalan kerja, dll.), kendala intrapersonal (stres, depresi, kegelisahan, dll.), dan kendala interpersonal (misalnya, menemukan pasangan bepergian yang cocok). Kendala-kendala tersebut terjadi secara hierarkis dalam arti bahwa para wisatawan potensial pertama kali menghadapi hambatan intrapersonal, kemudian hambatan

antarpribadi, dan akhirnya hambatan struktural. Sebuah studi oleh Nyaupane & Andereck (2008) memperluas kerangka kerja tersebut dengan mengungkapkan bahwa tiga dimensi muncul dalam konstruk kendala struktural, termasuk atribut tempat, kurangnya waktu, dan kurangnya uang. Mengikuti penelitian Crawford et al. (1991); Hawkins et al. (1999); dan Raymore et al. (1993), mereplikasi kategori kendala yang diusulkan. Studi oleh Jackson (1991) menunjukkan bahwa kendala "internal" (atribut individu) dan "eksternal" (karakteristik lingkungan fisik dan sosial) adalah yang paling umum. Namun, Chen et al. (2001) mengemukakan bahwa banyak faktor kendala bersifat struktural dan kendala intrapersonal dan antarpribadi adalah kendala yang paling sedikit.

Dong dan Chick (2012) melakukan penelitian untuk menggambarkan kendala waktu luang (*leisure*) seperti yang dirasakan oleh penduduk dari enam kota Cina yang dipilih. Sebagai hasilnya, mereka mendapatkan 37 kendala berbeda yang menghalangi orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi. Berdasarkan kepentingan yang dirasakan mereka, kendala-kendala itu kemudian dikategorikan (dengan menggunakan analisis faktor) menjadi delapan faktor utama kendala waktu luang (masalah pribadi, masalah keluarga, kurangnya waktu, kurangnya uang, kualitas layanan, transportasi, stres, dan gaya hidup). Studi mereka juga didasarkan pada teori Crawford dan Godbey (1987).

Chen et al. (2013) mengungkapkan dimensi kendala baru (kendala budaya asing - misalnya budaya ekstrem, agama) dan bahwa kendala perjalanan berdampak pada pembentukan citra destinasi pada proses pengambilan keputusan awal. Chick dan Dong (2003) telah menemukan bahwa orang-orang dari budaya yang berbeda menafsirkan pembatasan secara berbeda, hal tersebut bertentangan dengan temuan penelitian Chen et al. (2013) yang mengemukakan bahwa budaya adalah konstruk yang berdiri sendiri dalam konteks perjalanan. Mereka mengklaim bahwa kendala budaya yang tidak dikenal mungkin dibentuk oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman dengan budaya dan agama suatu daerah destinasi wisata. Teori kendala yang dikemukakan oleh Goldratt (1990) adalah salah satu yang telah digunakan pada literatur pariwisata dalam menjelaskan hambatan partisipasi. Otoo (2014) mengadopsi teori kendala (Goldratt, 1990) dalam mengeksplorasi kendala wisatawan sukarela ke Ghana. Studi tersebut

mengungkapkan empat kelompok utama kendala untuk menjadi sukarelawan: organisasi (yaitu meneliti LSM/organisasi, pendidikan pra-perjalanan yang tidak memadai, informasi/iklan yang buruk), struktural (peningkatan infrastruktur, air dan sanitasi yang buruk, akomodasi di bawah standar), interpersonal (perlu untuk pendidikan komunal, interaksi tuan rumah yang lebih baik, prasangka negatif, penetapan harga yang tidak adil oleh penduduk setempat, keselamatan dan keamanan yang lebih baik), dan kendala terkait pekerjaan (kondisi / sumber daya di tempat kerja yang lebih baik, dukungan rendah dari masyarakat lokal, kebutuhan akan lebih banyak sukarelawan, hubungan kerja yang lebih baik).

Temuan penting juga bahwa individu dapat mengatasi (bernegosiasi) beberapa kendala perjalanan, seperti biaya, jika keinginan mereka untuk mengunjungi destinasi cukup kuat. Berdasarkan hal tersebut, beberapa penelitian (Crawford et al., 1991; Um & Crompton, 1999) mengklaim bahwa keputusan akhir tentang apakah akan memilih destinasi perjalanan tertentu mungkin tidak didasarkan pada tidak adanya kendala, tetapi lebih pada keberhasilan negosiasi kendala paling dirasakan atau nyata. Berdasarkan hal tersebut, proses negosiasi kendala dapat menjelaskan mengapa lebih banyak kendala tidak selalu berarti kurang partisipasi (misalnya, Crompton & Kim, 2004; Hubbard & Mannell, 2001). Kay dan Jackson (1991) berpendapat bahwa orang sering berpartisipasi dalam kegiatan liburan meskipun ada kendala. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, kendala lebih cenderung menghasilkan partisipasi yang dimodifikasi daripada non-partisipasi. Menurut Gage dan Thapa (2012) hal itu telah menjadi kelemahan utama bagi para peneliti yang mendefinisikan kendala sebagai tidak adanya partisipasi dan dengan demikian, mengabaikan kendala peserta. Kelemahan umum dari temuan masa lalu telah mendorong kategori yang lebih umum berdasarkan kendala yang dihadapi peserta daripada non-peserta (Williams & Fidgeon, 2000).

Studi empiris yang diterapkan dalam konteks pariwisata olahraga (Hudson et al., 2010) menemukan bahwa dimensi kendala intrapersonal (ketakutan, ketidaknyamanan dan kesulitan dalam berolahraga) ditemukan menjadi faktor utama. Hudson dan Gilbert (2000) meneliti perilaku perjalanan keluarga dan menemukan bahwa dimensi kendala interpersonal (kurangnya dukungan anggota

keluarga) adalah faktor yang paling menonjol. Fleischer dan Pizam (2002) mendokumentasikan bahwa dimensi struktural (biaya perjalanan, pendapatan diskresioner tidak mencukupi) dan dimensi intrapersonal (status kesehatan dan kecacatan yang dirasakan) adalah kendala perjalanan penting bagi manula.

Sebuah studi wisata alam yang dilakukan oleh Nyaupane dan Andereck (2008) menemukan kendala struktural (waktu, biaya dan aksesibilitas) sebagai anteseden terpenting dari proses pengambilan keputusan perjalanan. Penelitian juga mendokumentasikan bahwa kendala perjalanan berpengaruh negatif terhadap kemampuan untuk melanjutkan perjalanan, dan mungkin juga mengurangi frekuensi perjalanan (Hudson & Gilbert, 2000). Kendala perjalanan telah terbukti berdampak negatif pada perilaku perjalanan wisatawan Tiongkok (Sparks & Pan, 2009) serta mengurangi niat individu untuk mengambil liburan pesiar (Hung & Petrick, 2012). Kendala konseptual yang paling umum digunakan adalah "internal" (atribut individu) dan "eksternal" (karakteristik lingkungan fisik dan sosial) (Jackson, 1993). Namun, Chen et al. (2001) mensurvei 1.378 pengunjung dan menemukan, "Faktor yang paling menghambat adalah sifat struktural. Kendala intrapersonal adalah kendala yang paling sedikit".

Menurut Kerstetter et al. (2002) peneliti tidak mengakui bahwa partisipasi wisata mungkin tergantung pada kemampuan individu untuk bernegosiasi melalui kendala atau mereka tidak mengakui bahwa kendala dapat diatasi secara hierarkis. Studi lain menunjukkan bahwa individu dapat mengatasi (bernegosiasi) beberapa kendala perjalanan, seperti biaya, jika keinginan untuk mengunjungi destinasi cukup kuat. Penelitian lain menunjukkan orang dengan tingkat kendala tertentu yang tinggi (misalnya, kesehatan yang buruk) terus berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi melalui negosiasi kendala yang berhasil (Um & Crompton, 1999). Negosiasi kendala telah disebut sebagai navigasi yang berhasil dari hambatan dan sebagian besar penelitian tentang kendala wisata menggambarkan negosiasi kendala sebagai navigasi hambatan statis (Samdahl et al., 1999). Berdasarkan hal tersebut, keputusan akhir mengenai destinasi perjalanan mungkin tidak didasarkan pada tidak adanya kendala, tetapi lebih pada keberhasilan negosiasi hambatan yang paling dirasakan atau nyata (Crawford et al., 1991; Um & Crompton, 1999).

Mempertimbangkan semua atribut kendala dan citra destinasi, keselamatan dan keamanan telah menjadi salah satu penghambat yang paling dirasakan mencegah wisatawan potensial dari bepergian ke destinasi pilihan mereka (Kim & Chalip, 2004; Pizam, 1999). Misalnya, statistik kedatangan wisatawan di Republik Rakyat Tiongkok menunjukkan penurunan dramatis setelah insiden Lapangan Tiananmen 1989 (Gartner & Shen, 1992). Peristiwa-peristiwa seperti Munich, Jerman, September 1972, pembantaian, penghancuran *World Trade Center* 11 September 2001 oleh teroris, dan serangan teroris 26 November 2008 di ibu kota keuangan India, Mumbai, semuanya secara signifikan menghambat perjalanan (lihat Toohey & Taylor, 2008). Pengalaman perjalanan masa lalu juga mempengaruhi risiko wisatawan dan masalah keamanan, serta niat mereka untuk mengunjungi kembali (Kim & Chalip, 2004). Sebagai contoh, (Sönmez & Graefe, 1998) mencatat pengalaman perjalanan masa lalu ke daerah tertentu meningkatkan niat untuk bepergian ke sana lagi dan mengurangi niat untuk menghindari daerah, terutama daerah berisiko.

Faktor budaya dan ras juga telah menjadi lazim dalam studi kendala perjalanan (misalnya, Ng et al., 2007; Oh et al., 2002) menemukan landasan bersama dalam hambatan yang dirasakan untuk kenyamanan antara orang-orang dari berbagai asal etnis. Shinew et al. (2004) meneliti batasan wisata dan preferensi orang Afrika-Amerika dan Kaukasia. Temuan mereka menunjukkan Afrika-Amerika tidak dibatasi seperti Kaukasia, mendukung pandangan bahwa kedua kelompok ras ini memiliki preferensi liburan yang berbeda. Studi terkait kendala sebelumnya telah menunjukkan kendala liburan dan perjalanan beroperasi secara berbeda dalam konteks budaya yang berbeda. Sebagai contoh, Chick dan Dong (2003) menemukan orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda mempersepsikan kendala berbeda dari orang Amerika Utara dan menyarankan kategori pembatasan waktu luang harus diperbaiki.

Shinew et al. (2004) menyatakan pemeriksaan lebih lanjut dari populasi ras dan etnis akan berkontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang kendala. Selain itu, penelitian ini menunjukkan pemahaman tentang hubungan antara ras dan wisata diperlukan untuk memahami hubungan yang kompleks antara budaya dan kendala. Peran kendala perjalanan untuk proses pengambilan

keputusan jarang dibahas dalam literatur pariwisata. Tasci dan Gartner (2007) mengidentifikasi faktor-faktor penting terkait dengan pembentukan citra destinasi pada sisi penawaran dan permintaan perjalanan. Mereka menunjukkan berbagai faktor situasional atau eksternal dapat dianggap sebagai kendala yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan perjalanan pada tahap pra-perjalanan.

2.1.11 Persepsi Risiko

Persepsi risiko didefinisikan dalam hal ketidakpastian dan konsekuensi, yang meningkat dengan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dan/atau kemungkinan konsekuensi negatif terkait yang lebih besar (Oglethorpe & Monroe, 1987). Keputusan konsumen dapat terganggu dengan risiko dalam pembelian layanan seperti pariwisata. Peneliti pada perilaku konsumen sebagian besar telah mendefinisikan risiko dalam hal ketidakpastian membeli produk atau layanan (Dowling & Staelin, 1994) dan juga konsekuensi yang tidak menguntungkan dari keputusan pembelian (Cunningham et al., 2005; Dowling & Staelin, 1994). Namun, para peneliti konsumen lainnya telah mendefinisikan risiko dalam hal ekspektasi kerugian (Mitchell, 1999) dan jumlah kerugian yang terjadi ketika suatu keputusan telah dibuat. Keputusan berisiko dapat dilihat sebagai pilihan di antara alternatif yang dapat dijelaskan oleh probabilitas atas kemungkinan hasil (Weber & Bottom, 1989). Berdasarkan hal tersebut, risiko melibatkan situasi di mana salah satu hasil yang mungkin diharapkan tidak diinginkan sementara yang lain diharapkan atau lebih diinginkan. Ketika kondisi ini mencirikan situasi atau produk / layanan, maka keputusan yang melibatkan situasi, produk atau layanan dapat digambarkan sebagai berisiko.

Risiko menciptakan dan meningkatkan emosi yang mengarah pada kecemasan dan ketakutan akan hasil keputusan pembelian (Reisinger & Mavondo, 2005). Perasaan mempengaruhi seberapa aman orang berpikir tentang keputusan pembelian mereka atau sebaliknya. Literatur mengidentifikasi dua jenis risiko, yaitu risiko absolut (nyata) dan yang dirasakan (subjektif) (Haddock, 1993). Penyedia komersial sering mengambil tingkat risiko absolut, terlepas dari kenyataan bahwa mereka menggunakan berbagai tindakan keselamatan yang dimaksudkan untuk mengurangi bahaya yang sebenarnya. Jenis risiko ini adalah

penilaian objektif terhadap potensi pencapaian hasil yang tidak diinginkan. Risiko yang dirasakan, di sisi lain, mungkin dikonseptualisasikan sebagai harapan yang ditentukan secara subyektif dari potensi kerugian di mana beberapa ukuran probabilitas dapat dilampirkan pada setiap hasil yang memungkinkan (Dowling & Staelin, 1994).

Risiko yang dirasakan dapat dilihat sebagai persepsi individu tentang konsekuensi yang tidak pasti dan negatif dari membeli produk atau jasa (Dowling & Staelin, 1994), melakukan kegiatan tertentu, atau memilih gaya hidup tertentu (Reisinger & Mavondo, 2005). Literatur mengidentifikasi sejumlah risiko yang terkait dengan produk pariwisata. Diantara risiko yang diidentifikasi termasuk risiko fisik, keuangan, peralatan atau fungsional dan risiko kesehatan.

Kekuatan fisik wisatawan terancam ketika mereka melakukan perjalanan karena bahaya yang melekat pada lingkungan (Sönmez et al., 1999; Sönmez & Graefe, 1998). Jenis risiko ini dapat terjadi dalam berbagai keadaan di suatu destinasi. Kecelakaan di jalan, bencana alam, serangan fisik, atau cedera yang diderita saat berpartisipasi dalam aktivitas yang dipilih oleh individu dapat termasuk dalam kategori tersebut. Meskipun risiko semacam itu entah bagaimana tidak terhindarkan, beberapa destinasi tertentu mungkin terkait dengannya daripada yang lain. Jenis risiko lain yang terkait dengan konsumsi produk pariwisata adalah risiko keuangan. Risiko keuangan dapat dipandang sebagai kemungkinan bahwa pengalaman perjalanan mungkin tidak memberikan nilai uang yang dihabiskan untuk perjalanan (Basala & Klenosky, 2001). Risiko semacam itu disebabkan oleh sifat pelayanan pariwisata yang menyiratkan bahwa uang harus dikeluarkan dalam mengatur perjalanan sebelum konsumsi aktual terjadi. Berdasarkan hal tersebut, wisatawan rentan terhadap risiko kegagalan layanan. Risiko peralatan atau fungsional mengacu pada kemungkinan masalah mekanik, peralatan, atau organisasi yang terjadi selama perjalanan atau pada destinasi (Cavlek, 2002; Lepp & Gibson, 2003). Risiko kesehatan adalah kemungkinan menjadi sakit atau tertular jenis penyakit tertentu saat dalam perjalanan wisata (Kozak et al., 2007; Richter, 2003).

Jenis risiko lain yang telah diidentifikasi terkait dengan pariwisata termasuk risiko ketidakstabilan politik (kemungkinan terperangkap dalam

kekacauan politik di suatu negara yang dikunjungi); risiko psikologis (kemungkinan bahwa pengalaman bepergian tidak akan mencerminkan kepribadian atau citra diri individu); risiko kepuasan (kemungkinan bahwa pengalaman perjalanan tidak akan memberikan kepuasan pribadi); risiko sosial (kemungkinan bahwa pilihan atau pengalaman perjalanan akan mempengaruhi pendapat orang lain tentang wisatawan). Lebih jauh, risiko terorisme (kemungkinan terperangkap dalam aksi teroris) juga telah disebutkan terkait dengan pariwisata (Richter, 2003). Juga, beberapa penelitian telah mengidentifikasi dan memberi peringkat sejumlah faktor risiko individu yang dikaitkan dengan wisatawan berdasarkan kepentingannya terhadap wisatawan. Sebagai contoh, Mitchell dan Vassos (1998) mengidentifikasi daftar 43 faktor paket liburan sebagai elemen risiko yang mempengaruhi wisatawan internasional. Isu-isu yang diidentifikasi berkisar dari kejadian serius seperti bencana alam hingga hal-hal sepele seperti ketika perwakilan wisata tidak bergabung dalam kegiatan. Demikian pula, Mitchell et al. (1999) dan Mitchell et al. (2003) menemukan bahwa risiko yang dirasakan bervariasi dalam hal kepentingan individu.

Penelitian lain telah menemukan risiko besar yang terkait dengan pariwisata untuk memasukkan perang dan ketidakstabilan politik (Sönmez et al., 1999), kejahatan (Dimanche & Lepetic, 1999), ancaman kesehatan (Richter, 2003), terorisme (Richter, 2003) dan budaya serta kesulitan bahasa (Basala & Klenosky, 2001). Kesulitan budaya dan bahasa merupakan masalah lain yang menjadi perhatian wisatawan internasional. Meskipun perbedaan dalam budaya, agama, dan bahasa mewakili motivator perjalanan, mereka sering dianggap sebagai masalah dan menciptakan hambatan perjalanan (Basala & Klenosky, 2001). Beberapa praktik budaya mungkin disalahpahami oleh para pelancong internasional dan dengan demikian mengarahkan mereka untuk melampiaskannya dan dengan demikian mengekspos diri mereka pada risiko. Demikian pula, perbedaan bahasa dan ketidakmampuan para wisatawan internasional untuk memahami bahasa-bahasa dapat mengakibatkan mereka bertentangan dengan adat dan tradisi setempat yang mungkin membuat mereka berisiko. Singkatnya, ada berbagai jenis risiko yang dirasakan terkait dengan destinasi wisata terutama

dalam konteks pariwisata internasional. Risiko yang dirasakan wisatawan dapat berkisar dari risiko fisik, keuangan, peralatan atau fungsional, mekanik, masalah organisasi, kesehatan, ketidakstabilan politik, psikologis, kepuasan, terorisme, hingga risiko sosial.

Semakin banyak wisatawan yang khawatir tentang masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan tempat-tempat wisata populer (George, 2003). Persepsi risiko memiliki dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan rasional wisatawan dalam memilih tempat liburan (Sönmez & Graefe, 1998). Risiko yang dirasakan digambarkan sebagai keyakinan konsumen bahwa tindakan tertentu berpotensi membahayakan mereka, dan keyakinan ini mungkin berdampak pada rencana perjalanan mereka jika risiko yang dirasakan terlalu tinggi (Mansfeld & Pizam, 2006; Reichel et al., 2007). Untuk menentukan kemungkinan kerugian, seseorang mungkin memperkirakan tingkat probabilitas risiko (Stone & Grønhaug, 1993). Bencana alam dapat menimbulkan persepsi bahaya perjalanan, termasuk risiko fisik, psikologis, keuangan, dan kesehatan (Mansfeld & Pizam, 2006), epidemi (Rittichainuwat & Chakraborty, 2009), terorisme (Sönmez & Graefe, 1998) dan ketidakstabilan politik (Carter, 1998). Persepsi risiko konsumen mungkin berbeda dari kenyataan karena media memainkan peran utama dalam menyebarkan informasi tentang destinasi yang terkena dampak kepada masyarakat umum (Roehl & Fesenmaier, 1992). Literatur risiko dipelajari secara luas tentang konstruksi dan jenis risiko dalam memahami risiko yang dirasakan wisatawan. Pekerjaan awal mempelajari persepsi risiko sebagian besar berfokus pada masalah kejahatan dan keselamatan.

Salah satu studi perintis untuk memperluas pemahaman tentang konstruksi dan dimensi risiko yang dipersepsikan, Roehl dan Fesenmaier (1992) berusaha memahami perjalanan waktu luang dari kacamata risiko yang dirasakan. Mereka memeriksa risiko secara komprehensif dengan menggambar pada risiko peralatan, keuangan, fisik, psikologis, kepuasan, sosial, dan waktu. Mereka menemukan bahwa persepsi risiko dan perilaku perjalanan tampaknya spesifik untuk situasi, menunjukkan bahwa wisatawan merasakan risiko secara berbeda terhadap destinasi yang berbeda dan dengan demikian, kebutuhan untuk mempelajari persepsi risiko destinasi perlu lebih spesifik. Sönmez dan Graefe (1998) meneliti

tiga risiko tambahan, yaitu risiko kesehatan, terorisme, dan ketidakstabilan politik, dan menemukan bahwa masalah keselamatan dan keamanan suatu destinasi adalah prediktor kuat untuk menghindari perjalanan ke destinasi yang dianggap sebagai berisiko. Peningkatan terjadinya bencana alam dan epidemi global, para peneliti masa lalu mulai mencakup ketakutan yang dihasilkan dari ketidakpastian dalam studi risiko yang diukur dengan skala yang berbeda.

Fuchs dan Reichel (2006) meneliti persepsi risiko wisatawan internasional ke destinasi yang berisiko (Israel) dan mengidentifikasi enam faktor risiko terperinci, yaitu, yang disebabkan oleh manusia, keuangan, kualitas layanan, sosial-psikologis, bencana alam dan kecelakaan mobil, dan keamanan makanan masalah serta cuaca. Diantara kategori persepsi risiko dalam studi percontohan oleh Dolnicar (2005), bencana alam dan tanah longsor dikategorikan sebagai risiko lingkungan sedangkan penyakit yang mengancam jiwa dan kurangnya akses ke perawatan kesehatan dikategorikan sebagai risiko kesehatan. Moreira (2007) berfokus pada risiko tersembunyi dan bencana dan menemukan bahwa penduduk dan wisatawan menganggap degradasi bertahap dari kondisi baik saat ini seperti kualitas udara menjadi lebih signifikan daripada kemungkinan insiden negatif mendadak seperti bencana alam (misalnya, gempa bumi, angin topan, dll). Sementara ada bukti empiris yang cukup dalam literatur risiko untuk mendukung pentingnya mempelajari risiko bencana dan kesehatan, literatur risiko kini telah maju untuk memahami efek dari risiko yang dirasakan pada perilaku perjalanan wisatawan di masa depan.

Adanya temuan yang konsisten bahwa persepsi risiko memberikan efek yang signifikan pada niat perjalanan (Floyd et al., 2004; Sönmez & Graefe, 1998), terutama setelah terjadinya insiden yang dianggap berbahaya (Floyd et al., 2004; McKercher & Chon, 2004; Rittichainuwat, 2006; Rittichainuwat & Chakraborty, 2009). Sebagai contoh, Rittichainuwat (2006) menemukan bahwa daerah yang terkena dampak tsunami seperti Phuket menderita dari risiko yang dirasakan pascabencana seperti risiko tsunami, risiko kontaminasi air dan kualitas makanan laut, dan risiko nasib buruk. Turis barat lebih suka bepergian ke daerah lain yang tidak terkena dampak sambil menunggu selesainya sistem peringatan tsunami. Rittichainuwat dan Chakraborty (2009), dalam studi mereka tentang risiko yang

dirasakan wisatawan di Thailand dalam konteks penyakit epidemi, menemukan bahwa risiko kemunduran yang dirasakan adalah kekhawatiran utama. Menggunakan wawancara terstruktur, mereka menemukan bahwa risiko perjalanan yang dirasakan di Thailand mempengaruhi bisnis terkait pariwisata selama wabah SARS. Roehl dan Fesenmaier (1992) mengidentifikasi tiga jenis wisatawan berdasarkan tingkat persepsi risiko yang berbeda: risiko netral, risiko fungsional, dan risiko tempat. Sönmez dan Graefe (1998) mengidentifikasi sembilan jenis risiko yang terkait dengan perjalanan internasional: keuangan, kesehatan, fisik, ketidakstabilan politik, psikologis, kepuasan, sosial, terorisme, dan waktu.

Lepp dan Gibson (2003) mengidentifikasi tujuh faktor risiko yang berkaitan dengan persepsi risiko orang dewasa yang terkait dengan perjalanan internasional: kesehatan, ketidakstabilan politik, terorisme, makanan aneh, hambatan budaya, dogma politik dan agama suatu negara, serta kejahatan. Reisinger dan Mavondo, (2005) menggunakan 13 persepsi risiko perjalanan mulai dari budaya hingga peralatan / fungsional, keuangan, kesehatan, fisik, politik, psikologis, kepuasan, sosial, pembajakan pesawat, ledakan bom, serangan biokimia, hingga waktu. Pada studi Qi et al. (2009) tujuh jenis risiko telah diidentifikasi dalam literatur perilaku konsumen: risiko peralatan, risiko keuangan, risiko fisik, risiko psikologis, risiko kepuasan, risiko sosial, dan risiko waktu. Fuchs dan Reichel (2011) mengidentifikasi tujuh jenis risiko: keuangan, fungsional atau kinerja, fisik, sosial, psikologis, kepuasan dan waktu. Selain itu, beberapa penelitian juga fokus pada bahaya alam (Cioccio & Michael, 2007; Huan et al., 2004; Mazzocchi & Montini, 2001) dan makanan (Larsen et al., 2011).

Persepsi risiko oleh wisatawan bersifat subjektif, dan persepsi ini secara substansial dapat bervariasi untuk berbagai jenis risiko (Uriely & Belhassen, 2006). Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk menyelidiki faktor-faktor penentu persepsi risiko, yaitu apa saja elemen atau atribut yang mempengaruhi persepsi risiko. Memahami bagaimana wisatawan memahami risiko itu relevan karena risiko mempengaruhi pengambilan keputusan, dan oleh karena itu dapat membantu dalam merancang praktik untuk meningkatkan citra destinasi dan

menciptakan lingkungan yang menguntungkan. Hal tersebut jelas penting untuk menarik wisatawan ke destinasi wisata dan mempromosikan pengembangan pariwisata, khususnya di Pulau Belitung.

2.1.12 Citra Destinasi

Citra destinasi wisata adalah salah satu topik yang paling banyak dipelajari dalam literatur pariwisata (Afshardoost & Eshaghi, 2020; Fakeye & Crompton, 1991a; Tapachai & Waryszak, 2000). Banyak peneliti setuju pada kemampuan dan kekuatannya untuk mempengaruhi tidak hanya persepsi pelanggan tentang destinasi wisata (Jiang & Hong, 2021), pemilihan destinasi liburan (Pan et al., 2021), tetapi juga loyalitas destinasi (Lee & Xue, 2020) dan kunjungan kembali (Nguyen Viet et al., 2020). Tinjauan pustaka pada citra destinasi menyediakan pendekatan heterogen untuk penelitian ini. Dari tahun tujuh puluhan hingga sekarang, kontribusi berbeda pada konsep citra destinasi (Afshardoost & Eshaghi, 2020; Beerli & Martin, 2004; Hunt, 1975; Kim & Chen, 2016; Pike, 2002; Um & Crompton, 1990), dimensinya (Echtner & Ritchie, 1993) dan faktor-faktor yang menentukan pembentukan citra destinasi telah dianalisis (Baloglu & McCleary, 1999). Konsep citra secara umum telah dikaitkan baik dengan representasi mental dari kepercayaan, perasaan dan kesan global dari destinasi wisata atau dengan persepsi global tentang destinasi wisata (Hunt, 1975; Tapachai & Waryszak, 2000).

Dichter (1985) sudah mengakui citra sebagai kesan global dari suatu destinasi, yang pada gilirannya dibuat dengan mengevaluasi atribut kognitif dan afektif. Komplementaritas komponen kognitif dan emosional untuk membentuk citra keseluruhan destinasi wisata diperkenalkan dalam beberapa penelitian (Chiu et al., 2016; De Rojas & Camarero, 2008; Pelegrín-Borondo et al., 2015). Memilih destinasi berdasarkan citra destinasi merupakan salah satu aspek terpenting bagi wisatawan (Beerli & Martin, 2004). Kesan seseorang atau kelompok tentang suatu destinasi biasanya dipertimbangkan ketika membahas "citra destinasi" (Kislali et al., 2016). Tasci dan Gartner (2007) mengklaim bahwa citra destinasi merupakan sistem yang saling berhubungan dari pikiran, perasaan dan visualisasi yang tidak hanya menampilkan berbagai dimensi (kognitif, afektif, dan konatif) dari ciptaan tetapi juga menyatakan pengaruhnya terhadap pilihan destinasi pariwisata. Citra

keseluruhan atau komprehensif akan dibentuk melalui interaksi komponen-komponen tersebut (Agapito et al., 2013). Citra destinasi dapat dijelaskan dalam kerangka atribut deskriptif dan holistik (Woosnam et al., 2020).

Citra pariwisata memiliki beberapa pengaruh terhadap kualitas yang dirasakan oleh wisatawan (Allameh et al., 2015). Persepsi pelanggan terhadap kualitas akan dipengaruhi oleh persepsi citra pariwisata. Mengikuti perspektif pemasaran, memiliki citra destinasi yang menguntungkan akan berdampak pada kualitas perjalanan individu (Moon & Han, 2019). Citra destinasi berhubungan dengan kesan keseluruhan suatu tempat (Crompton, 1979), dengan dimensi kognitif dan afektif yang berinteraksi dengan cara yang kompleks. Komponen kognitif menggambarkan seperangkat keyakinan yang dimiliki orang tentang suatu destinasi. Keyakinan sering kali terbentuk dari waktu ke waktu sebagai hasil dari integrasi dan pemrosesan informasi dari berbagai sumber (Crompton, 1979). Komponen afektif dari citra destinasi mengacu pada penilaian perasaan positif, negatif atau netral terhadap aspek destinasi (Baloglu & McCleary, 1999; Beerli & Martin, 2004). Sementara evaluasi kognitif tampaknya mempengaruhi komponen afektif dengan cara hierarkis (Baloglu & McCleary, 1999; Tasci & Gartner, 2007), masing-masing dimensi memberikan kontribusi unik pada citra destinasi dan dapat diukur secara terpisah.

Gartner (1994) membuat konsep dimensi ketiga; yaitu citra destinasi konatif. Konasi berkaitan dengan proses yang mengintegrasikan aspek kognitif dan afektif dari pikiran untuk mengubah pikiran dan perasaan menjadi perilaku. Mengenai konteks pariwisata, citra konatif dapat diartikan sebagai kemungkinan mengunjungi suatu destinasi. Destinasi dinilai berdasarkan aspek kognitifnya, yang didasarkan pada sumber daya dan atraksi yang mereka tawarkan. Beerli dan Martin (2004) mengklasifikasikan 24 atribut ke dalam sembilan dimensi: sumber daya alam; infrastruktur umum; infrastruktur pariwisata, rekreasi dan rekreasi pariwisata; budaya, sejarah dan seni; faktor politik dan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan sosial; dan suasana tempat itu. Komponen afektif citra destinasi biasanya diukur melalui berbagai kata sifat yang menggambarkan perasaan tentang destinasi tertentu. Seringkali, pengukuran citra afektif didasarkan pada *grid respons* empat dimensi Russell (Russell et al., 1981), yaitu "menyenangkan/

tidak menyenangkan", "santai/ menyusahkan", "membangkitkan/mengantuk", dan "menggairahkan/suram". Russell et al. (1981) mengemukakan bahwa kualitas afektif destinasi yang cukup dapat ditangkap oleh dua dimensi bipolar, yaitu "menyenangkan - tidak menyenangkan" dan "membangkitkan gairah".

Wisatawan membentuk citra destinasi melalui sejumlah langkah, termasuk membentuk citra organik awal, yang kemudian diubah menjadi citra yang diinduksi dengan memproses informasi lebih lanjut, misalnya dalam persiapan kunjungan. Citra menjadi lebih realistis dan berbeda untuk memasukkan aspek spesifik dari destinasi ketika orang mengunjungi suatu destinasi (Fakeye & Crompton, 1991). Orang yang belum mengunjungi cenderung untuk fokus pada atribut generik, aspek fungsional, dan fitur umum (Echtner & Ritchie, 1993).

Destinasi dan pembentukan citra adalah konsep kompleks yang memainkan peran penting dalam keputusan wisatawan; akibatnya, konsep tersebut telah diteliti secara luas dalam literatur pariwisata (Afshardoost & Eshaghi, 2020, 2020; Styliadis, 2020). Hassan (2000) menunjukkan sangat penting untuk mengidentifikasi atribut utama dari suatu destinasi seperti citra destinasi dan reputasi di pasar pariwisata dalam hal meningkatkan daya saingnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa citra destinasi holistik dan atribut destinasi spesifik “mempengaruhi variabel perilaku konsumen sebelum, selama, dan setelah mengunjungi destinasi (Akgün et al., 2020; Baloglu et al., 2014; Chen et al., 2013). Selama tiga dekade terakhir, studi citra destinasi telah menjadi topik penting dalam bidang perjalanan dan pariwisata. Para peneliti, menggunakan berbagai pendekatan, telah berusaha mengembangkan kerangka kerja konseptual dari proses pembentukan citra untuk memeriksa konstruksi destinasi (Baloglu & McCleary, 1999; Beerli & Martin, 2004; Fakeye & Crompton, 1991). Memilih destinasi berdasarkan citra dan fitur khusus lainnya merupakan faktor terpenting dalam mempengaruhi perilaku pengunjung (Echtner & Ritchie, 1993).

Menurut konseptualisasi Echtner dan Ritchie (1993), citra destinasi terdiri dari komponen berbasis atribut dan berbasis holistik. Masing-masing komponen ini mengandung karakteristik 'fungsional' dan abstrak 'psikologis' yang nyata. Selain itu, citra bervariasi dari karakteristik fungsional dan psikologis umum untuk fitur holistik yang unik. Tiga proses pembentukan menghasilkan citra

destinasi: citra organik, citra terinduksi, dan citra kompleks. Citra organik dibentuk oleh paparan harian terhadap media massa (misalnya, Televisi). Paparan materi promosi, seperti iklan, dapat mengubah citra organik menjadi citra yang diinduksi. Citra yang diinduksi mungkin tidak sama dengan citra organik (Gartner, 1994).

Tidak adanya kunjungan aktual, citra destinasi dapat dibentuk melalui agen yang diinduksi. Goodrich (1978) berpendapat bahwa citra yang diinduksi adalah sumber sekunder yang dibentuk oleh informasi yang diterima dari sumber eksternal. Setelah seseorang mengunjungi suatu destinasi, citra yang diinduksi (citra yang dirasakan) menjadi citra yang kompleks (Fakeye & Crompton, 1991). Namun, Gartner (1989) menyarankan "perjalanan liburan ke destinasi yang jauh biasanya akan dilakukan hanya setelah pencarian informasi yang luas" dikondisikan oleh batas keuangan dan waktu. Citra destinasi juga telah diklasifikasi menggunakan tiga komponen yang saling terkait secara hierarkis. Menurut Gartner (1994) ketiga komponen hierarkis dan berbeda pada citra destinasi adalah kognitif, afektif, dan konatif. Pengetahuan dan keyakinan individu tentang destinasi adalah komponen kognitif. Respons emosional individu terhadap atribut destinasi adalah komponen afektif.

Komponen kognitif dan afektif yang berkembang dari citra adalah komponen konatif dan bersifat perilaku. Ketiga jenis komponen citra ini terbentuk secara hierarkis: pertama komponen kognitif, kemudian komponen afektif, dan terakhir komponen konatif. Lebih jauh, pengalaman perjalanan masa lalu mempengaruhi komponen kognitif dari citra destinasi; motivasi para wisatawan mempengaruhi komponen afektif citra destinasi; dan karakteristik sosio-demografis individu (lihat Gaffar et al., 2011) (misalnya, wisatawan muda, berpendidikan baik) mempengaruhi penilaian citra kognitif dan afektif (Beerli & Martin, 2004; Tasci & Gartner, 2007).

Selama proses pengambilan keputusan perjalanan, individu mengevaluasi citra destinasi positif dan negatif (Zhang et al., 2018). Ketika citra positif melebihi bobot citra negatif, calon wisatawan akan membuat keputusan pilihan destinasi (González-Rodríguez et al., 2016). Namun penting untuk dicatat bahwa citra cenderung stabil dari waktu ke waktu. Bahkan, seperti Fakeye dan Crompton

(1991) mengemukakan bahwa suatu citra dapat berlanjut lama setelah faktor-faktor yang membentuknya telah berubah. Citra mungkin memiliki stabilitas dari waktu ke waktu bahkan jika ada perubahan dramatis pada atribut destinasi. Citra destinasi wisata sangat penting, karena menentukan pandangan dan perilaku individu, serta pilihan destinasi (Allameh et al., 2015; Echtner & Ritchie, 1993; Gallarza et al., 2002). Hal tersebut adalah jumlah total prasangka dan opini orang tentang destinasi tertentu. Berdasarkan hal tersebut, muncul sejarah panjang dalam penelitian pariwisata yang berfokus pada citra destinasi. Sedemikian rupa sehingga Suh dan Gartner (2004) menyebut studi citra destinasi sebagai pokok penelitian pasar destinasi. Pengukuran citra suatu destinasi telah menjadi bidang studi utama dalam penelitian pariwisata (Pike, 2002; Stepchenkova & Mills, 2010).

Ada kebutuhan mendesak untuk melakukan penelitian citra destinasi yang diartikulasikan dengan baik (Chen & Phou, 2013; Echtner & Ritchie, 1993; Gallarza et al., 2002; Zhang et al., 2014), ukuran empiris dari citra destinasi sangat penting untuk: 1) menilai seberapa wisatawan saat ini melihat destinasi; 2) mendefinisikan bagaimana destinasi ingin dirasakan oleh wisatawan; 3) mengembangkan dan menerapkan tindakan pemasaran untuk mengubah citra destinasi; dan 4) memeriksa apakah perubahan yang dimaksud pada citra destinasi telah terjadi. Sebuah penelitian oleh Tessitore et al. (2014) berfokus pada penampilan suatu destinasi pada media *audio visual* sebagai strategi untuk mempromosikan destinasi wisata. Studi tersebut menguji persepsi peserta (siswa) Belgia tentang India setelah menonton *reality show*. Studi tersebut mengungkapkan bahwa *reality show* dapat mengubah persepsi pemirsa tentang destinasi di mana acara tersebut ditayangkan. Selain itu, *reality show* dapat meningkatkan pengetahuan tentang destinasi, secara positif mempengaruhi sikap pemirsa terhadap destinasi dan bahkan lebih penting lagi, meningkatkan niat mereka untuk melakukan perjalanan ke suatu destinasi. Sebaliknya, seperti yang diakui oleh para peneliti bahwa informasi destinasi yang disampaikan oleh *reality show* mungkin tidak selalu benar, bahkan dapat merusak destinasi. Literatur citra destinasi pada studi ini terbatas dalam mengadopsi instrumen penelitian (berdasarkan teori kognitif-afektif) dan metodologi (teknik statistik penilaian

lanjutan) yang dapat secara komprehensif mengukur dan secara jelas menunjukkan ukuran dan perbandingan citra destinasi. Akhirnya, analisis studi ini menawarkan wawasan dan arahan praktis untuk perumusan kebijakan.

2.1.13 Niat Berkunjung Kembali

Hubungan antara citra destinasi dengan niat untuk mengunjungi kembali didokumentasikan dengan baik dalam literatur pariwisata. Namun, para ahli telah menyarankan perlunya menilai bagaimana mengintegrasikan persepsi wisatawan mempengaruhi niat perjalanan (Chew & Jahari, 2014; Tavitiyaman & Qu, 2013), karena masih tidak pasti bagaimana persepsi destinasi mempengaruhi niat perjalanan ketika peristiwa yang menimbulkan risiko telah berulang kali terjadi di suatu destinasi di masa lalu. Peneliti mengungkapkan bahwa persepsi destinasi terhadap destinasi pariwisata memiliki pengaruh yang signifikan, positif dan langsung terhadap niat untuk mengunjungi kembali destinasi pariwisata tertentu (Allameh et al., 2015; Assaker & Hallak, 2013; Chew & Jahari, 2014; Loi et al., 2017). Leisen (2001) mengungkapkan bahwa individu yang mengekspresikan citra yang paling disukai secara keseluruhan memiliki niat tertinggi untuk mengunjungi destinasi wisata dan sebaliknya, responden yang mengekspresikan citra yang paling tidak menguntungkan secara keseluruhan memiliki niat paling rendah. Demikian pula, Liang dan Xue (2021) mengonfirmasi peran mediasi destinasi keseluruhan antara citra destinasi dan niat perjalanan.

Peneliti pariwisata menemukan bahwa kemungkinan keterlibatan wisatawan secara positif mempengaruhi niat untuk mengunjungi kembali destinasi tertentu didasarkan pada korelasi keterlibatan dan kekuatan pendorong awal perilaku (Dimanche et al., 1991). Berdasarkan hal tersebut, wisatawan yang terlibat sangat mungkin untuk mengubah sikap mereka setelah memiliki pengalaman rekreasi (Sparks & Pan, 2009). Baloglu (2000) menyatakan bahwa niat untuk berkunjung kembali berkaitan dengan rangsangan tertentu (sumber informasi), faktor psikologis (motivasi perjalanan sosio-psikologis), dan citra (kognitif dan afektif), sementara keterlibatan dalam rekreasi memprediksi niat untuk mengunjungi kembali.

Di Pietro et al. (2012) lebih lanjut menyarankan bahwa perlu untuk menguji keterlibatan wisatawan karena tingkat keterlibatan konsumen

mencerminkan tren perubahan sikap konsumen dan niat perilaku terhadap suatu produk. Niat perjalanan adalah variabel terkait erat dengan perilaku perjalanan dalam penelitian pariwisata (Um & Crompton, 1992). Niat kunjungan kembali dalam konteks pariwisata dianggap sebagai kemungkinan yang dirasakan wisatawan untuk melakukan perjalanan ke destinasi tertentu dalam periode waktu tertentu (Woodside & Lysonski, 1989). Menurut Bratman (1984) niat bisa jadi dijelaskan dalam dua cara ketika kita melakukan hal-hal dengan sengaja dan kita bermaksud melakukan hal-hal dan dalam pandangan umum, niat dianggap sebagai tindakan dan kondisi mental kita. Namun, ia juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang merencanakan dan paling sering melakukan latihan terlebih dahulu untuk rencana masa depan mereka dan dalam banyak kesempatan puas dengan salah satu dari banyak rencana yang saling bertentangan tetapi sama-sama menarik berdasarkan keinginan dan kepercayaan. Rencana-rencana tersebut pada tahap selanjutnya melakukan dan mengoordinasikan kegiatan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh keinginan dan kepercayaan kita.

Bratman (1981) menggambarkan rencana sebagai sarana-tujuan akhir. Bratman juga berpendapat bahwa setiap niat harus memiliki rasionalitas dan justifikasi dan tanpa ini, niat akan tampak seperti tidak koheren. Niat harus menjadi kekuatan pemberi alasan (Bratman, 1987). Niat perilaku dapat digambarkan sebagai niat dan rekomendasi kunjungan kembali. Nowak et al. (2009) menggambarkan niat sebagai penilaian subyektif tentang bagaimana kita akan berperilaku di masa depan. Ajzen dan Fishbein (2005) menjelaskan niat perilaku wisatawan dipengaruhi oleh evaluasi mereka terhadap objek wisata, elemen sosial yang cenderung mempengaruhi keyakinan normatif wisatawan, dan faktor situasional yang dapat diharapkan ketika merencanakan liburan atau komitmen. Sementara itu, Zeithaml et al. (1996) menempatkan niat masa depan pelanggan ke dalam empat kategori: (a) rujukan, (b) sensitivitas harga, (c) pembelian kembali, dan (d) perilaku mengeluh. Agar berhasil, seseorang harus memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan tindakan yang diinginkan.

Mempunyai "niat berkunjung kembali", seseorang harus percaya bahwa lokasi tertentu akan dikunjungi dalam jangka waktu tertentu. Perilaku wisatawan selanjutnya dan keputusan destinasi sangat dipengaruhi oleh persepsi subjektif

mereka tentang citra destinasi (Baloglu & McCleary, 1999; Echtner & Ritchie, 1993; Woodside & Lysonski, 1989). Berdasarkan hal tersebut, citra destinasi yang ada dapat mengkondisikan proses pengambilan keputusan wisatawan (Tang et al., 2021). Keterkaitan citra akhirnya dapat menentukan kecenderungan mengunjungi destinasi tertentu (Whang et al., 2016). Berdasarkan hal tersebut, Pulau Belitung sebagai destinasi wisata dengan citra yang lebih disukai lebih cenderung untuk dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan oleh wisatawan untuk dikunjungi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Bidang studi rekreasi dan pariwisata terdiri dari bidang penyelidikan akademik yang relatif baru dan bersifat multidisiplin (Veal, 2017). Mengidentifikasi literatur akademik yang relevan seringkali merupakan tugas yang berat. Hal tersebut melibatkan pencarian yang teliti untuk informasi yang relevan dan jika perlu, pekerjaan yang tidak dipublikasikan; mengakses salinan artikel-artikel yang relevan dan membacanya; membuat daftar artikel yang berguna untuk membentuk daftar pustaka; dan menilai serta merangkum aspek-aspek yang menonjol untuk proposal penelitian atau laporan penelitian yang ada (Sekaran & Bougie, 2016). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merangkum beberapa penelitian terdahulu yang disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Tahun, dan Link Artikel	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian ini
Stylos, N., Bellou, V., Andronikidis, A., & Vassiliadis, C. A. (2017). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517716302072	<i>Linking the dots among destination images, place attachment, and revisit intentions: A study among British and Russian tourists</i>	<i>Destination image, nationality, place attachment, revisit intention</i>	<i>7-point Likert scales; self-administered questionnaire at airport; systematic sampling; CB-SEM</i>	Citra destinasi sangat penting untuk memprediksi niat kunjungan kembali wisatawan; Terdapat perbedaan persepsi citra destinasi antara turis Inggris dan Rusia; Citra destinasi dapat memediasi hubungan komponen citra (kognitif, afektif, & konatif) terhadap niat berkunjung kembali.	Target sampel penelitian ini terbatas hanya wisatawan Indonesia sedangkan penelitian sebelumnya terbatas pada wisatawan inggris dan rusia; Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>convenience sampling</i> dengan syarat tertentu, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan <i>systematic sampling</i> ; Skala likert 5-point digunakan pada penelitian ini, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan skala likert 7-point; Variabel penelitian saat ini dilaksanakan pada kondisi pandemi sedangkan penelitian sebelumnya bukan pada kondisi pandemi.
Lin, L. P. L., Huang, S. C. L., & Ho, Y. C. (2020).	<i>Could virtual reality effectively market slow</i>	<i>Destination image; virtual reality; nostalgia;</i>	<i>5-point Likert scales; on-site self-administered</i>	<i>Virtual reality (VR)</i> adalah alat yang sangat berguna untuk mendorong perjalanan dengan cara	Target sampel penelitian ini terbatas hanya wisatawan indonesia yang pernah mengunjungi Pulau Belitung,

Nama Peneliti, Tahun, dan Link Artikel	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian ini
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517719302250	<i>travel in a heritage destination?</i>	<i>travel intention</i>	<i>survey, convenience sampling; Multiple Regression Linear (MLR)</i>	yang lebih lambat dan lebih observasional; Model penelitian dapat digunakan untuk memahami asosiasi calon wisatawan antara citra destinasi, efek VR, nostalgia, pemasaran destinasi, dan niat perjalanan.	sedangkan penelitian sebelumnya terbatas pada pengunjung yang hadir pada satu lokasi wisata; Menggunakan alat VR hanya terbatas pada kacamata VR, sedangkan penelitian ini dapat menggunakan komputer atau smartphone; Penelitian sebelumnya menggunakan MLR untuk analisis data, sedangkan penelitian ini menggunakan SEM; Variabel penelitian saat ini dilaksanakan pada kondisi pandemi sedangkan penelitian sebelumnya bukan pada kondisi pandemi.
Su, D. N., Nguyen, N. A. N., Nguyen, Q. N. T., & Tran, T. P. (2020). https://www.sciencedirect.com	<i>The link between travel motivation and satisfaction towards a heritage destination: The role of visitor engagement,</i>	<i>Travel motivation; destination image, visitor experience; visitor engagement; satisfaction</i>	<i>7-point Likert scale; Self-administered on-site survey; non-probability sampling; CB-SEM & PLS-SEM</i>	Motivasi perjalanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlibatan pengunjung, pengalaman pengunjung, dan citra destinasi, yang pada gilirannya menyebabkan kepuasan wisatawan; Menyediakan organisasi destinasi	Target sampel penelitian ini terbatas hanya wisatawan indonesia yang pernah mengunjungi Pulau Belitung, sedangkan penelitian sebelumnya lebih lengkap dengan adanya sampel domestik dan mancanegara; Skala likert 5-point digunakan pada penelitian ini, sedangkan penelitian sebelumnya

Nama Peneliti, Tahun, dan Link Artikel	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian ini
om/science/article/abs/pii/S2211973620300015	<i>visitor experience and destination image</i>			<i>heritage</i> dengan implikasi praktis.	menggunakan skala likert 7-point; Variabel motivasi perjalanan terbatas hanya pada wisata <i>heritage</i> , sedangkan penelitian ini meliputi seluruh jenis objek wisata; Analisis data penelitian sebelumnya menggunakan dua metode yaitu CB-SEM dan PLS-SEM, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan PLS-SEM.
Chen, H. J., Chen, P. J., & Okumus, F. (2013). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517712001318	<i>The relationship between travel constraints and destination image: A case study of Brunei</i>	<i>Travel constraints; Destination image</i>	<i>7-point Likert scale; Focus group discussion with survey questionnaire; Criteria sampling; Factor analysis and MANOVA</i>	Menilai hubungan antara kendala perjalanan dan citra destinasi Brunei dari perspektif wisatawan muda; Temuan berkontribusi pada empat dimensi kendala perjalanan dan tiga dimensi citra destinasi yang dirasakan; Mengkonfirmasi hubungan yang signifikan antara kendala perjalanan dan destinasi selama proses pengambilan keputusan awal; Kendala	Target sampel penelitian ini terbatas hanya wisatawan indonesia yang pernah mengunjungi Pulau Belitung, sedangkan penelitian sebelumnya terbatas pada wisatawan domestik dengan usia muda (18-35 thn); Skala likert 5-point digunakan pada penelitian ini, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan skala likert 7-point; Menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dalam pengumpulan data pada penelitian sebelumnya, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan metode kuantitatif;

Nama Peneliti, Tahun, dan Link Artikel	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian ini
				perjalanan yang disimpulkan berdampak pada pembentukan citra destinasi selama proses pengambilan keputusan awal.	Kriteria sampling yang digunakan penelitian sebelumnya, hampir sama yang digunakan dengan penelitian ini dengan menggunakan <i>convenience sampling</i> dengan kriteria tertentu; Analisis data penelitian sebelumnya hanya menggunakan factor analysis dan MANOVA, sedangkan penelitian ini menggunakan PLS-SEM.
Tavitiyaman, P., & Qu, H. (2013). https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10548408.2013.774911	<i>Destination Image and Behavior Intention of Travelers to Thailand: the Moderating Effect of Perceived Risk</i>	<i>Destination image; perceived risk; Overall satisfaction; Behavioral intention</i>	<i>7-point Likert scales; self-administered questionnaire; systematic random sampling who visited Thailand after both SARS and the tsunami occurred; CB-SEM</i>	Wisatawan dengan persepsi risiko rendah terhadap bencana alam ini memiliki kecenderungan citra destinasi positif, kepuasan keseluruhan, dan niat perilaku yang lebih besar daripada wisatawan dengan persepsi risiko tinggi.	Target sampel penelitian ini terbatas hanya wisatawan indonesia yang pernah mengunjungi Pulau Belitung, sedangkan penelitian sebelumnya terbatas pada turis yang datang ke Bangkok domestik airport; Penelitian sebelumnya on-site survei dengan <i>random sampling</i> , sedangkan penelitian ini on-line survei dengan <i>convenience sampling</i> ; Penelitian sebelumnya dilaksanakan pada kondisi pasca pandemi, sedangkan penelitian ini pada masa pandemi; Penelitian

Nama Peneliti, Tahun, dan Link Artikel	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian ini
					sebelumnya menggunakan CB-SEM, sedangkan penelitian ini menggunakan PLS-SEM.
<p>Nazir, M. U., Yasin, I., & Tat, H. H. (2021). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844021017163</p>	<p><i>Destination image's mediating role between perceived risks, perceived constraints, and behavioral intention</i></p>	<p><i>Destination image; perceived risk; perceived constraint; behavioral intention</i></p>	<p><i>5-point Likert scale; questionnaire on-line and face to face surveys; purposive sampling for international tourist; PLS-SEM</i></p>	<p>Temuan mengungkapkan bahwa risiko yang dirasakan dan kendala yang dirasakan berdampak negatif terhadap citra destinasi dan niat perilaku; Di sisi lain, citra destinasi memiliki dampak positif terhadap perilaku; Selain itu, penelitian ini juga membuktikan efek mediasi citra destinasi antara hubungan risiko yang dirasakan, kendala yang dirasakan, dan niat perilaku; Citra destinasi yang positif dapat mengatasi risiko dan kendala.</p>	<p>Target sampel penelitian ini terbatas hanya wisatawan indonesia yang pernah mengunjungi Pulau Belitung, sedangkan penelitian sebelumnya terbatas pada turis internasional yang ada di negara Pakistan; Penelitian sebelumnya menggunakan <i>purposive sampling</i>, sedangkan penelitian ini menggunakan <i>convenience sampling</i> dengan syarat tertentu; Penelitian sebelumnya dilaksanakan pada kondisi sebelum pandemi, sedangkan penelitian ini pada masa pandemi.</p>

Sumber: Perpustakaan Nasional, 2021

Industri pariwisata di Pulau Belitung masih cukup jauh dari pariwisata berkelanjutan secara nasional ataupun global, dan keberlanjutan belum menjadi konsep utama yang memandu keputusan dan budaya pada sektor pariwisata. Bahkan ketika mempromosikan keberlanjutan dalam sektor pariwisata mereka, Pulau Belitung masih tetap berjuang dengan menyeimbangkan prioritas ekonomi, politik dan lingkungan. Keberlanjutan pariwisata melalui studi ini berupaya untuk memperluas paradigma pariwisata kepulauan dengan menyarankan bahwa pariwisata juga dapat menjadi kekuatan pendorong untuk keberlanjutan pariwisata (Manuel-Navarrete, 2016), atau sebagai alat untuk keberlanjutan (Moscardo & Murphy, 2014). Pariwisata penuh harapan adalah pendekatan normatif, emosional, kreatif dan holistik yang menggabungkan keberlanjutan dan nilai-nilai 'pembelajaran untuk mempromosikan pembangunan manusia (Pritchard et al., 2011). Model pariwisata terintegrasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan pemerintah daerah dan pelaku ekonomi pada sektor industri pariwisata di Pulau Belitung.

2.3 Kerangka Pemikiran Konseptual

Pengembangan kerangka pemikiran konseptual atau dapat disebut juga sebagai kerangka kerja konseptual secara umum merupakan bagian terpenting dari setiap penelitian dan juga yang paling sulit. Kerangka pemikiran konseptual melibatkan konsep yang terlibat dalam penelitian dan hubungan yang dihipotesiskan di antara mereka. Dalam penelitian ini, istilah kerangka pemikiran konseptual telah digunakan untuk mencakup berbagai situasi penelitian dalam pariwisata. Istilah tersebut dapat digunakan dalam penelitian terapan ketika kerangka pemikiran yang diadopsi mungkin berhubungan dengan kegiatan seperti perencanaan atau pemasaran. Berhubungan dengan kasus seperti itu, ide-ide untuk kerangka pemikiran konseptual dapat dengan mudah ditemukan dalam literatur perencanaan atau pemasaran pada kajian pariwisata. Ketika penelitian lebih berorientasi akademis/teoretis, istilah kerangka teori mungkin sama-sama digunakan. Miles et al. (2018) mendefinisikan istilah "kerangka konseptual" berarti "cara berpikir tentang hal-hal" yang menjabarkan konsep-konsep dasar yang dipelajari (seperti elemen atau struktur yang paling penting) dan hubungan yang seharusnya di antara mereka. Kerangka kerja dapat sederhana atau rumit,

masuk akal atau digerakkan oleh teori, deskriptif atau kausal (Miles et al., 2018). Hubungan-hubungan variabel penelitian dapat dipaparkan dibawah ini.

Salah satu faktor internal yang perlu diteliti lebih lanjut adalah motivasi. Merujuk pada bidang pariwisata, motivasi adalah kekuatan sosio-psikologis yang mempengaruhi individu untuk memilih dan berpartisipasi dalam kegiatan wisata (Yousaf et al., 2018). Literatur pariwisata menganggap motivasi sebagai elemen fundamental dari model pilihan destinasi wisata (Chen et al., 2021; Liu et al., 2018; Pestana et al., 2020) dan pembentukan citra destinasi (Khan et al., 2017; Madden et al., 2016; Su et al., 2020). Motivasi dapat didefinisikan sebagai kekuatan internal yang mempengaruhi perilaku individu dan bertujuan untuk memuaskan suatu kebutuhan (Cook & Artino Jr, 2016). Secara sadar dan tidak sengaja, citra destinasi dibentuk oleh motif wisatawan (Yousaf et al., 2018). Berdasarkan hal tersebut, motivasi dapat dianggap sebagai konsep sentral dalam memahami perilaku wisatawan (Cohen et al., 2014). Beberapa peneliti telah menegaskan bahwa motivasi mempengaruhi proses pembentukan citra dan pilihan destinasi (Kim & Chen, 2016; Nicoletta & Servidio, 2012). Motivasi perjalanan dapat memberikan pengaruh langsung pada dimensi citra kognitif dan afektif (Khan et al., 2017; Whang et al., 2016).

Respons pribadi dan elemen stimulasi mempengaruhi persepsi citra destinasi (Kim & Chen, 2016). Stimuli adalah karakteristik objek yang dirasakan (misalnya, warna, bentuk, atau tekstur) dan diarahkan ke luar. Faktor-faktor respons pribadi, sebaliknya, bersifat internal, dan dipengaruhi oleh minat individu, kepribadian, posisi sosial, dan motivasi. Motivasi diterima sebagai konsep sentral dalam memahami perilaku pariwisata dan proses pilihan destinasi (Yoo et al., 2018), dan citra destinasi sangat terkait dengan manfaat pariwisata yang dicari atau motivasi. Motivasi, pada gilirannya, menentukan citra destinasi sebelum dan sesudah kunjungan (Lee, 2019; Nassar et al., 2015). Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara motivasi dan citra destinasi akan meningkatkan teori citra dan motivasi (Su et al., 2020). Hubungan antara motivasi dan citra destinasi tersirat oleh teori kognitif-motivasi-relasional yang dikemukakan oleh Lazarus (1991). Teori tersebut mengakui hubungan transaksional antara variabel lingkungan dan respons emosional individu dalam kaitannya dengan destinasi dan

konteksnya. Tujuan dan tanggapan individu terhadap lingkungan saling terkait, dalam arti bahwa yang terakhir adalah fungsi dari disposisi laten individu atau karakter yang berkaitan dengan pencapaian yang pertama (Lazarus, 1991).

Berhubungan dengan konteks pariwisata, perilaku pencarian destinasi individu dapat dipandang sebagai kebutuhannya untuk mencari lingkungan yang sesuai dengan motivasinya, atau sebagai upaya untuk menghilangkan dirinya dari lingkungan yang berbahaya, seperti yang disarankan oleh Iso-Ahola (1982) dalam Teori mencari-melarikan diri. Banyak temuan dalam psikologi lingkungan mendukung gagasan bahwa respons seseorang terhadap lingkungan pada dasarnya merupakan penilaian kualitas afektifnya (citra afektif) dan fitur fisik (citra kognitif) (Lazarus, 1991). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan dari teori ini bahwa ada korelasi antara dimensi citra kognitif dan afektif serta motivasi, karena citra adalah fungsi motivasi. Khan et al. (2017) menguji secara empiris hubungan antara motivasi perjalanan dan citra kognitif-afektif dalam konteks model pembentukan citra. Model tersebut menggambarkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembentukan citra, dan mengidentifikasi motivasi sebagai hal yang kritis. Hubungan moderat ditemukan antara citra destinasi dan dimensi motivasi. Faktor motivasi relaksasi dan pengetahuan adalah prediktor yang signifikan dari evaluasi pengunjung pertama kali terhadap suatu destinasi, tetapi hanya dimensi pengetahuan yang secara signifikan terkait dengan citra afektif pengunjung berulang (Li et al., 2010).

Madden et al. (2016) telah menyediakan model konseptual terintegrasi yang mencakup aspek motivasi dan emosional dari citra destinasi wisata dan bagaimana hubungan ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Secara khusus, model yang diusulkan relevan untuk manajer pariwisata yang tertarik untuk mengetahui tentang reaksi afektif dan motivasi wisatawan setelah melihat materi promosi. Penyelidikan lain telah bertujuan menganalisis bagaimana motivasi memiliki pengaruh langsung pada komponen citra afektif (Beerli & Martin, 2004). Khususnya, Beerli dan Martin (2004) mengevaluasi hubungan antara persepsi destinasi dan motivasi wisatawan, akumulasi pengalaman mereka dalam perjalanan liburan dan karakteristik sosiodemografi. Hasil menunjukkan bahwa motivasi mempengaruhi komponen citra afektif; pengalaman liburan

wisata memiliki hubungan yang signifikan dengan citra kognitif dan afektif; serta kondisi sosiodemografi mempengaruhi evaluasi citra kognitif dan afektif. Indikator yang berbeda digunakan dalam literatur untuk menilai konstruk motivasi.

Kendala umumnya dikonseptualisasikan sebagai pengaruh negatif pada partisipasi individu dalam suatu kegiatan wisata. Namun, temuan yang bertentangan dan tidak terduga dari penelitian kendala awal telah melaporkan hubungan yang tidak signifikan atau lemah antara hambatan yang dirasakan dan hasil perilaku (Hung & Petrick, 2012). Temuan tersebut didukung dalam literatur Zhang et al. (2012) dan menyimpulkan bahwa kendala tidak selalu mengakibatkan non-partisipasi, dan sebenarnya bisa berhasil dinegosiasikan ketika memperhitungkan berbagai tingkat kendala dalam kombinasi dengan dorongan individu dan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, banyak peneliti pariwisata telah menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan perjalanan sangat melibatkan atribut citra destinasi, karena individu ingin mengetahui apakah tempat liburan potensial dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan mereka (Buhalis & Amaranggana, 2015).

Orang-orang yang cenderung percaya bahwa bepergian adalah penting bagi kehidupan mereka harus melakukan perjalanan lebih banyak, sementara studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa keputusan pembelian pariwisata harus dipengaruhi oleh kendala perjalanan juga (Chen et al., 2013; Kazeminia et al., 2015). Konsep kendala perjalanan, yang berasal dari bidang studi waktu luang, telah sering diterapkan dalam berbagai konteks perilaku destinasi pariwisata, termasuk pariwisata pelayaran (Hung & Petrick, 2012), pariwisata berbasis alam (Lundberg & Fredman, 2012), pariwisata ski (Priporas et al., 2015), dan pilihan destinasi (Karl et al., 2015).

Mengingat sifatnya yang kompleks, kendala perjalanan telah dikonseptualisasikan sebagai konsep tiga dimensi, termasuk (1) kendala struktural (seperti kurangnya waktu atau sumber daya keuangan, jadwal kerja, atau komitmen keluarga), (2) kendala intrapersonal (seperti stres atau kondisi fisik), dan (3) kendala interpersonal (seperti menemukan mitra perjalanan) (Chen et al., 2013; Hung & Petrick, 2012; Nyaupane & Andereck, 2008). Crawford et al.

(1991) mengusulkan model hierarkis kendala waktu luang keluarga yang menyarankan wisatawan potensial harus menemui kendala intrapersonal terlebih dahulu, diikuti oleh kendala intrapersonal, dan akhirnya kendala struktural. Penelitian juga menunjukkan bahwa kendala waktu luang dan perjalanan dapat diatasi atau dinegosiasikan. Menurut model hierarki kendala kenyamanan Crawford, orang biasanya akan menemui kendala intrapersonal terlebih dahulu dan harus mengatasinya, dan kemudian mereka akan mencapai tingkat berikutnya dalam hierarki.

Hubbard dan Mannell (2001) telah mengidentifikasi lebih lanjut beberapa strategi negosiasi, seperti manajemen waktu, manajemen keuangan, dan koordinasi antarpribadi. Namun, perlu dicatat bahwa studi ini dilakukan dalam konteks rekreasi daripada pariwisata. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa kendala waktu luang dapat dinegosiasikan (Kim, 2012), tetapi mengambil perjalanan waktu luang biasanya akan menghabiskan lebih banyak waktu dan uang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian saat ini mengusulkan bahwa kendala perjalanan harus memiliki efek negatif pada manfaat perjalanan yang dirasakan dan pentingnya bepergian. Secara khusus, teori disonansi kognitif (Festinger, 1957) mengemukakan bahwa memegang kepercayaan yang tidak konsisten (seperti saya tidak punya waktu dan tidak punya uang untuk bepergian dan berlibur bermanfaat) sering menghasilkan perasaan negatif. Orang biasanya mengadopsi beberapa strategi untuk menghindari disonansi kognitif, seperti mengubah keyakinan mereka atau menghindari menerima informasi yang akan menciptakan disonansi kognitif (Sawicki et al., 2013). Pengalaman perjalanan sangat dipengaruhi oleh atribut citra destinasi (yaitu, lingkungan fisik, ekonomi, budaya dan sosial), dan akibatnya juga dapat secara signifikan mempengaruhi niat mengunjungi kembali (Lee et al., 2014).

Studi penelitian empiris mendokumentasikan bahwa kualitas kinerja destinasi memiliki pengaruh yang kuat dan positif terhadap niat mengunjungi kembali (Tosun et al., 2015). Faktor-faktor lain yang terkait dengan keterikatan tempat pengunjung dan keterlibatan kegiatan juga dapat meningkatkan loyalitas terhadap destinasi itu, yang mengarah ke niat mengunjungi kembali yang tinggi (Lee & Chang, 2012).

Satu studi penelitian menarik yang dilakukan oleh Bruwer dan Lesschaeve (2012) yang mengkonseptualisasikan kerangka kerja *winescape* dan menemukan bahwa 'keindahan alam dan lanskap' adalah atribut terpenting dari kilang anggur untuk pengunjung baru dan berulang. Dapat diasumsikan bahwa jika konsumen menganggap atribut destinasi mampu memenuhi kebutuhan dan harapan perjalanan mereka, mereka dapat mencoba untuk mengatasi dan / atau menegosiasikan kendala perjalanan mereka dengan cara tertentu, sehingga menjadi lebih bersedia untuk mengunjungi destinasi tertentu. Ketika mempertimbangkan variasi atribut citra destinasi apa pun, nyatanya masuk akal bahwa sementara beberapa atribut dapat sangat mempengaruhi perilaku perjalanan individu, yang lain mungkin tidak selalu memiliki efek yang sama pada mereka. Demikian pula, beberapa kendala dapat dengan mudah diatasi oleh atribut citra destinasi tertentu sementara yang lain mungkin tidak. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk memahami bagaimana kedua konstruksi penting ini (kendala dan atribut citra destinasi) berinteraksi secara dinamis dan juga atribut citra destinasi mana yang dapat mengurangi dampak kendala perjalanan terhadap niat kunjungan kembali.

Persepsi keamanan, risiko, dan keselamatan memiliki dampak yang cukup besar terhadap persepsi suatu destinasi dan perilaku wisatawan, sehingga secara alami mengikat pariwisata dengan konsep risiko (Caber et al., 2020; Chew & Jahari, 2014; Perpiña et al., 2021). Persepsi risiko destinasi telah dioperasionalkan secara dominan dalam dua aliran penelitian: literatur risiko (Floyd et al., 2004; Fuchs & Reichel, 2006, 2011; Reichel et al., 2007) atau literatur citra destinasi (Baloglu, 2000; Baloglu et al., 2014; Beerli & Martin, 2004).

Citra keselamatan dan risiko yang diterima individu tentang suatu destinasi secara tradisional telah dipelajari sebagai bagian dari citra destinasi, dan ditemukan mempengaruhi perilaku perjalanan di masa mendatang (Baloglu et al., 2014; Chew & Jahari, 2014). Namun, dalam citra destinasi, mungkin ada beberapa faktor penarik selain keamanan (misalnya, Baloglu & McCleary, 1999; Beerli & Martin, 2004). Khususnya, keselamatan hanyalah salah satu dari banyak atribut destinasi dalam citra destinasi (misalnya, citra kognitif) yang belum dipisahkan untuk pemahaman tertentu (Agapito et al., 2013). Selain itu, citra

kognitif tidak menangkap beragam risiko destinasi perjalanan spesifik yang semakin penting (Chew & Jahari, 2014) karena hanya mengukur keselamatan dan keamanan pribadi sebagai salah satu dari banyak atribut destinasi perjalanan. Logikanya adalah bahwa citra destinasi mengukur atribut tarikan ganda, dan keselamatan hanyalah salah satunya (Prayag & Ryan, 2011; Ryan & Aicken, 2010), sementara risiko yang dirasakan adalah penghambat persepsi untuk bepergian (Adam, 2015; Cui et al., 2016). Berdasarkan hal tersebut, memperlakukan citra kognitif sebagai sarana untuk memahami dimensi risiko perjalanan menimbulkan kekurangan konseptual dan empiris yang hebat.

Motivasi dikaitkan dengan risiko yang dirasakan. Risiko yang dirasakan mungkin berdampak negatif pada motivasi dan pengambilan keputusan konsumen (Hubert et al., 2017; Pappas, 2016; Tseng & Wang, 2016). Le Serre et al. (2013) telah menganalisis hubungan antara budaya dan motivasi pada risiko, kecemasan, dan keselamatan. Bagi konsumen yang berpartisipasi dalam wisata petualangan, risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari motivasi (Janowski et al., 2021). Chen et al. (2014) menunjukkan bahwa motivasi utama para backpacker adalah keinginan untuk membangun identitas sementara baru melalui perjalanan, menjadi lebih berani, bebas, dan mandiri, menerima situasi yang tidak pasti dan/atau berisiko. Motivasi perjalanan berhubungan dengan risiko perjalanan yang dirasakan (Khan et al., 2017). Lin et al. (2012) telah menyelidiki persepsi dan motivasi siswa Taiwan untuk liburan kerja, bersama dengan persepsi risiko perjalanan kerja dan perjalanan ke luar negeri. Studi tersebut menunjukkan bahwa risiko perjalanan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap motivasi berpartisipasi siswa Taiwan.

Semakin pentingnya risiko yang dirasakan dalam pariwisata, para peneliti telah maju melampaui literatur citra destinasi untuk mempelajari dimensi risiko yang spesifik untuk setiap situasi (Chahal & Devi, 2015; Nguyen Viet et al., 2020; Tavitiyaman & Qu, 2013). Sampai saat ini, studi risiko mencakup berbagai risiko dan perkembangan skala yang secara statistik sehat untuk memungkinkan pemeriksaan empiris hubungan mereka dengan pariwisata (misalnya, Slovic, 2016; Weber, 2017; Yang & Nair, 2014). Kendala perjalanan dapat didefinisikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan para

wisatawan. Kendala perjalanan membatasi kemampuan individu untuk mempertahankan niat perjalanan mereka, frekuensi perjalanan dan juga memiliki efek negatif pada kualitas perjalanan (Hung & Petrick, 2012). Kesimpulan dapat dibuat dari studi sebelumnya tentang prospek dan tingkat kendala perjalanan. Pertama, indikator dan struktur kendala perjalanan bisa berbeda dari apa yang dialami orang dalam pengaturan waktu luang. Kedua, kendala perjalanan tidak homogen di berbagai kelompok. Hal tersebut berarti bahwa kelompok yang berbeda mungkin memiliki kendala dan persepsi risiko perjalanan yang berbeda.

Ketika studi persepsi risiko diperiksa secara mendalam, tergantung pada tujuan penelitian mereka, persepsi risiko cenderung diselidiki secara terpisah dari citra destinasi. Beberapa peneliti yang menyatakan bahwa risiko yang dirasakan dapat mempengaruhi citra destinasi dan sebagian berpendapat bahwa risiko merupakan faktor yang terkait dalam citra keseluruhan destinasi sehingga perlu adanya integrasi literatur tentang risiko yang dirasakan. Secara kata lain, risiko perjalanan dan citra destinasi harus ditangkap dalam studi tunggal (Chew & Jahari, 2014). Integrasi dua tubuh literatur dalam satu studi tunggal tampaknya rasional karena telah ada perkembangan luas literatur risiko selama tiga dekade terakhir. Secara konseptual, definisi risiko yang dirasakan tampaknya mencerminkan perbedaan antara risiko dan citra destinasi. Seperti disebutkan sebelumnya, definisi risiko yang dirasakan sering dikonseptualisasikan sebagai persepsi potensi kerugian yang dihasilkan dari tindakan yang membuat seseorang rentan terhadap bahaya (Fuchs & Reichel, 2006; Reichel et al., 2007). Risiko yang dirasakan pada dasarnya adalah penghambat untuk bepergian (Um & Crompton, 1992). Sebaliknya, aspek infrastruktur dan budaya hingga aspek lingkungan dan sosial, citra destinasi merupakan kesan seseorang terhadap lokasi tersebut. (Beerli & Martin, 2004). Berdasarkan hal tersebut, citra destinasi wisata didasarkan pada fitur yang membuatnya menarik bagi pengunjung dan memastikan bahwa mereka memiliki perjalanan yang menyenangkan (Caber & Albayrak, 2016; Prayag & Ryan, 2011).

Literatur citra destinasi sering mempelajari citra kognitif dan afektif. Persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang suatu destinasi merupakan pokok bahasan yang pertama dan yang kedua mengacu pada emosi atau keterikatan

orang terhadap suatu destinasi. Berhubungan dengan konsep multifaset dari citra destinasi yang dikembangkan oleh Tasci & Gartner (2007), citra destinasi yang terdiri dari komponen citra holistik (citra keseluruhan) dan komponen atribut (citra kognitif dan afektif) dominan memanfaatkan atribut melalui pembentukan citra kognitif dan afektif. Sedangkan kombinasi dari citra-citra ini membentuk citra keseluruhan. Konseptual konsisten dengan pelopor dalam bidang studi citra, konsep ini tidak menempatkan persepsi risiko sebagai bagian dari citra destinasi. Sejauh ini, dua penelitian telah mengeksplorasi pengaruh potensial dari risiko yang dirasakan pada bentuk citra destinasi yang kurang khas (misalnya, Lehto et al., 2008; Lepp et al., 2011). Sebuah studi tentang citra organik dan risiko yang dirasakan Uganda oleh Lepp et al. (2011) menunjukkan bahwa Uganda dianggap sebagai destinasi yang berisiko. Persepsi risiko yang ditandai oleh kemiskinan, penyakit, perang, dan kerusakan sipil yang sangat mirip dengan citra negatif Afrika berkontribusi pada citra organik Uganda.

Wisatawan menganggap informasi yang kaya penting karena hal ini mengurangi risiko dan menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan perjalanan mereka (Chen et al., 2014; Jang, 2013; Yu & Chen, 2018). Wong dan Yeh (2009) mendukung hal tersebut, menemukan bahwa begitu wisatawan benar-benar memahami suatu destinasi, pengaruh persepsi risiko berkurang; wisatawan kemudian meningkatkan kepastian tentang mengunjungi destinasi dan mengalami lebih sedikit keragu-raguan dalam membuat keputusan terkait. Terkait dengan literatur citra destinasi, pentingnya membangun citra destinasi yang positif juga merupakan faktor kunci dalam mengurangi risiko pilihan destinasi yang dirasakan. Chew dan Jahari (2014) menemukan bahwa wisatawan yang memiliki citra positif pada negara Jepang yang berkembang kuat tidak terpengaruh oleh risiko fisik mengunjungi kembali negara tersebut setelah bencana Fukushima.

Penelitian telah menyarankan bahwa VR dapat mengaktifkan informasi yang kaya (kognitif) serta kenikmatan (efektif), mengeksplorasi pengaruh VR dari lensa pembentukan citra destinasi akan memberikan wawasan penting bagi organisasi pemasaran destinasi (Griffin et al., 2017). Wisatawan memperoleh informasi kognitif sebelum kunjungan melalui berbagai saluran, seperti dari mulut ke mulut, televisi, brosur, atau web (Tham et al., 2013). Media visual telah

ditemukan menjadi kontributor paling signifikan untuk citra destinasi (Hunter, 2016; Terzidou et al., 2018). VR sebagai perkembangan dari media visual, memiliki potensi untuk menawarkan lebih banyak data yang kaya informasi, memberikan kontribusi terhadap komponen kognitif dan afektif. Secara kognitif, penelitian VR telah menunjukkan bahwa tampilan visual imersif yang lebih tinggi, serta interaktivitas yang meningkat, menghasilkan transfer informasi yang lebih positif ketika digunakan dalam pelatihan berbasis simulasi (de Armas et al., 2020; Frederiksen et al., 2020), e-commerce (Li et al., 2002; Suh & Lee, 2005), dan pendidikan (Durl et al., 2018; Mikropoulos & Natsis, 2011). Secara afektif, tingkat *telepresence* VR yang lebih tinggi telah terbukti menyebabkan kecemasan dan relaksasi yang lebih intens (Gorini et al., 2010; Riva et al., 2007; Villani et al., 2012), kenikmatan dan kesenangan (Lau & Lee, 2015), dan ketakutan (Meehan et al., 2005) jika dibandingkan dengan media tradisional. Meskipun literatur yang sebelumnya dipaparkan tidak berasal dari literatur pariwisata, hasil mereka menunjukkan bahwa VR dapat berkontribusi dalam meningkatkan baik komponen kognitif dan afektif, sehingga hal tersebut dapat menjadi rujukan untuk literasi citra destinasi.

VR pada saat pandemi Covid-19 menjadi alternatif dalam pasar wisata dunia, dengan banyaknya tur virtual yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun perusahaan dalam rangka meningkatkan kondisi pariwisata (Chang & Chiang, 2022; Subawa et al., 2021; Sulaiman et al., 2020). Mengingat pemasaran destinasi memiliki peran dalam memberikan informasi serta membangun citra suatu destinasi, VR berperan dalam meningkatkan citra destinasi (Adachi et al., 2020; Styliadis, 2020; Yung et al., 2021) dan kemungkinan dapat mempengaruhi niat berkunjung kembali wisatawan.

Studi ini menggunakan teori *technology acceptance model* (TAM) sebagai alat ukur *virtual reality experince* (VRE) seperti studi sebelumnya (lihat Vishwakarma et al., 2020). TAM mendalilkan kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan sebagai dua konstruksi inti penerimaan teknologi pengguna dan niat untuk menggunakan. Seperti yang didefinisikan Davis (1989) mengenai kegunaan yang dirasakan, ia mengacu pada tingkat keyakinan bahwa penggunaan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja kerja pengguna. Di sisi

lain, kemudahan penggunaan yang dirasakan mengacu pada tingkat kepercayaan bahwa penggunaan sistem menjadi mungkin dengan tidak banyak upaya dari pihak pengguna. Berdasarkan hal tersebut, keefektifan perangkat apa pun dapat ditingkatkan jika dapat digunakan dengan mudah. Mengenai situasi VR yang beragam, peneliti telah melihat hubungan antara persepsi pengguna tentang kemudahan penggunaan, utilitas, dan niat untuk menggunakan (Bunz et al., 2021; Castiblanco Jimenez et al., 2020; Vishwakarma et al., 2020). Kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan teknologi VR dapat mempengaruhi niat untuk menggunakan VR (Vishwakarma et al., 2020). Berhubungan dengan konteks saat ini, dapat diasumsikan bahwa semakin seseorang mempersepsikan penggunaan VR dalam mengalami suatu destinasi menjadi mudah dan berguna; semakin mereka berniat menggunakannya untuk merasakan destinasi. Selain itu, penggunaan VR diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan destinasi berdasarkan pengalaman VR mereka sebelum dan sesudah melakukan kunjungan.

Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa citra destinasi dapat mempengaruhi sikap wisatawan dalam memilih destinasi tertentu untuk dikunjungi kembali (Chen & Funk, 2010; Chew & Jahari, 2014; Kim et al., 2012; Loi et al., 2017). Sebelumnya sebagian besar penelitian hanya menyelidiki citra destinasi dan pengaruhnya terhadap sikap wisatawan untuk memilih destinasi (Beerli et al., 2007; Bigano et al., 2006; Jang & Cai, 2002). Penelitian sebelumnya tentang destinasi menyarankan bahwa pemasar pariwisata perlu memahami isyarat yang berbeda oleh wisatawan dalam mengeksplorasi kesan tentang citra destinasi tertentu (Forman et al., 2008; Gursoy et al., 2010; Wray, 2009).

Destinasi menjelaskan sebagian besar pada isyarat atmosfer (misalnya lanskap alam, kepentingan bersejarah, desain asrama, dan infrastruktur pariwisata) perspektif yang mempengaruhi citra destinasi dan persepsi pada pemilihan destinasi (Hsu & Song, 2013; Huete Alcocer & López Ruiz, 2020; Kusumah et al., 2020; Rajesh, 2013). Di sisi lain, peneliti juga mengidentifikasi simbol produk yang didefinisikan sebagai citra stereotip oleh pengguna terhadap produk atau layanan (Tien et al., 2019). Sementara itu, layanan oleh penyedia terhadap wisatawan juga secara signifikan mempengaruhi citra destinasi dan pemilihan

destinasi wisatawan (Akroush et al., 2016; Timur, 2018). Berdasarkan hal tersebut, wisatawan secara alami menggambar citra mental dari destinasi tertentu dalam persepsi mereka sebelum mereka memutuskan untuk memilih destinasi (Akroush et al., 2016; Cheng & Lu, 2013).

Citra destinasi telah terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan wisatawan tentang ke mana harus pergi berlibur (Ahn et al., 2013; Hassan & Hemdi, 2016; Phau et al., 2010). Konsep citra telah dilihat sebagai anteseden dari konstruk sikap yang dibentuk oleh turis dalam menafsirkan objek di bawah aspek pengetahuannya, dan perasaan tentang destinasi (Kani et al., 2017; Martín-Santana et al., 2017; Özdemir & Şimşek, 2015). Karena citra destinasi tidak hanya mempengaruhi wisatawan pada awalnya untuk memilih destinasi, tetapi juga mempengaruhi perilaku wisatawan dalam hal loyalitas destinasi (Gursoy et al., 2010; Sun et al., 2013) Namun, penelitian tentang menyelidiki pengaruh citra destinasi terhadap sikap wisatawan perlu ditelusuri lebih jauh pada saat kondisi pandemi saat ini.

Kim dan Richardson (2003) mendefinisikan "citra destinasi" sebagai suatu tempat terdiri dari semua elemen sepanjang sejarahnya, yaitu: penampilan, kepercayaan, gagasan, harapan, dan perasaan. Istilah "citra destinasi" mengacu pada representasi mental dari sifat dan manfaat yang diharapkan wisatawan dari lokasi tertentu yang terbentuk melalui akumulasi keyakinan dan persepsi yang diperoleh dari berbagai sumber dari waktu ke waktu (Zhang et al., 2014). Citra memiliki dampak yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan wisatawan, serta dalam kebiasaan perjalanan mereka selanjutnya (Rasoolimanesh et al., 2021). Zhang et al. (2014) dalam meta-analisis menemukan bahwa citra destinasi sangat terkait dengan loyalitas perilaku (kunjungan dan niat mengunjungi kembali) dan loyalitas komposit (niat perilaku). Mereka juga menunjukkan bahwa wisatawan yang menunjukkan loyalitas perilaku terhadap destinasi tertentu cenderung memiliki sikap positif terhadap destinasi tersebut.

Chew dan Jahari (2014) menunjukkan bahwa citra destinasi memediasi hubungan antara dua risiko, yaitu risiko sosial-psikologis dan finansial, dan niat untuk meninjau kembali. Selain itu, kecocokan yang buruk antara citra destinasi pengunjung dan citra diri wisatawan lebih cenderung menimbulkan risiko sosio-

psikologis yang dirasakan dan sikap yang tidak menguntungkan terhadap kunjungan kembali ke destinasi. Studi empiris Jalilvand et al. (2012) mengungkapkan bahwa: (1) Pendapat dan niat wisatawan untuk kembali ke destinasi Islami dipengaruhi secara positif oleh citra destinasi, dan (2) Sikap positif terhadap perjalanan membawa pengaruh yang cukup besar terhadap niat atau tidaknya seseorang untuk kembali ke tempat tujuan. Penilaian positif atau negatif pengunjung ketika terlibat dalam berbagai perilaku disebut sebagai "sikap turis." Sikap pengunjung terhadap suatu destinasi merupakan prediktor yang sangat baik mengenai apakah turis tersebut akan melakukan perjalanan ke sana atau tidak (Jalilvand et al., 2012). Semakin positif pandangan individu tentang perilaku tersebut, semakin besar kemungkinan mereka untuk melaksanakannya (Doosti et al., 2016). Um dan Crompton (1990) menemukan bahwa Suatu skenario yang dibangkitkan dan pilihan tujuan akhir keduanya dipengaruhi oleh sikap wisatawan tentang destinasi potensial Tan dan Wu (2016) menganalisis 493 penduduk di Taiwan dan menemukan bahwa citra destinasi adalah prediktor signifikan dari niat perilaku, seperti pilihan destinasi dan niat kunjungan di masa depan.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada *general systems theory* (Von Bertalanffy, 1967). Kemudian *middle-range theory* dalam penelitian ini adalah *theory of reasoned action* (Ajzen & Fishbein, 1975), *theory of planned behavior* (Ajzen, 1991), *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989), *leisure motivation theory* (Iso-Ahola, 1982), *destination-choice model* (Um & Crompton, 1992), *theory of tourist gaze* (Urry, 1990), dan *theory of constraint* (Goldratt, 1990). Sedangkan *Applied theory* yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari beberapa literatur diantaranya, *virtual reality experience* (Stylidis, 2020; Yung, Khoo-Lattimore, & Potter, 2021; Vishwakarma et al., 2020; etc...), motivasi perjalanan (Beerli & Martin, 2004; Chen et al., 2021; Pestana et al., 2020; etc...), kendala perjalanan (Nyaupane & Andereck, 2008; Hung & Petrick, 2012; Buhalis & Amaranggana, 2015; etc...), persepsi risiko (Fuchs & Reichel, 2006; Caber et al., 2020; Chew & Jahari, 2014; etc...), citra destinasi (Baloglu & Mangaloglu, 2001; Afshardoost & Eshaghi, 2020; Jiang & Hong, 2021; etc...); niat berkunjung kembali (Lam & Hsu, 2006; Chew & Jahari, 2014; Loi et al.,

2017; etc...). Kerangka pemikiran konseptual pada penelitian ini berdasarkan *grand theory*, *middle-range theory*, dan *applied theory*, sehingga dapat memunculkan model pariwisata yang terintegrasi. Berdasarkan hal tersebut, pembentukan kerangka pemikiran menghasilkan paradigma penelitian yang terlihat seperti dibawah ini:

Sumber: Pengamatan peneliti (2020)

Gambar 2.8 Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Konsep hipotesis muncul dalam proses deduktif. Hipotesis adalah proposisi tentang bagaimana sesuatu dapat bekerja atau berperilaku dengan sebuah penjelasan yang mungkin didukung atau tidak oleh data, atau mungkin dengan argumen yang lebih terperinci atau lebih teliti (Veal, 2017). Sebuah hipotesis dapat disarankan dari pengamatan informal dan pengalaman peneliti atau dari pemeriksaan literatur penelitian yang ada. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini berdasarkan dari pemeriksaan literatur yang tertuang pada kerangka pemikiran konseptual diatas, hipotesisnya sebagai berikut:

- H1: *Virtual reality experience*, motivasi perjalanan, dan kendala perjalanan memiliki pengaruh terhadap citra destinasi dan niat berkunjung kembali.
- H2: Citra destinasi dapat memediasi *virtual reality experience*, motivasi perjalanan dan kendala perjalanan.
- H3: Persepsi risiko dapat memoderasi motivasi perjalanan, kendala perjalanan, citra destinasi dan niat berkunjung kembali.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Tujuan Bab ini adalah untuk menguraikan desain penelitian. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan metodologis diusulkan untuk penelitian ini dan justifikasi untuk metodologi penelitian yang dipilih ditunjukkan, diikuti oleh diskusi tentang metode yang paling tepat serta beberapa prosedur teknis untuk analisis empiris.

3.1 Unit Analisis dan Objek Penelitian

Unit analisis penelitian secara umum merupakan sampel yang terlibat dalam suatu penelitian, sedangkan objek penelitian adalah pembahasan rumusan masalah pada suatu penelitian. Unit analisis pada penelitian ini adalah wisatawan domestik dan objek penelitian ini membahas mengenai pengaruh *Virtual Reality Experience*, Motivasi Perjalanan, dan Kendala Perjalanan terhadap Citra Destinasi; Citra Destinasi terhadap Niat Berkunjung Kembali; mediasi Citra Destinasi dan moderasi Persepsi Risiko. Penelitian ini terdiri dari empat jenis variabel, yakni variabel bebas yaitu *Virtual Reality Experience*, Motivasi Perjalanan, dan Kendala Perjalanan; variabel terikat yaitu Citra Destinasi dan Niat Berkunjung Kembali; kemudian variabel mediasi yaitu Citra Destinasi; terakhir variabel moderasi yaitu Persepsi Risiko.

Responden dalam penelitian ini adalah para wisatawan yang telah memiliki pengalaman berpariwisata ke destinasi wisata Pulau Belitung. Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Mei 2021 sampai dengan April 2022.

3.2 Jenis dan Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan penelitian eksplorasi. Penelitian deskriptif menurut Babin dan Zikmund (2015) adalah investigasi objek, individu, kelompok, organisasi, atau lingkungan dalam konteks tertentu. Menentukan siapa yang membeli produk, mencirikan ukuran pasar, mendeteksi tindakan pesaing, dan sebagainya sering kali membutuhkan manajer pemasaran. Pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dibahas dalam penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif ini digunakan untuk

mengkarakterisasi faktor-faktor *Virtual Reality Experience*, Motivasi Perjalanan, Kendala Perjalanan, Citra Destinasi, Persepsi Risiko, dan Niat Berkunjung Kembali.

Penelitian eksplorasi menurut Babin dan Zikmund (2016) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengklarifikasi keadaan yang tidak jelas atau mengungkap ide-ide baru yang dapat mengarah pada peluang aktual. Penelitian eksplorasi tidak memberikan bukti konklusif untuk menentukan tindakan tertentu. Peneliti biasanya melakukan penelitian eksplorasi dengan harapan penuh bahwa manajer atau yang berkepentingan akan membutuhkan lebih banyak penelitian untuk memberikan bukti yang lebih meyakinkan. Hubungan antara variabel yang dianalisis akan ditemukan melalui penggunaan pendekatan eksplorasi. Berdasarkan jenis penelitian tersebut, hipotesis yang diuji pada sampel yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam studi ini menggunakan survei dengan *cross sectional method*. Menurut Sekaran dan Bougie (2016), data dapat dikumpulkan hanya sekali, selama periode hari, minggu atau bulan, untuk menjawab topik studi dalam metode *cross sectional*. Ada banyak keuntungan menggunakan metode tersebut, termasuk kesederhanaannya, kecepatannya, dan kemudahan implementasinya (Sekaran & Bougie, 2016). Penelitian eksploratif kuantitatif, seperti survei, menggunakan kuesioner atau angket untuk mengumpulkan data dari sampel yang mewakili populasi besar atau kecil untuk menentukan frekuensi, distribusi, dan korelasi di antara berbagai variabel (Sekaran & Bougie, 2016).

3.3 Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian secara umum merupakan salah satu variasi peneliti yang telah ditentukan sebelumnya pada karakteristik atau sifat subjek yang akan diteliti dan ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel bebas dan variabel terikat dari sebuah konstruk penelitian. Konstruk adalah istilah yang digunakan untuk konsep laten (tidak dapat diamati secara langsung) yang diukur menggunakan banyak variabel (Babin & Zikmund, 2015). Untuk memperoleh gagasan dasar tentang masalah studi ini, definisi operasional berikut digunakan dan dibahas:

1. *Virtual Reality Experience* sebagai variabel eksogen disimbolkan sebagai variabel VRE.
2. Motivasi Perjalanan sebagai variabel eksogen disimbolkan sebagai variabel MP.
3. Kendala Perjalanan sebagai variabel eksogen disimbolkan sebagai variabel KP.
4. Citra Destinasi sebagai variabel endogen dan mediasi disimbolkan sebagai variabel CD.
5. Persepsi Resiko sebagai variabel moderasi disimbolkan sebagai variabel PR.
6. Niat Berkunjung Kembali sebagai variabel endogen disimbolkan sebagai variabel NBK.

Tabel 3.1
Konsep Empiris

Konsep Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	No. Item
<i>Virtual Reality Experience</i> Penggunaan teknologi untuk mensimulasikan lingkungan nyata sehingga terbentuk kesadaran baru dengan perasaan yang sama atau hampir sama dengan lingkungan nyata.	Perilaku lebih baik dalam berwisata	Interval	VRE ₁
	Kemanfaatan VR		VRE ₂
	Kenyamanan VR		VRE ₃
	Kemudahan VR		VRE ₄
(Vishwakarma et al. 2020)			
Motivasi Perjalanan Seperangkat kebutuhan yang menyebabkan individu melakukan perjalanan ke destinasi tertentu atau untuk terlibat dalam acara atau kegiatan wisata tertentu yang dapat mempengaruhi citra kognitif dan afektif.	Budaya destinasi wisata	Interval	MP ₁
	Intelektualitas Wisatawan		MP ₂
	Tempat baru dan berbeda		MP ₃
	Relaksasi		MP ₄
	Petualangan dan kesenangan		MP ₅
	Hiburan		MP ₆
(Beerli & Martin, 2004)			
Kendala Perjalanan Hambatan yang menghalangi seseorang untuk bepergian wisata. (pada penelitian ini	Ketersediaan informasi	Interval	KP ₁
	Cuaca		KP ₂
	Lalu lintas		KP ₃
	Jarak lokasi		KP ₄

Konsep Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	No. Item
dikondisikan pada masa pandemi Covid-19) (Nyaupane & Andereck, 2008)	Cara bepergian	Interval	KP ₅
	Hubungan sosial		KP ₆
	Kesenangan		KP ₇
	Risiko		KP ₈
	Ketertarikan kegiatan wisata		KP ₉
	Ketertarikan wilayah wisata		KP ₁₀
Citra Destinasi	Kualitas infrastruktur	Interval	CD ₁
Citra Kognitif Kepercayaan atau persepsi individu terkait dengan fitur/atribut destinasi wisata. (Baloglu & Mangaloglu, 2001)	Keindahan alam		CD ₂
	Kuliner		CD ₃
	Budaya		CD ₄
	Rasa aman		CD ₅
	Sejarah		CD ₆
	Kebersihan		CD ₇
Citra Afektif Gambaran mental yang dimiliki wisatawan terkait dengan destinasi wisata. (Baloglu & Mangaloglu, 2001)	Keramahan		CD ₈
	Iklim		CD ₉
	Kenyamanan		CD ₁₀
	Menyenangkan		CD ₁₁
	Mengesankan		CD ₁₂
	Menenangkan		CD ₁₃
	Mempesona		CD ₁₄
Persepsi Risiko Pengaruh negatif pada partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan wisata yang dapat mempengaruhi citra destinasi wisata. (Fuchs & Reichel, 2006)	Keamanan pangan	Interval	PR ₁
	Penyakit		PR ₂
	Kejahatan		PR ₃
	Terorisme		PR ₄
	Kerusuhan politik		PR ₅
	Nilai Uang		PR ₆
	Pengeluaran tambahan		PR ₇
	Nilai perjalanan		PR ₈
	Sistem informasi		PR ₉
	Akomodasi		PR ₁₀
	Serangan		PR ₁₁
	Keramahan		PR ₁₂
	Citra diri		PR ₁₃
	Tanggapan orang lain		PR ₁₄
	Kepuasan pribadi		PR ₁₅
	Status sosial		PR ₁₆
	Nilai waktu		PR ₁₇

Konsep Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	No. Item
	berpergian		
	Nilai waktu persiapan		PR ₁₈
	Nilai durasi waktu		PR ₁₉
Niat Berkunjung Kembali	Kemungkinan mengunjungi Kembali		NBK ₁
Evaluasi konsekuensi dari perilaku yang ditimbang oleh keyakinan individu pada suatu destinasi perjalanan. (Lam & Hsu, 2006)	Niat mengunjungi Kembali	Interval	NBK ₂
	Keinginan mengunjungi Kembali		NBK ₃

Sumber: Hasil pengamatan peneliti (2020)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data dipisahkan menjadi dua kategori berdasarkan dari mana asalnya: data primer dan data sekunder (Sekaran & Bougie, 2016). Responden diminta untuk mengisi kuesioner, yang menyediakan data primer, dalam hal ini tanggapan para wisatawan. Mengenai konteks ini, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dari sumber lain, mulai dari buku dan artikel hingga makalah penelitian dan jurnal akademik. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan keterangan tentang data. Responden yang terlibat aktif dalam subyek penelitian merupakan sumber data primer, sedangkan laporan dari pihak lain merupakan sumber data sekunder yang diolah kembali untuk kepentingan penelitian.

Tabel 3.2
Jenis, Kategori dan Sumber Data

No	Jenis Data	Kategori	Sumber Data
1	Data wisatawan nasional	Sekunder	Badan Pusat Statistik Indonesia
2	Artikel ilmiah	Sekunder	Ebsco, Taylor & Francis, Emerald, Sage.
3	Buku	Sekunder	Genlib
4	Tanggapan/Jawaban Responden atas kuesioner penelitian	Primer	Wisatawan di Indonesia

Sumber: Hasil pengamatan peneliti (2020)

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Suatu objek atau topik dapat dikategorikan sebagai suatu populasi jika memiliki atribut dan karakteristik tertentu yang telah diidentifikasi oleh peneliti untuk tujuan penelitian dan dapat digeneralisasi dengan suatu kesimpulan (Sekaran & Bougie 2016). Target populasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai wisatawan domestik Indonesia, dengan kerangka sampling wisatawan domestik yang sudah pernah mengunjungi destinasi wisata Pulau Belitung. Jumlah populasi wisatawan domestik yang pernah mengunjungi Pulau Belitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar 35.168 orang. Data kuesioner disebar dan diambil dalam periode tahun 2021-2022 (Agustus 2021 – April 2022) atau sampai dengan jumlah sampel terpenuhi.

3.5.2 Sampel

Menurut Babin dan Zikmund (2016) sampel adalah prosedur menggunakan sejumlah kecil populasi untuk membuat kesimpulan sehubungan dengan seluruh populasi. Memilih sampel yang tepat adalah prasyarat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Sangat penting untuk mengidentifikasi populasi penelitian sehingga dapat menerima informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah penelitian (Brown & Churchill, 2009). Jumlah sampel akan ditentukan dalam proses penyebaran kuesioner dengan sampel yang diinginkan melebihi dari 250 sampel melalui metode *convenience sampling*. Melalui set data (sampel) yang lebih besar ($N = 250$ dan lebih besar), hasil CB-SEM dan PLS-SEM sangat mirip ketika sejumlah variabel indikator yang sesuai (empat atau lebih) digunakan untuk mengukur setiap konstruk (konsistensi pada umumnya) (Hair Jr et al., 2017).

3.5.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel menerapkan metode *non-probability sampling* dengan metode *convenience sampling*. Sesuai dengan namanya, *Convenience sampling* adalah praktik mengumpulkan data dari orang-orang yang bersedia memberikannya kepada peneliti (Sekaran & Bougie, 2016). Selama fase eksplorasi penelitian, *convenience sampling* paling sering digunakan untuk mengumpulkan beberapa informasi mendasar dengan cepat dan efisien.

Convenience sampling berlaku ketika kendala waktu dan anggaran dipertimbangkan (Saunders et al., 2016), tetapi yang lebih penting adalah karena sifat penelitian yang eksploratif. Jumlah sampel yang terkumpul sampai dengan waktu yang telah ditentukan berjumlah 525 sampel. Karakteristik sampel pada penelitian ini ditujukan kepada responden yang ingin atau sudah mengetahui akan adanya teknologi *virtual reality* pada konteks pariwisata. Sehingga baik itu responden yang belum atau sudah berpengalaman pada teknologi *virtual reality* dapat mengisi kuesioner penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Desain penelitian eksperimental dilakukan dengan menggunakan teknologi *virtual reality* berupa video 360 derajat yang tersedia di YouTube tentang destinasi Pulau Belitung digunakan (<https://www.youtube.com/watch?v=L2wDOsS8nE>). Video tersebut dinilai cocok dan netral. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, responden mengunjungi destinasi melalui menonton video 360 derajat melalui kacamata VR (Samsung gear, Oculus, Shinecon, VR Box, dll), sedangkan cara kedua responden menonton video 360 derajat yang sama di perangkat komputer atau *smartphone* menggunakan *mouse* atau *touch screen* sebagai navigasi untuk memutar ke sudut yang diinginkan saat menonton. Video berdurasi 4,49 menit. Strategi *convenience sampling* dipilih mengingat adanya peluang yang lebih besar untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Becker et al., 2012). Para peserta secara acak menggunakan komputer atau kacamata VR. Sebagai langkah tambahan, sangat penting untuk mengatasi efek baru dari penggunaan VR pertama kali (Bradley et al., 1993). Menurut Rooney et al. (2012), kemungkinan besar kelompok uji lebih terpesona dan antusias ketika mencoba teknologi baru untuk pertama kalinya. Berdasarkan hal tersebut, kriteria peneliti adalah memastikan bahwa peserta yang menggunakan kacamata VR telah menggunakan perangkat sebelumnya. Bagi peserta yang belum pernah menggunakan kacamata VR, mereka pertama kali diperlihatkan video Pulau Belitung, yang merupakan video 360 derajat yang dipromosikan dengan nilai tinggi dalam antarmuka kacamata VR pada saat itu.

Setelah menonton video baik menggunakan kacamata VR, komputer, atau *smartphone*, responden menjawab kuesioner kuantitatif yang sama. Kuesioner dibuat dan didistribusikan menggunakan online survei menggunakan komputer laptop peneliti. Online survei dengan menggunakan media sosial adalah metode pengumpulan data penelitian ini. Salah satu cara kontemporer bagi orang untuk mengekspresikan diri adalah melalui platform komunikasi online seperti WhatsApp. WhatsApp adalah platform media sosial online yang memungkinkan pengguna untuk memposting persepsi mereka ke satu atau banyak orang. Komunikasi verbal dan non-verbal adalah sumber daya penting yang melaluinya peneliti dapat memahami keadaan kontemporer dari suatu citra desinasi. Data yang dikumpulkan oleh komunikasi online, yang diprakarsai oleh kehendak orang tersebut, memiliki keuntungan bahwa orang secara pribadi termotivasi untuk mengungkapkan pendapat, tidak terikat oleh pertanyaan terstruktur peneliti. Selain itu, beberapa penelitian (Schroeder, 2014; Schultz et al., 2011) menunjukkan bahwa orang lebih jujur dan berani ketika menyampaikan pikiran, perasaan, dan komentar mereka ketika dilakukan melalui layar digital daripada melalui tatap muka. Berdasarkan hal tersebut, melalui WhatsApp, adalah memungkinkan untuk menghindari masalah dalam memastikan sampel yang representatif, dimana peneliti dapat memilih sasaran responden yang sesuai dengan grup-grup WhatsApp yang tersedia di Indonesia dalam jumlah yang besar dan luas.

Media sosial adalah ruang pertemuan yang berkesinambungan, global, dan instan untuk teman dan orang asing. Platform media sosial adalah alat yang memungkinkan orang untuk berbagi konten dengan jejaring sosial mereka dengan mengeksplor informasi (Xiang et al., 2009). Aspek positif dari pengumpulan data dari media sosial adalah orang-orang memposting tentang masalah keinginan dan motivasi mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut, bias peneliti menghilang dari tahap pengumpulan data penelitian ketika mengumpulkan data komunikasi online. Pengaruh yang cukup besar pada sikap mengenai kunjungan, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan rencana perjalanan dapat dilihat dalam komunikasi dari mulut ke mulut secara online (Jalilvand & Samiei, 2012).

Instrumen penelitian pada studi ini dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan dengan mengadaptasi item pertanyaan (indikator) dari penelitian

sebelumnya yang menggunakan skala *well-established* (Baloglu & Mangaloglu, 2001; Beerli & Martin, 2004; Fuchs & Reichel, 2006; Lam & Hsu, 2006; Nyaupane & Andereck, 2008; Vishwakarma et al., 2020). Semua item skala utama, diukur pada skala Likert lima poin yang berkisar dari (1) sangat tidak setuju hingga (5) sangat setuju. Membangun motivasi perjalanan diukur dengan memilih delapan item dari skala motivasi oleh Beerli dan Martin (2004) yang relevan dengan konteks penelitian. Demikian pula, enam item untuk risiko fisik, tiga item untuk risiko keuangan, empat item untuk risiko kinerja, empat item untuk risiko sosial-psikologis, dan tiga item untuk risiko waktu dipilih dari skala risiko perjalanan yang diberikan oleh Fuchs dan Reichel (2006) yang relevan dengan konteks penelitian ini. Untuk mengukur kendala struktural enam item, kendala interpersonal tiga item, dan item intrapersonal tiga item dipilih dan diadaptasi dari skala kendala Nyaupane dan Andereck (2008) yang relevan dengan konteks penelitian. Dua belas item untuk citra kognitif dipilih, dan keempat item citra afektif diadaptasi dari skala citra destinasi oleh Baloglu dan Mangaloglu (2001) yang relevan dengan konteks penelitian. Tiga item untuk niat kunjungan kembali diadaptasi dari skala Lam dan Hsu (2006) dan lima item untuk virtual reality experience yang diadaptasi dari Vishwakarma et al. (2020).

Berdasarkan tinjauan komprehensif literatur pariwisata, total 58 pertanyaan dibagi menjadi dua bagian (Tabel 3.3). Mengenai bagian pertama mencari sosio-demografis (jenis kelamin, usia, domisili, status perkawinan, latar belakang pendidikan, dan sumber wisata) dan karakteristik terkait perjalanan dari responden (pengalaman wisata pulau sebelumnya). Sedangkan bagian kedua, para responden diminta untuk menunjukkan persepsi mereka tentang pulau Belitung, diikuti oleh evaluasi mereka dengan pernyataan motivasi perjalanan, risiko yang dirasakan, kendala perjalanan, citra kognitif, citra afektif, sikap wisatawan, dan niat kunjungan. Kuesioner memiliki surat pengantar yang menjelaskan secara singkat tujuan dan persyaratan bagi para peserta. Sebelum pertanyaan bagian pertama dan kedua, responden diberikan deskripsi kontrol untuk memastikan pengguna VR pertama kali atau berpengalaman. Jika pengalaman pertama, maka responden perlu untuk lebih memahami instruksi dalam menonton video 360 derajat terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke pertanyaan kedua, sebaliknya responden yang

berpengalaman dapat langsung mengisi pertanyaan kedua setelah melihat video tersebut.

Tabel 3.3
Struktur Kuesioner

Bagian	Variabel	Jumlah items	Skala
Deskripsi Kontrol	Pengalaman Pengguna VR	1	-
Pertama (Socio-Demografi dan pengalaman wisata)	Jenis Kelamin		Nominal
	Usia		
	Domisili		
	Status Perkawinan	7	
	Latar Belakang Pendidikan		
	Sumber Info Wisata		
	Frekuensi Perjalanan		
Kedua (Persepsi wisata Pulau Belitung)	Motivasi Perjalanan	6	Interval
	Persepsi Resiko	19	
	Kendala Perjalanan	10	
	Citra Destinasi	14	
	<i>Virtual Reality Experience</i>	5	
	Niat Berkunjung Kembali	3	

Pra-pengujian kuesioner dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab wawancara pribadi yang disarankan oleh Hunt et al. (1982). Untuk penelitian ini, dua cendekiawan pemasaran pariwisata dan sepuluh responden diwawancarai untuk umpan balik mereka. Responden yang berpartisipasi dalam pra-pengujian dikeluarkan dari analisis data aktual. Tujuan dari pra-pengujian dijelaskan kepada responden. Para responden diminta untuk mengevaluasi item pada (i) kejelasan kata, makna, dan kalimat; (ii) urutan dan tata letak kuesioner; dan (iii) kesesuaian item untuk mengukur variabel. Responden diminta untuk memberikan komentar dan saran pada setiap item. Responden juga diminta untuk memberikan saran spesifik untuk meningkatkan kuesioner. Kuesioner dimodifikasi dengan menggunakan komentar dan saran yang diberikan oleh responden sebelum disebarkan.

3.7 Rancangan Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Kemampuan instrumen untuk mengukur variabel penelitian diuji dalam uji validitas. Sebagai bagian dari penelitian ini, responden diberikan kuesioner, yang akan diminta untuk mereka isi. Kemudian, akurasi instrumen pengumpulan data

diukur dengan menggunakan uji reliabilitas. Instrumen dapat diandalkan jika data yang diberikan dapat dipercaya, dan karena hasilnya dapat diulang serta data instrumen dapat diandalkan. Validitas konvergen ditentukan oleh nilai *average variance extraction* (AVE), dimana sebelumnya nilai *outer loadings* setiap indikator memiliki nilai diatas 0,7. Jika nilai AVE lebih besar dari 0,5, maka validitas konvergen dianggap baik (Hair Jr et al., 2017). Nilai *composite reliability* (CR) dan *cronbach alpha* digunakan untuk melihat reliabilitas pada instrumen, jika nilai tersebut lebih besar dari 0,7 maka uji reliabilitas dianggap baik (Hair Jr et al., 2017). Validitas diskriminan ditentukan oleh nilai akar kuadrat AVE dan nilai HTMT, nilai tersebut dikatakan baik jika nilai akar kuadrat AVE melebihi nilai korelasi masing-masing variabel (Hair Jr et al, 2017) atau jika rentang nilai kriteria HTMT berada dalam rentang nilai 0-1 (Henseler et al., 2015). Analisis SEM menggunakan SmartPLS setelah uji validitas dan uji reliabilitas memiliki nilai yang baik untuk menguji hipotesis yang telah dihasilkan.

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Analisis Data Deskriptif

Variabel penelitian dideskripsikan menggunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi, pengukuran tendensi sentral dan dispersi, kemiringan (*skewness*) dan koefisien kurtosis. Data sampel harus dianalisis untuk memberikan interpretasi variabel penelitian dan sebagai sumber daya untuk membantu analisis data di masa mendatang (Sekaran & Bougie, 2016). Tiga tahapan pengolahan data dari hasil kuesioner meliputi persiapan, tabulasi, dan penerapan data pada pendekatan penelitian. Memastikan kuesioner diisi dengan benar dan menghitung skor sesuai sistem yang telah ditentukan adalah bagian dari persiapan. Menggunakan kriteria skor standar, dimungkinkan untuk melihat bahwa skala menunjukkan kriteria ideal variabel penelitian dengan membandingkan nilai-nilai tersebut dengan skor ideal dan skor terkecil. Analisis deskriptif meliputi diagram *mean*, standar deviasi, titik maksimum dan minimum, serta statistik demografi seluruh responden (Sekaran & Bougie, 2016). Melihat titik maksimum dan minimum, interval yang akan dijadikan skala (Lind et al., 2017) sebagai berikut:

- Skala Kuesioner penelitian ini

Skor maksimal = 5

Skor minimal = 1

- Perhitungan interval

$$\frac{\text{skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{jumlah kategori}} = \frac{5 - 1}{5} = 0,80$$

Setelah diperoleh total skor dari variabel, maka dapat mengkategorikan atau mengklasifikasikan kecenderungan jawaban responden pada penelitian ini kedalam skala berdasarkan interval kriteria. Skala kriteria variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Interval Kriteria Nilai Skoring Penelitian

Interval	Kriteria
1,0 – 1,79	sangat rendah
1,80 – 2,59	rendah
2,60 – 3,39	sedang
3,40 – 4,19	tinggi
4,20 – 5,00	sangat tinggi

Sumber: Lind et al., 2017

Adapun tujuan penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan wisatawan nasional/domestik yang pernah mengunjungi destinasi wisata pulau mengenai motivasi perjalanan, kendala perjalanan, persepsi resiko, citra kognitif, citra afektif, sikap wisatawan dan niat berkunjung kembali ke Pulau Belitung.

3.8.2 Analisis Data Verifikatif

Analisis verifikatif ditujukan untuk melihat atau membuktikan pengaruh masing-masing variabel dalam penelitian. Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis *Structural Equation Modelling* (SEM). Menggabungkan bagian dari analisis faktor dan regresi, pendekatan SEM multivariat memungkinkan peneliti untuk secara bersamaan menyelidiki hubungan antara variabel yang terukur dan variabel laten (penilaian teori pengukuran) serta antara variabel laten (penilaian teori struktural) (Hair et al, 2017). Sebelum menguji model, teori harus memberitahu bagaimana variabel yang diukur berhubungan dengan konstruksi laten dan teori harus memberitahu bagaimana konstruk laten berhubungan satu sama lain (Babin & Zikmund, 2016).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis SEM, karena SEM dianggap sesuai dengan penelitian ini, dimana setiap pengukuran variabel pada model persamaan struktural dalam penelitian ini didasarkan pada kondisi variabel-variabel yang sifatnya laten atau tidak bisa diukur secara langsung.

SEM berbasis kovarians (CB) dan kuadrat terkecil parsial (PLS) adalah dua jenis SEM (PLS-SEM; juga disebut pemodelan jalur PLS). CB-SEM sebagian besar digunakan untuk konfirmasi teori (atau sanggahan) (yaitu, serangkaian hubungan sistematis antara beberapa variabel yang dapat diuji secara empiris). Melalui penggunaan kumpulan data sampel, kemampuan model teoretis untuk memperkirakan matriks kovarians diuji menggunakan model teoretis itu sendiri. PLS-SEM, di sisi lain, sebagian besar digunakan dalam penelitian eksplorasi untuk membangun teori. Hal ini dicapai dengan memfokuskan pada variasi dalam variabel dependen ketika menganalisis model.

Penelitian ini menggunakan PLS-SEM karena dianggap sesuai untuk memprediksi konstruk laten yang diteliti. Terdapat beberapa aturan dalam penggunaan PLS-SEM (Hair et al., 2011), diantaranya:

1. Tujuannya adalah memprediksi atau mengidentifikasi konstruk.
2. Model struktural mencakup konstruksi yang dapat diukur secara formatif.
3. Ukuran sampel kecil dan / atau datanya didistribusikan secara tidak normal.
4. Rencananya adalah menggunakan skor variabel laten dalam analisis selanjutnya.

Ukuran sampel minimum harus sesuai supaya hasil dari metode statistik seperti PLS-SEM memiliki kekuatan statistik yang memadai (Hair et al., 2017). Karena rekomendasi ukuran sampel dalam PLS-SEM pada dasarnya dibangun di atas properti regresi OLS, peneliti dapat mengandalkan aturan praktis seperti yang disediakan oleh Cohen (1992) dalam analisis kekuatan statistiknya untuk model regresi berganda (lihat Tabel 3.5), asalkan model pengukuran memiliki kualitas yang dapat diterima dalam hal *loading factor* (yaitu, *loading* harus di atas ambang batas umum 0,70). Penelitian ini menggunakan sampel sebesar > 250 , sehingga melebihi dari ukuran sampel minimum (6 garis panah, 5%) dan hasil metode statistik akan memiliki kekuatan statistik yang sangat memadai.

Tabel 3.5
Rekomendasi Ukuran Sampel PLS-SEM untuk Kekuatan Statistik 80%

Maximum Number of Arrows Pointing at a Construct (Number of Independent Variables)	Significance Level											
	10%				5%				1%			
	Minimum R ²				Minimum R ²				Minimum R ²			
	0.10	0.25	0.50	0.75	0.10	0.25	0.50	0.75	0.10	0.25	0.50	0.75
2	72	26	11	7	90	33	14	8	130	47	19	10
3	83	30	13	8	103	37	16	9	145	53	22	12
4	92	34	15	9	113	41	18	11	158	58	24	14
5	99	37	17	10	122	45	20	12	169	62	26	15
6	106	40	18	12	130	48	21	13	179	66	28	16
7	112	42	20	13	137	51	23	14	188	69	30	18
8	118	45	21	14	144	54	24	15	196	73	32	19
9	124	47	22	15	150	56	26	16	204	76	34	20
10	129	49	24	16	156	59	27	18	212	79	35	21

Sumber: Cohen (1992): A Power Primer.

PLS-SEM adalah pendekatan statistik nonparametrik. Data tidak harus terdistribusi secara teratur, tidak seperti CB-SEM yang berbasis Maximum Likelihood (ML). Meskipun sangat penting untuk memastikan bahwa data tidak terlalu jauh dari kenormalan, data yang sangat abnormal dapat membuat penilaian kepentingan parameter menjadi sulit (Hair et al., 2017). Sebagai hasil dari peningkatan kesalahan standar yang disebabkan oleh data yang secara substansial tidak normal, lebih sedikit asosiasi yang dapat dianggap signifikan secara statistik menggunakan metode *bootstrap* (Hair et al., 2011; Henseler et al., 2009). Teknis analisis PLS-SEM pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap (Hair et al., 2017), masing-masing diuraikan sebagai berikut:

A. Uji *Internal Consistency Reliability*

Kebanyakan kasus, keandalan konsistensi internal (*Internal Consistency Reliability*) adalah kriteria pertama yang dinilai. *Alpha Cronbach* adalah ukuran mapan dari ketergantungan konsistensi internal karena bergantung pada hubungan antara variabel indikator yang dapat diamati untuk menentukan keandalan. Berikut ini adalah definisi dari statistik tersebut:

$$Cronbach's\ \alpha = \left(\frac{M}{M-1} \right) \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^M s_i^2}{s_t^2} \right)$$

Rumus ini menunjukkan bahwa s^2 adalah varians dari variabel indikator i dari suatu konstruk ($i = 1, \dots, M$), dan s^2 adalah varians dari total semua indikator M . Semua indikator diasumsikan sama reliabelnya oleh *Alpha Cronbach* (yaitu, semua indikator memiliki beban luar yang sama pada konstruk). PLS-SEM, di sisi lain, memprioritaskan indikator berdasarkan seberapa andal masing-masing. Keandalan konsistensi internal sering diremehkan oleh *alpha Cronbach*, yang sensitif terhadap jumlah item pada skala dan jumlah item. Akibatnya, *alfa Cronbach* adalah indikator konsistensi internal yang andal yang lebih berhati-hati. Karena batasan *alfa Cronbach*, ukuran baru keandalan konsistensi internal, yang dikenal sebagai Keandalan Komposit, lebih dapat diterima secara teknis. Rumus berikut digunakan untuk menghitung keandalan variabel indikator dengan mempertimbangkan berbagai beban eksternal:

$$\rho_c = \frac{\left(\sum_{i=1}^M l_i\right)^2}{\left(\sum_{i=1}^M l_i\right)^2 + \sum_{i=1}^M \text{var}(e_i)},$$

Pemuatan luar variabel (*standardized outer loading*) indikator i sebagaimana ditentukan oleh variabel indikator disebut l_i dalam konteks ini (M). e_i adalah kesalahan pengukuran variabel indikator i dan $\text{var}(e_i)$ adalah varian kesalahan pengukuran (*measurement error*), yaitu $1 - l_i^2$. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketergantungan yang lebih besar, dengan cara yang sama seperti *Cronbach's alpha* digunakan untuk mengukur keandalan dalam arti statistik. Berhubungan dengan penyelidikan eksplorasi, nilai reliabilitas komposit 0,60 hingga 0,70 dapat diterima, meskipun nilai antara 0,70 dan 0,90 dapat diterima dalam studi yang lebih maju. Variabel indikator yang memiliki nilai lebih besar dari 0,95 menunjukkan bahwa semua indikator mengukur hal yang sama dan karena itu bukan ukuran konstruk yang sah. Menggunakan item yang berlebihan secara semantik dan mengajukan pertanyaan yang sama lebih sedikit sering meningkatkan nilai keandalan komposit. Peneliti disarankan untuk mengurangi jumlah indikator yang berlebihan karena penggunaan item yang berlebihan memiliki dampak negatif terhadap validitas isi ukuran (misalnya, Rossiter, 2002) dan dapat meningkatkan korelasi istilah kesalahan (Drolet & Morrison, 2001;

Hayduk & Littvay , 2012) Hal tersebut menyiratkan kurangnya ketergantungan konsistensi internal ketika peringkat keandalan komposit turun di bawah 0,60.

Alpha Cronbach adalah indikator yang dapat diandalkan tetapi terlalu berhati-hati (yaitu, menghasilkan skor keandalan yang relatif rendah). Keandalan komposit, di sisi lain, cenderung melebih-lebihkan keandalan konsistensi internal, menghasilkan perkiraan kepercayaan yang lebih besar secara tidak proporsional. Karena itu, kedua kriteria tersebut harus dipertimbangkan dan dilaporkan. Untuk menentukan keandalan asli dari metrik konsistensi internal, *alfa Cronbach* (yang mewakili batas bawah) dan keandalan komposit biasanya digunakan (mewakili batas atas).

B. Uji *Convergent validity*

Seberapa dekat suatu ukuran berkorelasi dengan ukuran lain dari konsep yang sama disebut validitas konvergen (*convergent validity*). Indikator konstruksi reflektif dipandang sebagai cara yang berbeda (alternatif) untuk menilai konsep yang sama dalam model sampling. Harus ada tingkat konvergensi atau kesamaan yang cukup besar dalam item yang berfungsi sebagai indikator (ukuran) dari konstruk reflektif tertentu. Peneliti memeriksa pemuatan eksternal indikator dan *average variance extracted (AVE)* untuk menentukan validitas konstruk reflektif.

Ada banyak kesamaan antara indikator, yang ditangkap oleh beban luar konstruk (*outer loadings*) yang tinggi. Keandalan indikator adalah istilah yang mengacu pada sejauh mana pembebanan luar secara akurat. Semua indikator harus memiliki beban eksternal yang signifikan secara statistik. Ada pedoman umum bahwa beban luar *default* harus setidaknya 0,708. Anda dapat memahami alasan di balik aturan ini dengan melihat indikasi standar kuadrat pemuatan luar yang disebut sebagai komunalitas suatu *items* pertanyaan. Kuadrat pemuatan luar indikator standar menunjukkan seberapa banyak variasi *items* dijelaskan oleh konstruk dan berapa banyak varian yang diekstraksi dari *items* dijelaskan oleh konstruk. Aturan praktisnya adalah bahwa variabel laten harus memperhitungkan setidaknya setengah dari varian di setiap indikator. Hal ini juga berarti bahwa korelasi antara konstruk dan indikatornya lebih kuat daripada korelasi antara kesalahan pengukuran dan varian kesalahan pengukuran. Artinya *outer loading*

suatu indikator harus lebih dari 0,708 karena $0,7082 = 0,50$. Harap dicatat bahwa dalam kebanyakan situasi, 0,708 dapat diterima di angka 0,70.

Bahkan ketika peneliti menggunakan skala yang baru dibangun, mereka umumnya mendeteksi beban eksternal yang lebih lemah (0,70) dalam penyelidikan ilmu sosial (Hulland, 1999). Peneliti harus hati-hati menilai dampak menghilangkan item pada reliabilitas komposit dan membangun validitas isi sebelum secara otomatis menghilangkan indikator ketika pemuatan luar turun di bawah 0,70. Pembebanan eksternal antara 0,40 dan 0,70 hanya boleh dihapus dari skala jika menghasilkan peningkatan keandalan komposit (atau varian rata-rata yang diekstraksi) di atas nilai ambang batas yang ditentukan untuk menghilangkan indikator. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan ketika mempertimbangkan untuk menghapus suatu indikator atau tidak adalah dampak pada validitas informasi. Karena mereka berkontribusi pada validitas isi, indikator dengan pemuatan eksternal yang lebih rendah dapat dipertahankan. Beban eksternal kurang dari 0,40 harus dihindari dengan segala cara saat membangun indikator (Bagozzi et al., 1991; Hair et al., 2011). AVE adalah metrik khas untuk menentukan validitas konvergen pada tingkat konstruk. Beban kuadrat dari indikator terkait konstruksi didefinisikan sebagai nilai rata-rata utama kriteria ini (yaitu, jumlah beban kuadrat dibagi dengan jumlah indikator). Akibatnya, AVE adalah komunalitas konstruk. Rumus berikut digunakan untuk menentukan AVE:

$$AVE = \left(\frac{\sum_{i=1}^M l_i^2}{M} \right).$$

Nilai AVE 0,50 atau lebih besar menunjukkan bahwa, rata-rata, konstruk menyumbang lebih dari setengah varians dalam indikator. Lebih banyak varians bertahan dalam kesalahan item daripada varians dijelaskan oleh konstruk ketika AVE kurang dari 0,50 hadir.

C. Uji *Discriminant Validity*

Validitas diskriminan (*Discriminant Validity*) suatu konstruksi mengukur seberapa berbedanya dari konstruksi lain berdasarkan bukti empiris. Berdasarkan hal tersebut, membuktikan validitas diskriminan menunjukkan bahwa suatu konstruk itu unik dan menangkap hal-hal yang tidak dijelaskan oleh konstruk lain

dalam model. Sebagai aturan, peneliti melihat validitas diskriminan dalam dua cara yang berbeda. *Cross-loading* adalah metode yang paling umum untuk menentukan validitas diskriminan suatu indikator. Semua beban silang (yaitu, korelasinya) pada konstruksi terkait harus lebih besar daripada beban eksternal indikator pada konstruksi tersebut, khususnya. Pengguna harus menggunakan tabel dengan baris indikator dan kolom variabel laten saat melaporkan pemuatan silang.

Untuk menentukan validitas diskriminan, kriteria *Fornell-Larcker* dapat digunakan. Akar kuadrat dari nilai AVE dibandingkan dengan korelasi variabel laten. Untuk setiap konsep AVE, akar kuadrat harus lebih besar dari korelasi tertinggi dengan konstruksi lainnya, khususnya. Kriteria *Fornell-Larcker* dapat dievaluasi dengan menentukan apakah AVE lebih besar dari korelasi kuadrat dengan konstruksi lainnya. Ini adalah teknik alternatif. Teknik *Fornell Larcker* didasarkan pada asumsi bahwa suatu konstruk memiliki varians yang lebih besar dengan indikator terkaitnya daripada konstruk lainnya. *Cross-loading* dan kriteria *Fornell-Larcker* untuk pengujian validitas diskriminan telah terbukti tidak efektif dalam mendeteksi masalah validitas diskriminan dalam penyelidikan terbaru (Henseler et al., 2015). Terutama ketika dua konstruksi benar-benar berkorelasi, pemuatan silang gagal untuk mengungkapkan kurangnya validitas diskriminan, membuat kriteria ini tidak berharga untuk studi empiris. Selain itu, kriteria *Larcker's* berperforma buruk, terutama ketika pemuatan indikator dari konstruksi yang diberikan hanya sedikit berbeda dari konstruksi lain yang dipertimbangkan (misalnya, semua pemuatan indikator bervariasi antara 0,60 dan 0,80). Karena itu, kriteria *Fornell-Larcker* lebih baik dalam menemukan masalah validitas diskriminan ketika pemuatan indikator memiliki rentang yang luas (lihat Voorhees et al., 2016).

Sebagai solusi dari permasalahan kriteria *Fornell-Larcker*, terdapat jawaban yang diajukan oleh Henseler et al. (2015), yaitu untuk menguji hubungan antara *heterotraits* dan *monotraits* (HTMT). Singkatnya, HTMT adalah rasio korelasi antara karakteristik dengan korelasi dalam sifat. Definisi statistik HTMT adalah rata-rata dari semua korelasi indikator di berbagai konstruksi yang mengukur konstruksi yang berbeda (yaitu korelasi heterotrait-hetermethod). Ini

berarti bahwa semua korelasi indikator di seluruh konstruksi yang berbeda diukur oleh HTMT dalam kaitannya dengan rata-rata (geometris) dari korelasi rata-rata indikator yang mengukur konstruk yang sama (lihat Henseler et al., 2015). Menurut metode HTMT, korelasi sebenarnya antara dua variabel dapat diperkirakan jika keduanya diukur secara akurat (yaitu, jika keduanya benar-benar andal). Istilah yang lebih akurat untuk jenis korelasi ini adalah "korelasi terputus". Kriteria peringkat HTMT adalah 0 atau 1 di SmartPLS, dan korelasi negatif tidak menjadi perhatian.

3.9 Pengujian Hipotesis melalui Prosedur *Bootstrap*

Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk melihat apakah faktor-faktor independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Data Model Persamaan Struktural akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Secara statistik, hipotesis didefinisikan sebagai pertanyaan tentang status populasi yang akan dievaluasi kebenarannya berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampel penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Mengenai hal pemrosesan data dan pengujian hipotesis, perangkat lunak Smart PLS v.3 untuk *Windows* adalah alat yang baik untuk digunakan.

Data tidak dianggap terdistribusi normal oleh PLS-SEM. Untuk menentukan apakah bobot eksternal, beban eksternal, dan koefisien jalur signifikan, uji signifikansi parametrik yang digunakan dalam analisis regresi tidak dapat dilakukan karena tidak adanya normalitas. Bandingkan ini dengan SEM yang menggunakan metode nonparametrik *Bootstrap* (Efron & Tibshirani 1986) untuk menguji signifikansi koefisien (Davison & Hinkley, 1997). Banyak sampel (seperti sampel *bootstrap*) diambil dari sampel asli melalui substitusi dalam prosedur *bootstrap*. Apabila suatu observasi diambil secara acak dari populasi sampel, maka observasi tersebut dikembalikan ke populasi sampel sebelum dilakukan observasi berikutnya. Ini dikenal sebagai substitusi (yaitu, populasi dari mana pengamatan diambil selalu mengandung semua elemen yang sama). Berdasarkan hal tersebut, pengamatan sampel *bootstrap* dapat dipilih beberapa kali atau tidak sama sekali untuk sampel. Jumlah observasi (biasa disebut kasus *bootstrap*) pada setiap sampel *bootstrap* sama dengan pada sampel aslinya. Harus

ada setidaknya banyak sampel *bootstrap* karena ada pengamatan yang valid dalam dataset. Minimal 5.000 sampel *bootstrap* biasanya dianggap cukup.

Dengan pendekatan *bootstrap*, dimungkinkan untuk mengevaluasi secara statistik jika bobot luar tertentu (w_1) memang nol pada populasi umum. Menggunakan kesalahan standar yang diturunkan dari distribusi *bootstrap*, uji t dapat dihitung untuk menguji apakah w_1 berbeda secara signifikan dari nol (yaitu, $H_0: w_1 = 0$ dan $H_1: w_1 \neq 0$) menggunakan rumus berikut:

$$t = \frac{w_1}{se_{w_1}},$$

Dimana W_1 adalah bobot yang diturunkan dari estimasi model asli menggunakan kumpulan data empiris asli, dan se_{w_1} adalah kesalahan standar *bootstrap* W_1 . Derajat kebebasan (df) dari statistik uji independen sama dengan jumlah pengamatan dikurangi jumlah indikator dalam model pengukuran formatif dikurangi 1. Dengan lebih dari 30 titik data, distribusi normal (Gaussian) adalah perkiraan yang sangat baik dari distribusi t . Kuantil normal (Gaussian) dapat digunakan untuk menetapkan nilai- t penting (atau nilai- t teoritis) untuk uji signifikansi karena jumlah pengamatan biasanya melebihi ambang batas ini. Jika ukuran nilai- t empiris di atas 1,96, kita dapat mengasumsikan bahwa koefisien jalur menyimpang secara substansial dari nol pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$; uji dua sisi). Ada nilai t penting 2,57 dan 1,65 pada ambang signifikansi satu persen ($\alpha = 0,01$; uji dua sisi) dan sepuluh persen ($\alpha = 0,10$; uji dua sisi). Adapun bentuk hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis 1

$H_0 : \rho > 0,05$ *Virtual reality experience*, motivasi perjalanan, kendala perjalanan tidak memiliki pengaruh terhadap citra destinasi dan niat berkunjung kembali.

$H_1 : \rho \leq 0,05$ *Virtual reality experience*, motivasi perjalanan, kendala perjalanan tidak memiliki pengaruh terhadap citra destinasi dan niat berkunjung kembali.

Hipotesis 2

$H_0 : \rho > 0,05$ Citra destinasi dapat memediasi *virtual reality experience*, motivasi perjalanan dan kendala perjalanan.

$H_1 : \rho \leq 0,05$ Citra destinasi dapat memediasi *virtual reality experience*, motivasi perjalanan dan kendala perjalanan.

Hipotesis 3

$H_0 : \rho > 0,05$ Persepsi risiko dapat memoderasi motivasi perjalanan, kendala perjalanan, citra destinasi dan niat berkunjung kembali.

$H_1 : \rho \leq 0,05$ Persepsi risiko dapat memoderasi motivasi perjalanan, kendala perjalanan, citra destinasi dan niat berkunjung kembali.

BAB 4

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Mengenai Bab 4 ini, setelah melakukan penelitian dan menganalisis data dari kuesioner yang disebarakan antara Agustus 2021 sampai dengan April 2022, kesimpulan dari bab ini akan disajikan secara empiris. Menurut ukuran sampel penelitian yang dimaksudkan, data berhasil dikumpulkan dari 525 responden. Pada proses analisis data, didapatkan bahwa data tidak terdistribusi dengan normal, sehingga peneliti menggunakan alat statistik berupa Smart-PLS yang prosedurnya dapat mengabaikan asumsi normalitas. Peneliti telah mengadaptasi analisis dari data yang diperoleh agar sesuai dengan pernyataan masalah dari awal bab ini, sehingga hipotesis yang diajukan dalam Bab II dapat diterima atau ditolak beserta dengan pembahasannya.

4.1 Ulasan Singkat Pulau Belitung

Terletak di lepas pantai timur Sumatera di Indonesia, Pulau Belitung, atau Belitung, biasa dikenal sebagai Billiton, adalah sebuah pulau yang dikelilingi oleh Selat Gaspar dan Selat Karimata. Kata Belitung diambil dari bahasa setempat yang berarti siput laut. Pulau Belitung terbagi menjadi dua kabupaten, yaitu Kecamatan Billiton, dengan Tanjung Pandan sebagai ibukota daerah; dan Kabupaten Belitung Timur dengan ibukota Manggar (KBDA, 2020). Penduduk pulau ini sebagian besar beretnis Melayu, dan mereka berbicara dengan dialek Belitung; lainnya adalah Hokkien Cina dan Hakka. Sebagian besar penduduk, terutama yang tinggal di daerah pesisir, pasti sudah sangat familiar dengan kekayaan hasil laut seperti ikan. Kekayaan laut menjadi salahsatu sumber penghidupan di Pulau Belitung.

Pantai dan pulau-pulau kecil adalah tempat wisata paling populer di Belitung. Pantai Tanjung Tinggi dan Pantai Tanjung Kelayang keduanya menawarkan air sebening kristal, pasir putih, dan garis pantai berbatu, menjadikannya ideal untuk berenang dan snorkeling. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Batu Berlayar yang penuh dengan batu granit, Pulau Pasir yang terbuat dari pasir dan terendam saat air pasang, Pulau Burung (Pulau Burong) yang dapat

diakses dari Pantai Tanjung Binga dengan berjalan kaki saat air surut, Pulau Lengkuas yang merupakan rumah dari mercusuar berusia 129 tahun dan tempat yang bagus untuk snorkeling.

Bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung terletak di Indonesia. Kabupaten Belitung memiliki pulau besar lainnya selain dari pulau Belitung, antara lain Seliu, Mendanau, dan Nadu. Membalong, Tanjungpandan, Sijuk, Badau, dan Selat Nasik adalah lima kecamatan di Kabupaten Belitung (KBDA, 2020). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia pada 14 Maret 2019, yang memasukkan Pulau Belitung sebagai salah satu dari 10 lokasi prioritas wisata bahari dengan pantai berpasir putih dan pemandangan yang unik. KEK Tanjung Kelayang pada tahun 2036, diharapkan dapat mempekerjakan 5.000 orang di seluruh area seluas 324,4 hektar dengan konsep "Pembangunan yang Responsif Sosial dan Lingkungan" dan "Pelestarian Budaya".

4.1.1 Pulau Belitung Sebagai Destinasi Wisata

Pulau Belitung sebagai destinasi wisata memiliki daya tarik karena jaraknya yang jauh, keterbatasan geografis, keterpisahan budaya dan lingkungan, terlepas dari keterpencilannya dari pusat populasi, rute akses atau ekonomi yang lebih besar. Faktor-faktor tersebut menawarkan tingkat keterpisahan fisik dan psikologis dari daratan utama atau wilayah sumber yang memiliki daya tarik bagi imajinasi utopis penduduk lokal dan yang kembali, gaya hidup pendatang baru, pemilik rumah kedua musiman atau pengunjung lama dan wisatawan jangka pendek. Hall (2010) mencatat bahwa, tertarik oleh eksotisme, eksklusivitas, dan fitur alam dan budaya yang unik dari destinasi pulau, jumlah wisatawan seringkali jauh melebihi populasi permanen. Karakteristik tersebut juga berarti bahwa pulau-pulau menarik bagi peneliti sebagai tempat untuk studi lapangan dan diasumsikan sebagai contoh mikrokosmik dari destinasi wisata skala yang lebih besar (Essex et al., 2004).

Lingkungan pulau mengalami efek pariwisata mungkin lebih tajam daripada destinasi wisata lainnya di mana pembangunan dapat disebar atau dikurangi. Konsentrasi resor di zona pesisir, jarak dari pusat pemerintahan, mekanisme peraturan, perencanaan infrastruktur dan penerapan alat pemasaran dapat

menyebabkan situasi di mana degradasi lingkungan dan sosial terjadi (Mycoo, 2006). Namun, basis ekonomi pulau-pulau dapat menjadi lemah, karena banyak yang ditempati oleh masyarakat tradisional (Kokkranikal et al., 2003) yang bergerak di bidang kelautan dan industri primer lainnya, mengalami biaya logistik yang tinggi dan bergantung pada daratan atau untuk penyediaan layanan dasar (makanan, bahan bakar, pekerjaan). Hal tersebut dapat berarti pariwisata memiliki penerimaan yang beragam di Pulau Belitung, mulai dari ancaman terhadap kehidupan tradisional dan budaya lokal serta peluang pengembangan ekonomi (Nilsson, 2008). Keberhasilan Belitung kemudian tergantung pada keaslian budaya lokal, kohesi sosial, demografi penduduk, dan kekuatan ekonomi lokal, baik informal seperti di negara berkembang atau negara maju, sepenuhnya terlibat dalam ekonomi pasar.

Pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau yang terletak di pinggiran berhubungan erat dengan pengembangan pasar baru untuk produk primer dan jaringan yang menghubungkan daerah pinggiran dengan arus modal investasi dan wisatawan (Conradson & Pawson, 2009; Hampton & Christensen, 2007). Hal tersebut dimanfaatkan pulau Belitung untuk menciptakan diferensiasi antar destinasi, sehingga marginalitas dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif, terutama di mana dunia sosial diaspora dimanfaatkan untuk penciptaan produk, bantuan keuangan, investasi modal dalam proyek destinasi dan keahlian yang diperoleh di luar negeri.

Penelitian di Pulau Belitung, menunjukkan bahwa citra destinasi itu organik, tidak statis, dan citra itu berkembang dari keadaan naif (*non-development*) menjadi keadaan yang dievaluasi kembali, terdapat faktor-faktor citra destinasi yang dapat digunakan dalam strategi destinasi pariwisata baru serta kebijakan manajemen. Motivasi untuk mengunjungi dan mengumpulkan pengalaman wisata adalah fitur tambahan, seperti yang ditemukan dalam konteks Pulau Canary (Beerli & Martin, 2004). Motivasi berinteraksi dengan bagian afektif dari citra destinasi, sifat pengalaman dan sosio-demografi terkait dengan dimensi afektif dan kognitif (Kusumah, et al., 2020). Kunjungan ke Pulau Belitung untuk pengunjung pertama kali ditemukan mengubah persepsi citra

destinasi, secara positif, terutama, dari persepsi kognitif pra-kunjungan tentang lingkungan alam dan budaya, ke respons emosional afektif.

Kematangan Pulau Belitung berkaitan dengan ketergantungan yang tinggi pada pasar lokal, kepadatan penduduk pada waktu puncak dan pemanfaatan yang kurang pada musim sepi karena pembatasan akses pada masa Covid-19. Solusi yang diusulkan dalam keadaan seperti itu adalah kampanye iklan secara virtual terhadap media-media digital untuk meningkatkan citra destinasi pulau Belitung. Namun pariwisata adalah salah satu industri di mana penawaran dapat menciptakan permintaan, terutama jika produknya imajinatif dan berkualitas tinggi (Cave et al., 2003), sehingga destinasi baru dapat muncul. Contohnya adalah Pulau Belitung di mana lokasi syuting film “Laskar Pelangi” yang sangat populer pada masa itu dapat mengakibatkan konsentrasi spasial kunjungan di tempat-tempat tertentu dan menghasilkan produk pariwisata baru dengan memberikan tekanan pada akomodasi dan infrastruktur.

4.2 Karakteristik Responden

4.2.1 Jenis Kelamin

Hasil pengolahan data responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada Gambar 4.1, sebagai berikut:

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Gambar 4.1 Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Gambar 4.1 bahwa responden termasuk dalam salah satu dari dua kategori gender: laki-laki atau perempuan. Gambar 4.1 menggambarkan

perincian gender dari 525 peserta survei, dengan 401 responden (66,38%) adalah perempuan dan 124 responden (23,62%) adalah laki-laki. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa perempuan merupakan mayoritas dari mereka yang mengikuti survei, dengan 76,38 persen dari total keseluruhan. Menurut pengamatan peneliti, kaum wanita lebih sering melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung. Pengamatan tersebut dapat didukung dengan hasil penelitian Jones dan Jerman (2013) serta Zhang dan Hitchcock (2017) dimana mereka membuktikan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria pada pasar pariwisata dan mengeluarkan pendapatan untuk perjalanan wisata mereka pada seluruh tingkatan pasar pariwisata.

4.2.2 Usia

Hasil pengolahan data responden berdasarkan usia dapat ditunjukkan pada Gambar 4.2, sebagai berikut:

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Gambar 4.2 Data Responden berdasarkan Usia

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa responden dibedakan menjadi lima kategori yaitu ≤ 20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, dan ≥ 51 tahun. Dari data 525 responden yang diperoleh, komposisi responden berdasarkan usia yaitu 247 responden atau sebanyak 47,05% berusia 21-30 tahun, 86 responden atau sebanyak 16,38% berusia ≤ 20 tahun, 127 responden atau sebanyak 24,19% berusia 31-40 tahun, 44 responden atau sebanyak 8,38% berusia 41-50 tahun dan 21 responden atau sebanyak 4% berusia ≥ 51 tahun seperti ditunjukkan pada Gambar 4.2. Hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4.2, jumlah

responden terbanyak adalah responden berumur 21-30 tahun sebanyak 47,05%. Menurut pengamatan peneliti, usia muda (21-30 tahun) lebih sering melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung. Pengamatan tersebut dapat didukung dengan hasil penelitian Khan et al. (2017) dimana mereka membuktikan bahwa usia wisatawan muda dapat menjadi pangsa pasar terbesar dalam industri pariwisata. Umur responden terbanyak pada penelitian ini termasuk pada golongan milenial dengan karakteristik rasa percaya diri, rasa penasaran, dan mempertanyakan otoritas (Pew Research, 2022). Penelitian pariwisata kontemporer semakin membahas kaum muda (Generasi Y atau Milenial) sebagai segmen pasar pariwisata internasional yang signifikan. Menurut UNWTO (2017), perjalanan kaum muda telah menjadi segmen pariwisata internasional yang tumbuh paling cepat, mewakili lebih dari 23% dari lebih dari satu miliar wisatawan yang melakukan perjalanan internasional setiap tahun. Konsumen muda, Milenial, dianggap sebagai pelancong masa depan (Monaco, 2018).

4.2.3 Domisili

Hasil pengolahan data responden berdasarkan domisili dapat ditunjukkan pada Gambar 4.3, sebagai berikut:

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Gambar 4.3 Data Responden berdasarkan Domisili

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa dari 34 domisili/provinsi yang ada di Indonesia, responden berasal dari 5 domisili yaitu D.K.I Jakarta, Jawa Barat, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Dari data 525

responden yang diperoleh, komposisi responden berdasarkan domisili yaitu 308 responden atau sebanyak 58,67% berdomisili di Jawa Barat, 101 responden atau sebanyak 19,24% berdomisili di D.K.I Jakarta, 40 responden atau sebanyak 7,62% berdomisili di Bangka Belitung, 56 responden atau sebanyak 10,67% berdomisili di Sumatera Selatan dan 20 responden atau sebanyak 3,81% berdomisili di Sumatera Utara seperti ditunjukkan pada Gambar 4.3. Hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4.3, jumlah responden terbanyak adalah berdomisili di Jawa Barat sebanyak 58,67%. Menurut pengamatan peneliti, responden yang berdomisili di Jawa Barat lebih banyak berpartisipasi dikarenakan survei penelitian dilaksanakan di daerah Jawa Barat khususnya di Kota Bandung, walaupun survei online menggunakan media sosial dapat menjangkau area yang luas.

Menurut Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara (2017) dan Statistik Wisatawan Nusantara (2020) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), sebagian besar perjalanan wisatawan nusantara selama tahun 2017-2020 dilakukan oleh penduduk yang berdomisili di wilayah Pulau Jawa, yaitu mencapai 60-70 persen dari seluruh perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia. Perjalanan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut data Statistik Wisatawan Nusantara (2020), Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 merupakan provinsi yang memiliki wisatawan yang paling banyak melakukan perjalanan wisata mencapai 23,42 persen dari seluruh perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara di Indonesia. Provinsi diluar Pulau Jawa yang menjadi tujuan favorit wisatawan nusantara adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai sekitar 6,64 persen dari seluruh perjalanan yang dilakukan oleh wisnus di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, peneliti lebih banyak menargetkan responden yang berasal dari luar Pulau Bangka Belitung khususnya Provinsi Jawa Barat sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban yang lebih konstruktif dibandingkan masyarakat lokal yang telah terbiasa dengan objek wisata di Pulau Belitung. Jumlah responden yang berasal dari luar Pulau Bangka Belitung dipandang peneliti memuaskan.

4.2.4 Latar Belakang Pendidikan

Hasil pengolahan data responden berdasarkan latar belakang pendidikan dapat ditunjukkan pada Gambar 4.4, sebagai berikut:

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Gambar 4.4 Data Responden berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa responden dibedakan menjadi empat kategori yaitu SMU atau Sederajat, Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana. Dari data 525 responden yang diperoleh, komposisi responden berdasarkan latar belakang pendidikan yaitu 19 responden atau sebanyak 3,62% berpendidikan SMU atau Sederajat, 65 responden atau sebanyak 12,38% berpendidikan Diploma, 317 responden atau sebanyak 60,38% berpendidikan Sarjana, dan 124 responden atau sebanyak 23,62% berpendidikan Pascasarjana seperti ditunjukkan pada Gambar 4.4. Hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4.4, jumlah responden terbanyak adalah Sarjana sebanyak 60,38%. Menurut pengamatan peneliti, latar pendidikan responden selaras dengan hasil data usia para responden. Kisaran umur para Sarjana umumnya diantara 18-22 tahun, namun terdapat cukup banyak responden dengan pendidikan Sarjana tidak berada pada umur yang disebutkan, diasumsikan peneliti telah bekerja. Wisatawan muda yang bukan pelajar, mereka lebih suka bepergian mandiri dari keluarga mereka (Carr, 2003). Motivasi perjalanan wisata paling baik dieksplorasi ketika pilihan untuk bepergian terletak pada wisatawan dan bukan pada orang tuanya atau wali lainnya (Cavagnaro & Staffieri, 2015). Berdasarkan hal tersebut, latar pendidikan responden dapat memperkuat koherensi penelitian ini.

4.2.5 Sumber Informasi Perjalanan Wisata

Hasil pengolahan data responden berdasarkan sumber informasi perjalanan wisata dapat ditunjukkan pada Gambar 4.5, sebagai berikut:

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Gambar 4.5 Data Responden berdasarkan Sumber Informasi Perjalanan Wisata

Berdasarkan Gambar 4.5 dapat diketahui bahwa pilihan responden dibedakan menjadi sepuluh kategori yaitu *website* pemerintah, social media, teman sejawat, majalah cetak, majalah online, *e-commerce*, surat kabar cetak, surat kabar online, dan *blog/website* non pemerintah. Berdasarkan data 525 responden yang diperoleh, komposisi responden berdasarkan sumber informasi perjalanan wisata yaitu 7 responden atau sebanyak 1,33% memilih *website* resmi pemerintah, 181 responden atau sebanyak 53,52% memilih media sosial, 90 responden atau sebanyak 17,14% memilih teman sejawat, 67 responden atau sebanyak 12,76% memilih keluarga, 10 responden atau sebanyak 1,9% memilih majalah cetak, 11 responden atau sebanyak 2,1% memilih majalah *online*, 18 responden atau sebanyak 3,43% memilih aplikasi *e-commerce*, 5 responden atau sebanyak 0,95% memilih surat kabar cetak, 4 responden atau sebanyak 0,76% memilih surat kabar online, dan 32 responden atau sebanyak 6,1% memilih *blog/website* non pemerintah seperti ditunjukkan pada Gambar 4.5. Hasil yang

ditunjukkan pada Gambar 4.5, jumlah responden terbanyak adalah media sosial sebanyak 53,52%. Hasil tersebut dapat didukung dengan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa media sosial adalah platform digital hemat biaya untuk menarik pelanggan potensial dan untuk mempromosikan produk dan layanan pariwisata melalui interaksi langsung dengan pelanggan (Alalwan et al., 2017; Styvén & Wallström, 2019). Literatur pariwisata dan perhotelan mengungkapkan minat yang tumbuh dalam adopsi dan penggunaan media sosial (lihat Gaffar et al., 2021) untuk manajemen dan kegiatan bisnis lainnya, terutama pemasaran.

4.2.6 Frekuensi Kunjungan

Hasil pengolahan data responden berdasarkan frekuensi kunjungan ke Pulau Belitung dapat ditunjukkan pada Gambar 4.6, sebagai berikut:

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Gambar 4.6 Data Responden berdasarkan Frekuensi Kunjungan

Berdasarkan Gambar 4.6 dapat diketahui bahwa pilihan responden dibedakan menjadi tiga kategori yaitu 1x/sekali kunjungan, 2x/dua kali kunjungan, dan >2x/lebih dari dua kali kunjungan. Dari data 525 responden yang diperoleh, komposisi responden berdasarkan sumber informasi perjalanan wisata yaitu 380 responden atau sebanyak 72,38% mengunjungi 1x/sekali ke Pulau Belitung, 111 responden atau sebanyak 21,14% mengunjungi 2x/dua kali ke Pulau Belitung, dan 34 responden atau sebanyak 6,48% mengunjungi lebih dari 2x/dua kali ke Pulau Belitung seperti ditunjukkan pada Gambar 4.6. Hasil yang ditunjukkan

pada Gambar 4.6, jumlah responden terbanyak adalah 1x/sekali kunjungan sebanyak 72,38%. Responden dalam penelitian ini seluruhnya telah mengunjungi Pulau Belitung. Pengalaman para responden akan kondisi pariwisata Pulau Belitung dapat memberikan kontribusi jawaban yang memadai. Berdasarkan observasi peneliti, responden paling banyak hanya berkunjung satu kali didasari oleh usia para wisatawan yang banyaknya tergolong pada usia milenial yang memiliki karakteristik rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga dengan hanya mencoba satu kali perjalanan saja dapat memenuhi rasa penasaran mereka. Pulau Belitung juga merupakan destinasi wisata baru yang diprioritaskan oleh Indonesia pada tahun 2019 (KEK Indonesia, 2021) sebelum pandemi pada tahun 2020, tak heran jika banyak pengunjung yang baru saja menikmati destinasi tersebut. Pengalaman wisatawan sebelumnya dapat memberikan efek positif pada objek wisata untuk wisatawan yang pertama kali mengunjungi (Gómez-Rico et al., 2021).

4.3 Analisis Deskriptif Variabel

4.3.1 Tanggapan Responden Terhadap *Virtual Reality Experience*

Berdasarkan hasil data, terdapat 4 (empat) indikator *virtual reality experience* (VRE) yang dapat dianalisis dengan nilai *outer loading* terbaik. Tanggapan responden mengenai *virtual reality* dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Nilai Deskriptif Variabel *Virtual Reality Experience*

Indikator	Mean	Median	Min	Max	Std.Deviasi
VRE1	4.330	4.000	2.000	5.000	0.781
VRE2	4.314	4.000	1.000	5.000	0.801
VRE3	4.310	4.000	1.000	5.000	0.803
VRE4	3.870	4.000	1.000	5.000	0.979

Sumber: Hasil Data Primer diolah Smart-PLS

Keterangan:

VRE1 “Penggunaan VR akan membantu saya merencanakan perjalanan wisata saya dengan lebih baik”

VRE2 “Penggunaan VR dalam merencanakan perjalanan wisata sangat berguna bagi saya”

VRE3 “Menggunakan teknologi VR akan membantu saya merencanakan perjalanan wisata saya lebih nyaman”

VRE4 “Belajar mengoperasikan teknologi VR itu mudah bagi saya”

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, secara keseluruhan variabel VRE dipersepsikan responden sudah baik yang tercermin pada besarnya nilai rata-rata variabel VRE sebesar 4,206 (rata-rata nilai *mean*) termasuk kategori sangat tinggi. Indikator VRE1 mendapatkan nilai *mean* tertinggi yaitu sebesar 4,330 termasuk kategori sangat tinggi sedangkan indikator VRE4 merupakan penilaian paling rendah dengan nilai *mean* 3,870 termasuk kategori tinggi. Seluruh nilai indikator variabel VRE termasuk kategori sangat tinggi, kecuali VRE4 berkategori tinggi. Berdasarkan jawaban terbanyak responden, dengan adanya VR dapat membantu perencanaan perjalanan wisata dengan lebih baik. Penggunaan VR terbukti membantu perencanaan perjalanan wisata dengan lebih baik pada konteks ekonomi yang sedang berkembang (Rasul, 2021). Sedangkan adaptasi pengoperasian VR merupakan nilai terendah, karena pengenalan VR tergolong baru pada khususnya dunia pariwisata, membuat para responden perlu mempelajarinya terlebih dahulu dan didukung dengan alat yang memadai. Studi Yang dan Han (2020) menyatakan bahwa *virtual reality* dan atribut terkait layanan, kualitas konten, dan kemudahan penggunaan memiliki dampak signifikan pada nilai daya guna atau kemanfaatan dan nilai kenyamanan.

VRE pada penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik (sarjana dan pascasarjana) sehingga dapat mengadaptasi pengoperasian VR dengan konsep 360 derajat cukup cepat. Hal tersebut terbukti dengan Penerapan teknologi VR pada lingkungan pendidikan tinggi terbukti lebih efektif dan dapat meningkatkan pembelajaran (Marks & Thomas, 2021). Pengadopsian teknologi VR dengan konsep 360 derajat yang membentuk suatu pengalaman wisata secara *virtual* di Indonesia dapat diterima dengan baik, dimana teknologi tersebut mendorong wisatawan Indonesia untuk mengunjungi tempat-tempat atraksi, meskipun tidak hadir secara fisik (Subawa et al., 2021; Tahyudin & Saputra, 2020). Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak hadir secara fisik, wisatawan sebagai konsumen atau calon konsumen dapat merasakan sensasi pengalaman (*experience*) bepergian melalui teknologi VR.

4.3.2 Tanggapan Responden Terhadap Motivasi Perjalanan

Berdasarkan hasil data, terdapat 4 (empat) indikator dari 6 (enam) indikator motivasi perjalanan (MP) yang dapat dianalisis sedangkan 2 (dua) indikator

lainnya dihilangkan (MP1, MP2) untuk mendapatkan nilai *outer loading* terbaik. tanggapan responden mengenai Motivasi Perjalanan dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Nilai Deskriptif Variabel Motivasi Perjalanan

Indikator	Mean	Median	Min	Max	Std.Deviasi
MP3	4.421	5.000	1.000	5.000	0.839
MP4	4.394	5.000	1.000	5.000	0.855
MP5	4.364	5.000	1.000	5.000	0.894
MP6	4.436	5.000	1.000	5.000	0.859

Sumber: Hasil Data Primer diolah Smart-PLS

Keterangan:

MP3 “Melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung untuk mengetahui tempat baru dan berbeda”

MP4 “Melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung untuk tujuan istirahat dan relaksasi”

MP5 “Melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung untuk mencari petualangan dan kesenangan”

MP6 “Melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung untuk mencari hiburan”

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, secara keseluruhan variabel motivasi perjalanan dipersepsikan responden sudah baik yang tercermin pada besarnya nilai rata-rata variabel motivasi perjalanan (MP) sebesar 4,404 (rata-rata nilai *mean*) termasuk kategori sangat tinggi. Indikator MP6 mendapatkan nilai rata-rata (*mean*) tertinggi yaitu sebesar 4,436 termasuk kategori sangat tinggi sedangkan indikator MP5 merupakan penilaian paling rendah dengan nilai *mean* 4,365 termasuk kategori sangat tinggi. Seluruh nilai indikator variabel motivasi perjalanan termasuk kategori sangat tinggi. Motivasi pencarian hiburan merupakan jawaban terbanyak responden walaupun tidak berbeda jauh dengan motivasi untuk mengetahui tempat baru dan berbeda. Motivasi hiburan merupakan prediktor terkuat pada era pandemi Covid-19 (Choi & Choung, 2021). Hal tersebut diyakini oleh peneliti karena pada saat pandemi terjadi, kebanyakan responden berada dirumah dalm kurun waktu yang lama, sebagai tindakan preventif pencegahan Covid-19, sehingga para responden haus akan hiburan. Chi dan Phuong (2021) menyatakan bahwa motivasi perjalanan wisatawan secara signifikan dan positif terkait dengan niat mereka untuk mengunjungi wisata. Penyedia pariwisata perlu mencari pemahaman motivasi perjalanan pelanggan potensial. Produk wisata harus dipromosikan kepada orang-orang yang ingin

bepergian untuk peningkatan pengetahuan, pencarian, pemenuhan diri, sosialisasi dan pelarian.

4.3.3 Tanggapan Responden Terhadap Kendala Perjalanan

Berdasarkan hasil data, terdapat 9 (sembilan) indikator dari 10 (sepuluh) indikator kendala perjalanan (KP) yang dapat dianalisis sedangkan 1 (satu) indikator dihilangkan (KP7) untuk mendapatkan nilai *outer loading* terbaik. Tanggapan responden mengenai kendala perjalanan dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3
Nilai Deskriptif Variabel Kendala Perjalanan

Indikator	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	Std.Deviasi
KP1	2.592	2.000	1.000	5.000	1.332
KP2	2.686	2.000	1.000	5.000	1.260
KP3	2.040	2.000	1.000	5.000	1.137
KP4	2.836	3.000	1.000	5.000	1.227
KP5	2.269	2.000	1.000	5.000	1.249
KP6	2.173	2.000	1.000	5.000	1.161
KP8	2.198	2.000	1.000	5.000	1.258
KP9	2.042	2.000	1.000	5.000	1.026
KP10	2.131	2.000	1.000	5.000	1.237

Sumber: Hasil Data Primer diolah Smart-PLS

Keterangan:

KP1 “**Tidak ada** informasi tentang tempat untuk dikunjungi di Pulau Belitung dan kegiatan untuk berpartisipasi”

KP2 “Cuaca **Tidak mendukung** untuk berpariwisata di Pulau Belitung”

KP3 “**Terlalu padat** lalu lintas (macet) di Pulau Belitung”

KP4 “Area wisata yang ingin saya kunjungi **terlalu jauh** di Pulau Belitung”

KP5 “**Tidak ada** yang ingin bepergian dengan saya ke Pulau Belitung”

KP6 “Keluarga saya **Tidak tertarik** berwisata ke Pulau Belitung”

KP8 “Teman-teman saya **tidak tertarik** berwisata ke Pulau Belitung”

KP9 “Berwisata ke Pulau Belitung melibatkan **terlalu banyak** risiko negatif”

KP10 “**Tidak tertarik** dengan kegiatan wisata di Pulau Belitung”

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, secara keseluruhan variabel kendala perjalanan dipersepsikan responden sudah baik yang tercermin pada kecilnya nilai rata-rata variabel kendala perjalanan (KP) sebesar 2,330 (rata-rata nilai *mean*) termasuk kategori rendah. Nilai *mean* kategori rendah bukan berarti persepsi responden terhadap variabel berpengaruh negatif akan tetapi berpengaruh positif, hal tersebut dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan kepada para responden, para responden dominan memilih Tidak Setuju (TS =2). Semakin rendah nilai *mean* pada variabel kendala perjalanan maka akan semakin baik. Indikator KP3

mendapatkan nilai *mean* terendah yaitu sebesar 2,040 termasuk kategori rendah sedangkan indikator KP4 merupakan penilaian paling tinggi dengan nilai *mean* 2,836 termasuk kategori sedang. Seluruh nilai indikator variabel kendala perjalanan termasuk kategori rendah. Kendala perjalanan yang paling banyak dirasakan oleh responden adalah jarak objek wisata di Pulau Belitung yang jauh, antara satu tempat ke tempat lainnya, sedangkan kendala lalu-lintas merupakan kendala perjalanan yang terendah yang dirasakan oleh responden. Bonn et al. (2016) menyatakan bahwa dampak negatif dari kendala pada niat mengunjungi kembali lebih lemah ketika orang secara emosional tertarik pada destinasi wisata tertentu dan/atau ketika atraksi wisata khusus sangat menarik bagi pengunjung. Selain itu, dampak negatif dari kendala pada niat berkunjung kembali lebih lemah ketika persepsi positif tentang atribut atraksi khusus dan/atau infrastruktur pariwisata kuat.

4.3.4 Tanggapan Responden Terhadap Citra Destinasi

Berdasarkan hasil data, terdapat 12 (dua belas) indikator dari 14 (empat belas) indikator citra destinasi (CD) yang dapat dianalisis sedangkan 2 (dua) indikator lainnya dihilangkan (CD1, CD4) untuk mendapatkan nilai *outer loading* terbaik. Tanggapan responden mengenai citra destinasi dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4
Nilai Deskriptif Variabel Citra Destinasi

Indikator	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	Std.Deviasi
CD2	4.604	5.000	1.000	5.000	0.745
CD3	4.345	5.000	1.000	5.000	0.833
CD5	4.154	4.000	1.000	5.000	0.910
CD6	4.644	5.000	1.000	5.000	0.746
CD7	4.118	4.000	1.000	5.000	0.822
CD8	4.352	5.000	1.000	5.000	0.819
CD9	4.170	4.000	1.000	5.000	0.837
CD10	4.206	4.000	1.000	5.000	0.857
CD11	4.482	5.000	1.000	5.000	0.767
CD12	4.486	5.000	1.000	5.000	0.787
CD13	4.436	5.000	1.000	5.000	0.861
CD14	4.583	5.000	1.000	5.000	0.773

Sumber: Hasil Data Primer diolah Smart-PLS

Keterangan:

CD2 "Pulau Belitung memiliki pemandangan dan wisata alam yang indah"

- CD3 “Pulau Belitung menawarkan makanan lokal yang menarik”
 CD5 “Pulau Belitung menawarkan rasa aman pribadi”
 CD6 “Pulau Belitung memiliki objek wisata sejarah yang menarik”
 CD7 “Pulau Belitung memiliki standar kebersihan”
 CD8 “Orang-orang Pulau Belitung menarik dan ramah”
 CD9 “Pulau Belitung memiliki iklim yang baik”
 CD10 “Pulau Belitung menawarkan akomodasi yang sesuai”
 CD11 “Pulau Belitung menyenangkan”
 CD12 “Pulau Belitung mengesankan”
 CD13 “Pulau Belitung menenangkan”
 CD14 “Pulau Belitung mempesona”

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, secara keseluruhan variabel citra destinasi dipersepsikan responden sudah sangat baik yang tercermin pada besarnya nilai rata-rata variabel citra destinasi (CD) sebesar 4,382 (rata-rata nilai *mean*) termasuk kategori sangat tinggi. Indikator CD6 mendapatkan nilai *mean* tertinggi yaitu sebesar 4,644 termasuk kategori sangat tinggi sedangkan indikator CD7 merupakan penilaian paling rendah dengan nilai *mean* 4,118 termasuk kategori tinggi. Seluruh nilai indikator variabel citra desinasi termasuk kategori sangat tinggi. Objek wisata sejarah dan wisata alam yang indah menjadi citra destinasi Pulau Belitung yang paling banyak dirasakan oleh responden, sedangkan citra kebersihan masih dirasa kurang. Citra destinasi yang merepresentasikan sekumpulan total kesan atau persepsi tempat berdasarkan atribut, harapan fungsional, dan makna simbolis (Giovanardi, 2012), sering diinduksi sebagai perangkat sentral untuk berkomunikasi dengan konsumen tempat sasaran untuk merangkum identitas tempat yang positif, unik, dan diinginkan (Echtner & Ritchie, 1993).

4.3.5 Tanggapan Responden Terhadap Persepsi Risiko

Berdasarkan hasil data, terdapat 12 (dua belas) indikator dari 19 (sembilan belas) indikator persepsi risiko yang dapat dianalisis sedangkan 7 (tujuh) indikator lainnya dihilangkan untuk mendapatkan nilai *outer loading* terbaik. Tanggapan responden mengenai persepsi risiko dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5
 Nilai Deskriptif Variabel Persepsi Risiko

Indikator	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	Std.Deviasi
PR3	2.505	3.000	1.000	5.000	1.223
PR4	2.326	2.000	1.000	5.000	1.215
PR5	2.286	2.000	1.000	5.000	1.249

Indikator	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	Std.Deviasi
PR6	2.486	2.000	1.000	5.000	1.214
PR7	2.608	3.000	1.000	5.000	1.254
PR8	2.364	2.000	1.000	5.000	1.201
PR11	2.105	2.000	1.000	5.000	1.072
PR12	2.211	2.000	1.000	5.000	1.109
PR13	1.992	2.000	1.000	5.000	1.038
PR17	1.798	1.000	1.000	5.000	1.052
PR18	2.032	2.000	1.000	5.000	1.189
PR19	2.179	2.000	1.000	5.000	1.067

Sumber: Hasil Data Primer diolah Smart-PLS

Keterangan:

PR3 “Kejahatan (pencurian, perampokan, pencopet, dll) di Pulau Belitung mengkhawatirkan”

PR4 “Saya khawatir tentang kejahatan terorisme yang mungkin ada di Pulau Belitung”

PR5 “Saya khawatir terkena bahaya karena kerusuhan politik di Pulau Belitung”

PR6 “Saya khawatir tidak menerima nilai terbaik untuk uang saya di Pulau Belitung”

PR7 “Saya khawatir Perjalanan ke Pulau Belitung akan melibatkan pengeluaran tambahan yang tidak terduga (seperti pungutan liar, biaya tambahan di hotel, dll)”

PR8 “Saya khawatir Perjalanan ke Pulau Belitung akan lebih mahal daripada perjalanan nasional atau internasional lainnya”

PR11 “Kemungkinan terdapat serangan yang membahayakan (bandara, pelabuhan, terminal) di Pulau Belitung”

PR12 “Karyawan akomodasi penginapan di Pulau Belitung tidak sopan kepada wisatawan”

PR13 “Bepergian ke Pulau Belitung tidak akan kompatibel dengan citra diri saya”

PR17 “Berwisata ke Pulau Belitung akan membuang-buang waktu”

PR18 “Bepergian ke Pulau Belitung akan menghabiskan waktu liburan berharga saya”

PR19 “Merencanakan dan mempersiapkan perjalanan wisata ke Pulau Belitung akan memakan waktu terlalu banyak”

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, secara keseluruhan variabel persepsi risiko dipersepsikan responden sudah baik yang tercermin pada kecilnya nilai rata-rata variabel persepsi risiko (PR) sebesar 2,241 (rata-rata nilai *mean*) termasuk kategori rendah. Nilai *mean* kategori rendah bukan berarti persepsi responden terhadap variabel berpengaruh negatif akan tetapi berpengaruh positif, hal tersebut dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan kepada para responden, para responden dominan memilih Tidak Setuju (TS =2). Semakin rendah nilai *mean* pada variabel persepsi risiko maka akan semakin baik. Indikator PR17 mendapatkan nilai *mean* terendah yaitu sebesar 1,798 termasuk kategori sangat rendah sedangkan indikator PR7 merupakan penilaian paling tinggi dengan nilai *mean* 2.608 termasuk kategori sedang. Seluruh nilai indikator variabel persepsi risiko termasuk kategori rendah. Tanggapan responden terhadap persepsi risiko terendah adalah berwisata ke Pulau Belitung dirasakan oleh responden tidak membuang waktu berharganya, sedangkan persepsi risiko tertinggi terletak pada pengeluaran tambahan yang tidak terduga. Melalui risiko yang dirasakan dan citra

destinasi menjadi konstruksi yang berbeda secara empiris, temuan mengungkapkan bahwa risiko sosio-psikologis dan keuangan yang dirasakan mempengaruhi citra destinasi kognitif dan afektif (Chew & Jahari, 2014).

4.3.6 Tanggapan Responden Terhadap Niat Berkunjung Kembali

Berdasarkan hasil data, terdapat 3 (tiga) indikator niat berkunjung kembali yang dapat dianalisis seluruhnya dengan nilai *outer loading* terbaik. Tanggapan responden mengenai niat berkunjung kembali dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini:

Tabel 4.6
Nilai Deskriptif Variabel Niat Berkunjung Kembali

Indikator	Mean	Median	Min	Max	Std.Deviasi
NBK1	4.084	4.000	1.000	5.000	1.051
NBK2	4.160	4.000	1.000	5.000	0.992
NBK3	4.040	4.000	1.000	5.000	1.011

Sumber: Hasil Data Primer diolah Smart-PLS

Keterangan:

NBK1 “Saya mungkin akan mengunjungi kembali Pulau Belitung ketika pandemi Covid-19 tidak mengkhawatirkan atau berakhir”

NBK2 “Saya ingin mengunjungi kembali Pulau Belitung ketika pandemi Covid-19 tidak mengkhawatirkan atau berakhir”

NBK3 “Saya pasti mengunjungi kembali Pulau Belitung ketika pandemi Covid-19 tidak mengkhawatirkan atau berakhir”

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, secara keseluruhan variabel niat berkunjung kembali dipersepsikan responden sudah sangat baik yang tercermin pada besarnya nilai rata-rata variabel niat berkunjung kembali (NBK) sebesar 4,095 (rata-rata nilai *mean*) termasuk kategori sangat tinggi. Indikator NBK2 mendapatkan nilai *mean* tertinggi yaitu sebesar 4,160 termasuk kategori sangat tinggi sedangkan indikator NBK3 merupakan penilaian paling rendah dengan nilai *mean* 4,040 termasuk kategori tinggi. Seluruh nilai indikator variabel niat berkunjung kembali termasuk kategori tinggi. Keinginan para wisatawan untuk bepergian lebih tinggi, karena selama masa pandemi Covid-19, mereka tertahan dirumah masing-masing, tidak dapat bepergian untuk tujuan wisata yang sebelumnya mereka bisa memenuhi keinginan tersebut. Niat berkunjung kembali di sektor pariwisata dianggap sebagai faktor penting bagi pertumbuhan dan kelangsungan bisnis agar bisnis tumbuh dan berkembang (Ngoc & Trinh, 2015). Alasan utama kunjungan berulang wisatawan adalah untuk mengurangi biaya pemasaran dan promosi

(Jarvis et al., 2016; Loi et al., 2017). Hal tersebut juga berkontribusi pada profitabilitas dan substansialitas bisnis pariwisata (Camilleri, 2018).

4.4 Analisis Data

4.4.1 Evaluasi *Measurement Outer Model*

Model pengukuran untuk uji validitas dan reliabilitas dan koefisien jalur untuk model persamaan, dapat dilihat pada Gambar 4.7 dibawah ini:

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Gambar 4.7 Tampilan Model Penelitian pada Aplikasi Smart-PLS

Penamaan indikator dipersingkat, sehingga memudahkan pembacaan, maka item citra destinasi (CD2, CD3, CD5, CD6, CD7, CD8, CD9, CD10, CD11, CD12, CD13, CD14) seterusnya akan diurutkan menjadi CD2-CD14, kemudian item motivasi perjalanan (MP3, MP4, MP5, MP6) diurutkan menjadi MP3-MP6, item kendala perjalanan (KP10, KP2, KP3, KP5, KP6, KP8, KP9) diurutkan menjadi KP2-KP9, item persepsi risiko (PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, PR8, PR11, PR12, PR13, PR17, PR18, PR19) diurutkan menjadi PR3-PR19, dan item niat berkunjung kembali (NBK) masih tetap NBK1-NBK3 serta item *virtual reality experience* (VRE) masih tetap VRE1-VRE4. Kemudian ME1 (*Moderating Effect* 1) sampai dengan ME5 (*Moderating Effect* 5) merupakan variabel moderating persepsi risiko. ME1 merupakan moderasi hubungan MP dan CD; ME2

merupakan moderasi hubungan KP dan CD; ME3 merupakan moderasi hubungan MP dan NBK; ME4 merupakan moderasi hubungan KP dan NBK; dan ME5 merupakan moderasi hubungan CD dan NBK.

4.4.1.1 *Internal Consistency Reliability*/Keandalan Konsistensi Internal

Keandalan konsistensi internal adalah kriteria pertama yang harus dipertimbangkan. Konsistensi Internal Keandalan secara tradisional diukur menggunakan *cronbach alpha*, yang memberikan perkiraan keandalan berdasarkan korelasi antara variabel indikator yang diamati. *Cronbach alpha* dapat digunakan sebagai perkiraan yang lebih hati-hati tentang keandalan konsistensi internal. *Cronbach alpha* memiliki beberapa batasan, oleh karena itu keandalan komposit/*composite reliability* adalah ukuran yang lebih dapat diterima dari keandalan konsistensi internal.

Tabel 4.7
Cronbach's alpha dan Composite Reliability

	<i>Cronbach's alpha</i> (<i>alpha</i>)	<i>Composite Reliability</i> (CR)
Citra Destinasi	0.956	0.962
Kendala Perjalanan	0.932	0.944
Motivasi Perjalanan	0.866	0.909
Niat Berkunjung Kembali	0.868	0.919
Persepsi Risiko	0.950	0.956
<i>Virtual Reality Experience</i>	0.881	0.919

Sumber: Hasil Pengolahan data Smart-PLS

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstruk citra destinasi (CD) diukur dengan menggunakan CD2-CD14. Semua indikator memiliki *alpha* diatas 0,7 (0,956) dan CR diatas 0,7 (0,962).
- Konstruk kendala perjalanan (KP) diukur dengan menggunakan KP2-KP9. Semua indikator memiliki *alpha* diatas 0,7 (0,932) dan CR diatas 0,7 (0,944).
- Konstruk motivasi perjalanan (MP) diukur dengan menggunakan MP3-MP6. Semua indikator memiliki *alpha* diatas 0,7 (0,866) dan CR diatas 0,7 (0,909).
- Konstruk niat berkunjung kembali (NBK) diukur dengan menggunakan NBK1-NBK3. Semua indikator memiliki *alpha* diatas 0,7 (0,868) dan CR diatas 0,7 (0,919).
- Konstruk persepsi risiko (PR) diukur dengan menggunakan PR3-PR19. Semua indikator memiliki *alpha* diatas 0,7 (0,950) dan CR diatas 0,7 (0,956).

- f. Konstruk *virtual reality experience* (VRE) diukur dengan menggunakan VRE1-VRE4. Semua indikator memiliki *alpha* diatas 0,7 (0,881) dan CR diatas 0,7 (0,919).

Berdasarkan hasil *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability* diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk mempunyai ukuran yang valid dan memuaskan.

4.4.1.2 *Convergent Validity/Validitas Konvergen*

Validitas konvergen dari model pengukuran dengan menggunakan indikator reflektif dinilai berdasarkan nilai *outer loadings* dan *Average Variance Extracted* (AVE) yang mengukur konstruk tersebut. Terdapat beberapa indikator pada hasil *outer loadings* yang telah dihilangkan karena memiliki nilai dibawah 0,7, dimana terdapat sinyal merah secara otomatis oleh aplikasi Smart-PLS pada nilai-nilai indikator yang tidak sesuai kriteria. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 6 konstruk dengan jumlah indikator sebesar 31 dan skala 1 sampai 5.

Tabel 4.8
Nilai Outer Loadings dan Average Variance Extracted (AVE)

	<i>Outer Loadings</i>	AVE
Citra Destinasi	0.805	0.680
	0.922	
	0.897	
	0.787	
	0.867	
	0.867	
	0.802	
	0.723	
	0.888	
	0.739	
	0.825	
Kendala Perjalanan	0.740	0.651
	0.712	
	0.859	
	0.842	
	0.741	
	0.722	
	0.868	
	0.812	
0.878		
	0.807	

	<i>Outer Loadings</i>	AVE
Motivasi Perjalanan	0.774	0.715
	0.900	
	0.837	
	0.865	
Niat Berkunjung Kembali	0.895	0.791
	0.880	
	0.894	
Persepsi Risiko	0.892	0.647
	0.727	
	0.795	
	0.846	
	0.708	
	0.769	
	0.803	
	0.81	
	0.864	
	0.842	
	0.776	
	0.798	
<i>Virtual Reality Experience</i>	0.876	0.739
	0.871	
	0.788	
	0.898	

Sumber: Hasil Pengolahan data Smart-PLS

Berdasarkan hasil pengujian model pengukuran yang terlihat pada Tabel 4.8 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstruk citra destinasi (CD) diukur dengan menggunakan CD2-CD14. Semua indikator memiliki *outer loadings* diatas 0,7 dan AVE diatas 0,5 (0,680).
- b. Konstruk kendala perjalanan (KP) diukur dengan menggunakan KP2-KP9. Semua indikator memiliki *outer loadings* diatas 0,7 dan AVE diatas 0,5 (0,651).
- c. Konstruk motivasi perjalanan (MP) diukur dengan menggunakan MP3-MP6. Semua indikator memiliki *outer loadings* diatas 0,7 dan AVE diatas 0,5 (0,715).
- d. Konstruk niat berkunjung kembali (NBK) diukur dengan menggunakan NBK1-NBK3. Semua indikator memiliki *outer loadings* diatas 0,7 dan AVE diatas 0,5 (0,791).

- e. Konstruk persepsi risiko (PR) diukur dengan menggunakan PR3-PR19. Semua indikator memiliki outer loadings diatas 0,7 dan AVE diatas 0,5 (0,647).
- f. Konstruk *virtual reality experience* (VRE) diukur dengan menggunakan VRE1-VRE4. Semua indikator memiliki *outer loadings* diatas 0,7 dan AVE diatas 0,5 (0,739).

4.4.1.3 *Discriminant Validity/ Validitas Diskriminan*

Menurut standar empiris, validitas diskriminan konstruk mengukur seberapa berbedanya dari semua konstruk lainnya. Itu sebabnya seseorang harus menetapkan validitas diskriminan untuk menunjukkan bahwa konstruk model itu unik dan dapat menangkap kejadian yang tidak diwakili oleh model lain. Para peneliti secara tradisional mengandalkan kriteria *Fornell-Lacker* dan rasio korelasi *heterotrait-monotrait* (HTMT) sebagai dua indikator validitas diskriminan.

Tabel 4.9
Fornell-Lacker criterion

	CD	KP	MP	NBK	PR	VRE
CD	0.824					
KP	-0.353	0.807				
MP	0.770	-0.309	0.845			
NBK	0.612	-0.346	0.615	0.890		
PR	-0.492	0.654	-0.381	-0.366	0.804	
VRE	0.631	-0.233	0.576	0.481	-0.347	0.860

Sumber: Hasil Pengolahan data Smart-PLS

Menggunakan kriteria *Fornell-Larcker*, kami membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi variabel laten untuk sampai pada kesimpulan penelitian ini. Untuk lebih spesifiknya, akar kuadrat dari setiap konstruk AVE harus lebih tinggi dari korelasi tertingginya dengan konstruk AVE lainnya. Seperti terlihat pada Tabel 4.9, nilai akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk lebih besar (CD 0,824; KP 0,807; MP 0,845; NBK 0,890; PR 0,804; VRE 0,860) dibandingkan dengan nilai korelasi lainnya, yang berarti konstruk dalam model penelitian ini dapat dianggap valid secara diskriminan.

Tabel 4.10
Nilai HTMT

	CD	KP	MP	NBK	PR	VRE
CD						
KP	0.359					
MP	0.842	0.329				
NBK	0.664	0.372	0.708			
PR	0.504	0.679	0.408	0.393		
VRE	0.688	0.247	0.657	0.545	0.374	

Sumber: Hasil Pengolahan data Smart-PLS

Rasio korelasi *heterotrait-monotrait* (HTMT) adalah metode baru untuk menilai validitas diskriminan dalam pemodelan persamaan struktural kuadrat terkecil parsial, yang merupakan salah satu blok bangunan utama evaluasi model. Jika validitas diskriminan tidak ditetapkan, peneliti tidak dapat memastikan bahwa hasil yang mengkonfirmasi jalur struktural yang dihipotesiskan itu nyata, atau apakah itu hanya hasil dari perbedaan statistik. Kriteria HTMT jelas mengungguli pendekatan klasik untuk penilaian validitas diskriminan seperti kriteria *Fornell-Larcker* dan *cross-loading* (sebagian), yang sebagian besar tidak dapat mendeteksi kurangnya validitas diskriminan (Henseler et al., 2015). Jika nilai HTMT di bawah 0,90, validitas diskriminan telah ditetapkan antara dua konstruksi reflektif dan dapat dikatakan baik. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.10, semua korelasi antara HTMT dan konstruk dalam model penelitian ini memiliki nilai di bawah 0,90 dan tidak ada korelasi yang bernilai negatif. Berdasarkan hal tersebut, semua variabel laten dan konstruk memiliki tingkat validitas diskriminan yang baik.

4.4.2 Evaluasi *Measurement Inner Model*

Setelah dilakukan pengujian *outer model*, tahap selanjutnya adalah pengujian *inner model* (model struktural). Melihat nilai *R-square* untuk konstruk dependen, serta nilai statistik uji koefisien jalur, dapat memberikan wawasan tentang akurasi model dalam. Kemudian dengan menggunakan nilai koefisien jalur, akan dapat menentukan relevansi hipotesis yang diajukan. Gambar 4.8 menggambarkan koefisien jalur dan model struktural pengujian hipotesis.

Terdapat beberapa model persamaan matematis pada model struktural yang terlihat pada Gambar 4.8 sebagai berikut:

Model Mediasi

$$CD = \beta_1 VRE + \beta_2 KP + \beta_3 MP + \beta_4 PR + e_1$$

$$NBK = \beta_1 VRE + \beta_2 KP + \beta_3 MP + \beta_4 PR + \beta_5 CD + e_2$$

Model Moderasi

$$CD = \beta_0 + \beta_3 MP + \beta_6 PR + \beta_9 MP.PR + e_4 \dots\dots\dots [ME1]$$

$$CD = \beta_0 + \beta_2 KP + \beta_6 PR + \beta_8 KP.PR + e_5 \dots\dots\dots [ME2]$$

$$NBK = \beta_0 + \beta_3 MP + \beta_6 PR + \beta_9 MP.PR + e_4 \dots\dots\dots [ME3]$$

$$NBK = \beta_0 + \beta_2 KP + \beta_6 PR + \beta_8 KP.PR + e_5 \dots\dots\dots [ME4]$$

$$NBK = \beta_0 + \beta_5 CD + \beta_6 PR + \beta_5 CD.PR + e_6 \dots\dots\dots [ME5]$$

Keterangan: *Moderating Effect* (ME) atau efek moderasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Gambar 4.8 Model Struktural Dengan Metode *Bootstrapping*

Melalui hitungan *inner model* (model struktural) dengan semua variabel bebas pada saat yang sama bersama dengan variabel terikat. Variabel dependen dalam hal ini adalah citra destinasi (CD) dan niat berkunjung kembali (NBK). Kemudian untuk variabel independen yaitu *Virtual Reality Experience* (VRE), kendala perjalanan (KP), dan motivasi perjalanan (MP). Variabel persepsi risiko (PR) digunakan sebagai variabel moderasi.

4.4.2.1 Uji Koefisien Determinasi atau Analisis Varian (R²)

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, nilai dari koefisien determinasi dapat ditunjukkan pada Tabel 4.11:

Tabel 4.11
Nilai *R-square* (R^2) *Adjusted*

	<i>R-square Adjusted</i>
Citra Destinasi	0.735
Niat Berkunjung Kembali	0.467

Sumber: Hasil Pengolahan data Smart-PLS

Berdasarkan nilai *R-square* pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa *virtual reality experience*, kendala perjalanan, dan motivasi perjalanan mampu menjelaskan varian konstruk citra destinasi sebesar 73,5%, dan sisanya sebesar 26,5% dapat dijelaskan oleh konstruk lainnya diluar penelitian ini. Sedangkan citra destinasi, *virtual reality experience*, motivasi perjalanan, dan kendala perjalanan mampu menjelaskan varian konstruk niat berkunjung kembali sebesar 46,7%, dan sisanya sebesar 53,3% diterangkan oleh konstruk lainnya diluar penelitian ini.

4.4.2.2 Pengujian Hipotesis

Temuan pengujian *Inner Model* (model struktural), termasuk output *r-square*, koefisien parameter, dan t-statistik, digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Misalnya, dengan melihat signifikansi antara konstruksi dan t-statistik dan nilai-p, seseorang dapat menentukan apakah suatu hipotesis valid atau tidak. Hipotesis penelitian ini diuji menggunakan metode *bootstrap* dan *software Smart PLS (Partial Least Square) 3.0*. Temuan *bootstrap* menunjukkan angka-angka ini. T-statistik > 1,96 dengan tingkat signifikansi minimal 0,05 digunakan dalam penelitian ini sebagai pedoman umum untuk menentukan signifikansi (5 persen). Nilai pengujian hipotesis penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Path Coefficient, Moderating Effect dan Indirect Effects

	<i>Original Sample</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>	Keterangan
VRE -> CD	0.167	0.029	5.476	0.000	Diterima
VRE -> NBK	0.102	0.050	2.020	0.044	Diterima
MP -> CD	0.397	0.034	11.773	0.000	Diterima
MP -> NBK	0.304	0.056	5.453	0.000	Diterima
KP -> CD	0.017	0.028	0.603	0.547	Ditolak
KP -> NBK	-0.128	0.059	2.160	0.031	Diterima
CD -> NBK	0.201	0.066	3.057	0.002	Diterima
VRE -> CD -> NBK	0.034	0.013	2.525	0.012	Diterima
MP -> CD -> NBK	0.08	0.027	2.926	0.004	Diterima
KP -> CD -> NBK	0.003	0.006	0.568	0.570	Ditolak
ME1 -> CD	0.272	0.027	9.905	0.000	Diterima
ME2 -> CD	0.055	0.027	2.012	0.044	Diterima
ME3 -> NBK	-0.212	0.067	3.156	0.002	Diterima
ME4 -> NBK	-0.042	0.039	1.076	0.282	Ditolak
ME5 -> NBK	0.262	0.069	3.799	0.000	Diterima

Sumber: Hasil Pengolahan data Smart-PLS

Penjelasan singkat dari Tabel 4.12 dirangkum pada deskripsi dibawah ini dan penjelasan komprehensif pada setiap hipotesis dipaparkan lebih mendalam pada bagian pembahasan.

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Virtual reality experience diduga memiliki pengaruh terhadap citra destinasi. Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai t-statistik 5,476 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dengan signifikansi dibawah 5% ($p < 0,001$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada pengaruh secara positif antara *virtual reality experience* dan citra destinasi. Kemanfaatan dan kemudahan *virtual reality* berdasarkan video 360° yang dirasakan responden dapat meningkatkan citra destinasi. Semakin tinggi *virtual reality experience* yang dialami oleh wisatawan maka akan semakin tinggi citra destinasi yang dirasakan. *Virtual reality experience* diduga memiliki pengaruh terhadap niat berkunjung kembali. Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai t-statistik 2,020 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dengan signifikansi dibawah 5% ($p < 0,05$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada pengaruh secara positif antara *virtual reality experience* dan niat berkunjung kembali. Kemanfaatan dan kemudahan *virtual*

reality berdasarkan video 360° yang dirasakan responden dapat meningkatkan niat berkunjung kembali. Semakin tinggi *virtual reality experience* yang dialami oleh wisatawan maka akan semakin tinggi niat berkunjung kembali wisatawan.

Motivasi perjalanan diduga memiliki pengaruh terhadap citra destinasi. Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai t-statistik 11,773 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dengan signifikansi dibawah 5% ($p < 0,001$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada pengaruh secara positif antara motivasi perjalanan terhadap citra destinasi. Motivasi perjalanan untuk mengetahui tempat baru dan berbeda, relaksasi, petualangan, dan hiburan yang dialami oleh para responden dapat meningkatkan citra destinasi. Semakin tinggi motivasi perjalanan wisatawan maka akan semakin tinggi pula citra destinasi yang dirasakan. Motivasi perjalanan diduga memiliki pengaruh terhadap niat berkunjung kembali. Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai t-statistik 5,453 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dengan signifikansi dibawah 5% ($p < 0,001$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada pengaruh secara positif antara motivasi perjalanan terhadap niat berkunjung kembali. Motivasi Perjalanan untuk mengetahui tempat baru dan berbeda, relaksasi, petualangan, dan hiburan yang dialami oleh para responden dapat meningkatkan niat berkunjung kembali. Semakin tinggi motivasi perjalanan wisatawan maka akan semakin tinggi pula niat berkunjung kembali wisatawan.

Kendala perjalanan diduga memiliki pengaruh terhadap citra destinasi. Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai t-statistik 0.603 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dengan signifikansi diatas 5% ($p > 0,05$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh kendala perjalanan terhadap citra destinasi. Hal tersebut menunjukkan tidak ada korelasi secara positif maupun negatif pada kendala perjalanan terhadap citra destinasi. Sedangkan, kendala perjalanan memiliki pengaruh negatif terhadap niat berkunjung kembali. Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai t-statistik 2,160 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dengan signifikansi dibawah 5% ($p < 0,05$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa kendala perjalanan berpengaruh negatif terhadap niat berkunjung kembali. Kendala perjalanan yang bersangkutan dengan informasi objek wisata, cuaca, lalu-lintas destinasi, jarak tempuh, partisipasi untuk

berpergian, dan kegiatan wisata, dapat mengurangi niat responden untuk berkunjung kembali. Semakin tinggi kendala perjalanan yang dialami oleh wisatawan maka akan menurunkan niat berkunjung kembali wisatawan.

Citra destinasi diduga memiliki pengaruh terhadap niat berkunjung kembali. Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai t-statistik 3,057 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dengan signifikansi dibawah 5% ($p < 0,01$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa citra destinasi berpengaruh positif terhadap niat berkunjung kembali. Citra destinasi berupa wisata alam yang indah, makanan lokal yang menarik, objek wisata, kebersihan, keramahan, iklim yang baik, akomodasi yang sesuai, perasaan menyenangkan, perasaan mengesankan, perasaan menenangkan dan perasaan mempesona, dapat meningkatkan niat responden untuk berkunjung kembali. Semakin tinggi citra destinasi yang ditampilkan maka akan semakin tinggi niat berkunjung kembali wisatawan.

Berdasarkan pengujian data diatas, hipotesis pertama sebagian besar dapat diterima. Seluruh pengaruh variabel yang diuji secara langsung (*direct effect*) pada hipotesis pertama memiliki pengaruh, baik itu secara positif maupun negatif (**H0 ditolak dan H1 diterima**), kecuali variabel kendala perjalanan terhadap citra destinasi.

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Citra destinasi diduga dapat memediasi *virtual reality experience* dan niat berkunjung kembali. Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai t-statistik 2.525 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dengan signifikansi dibawah 5% ($p < 0,02$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa citra destinasi dapat memediasi *virtual reality experience* dan niat berkunjung kembali. Hipotesis sebelumnya *virtual reality experience* dapat secara langsung mempengaruhi niat berkunjung Kembali dan citra destinasi. Dengan adanya citra destinasi sebagai variabel mediasi, terbukti dari hasil diatas dapat memediasi hubungan parsial antara *virtual reality experience* dengan niat berkunjung kembali.

Citra destinasi diduga dapat memediasi motivasi perjalanan dan niat berkunjung kembali. Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai t-statistik 2.926 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dengan signifikansi dibawah 5% ($p < 0,01$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa citra destinasi dapat memediasi

motivasi perjalanan dan niat berkunjung kembali. Hipotesis sebelumnya, motivasi perjalanan memiliki pengaruh positif terhadap citra destinasi dan niat berkunjung kembali. Sehingga dengan adanya citra destinasi sebagai variabel mediasi, dipastikan dapat memediasi secara parsial hubungan motivasi perjalanan dengan niat berkunjung kembali.

Citra destinasi diduga dapat memediasi kendala perjalanan terhadap niat berkunjung kembali. Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai t-statistik 0.568 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dengan signifikansi diatas 5% ($p > 0,05$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa citra destinasi tidak dapat memediasi kendala perjalanan terhadap niat berkunjung kembali. Hipotesis sebelumnya pada pengaruh langsung antara kendala perjalanan dan citra destinasi terbukti tidak memiliki pengaruh apapun, akan tetapi kendala perjalanan berpengaruh negatif terhadap niat berkunjung kembali. Dengan adanya citra destinasi sebagai variabel mediasi terbukti tidak dapat memediasi hubungan parsial antara kendala perjalanan dengan niat berkunjung kembali.

Berdasarkan pengujian data diatas, hipotesis kedua sebagian besar dapat diterima. Seluruh pengaruh variabel yang diuji secara tidak langsung/mediasi (*indirect effect*) pada hipotesis kedua memiliki pengaruh secara positif (**H0 ditolak dan H1 diterima**), kecuali variabel kendala perjalanan terhadap citra destinasi.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Persepsi risiko diduga dapat memoderasi motivasi perjalanan dan citra destinasi. Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai t-statistik 9,905 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dengan signifikansi dibawah 5% ($p < 0,001$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat memoderasi motivasi perjalanan dan citra destinasi. Persepsi risiko dapat menguatkan ($\beta = 0,272$) motivasi perjalanan terhadap citra destinasi. Berdasarkan Gambar 4.9, pada kondisi persepsi risiko tinggi dan rendah dapat memperkuat motivasi perjalanan terhadap citra destinasi.

Persepsi risiko dapat memoderasi kendala perjalanan dan citra destinasi. Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai t-statistik 2,012 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dengan signifikansi di bawah 5% ($p < 0,001$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat memoderasi kendala

perjalanan dan citra destinasi. Persepsi risiko dapat menguatkan ($\beta = 0,055$) kendala perjalanan terhadap citra destinasi. Berdasarkan Gambar 4.10, pada kondisi persepsi risiko tinggi dapat lebih memperkuat kendala perjalanan terhadap citra destinasi, dibandingkan pada persepsi risiko rendah.

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Gambar 4.9 Hasil Moderasi Persepsi Risiko antara Motivasi Perjalanan dan Citra Destinasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Gambar 4.10 Hasil Moderasi Persepsi Risiko antara Kendala Perjalanan dan Citra Destinasi

Persepsi risiko diduga dapat memoderasi motivasi perjalanan dan niat berkunjung kembali. Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai t-statistik 3,156 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dengan signifikansi di bawah 5%

($p < 0,01$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat memoderasi motivasi perjalanan dan niat berkunjung kembali. Persepsi risiko dapat melemahkan ($\beta = -0,212$) motivasi perjalanan terhadap niat berkunjung kembali. Berdasarkan Gambar 4.11, pada kondisi persepsi risiko tinggi dapat lebih memperlemah motivasi perjalanan terhadap niat berkunjung kembali, jika dibandingkan dengan persepsi risiko rendah.

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Gambar 4.11 Hasil Moderasi Persepsi Risiko antara Motivasi Perjalanan dan Niat Berkunjung Kembali

Persepsi risiko diduga dapat memoderasi kendala perjalanan dan niat berkunjung kembali. Dari tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai t-statistik 1.076 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dengan signifikansi di atas 5% ($p > 0,05$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi risiko tidak dapat memoderasi kendala perjalanan dan niat berkunjung kembali. Persepsi risiko dapat memoderasi citra destinasi dan niat berkunjung kembali. Dari tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai t-statistik 3.799 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dengan signifikansi di bawah 5% ($p < 0,001$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat memoderasi citra destinasi dan niat berkunjung kembali. Persepsi risiko dapat menguatkan ($\beta = 0,262$) citra destinasi terhadap niat berkunjung kembali. Berdasarkan Gambar 4.12, pada kondisi persepsi risiko tinggi dapat lebih memperkuat citra destinasi terhadap niat berkunjung kembali, jika dibandingkan dengan persepsi risiko rendah.

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2020)

Gambar 4.12 Hasil Moderasi Persepsi Risiko antara Citra Destinasi dan Niat Berkunjung Kembali

Berdasarkan pengujian data diatas, hipotesis ketiga sebagian besar dapat diterima. Persepsi risiko dapat memoderasi seluruh hubungan variabel yang dihipotesiskan (**H0 ditolak dan H1 diterima**), kecuali variabel kendala perjalanan terhadap niat berkunjung kembali.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil data, sebagian besar hipotesis yang diajukan pada penelitian ini dapat diterima. Pembahasan setiap hipotesis dijelaskan secara rinci melalui kajian literatur yang mendukung serta pengamatan peneliti mengenai hasil data yang telah dipaparkan sebelumnya, sebagai berikut:

4.5.1 Pengaruh *Virtual Reality Experience* Terhadap Citra Destinasi dan Niat Berkunjung Kembali

Studi saat ini selaras dengan hasil penelitian Lin et al (2020) yang memberikan hasil bahwa *VR* sebagai sarana yang secara signifikan dan positif dapat meningkatkan citra serta mengarahkan niat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata tertentu. Studi ini juga melampaui studi sebelumnya, yang berfokus pada implikasi dan batasan *VR* (misalnya, Jung & tom Dieck, 2017), dan menguji pengaruhnya terhadap pemasaran pariwisata (Griffin et al., 2017; Tussyadiah et al., 2018). Studi saat ini dalam *VR* mengkonseptualisasikan model yang menggabungkan faktor-faktor relevan yang dapat digunakan untuk

memeriksa apakah dan bagaimana *virtual reality* dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk citra destinasi sehingga menimbulkan suatu pengalaman virtual dalam berpariwisata (VRE). Mengisi celah penelitian yang signifikan, studi ini menunjukkan bahwa VRE dapat digunakan untuk memicu niat pengunjung potensial untuk mempraktikkan pariwisata berkelanjutan khususnya di Pulau Belitung pada masa pandemi Covid-19.

VR masih merupakan alat yang relatif baru untuk pemasaran pariwisata pada era pandemi Covid-19, tidak asing bagi sedikit wisatawan, tetapi tampaknya efektif bagi mereka yang mengalaminya. Studi empiris ini mengungkapkan bahwa wisatawan umumnya didorong untuk benar-benar mengunjungi kembali destinasi wisata secara fisik dibandingkan hanya virtual. Jelas, keberhasilan penerapan *VR* dalam pariwisata bergantung pada reaksi emosional calon wisatawan dari citra destinasi, yang dipicu oleh komunikasi yang efektif melalui realitas simulasi berteknologi tinggi (Lin et al., 2020) sehingga dalam pembentukan VRE diperlukan terlebih dahulu gambaran citra destinasi wisata. VRE dapat menunjukkan detail dan aktualitas yang jelas dan mendorong keterlibatan wisatawan potensial untuk mempengaruhi keputusan perjalanan mereka (Yung et al., 2021). Ketika teknik VR masih baru bagi kebanyakan orang yang ingin mengetahui, mereka dapat tenggelam dalam realitas berbasis citra destinasi atau sebaliknya. Manajer atau pengelola destinasi wisata harus hati-hati memilih produk *VR* yang ingin mereka gunakan. Sangat penting produk VR Pulau Belitung pada saat pandemi Covid-19 dapat ditampilkan terhadap wisatawan potensial dengan lingkungan nyata dan membawa mereka ke dalam skenario yang berkesan.

Kesenjangan tetap ada dalam penelitian VR tentang citra destinasi yang akhirnya berujung pada pemasaran destinasi. Banyak penelitian semakin menekankan emosi positif sebagai hal yang vital dalam perilaku pemilihan destinasi konsumen pada tahap perencanaan perjalanan (Yung et al., 2021). Meskipun literatur tersebut menunjukkan kemampuan kehadiran untuk mempengaruhi emosi, serta pentingnya membangkitkan emosi positif dalam pemasaran destinasi, masih ada kekurangan pengetahuan yang menjembatani area ini. Kerangka teoritis mendalilkan bahwa jika keikutsertaan dan keterlibatan teknologi tampilan meningkat, rasa kehadiran pada VR yang lebih tinggi akan

ditimbulkan. Menggunakan rasa kehadiran sebagai landasan teoretis akan membedakan antara VR (kehadiran yang lebih tinggi) dan media tradisional (kehadiran yang lebih rendah).

VR sebagai alat pemasaran destinasi akan lebih efektif dari kehadiran yang lebih tinggi yang berkontribusi terhadap emosi positif yang lebih tinggi, dan akibatnya niat untuk berkunjung lebih tinggi. Namun, penelitian tentang pengaruh VR dan kehadiran pada perilaku masih terbatas (Marchiori et al., 2018). Belum jelas apakah kehadiran dalam konteks pemasaran destinasi akan mengarah pada niat untuk merekomendasikan destinasi atau hanya pengalaman VR itu sendiri, dan pada gilirannya bagaimana niat untuk mengunjungi kembali kemudian dipengaruhi. Griffin et al. (2017) menemukan niat untuk berkunjung hanya menunjukkan sedikit perbedaan, ketika membandingkan VR dengan media tradisional. Marasco et al. (2018) juga mengemukakan bahwa jika keterlibatan emosional yang disebabkan oleh VR terlalu tinggi, hal itu dapat mengurangi keinginan untuk mengunjungi kembali destinasi tersebut. Terakhir, hingga saat ini, kerangka kerja komprehensif yang merangkum determinan kehadiran, konsekuensi kehadiran, dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku wisatawan tetap tidak ada, sehingga menggarisbawahi semakin pentingnya dan signifikansi studi masa depan ketika mempertimbangkan pertumbuhan VR yang akan datang sebagai alat konsumsi media.

4.5.2 Pengaruh Motivasi Perjalanan Terhadap Citra Destinasi dan Niat Berkunjung Kembali

Terdapat pengaruh motivasi perjalanan terhadap citra destinasi dan niat berkunjung kembali selaras dengan studi yang telah dilakukan oleh Beerli-Palacio dan Martín-Santana (2017); Khan et al. (2019); Huang dan Liu (2017) dan Akgunduz dan Coşar (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan konfirmasi dari empat jenis motivasi pendorong (tempat berbeda, relaksasi, petualangan, dan hiburan) dianalisis secara simultan, semuanya mempengaruhi secara langsung dan positif terhadap citra destinasi. Hasil ini menetapkan bahwa wisatawan yang memuaskan alasan perjalanan mereka selama kunjungan sebelumnya akan memiliki pengalaman citra destinasi kognitif dan afektif yang lebih baik serta menghasilkan perilaku untuk dapat mengunjungi kembali

walaupun pada masa pandemi Covid-19. Motivasi perjalanan pada studi ini dapat mempengaruhi citra destinasi kognitif dapat disebabkan oleh fakta bahwa wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi untuk mengunjungi teman atau untuk bersama keluarga dapat berinteraksi secara baik dengan destinasi, yang berarti bahwa sebelum dan sesudah kunjungan suatu destinasi kognitif bervariasi.

Wisatawan sangat termotivasi untuk mengunjungi Pulau Belitung demi relaksasi mental, menghilangkan stres dan ketegangan dari aktivitas rutin sehari-hari mereka. Hasilnya menyiratkan bahwa wisatawan rekreasi mungkin memiliki lebih dari satu motif perjalanan ketika mengunjungi destinasi tertentu. Temuan ini mendukung gagasan yang dikembangkan oleh Crompton (1979) bahwa motivasi wisatawan adalah banyak dan karena itu mereka mungkin memiliki alasan yang berbeda untuk melakukan perjalanan domestik atau internasional. Beberapa orang melakukan perjalanan tidak hanya untuk memenuhi keinginan fisiologis mereka (makanan, iklim dan kesehatan) tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan psikologis mereka.

Penelitian ini berusaha menggali motivasi pendorong utama wisatawan Indonesia untuk memberikan tambahan pengetahuan empiris yang akan berkontribusi pada pencerahan faktor-faktor yang mendorong wisatawan Indonesia untuk mengunjungi kembali Pulau Belitung. Menurut Mohammad dan Som (2010) menganalisis motivasi dorong dan tarik wisatawan sangat penting dalam mengidentifikasi kelompok pasar tertentu yang motivasi perjalanannya sesuai dengan karakteristik suatu destinasi, sedangkan kombinasi yang baik dari motif dorong dan tarik membantu mempengaruhi minat perjalanan wisatawan dan niat perilaku masa depan (Jang & Cai, 2002). Berdasarkan hal tersebut, menentukan faktor motivasi utama wisatawan Indonesia akan membantu pemasar destinasi mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan wisatawan ke Pulau Belitung. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 6 item motivasi, "hiburan" "beristirahat dan bersantai," dan "mencari tempat yang berbeda" adalah tiga faktor yang paling penting. Hiburan atau Bersenang-senang, menjadi item pendorong dengan nilai tertinggi dapat dikaitkan dengan sifat asli wisatawan Indonesia, yang diklasifikasikan sebagai individualis; oleh karena itu, mencari kesenangan melekat pada mereka. "Beristirahat dan

bersantai" muncul sebagai salahsatu item dorongan terpenting, yang tampaknya dapat dijelaskan karena lingkungan yang penuh tekanan di tempat kerja, studi, dan kehidupan pribadi. Berdasarkan hal tersebut, Pulau Belitung tampaknya merupakan destinasi yang ideal karena lingkungannya yang tenang dan ketersediaan unsur-unsur alam yang indah yang dapat membantu meredakan ketegangan. Selain itu, "mencari tempat yang berbeda" menjadi motif pendorong, menandakan bahwa keinginan intrinsik wisatawan Indonesia untuk mencari lingkungan baru juga kuat.

4.5.3 Pengaruh Kendala Perjalanan Terhadap Citra Destinasi dan Niat Berkunjung Kembali

Kendala perjalanan pada hasil studi ini ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap citra destinasi akan tetapi berpengaruh terhadap niat berkunjung kembali. Kendala struktural seperti informasi, cuaca dan jarak dapat memberikan kendala yang berarti pada suatu destinasi wisata untuk dapat dikunjungi kembali (Khan et al., 2017). Faktor informasi mengenai daerah wisata, jarak objek wisata dan cuaca memiliki kontribusi terbesar pada jawaban responden sehingga menjadi peranan konstruktif penting dalam meningkatkan citra destinasi Pulau Belitung kedepannya. Sumber informasi secara luas dianggap oleh banyak peneliti sebagai faktor yang berpengaruh pada pembentukan citra destinasi sebelum perjalanan, sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan (de la Hoz-Correa & Muñoz-Leiva, 2019). Pencarian informasi wisata telah berubah secara dramatis karena kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi dan perkembangan internet. Internet telah mendorong pariwisata Pulau Belitung yang akibatnya mempengaruhi cara wisatawan memperoleh, menganalisis, dan berbagi informasi.

Situs web interaktif mengenai Pulau Belitung memungkinkan konsumen untuk mengetahui jauh dekatnya objek wisata, cuaca, memesan tiket pesawat dan akomodasi, mengatur kunjungan wisata dan berbagi informasi penting dengan perantara (misalnya, *travel agency*) dan calon wisatawan Pulau Belitung lainnya melalui jejaring sosial dan blog. Namun demikian, penggunaan internet bersifat komplementer (Yacout & Hefny, 2015) dan bukan satu-satunya sumber informasi yang digunakan untuk memutuskan suatu destinasi. Ketidakberwujudan dan ketidakpastian informasi wisata Pulau Belitung dapat meningkatkan kebutuhan

wisatawan untuk meminimalkan kendala perjalanan pada saat kondisi pandemi Covid-19 dan mencari pendapat dari mereka yang lebih berpengalaman (Meng et al., 2021). Kenyataannya, ketika mempertimbangkan variasi atribut citra destinasi apa pun, masuk akal bahwa sementara beberapa atribut dapat sangat mempengaruhi perilaku perjalanan individu, yang lain mungkin tidak selalu memiliki efek yang sama pada mereka. Citra destinasi dapat berdiri sendiri dengan adanya citra kognitif dan afektif (Gartner, 1994). Beberapa kendala sulit diatasi oleh atribut citra destinasi tertentu sementara yang lain mungkin dapat diatasi. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk memahami bagaimana kedua konstruksi penting ini (kendala perjalanan dan atribut citra destinasi) berinteraksi secara dinamis dan juga atribut citra destinasi mana yang dapat mengurangi dampak kendala perjalanan terhadap niat kunjungan kembali.

Hasil studi menemukan bahwa kendala perjalanan dapat mempengaruhi secara negatif terhadap niat berkunjung kembali. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Cheng dan Fountain (2021) yang menyatakan kendala struktural dan interpersonal tidak dapat mempengaruhi kunjungan kembali. Temuan ini berbeda dengan penelitian Hung dan Petrick (2012). Namun, hal ini cenderung didukung oleh Huang dan Hsu (2009) yang menyatakan bahwa hanya ketidaktertarikan merupakan kendala yang berpengaruh bagi wisatawan yang sebelumnya telah mengunjungi daerah wisata, sedangkan pengaruh kendala interpersonal dan kendala struktural terhadap niat berkunjung kembali tidak signifikan. Hasil yang berbeda ini menyiratkan bahwa pengaruh kendala perjalanan pada niat kunjungan kembali mungkin bergantung pada aktivitas, populasi, dan konteks destinasi tertentu. Berdasarkan hal tersebut, wisatawan yang merencanakan perjalanan berulang mungkin memiliki sikap yang berbeda terhadap kendala perjalanan, dibandingkan dengan pengunjung potensial dan pengunjung pertama kali yang merasakan kisaran dan tingkat kendala yang lebih tinggi (Chen et al., 2013; Nyaupane & Andereck, 2008). Studi ini, kemudian, menambah pemahaman kita bahwa kendala perjalanan untuk niat berkunjung kembali dapat dimediasi dan dikurangi sampai batas tertentu oleh pengalaman sebelumnya dari suatu destinasi (Jian et al., 2021; Zhang et al., 2016).

4.5.4 Citra Destinasi Terhadap Niat Berkunjung Kembali

Hasil studi ini membuktikan bahwa citra destinasi memiliki pengaruh positif terhadap niat berkunjung kembali (H9). Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Hallmann et al. (2015); Kim dan Lee (2015); dan Stylos et al. (2017). Pengambilan keputusan wisatawan adalah proses berurutan yang mengarahkan mereka untuk memilih destinasi tertentu ketika wisatawan merasa bahwa atribut destinasi akan memuaskan kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan kecenderungan wisatawan untuk mengkategorikan alternatif mereka berdasarkan berbagai kriteria. Berdasarkan urutan proses serupa sambil mengumpulkan pengalaman sebelumnya, niat wisatawan untuk mengunjungi kembali suatu destinasi dianggap sebagai *proxy* untuk kembalinya wisatawan yang sebenarnya ke suatu destinasi (Loureiro, 2014; Prayag & Ryan, 2012). Studi ini melibatkan wisatawan Indonesia yang berpengalaman. Meskipun temuan studi ini tidak menunjukkan efek yang berbeda secara signifikan dari komponen citra destinasi pada niat mengunjungi kembali, mereka menyiratkan kepentingan relatif yang berbeda karena wisatawan Indonesia tampaknya menilai terutama citra kognitif, kemudian citra afektif. Perbedaan signifikansi relatif yang ditempatkan wisatawan pada dua komponen citra tersebut dapat dijelaskan oleh profil mereka sebagai wisatawan.

Mengingat bahwa responden adalah wisatawan yang berpengalaman mengunjungi Pulau Belitung, kemungkinan mereka lebih tahu tentang destinasi dan lebih banyak menuntut. Berhubungan dengan kegiatan wisata, mereka dapat lebih berupaya dalam aspek kognitif dari destinasi, mencari informasi formal dan informal yang lebih luas yang berkaitan dengan karakteristik dan penawaran destinasi serta merencanakan liburan mereka secara besar-besaran berdasarkan nilai keamanan atas kesehatan, sebelum mereka memutuskan untuk mengunjungi kembali sebuah destinasi.

4.5.5 Efek Mediasi Citra Destinasi dan Efek Moderasi Persepsi Risiko

Efek mediasi pada studi ini berfokus kepada citra destinasi dalam memediasi VRE, motivasi perjalanan, kendala perjalanan, persepsi risiko dan niat berkunjung kembali. Hasil studi ini membuktikan variabel citra destinasi dapat memediasi seluruh variabel tersebut kecuali, kendala perjalanan. Citra destinasi merupakan variabel yang sangat kuat dan banyak diakui oleh para peneliti pada

kemampuannya untuk pemilihan destinasi wisata (Tuohino & Pitkänen, 2004) serta merupakan topik yang paling banyak dipelajari dalam literatur pariwisata (Fakeye & Crompton, 1991; Tapachai & Waryszak, 2000). Sehingga tidak mengherankan jika citra destinasi pada studi ini secara dominan dapat memediasi variabel lainnya (lihat Stylos et al., 2016; Li et al., 2020; Caber et al., 2020; Chen et al., 2013).

Citra destinasi tidak dapat memediasi kendala perjalanan terhadap niat berkunjung kembali pada studi ini, hal tersebut kemungkinan dapat dipengaruhi motivasi yang kuat dari para responden untuk berlibur dan ketertarikan terhadap destinasi yang kuat walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19. Motivasi sehubungan dengan perilaku tertentu telah diidentifikasi sebagai prediktor signifikan dari persepsi tentang perilaku dalam pariwisata serta sektor lainnya. Secara khusus, dalam konteks pariwisata, Baloglu dan McCleary (1999) telah mengidentifikasi pengaruh positif dari stimulus dan faktor pribadi terhadap citra destinasi. Selanjutnya, citra destinasi yang dimiliki wisatawan berpengaruh signifikan terhadap sikap wisatawan terhadap destinasi (Kim & Stepchenkova, 2015). Sehubungan dengan hubungan tidak langsung, Jalilvand et al. (2012) menemukan bahwa sumber informasi (*stimulus/pull factors*) secara tidak langsung mempengaruhi sikap wisatawan terhadap destinasi melalui citra destinasi. Zhou dan Bao (2002) yang telah menyelidiki proses pembentukan sikap konsumen, mengidentifikasi persepsi terhadap citra destinasi sebagai mediator penting antara hubungan motivasi dan sikap.

Efek moderasi studi ini lebih menekankan persepsi risiko sebagai variabel moderator satu-satunya untuk memoderasi variabel lainnya. Moderasi persepsi risiko memperlihatkan beberapa hubungan dengan variabel lainnya yang dapat diterima dan ditolak (lihat Cheng et al., 2022; Curras-Perez et al., 2017; Shafieizadeh et al., 2021). Persepsi risiko dapat memoderasi hubungan motivasi perjalanan dan citra destinasi; hubungan motivasi perjalanan dan niat berkunjung kembali; hubungan citra destinasi dan niat berkunjung kembali. Sedangkan hubungan variabel lainnya yang tidak dapat dimoderasi oleh persepsi risiko antara lain: hubungan kendala perjalanan dan niat berkunjung kembali. Persepsi risiko yang dirasakan sebagai variabel moderator dapat digambarkan ketika efek seperti

niat perilaku masa depan terjadi. Misalnya, wisatawan yang memiliki persepsi risiko yang lebih rendah lebih mungkin untuk mengunjungi kembali atau merekomendasikan Pulau Belitung kepada kerabat dan teman dibandingkan dengan wisatawan yang memiliki persepsi risiko tinggi.

Ketika wisatawan merasakan adanya potensi risiko selama proses pembelian dan konsumsi jasa pariwisata, atau selama berada di destinasi, penilaian mereka tentang lingkungan alam, aktivitas yang menarik, kondisi destinasi yang menarik dan esensial akan berubah dibandingkan dengan situasi saat wisatawan tidak merasakan risiko (Pennington-Gray et al., 2011). Dengan cara yang sama, emosi yang dirasakan lebih negatif atau setidaknya kurang positif ketika risiko disajikan. Meskipun demikian, keinginan untuk mengunjungi destinasi kurang penting dibandingkan emosi dan evaluasi karakteristik destinasi. Berdasarkan hal tersebut, persepsi risiko mungkin tidak sepenuhnya mengganggu keinginan untuk mengunjungi destinasi. Akademisi cenderung mengklaim bahwa wisatawan menghindari destinasi berisiko (Teitler-Regev et al., 2015; Yang et al., 2015).

Lu (2021) menyatakan bahwa risiko lingkungan yang lebih rendah yang melibatkan keamanan pangan, fasilitas umum, kejahatan dan penyakit menular di suatu destinasi dapat meningkatkan niat mereka untuk mengunjungi kembali destinasi-destinasi lainnya di masa depan. Pulau Belitung merupakan destinasi wisata yang memiliki risiko lebih rendah daripada destinasi kota-kota besar yang ada di Indonesia, jika dilihat dari penyebaran pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan dari Berteau dan Zait, 2013 dan Chiu et al. (2014) menunjukkan bahwa ada efek negatif dalam hubungan antara risiko yang dirasakan dan niat perilaku. Namun, penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak terduga bahwa persepsi risiko dapat meningkatkan keinginan wisatawan berpengalaman untuk berkunjung kembali. Mungkin alasan berikut memberikan penjelasan. Wisatawan saat ini menikmati kesehatan yang lebih baik, berpendidikan lebih baik, dan lebih banyak ingin bepergian karena tertahan oleh kondisi pandemi Covid-19. Selain itu, penyelenggara pariwisata di lokasi-lokasi yang indah kini memberikan lebih banyak fasilitas dan layanan yang nyaman bagi wisatawan untuk mempermudah perjalanan. Sebagian besar waktu, wisatawan memiliki pengetahuan yang memadai dan pengalaman perjalanan yang lebih

banyak untuk mengatasi masalah yang timbul selama liburan. Hasil ini senada dengan argumen dari Rolison et al. (2017) bahwa pengalaman pribadi yang lebih besar yang diperoleh wisatawan mungkin telah membantu mengurangi kehati-hatian dalam situasi berisiko. Wisatawan suka bepergian ke tempat-tempat di mana mereka dapat mengalami budaya dan gaya hidup yang berbeda. Ketika mereka (generasi milenial) dapat melakukan perjalanan, mereka tidak terlalu khawatir daripada generasi sebelumnya tentang masalah risiko yang dirasakan.

Pengunjung berulang kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh risiko sosio-psikologis dan risiko finansial dalam membentuk kembali citra kognitif dan afektif dari destinasi tersebut (Chew & Jahari, 2014). Mengenai penelitian ini, responden yang sebagian besar merupakan *traveler* milenial berulang ke Pulau Belitung dengan fleksibilitas untuk melakukan perjalanan. Pengalaman perjalanan mereka sebelumnya ke Pulau Belitung sebelum pandemi Covid-19 mungkin telah mengembangkan citra destinasi yang positif (misalnya, daerah dan masyarakat yang tertib, manajemen pandemi yang efektif, perlindungan lingkungan yang tinggi). Pengunjung berulang yang sering lebih cenderung mempercayai pengetahuan mereka sendiri (Perdue, 2001) dan interpretasi yang beralasan dan emosional untuk membentuk citra destinasi (Dobni & Zinkhan, 1990). Berdasarkan hal tersebut, risiko fisik yang dirasakan mungkin tidak mempengaruhi citra destinasi mereka.

Masuk akal bahwa jika pandemi terjadi selama kunjungan berulang ke Pulau Belitung di masa mendatang, *traveler* milenial berulang mungkin percaya bahwa risiko fisik memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk mempengaruhi infrastruktur wisata (misalnya, Moreira, 2007) terutama ketika refleksi dari situs wisata tidak secara visual menunjukkan kontaminasi Covid-19 yang tidak terlihat di alam. Selain itu, wisatawan berulang dapat memilih lokasi wisata lain yang dianggap memiliki risiko fisik yang relatif lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut, persepsi risiko fisik seperti itu kemungkinan besar tidak akan mengubah citra destinasi mereka bahkan setelah Bencana Covid-19. Ancaman dari persepsi bahaya fisik seperti Covid-19 cenderung memicu kejadian dengan ancaman tinggi (Faulkner, 2001). Persepsi kerentanan yang kuat seperti itu mungkin tidak

memerlukan citra destinasi seseorang untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan kunjungan ulang.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengunjung berulang ke destinasi Covid-19 mungkin tidak berniat mengunjungi kembali destinasi jika mereka merasakan risiko fisik yang tinggi. Namun, temuan studi ini secara menarik menunjukkan bahwa wisatawan berulang dalam tingkat risiko perjalanan yang dirasakan di Pulau Belitung cukup rendah, dan niat mereka untuk mengunjungi kembali destinasi tersebut relatif tinggi. Ada kemungkinan bahwa pelancong milenial tetap termotivasi untuk bepergian meskipun ada risiko yang melekat seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya (Lepp & Gibson, 2003; Rittichainuwat & Chakraborty, 2009). Mengenai studi ini persepsi risiko yang lebih tinggi menghambat kecenderungan eksplorasi dan mengarahkan wisatawan untuk lebih memilih opsi yang sudah dikenal daripada opsi yang tidak dikenal. Persepsi risiko yang dirasakan tinggi membuat wisatawan menjadi lebih konservatif; sebaliknya, ketika persepsi risiko rendah, wisatawan akan menikmati rangsangan positif dan akan mengevaluasi destinasi secara lebih positif. Berdasarkan hal tersebut, risiko yang dirasakan memoderasi efek pada evaluasi destinasi dan preferensi untuk ketidaksesuaian moderat tidak akan muncul ketika risiko tinggi. Selain itu, efeknya dapat dihilangkan dengan risiko yang relatif rendah, dan itu hanya dapat terjadi jika tidak ada risiko yang terkait dengan evaluasi destinasi.

4.5.6 Novelty Penelitian

Berbagai definisi mengenai *novelty* (kebaruan) pada penelitian pariwisata telah diusulkan, tetapi pandangan yang berlaku adalah mendefinisikannya sebagai tingkat kontras antara persepsi sekarang dan pengalaman masa lalu (Jenkins 1969; Judd 1988; Pearson, 1970). Hutt (1970) mengusulkan bahwa persepsi kebaruan berbeda menurut sumbernya. Berdasarkan hal tersebut, dalam konteks studi ini, persepsi wisatawan tentang sejauh mana kebaruan akan hadir di destinasi liburan akan menjadi fungsi dari kebaruan objek yang dirasakan (misalnya, citra destinasi, persepsi risiko, dan niat berkunjung kembali ke Pulau Belitung). Kebaruan, kecenderungan inti dalam pariwisata, adalah perubahan dari kehidupan sehari-hari ketika mengalami sesuatu yang baru dan berbeda, yang juga menyiratkan pencarian variasi (Lee & Crompton, 1992; Mitas & Bastiaansen, 2018).

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa wisatawan cenderung memilih pengalaman baru dan berbeda bukan karena kurangnya kepuasan, tetapi karena mereka ingin mengalami sesuatu yang kontras dengan pengalaman mereka sebelumnya (Crompton, 1979; Bigné et al., 2009; Niininen et al., 2004). Hal tersebut merupakan tantangan bagi industri pariwisata, karena mengunjungi kembali wisatawan bermanfaat baik secara ekonomi maupun dalam praktik (Darnell & Johnson, 2001; Tjørve et al., 2018). Berdasarkan hal tersebut, penelitian lebih lanjut pada perilaku wisatawan yang mencakup perilaku kunjungan kembali berdasarkan citra destinasi yang dibentuk oleh *virtual reality*, motivasi perjalanan, kendala perjalanan, persepsi risiko serta pengalaman positif dapat membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang kebaruan studi pariwisata dan situasi konsumsi pengalaman lainnya.

Gambar 4.13 *Pandemic Tourism Model*

Citra destinasi yang dapat memediasi *virtual reality experience*, dan motivasi perjalanan terhadap niat berkunjung kembali para wisatawan yang pernah mengunjungi destinasi wisata Pulau Belitung sebelum dan sesudah masa Pandemi Covid-19 merupakan salahsatu *novelty* yang dihadirkan pada penelitian ini. Pengalaman berkunjung ke destinasi wisata Pulau Belitung sebelum masa pandemi Covid-19 merupakan persepsi pengalaman masa lalu dan pada saat masa pandemi atau setelahnya merupakan persepsi sekarang yang merubah kehidupan

sehari-hari khususnya pada perjalanan wisata ke Pulau Belitung. Tidak hanya citra destinasi yang dapat memediasi, persepsi risiko yang dapat memoderasi motivasi perjalanan, kendala perjalanan terhadap citra destinasi dan niat berkunjung kembali juga sebagai *novelty* pada penelitian ini. Secara khusus, model penelitian ini dapat dijadikan sebagai *novelty* (Gambar 4.13), dimana peranan virtual reality terbukti dapat meningkatkan citra destinasi dan niat berkunjung kembali wisatawan Indonesia. Tidak hanya itu, kendala perjalanan yang seharusnya mencegah wisatawan untuk tidak bepergian, menjadi hal yang tidak terlalu signifikan. Hal tersebut dapat mencerminkan bahwa kuatnya motivasi wisatawan Indonesia untuk mencari hiburan walaupun pada kondisi pandemi. Secara singkat, *novelty* penelitian ini adalah model pengembangan wisata terpadu pada era pandemi melalui peranan *virtual reality experience* yang dapat meningkatkan citra destinasi dan niat berkunjung kembali.

Semua upaya pencegahan dilakukan untuk memastikan objektivitas, reliabilitas, dan validitas penelitian, namun keterbatasan tertentu ditemukan. Keterbatasan ini dapat diatasi dalam penelitian masa depan. Pertama, penelitian ini bersifat cross-sectional dan di masa depan cara yang berbeda untuk melakukan penelitian serupa perlu dieksplorasi. Kedua, teknik convenience sampling telah digunakan dalam penelitian ini, dimana hanya pengunjung berpengalaman yang dilibatkan dalam penelitian ini. Di masa depan, analisis komparatif motivasi perjalanan dan pengaruh motivasi tersebut, pengalaman realitas virtual, kendala perjalanan pada citra tujuan dan niat mengunjungi kembali, antara pengunjung pertama dan pengunjung berulang dapat dinilai. Ketiga, hanya beberapa hasil dari citra destinasi dan niat mengunjungi kembali, telah dipelajari; variabel lain (persepsi imersi, kenikmatan yang dirasakan, loyalitas destinasi; kepuasan destinasi) harus dipertimbangkan dalam konteks yang sama dalam penelitian masa depan. Terakhir, keempat, studi kami secara geografis terbatas pada Pulau Belitung (Indonesia), akan menarik di masa depan bahwa lokasi lain dari perhotelan dan pariwisata dipertimbangkan, terutama dari perspektif pasar negara berkembang, seperti Indonesia.

BAB 5

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Kesimpulan, rekomendasi, dan implikasi dalam bab terakhir ini didasarkan pada pertanyaan penelitian yang diuraikan dalam bab pertama, serta temuan dan pembahasan pada Bab empat.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV, maka dapat memberikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. *Virtual Reality Experience* memiliki pengaruh positif terhadap Citra Destinasi dan Niat Berkunjung Kembali. Tingkat kemanfaatan dan kenyamanan penggunaan virtual reality berdasarkan video 360 derajat dirasakan oleh responden dapat meningkatkan citra destinasi dan niat berkunjung kembali ke Pulau Belitung.
2. Motivasi perjalanan memiliki pengaruh positif terhadap citra destinasi dan niat berkunjung kembali. Motif pencarian hiburan, mengetahui tempat baru serta berbeda, dan pencarian relaksasi para responden dapat meningkatkan citra destinasi Pulau Belitung dan akhirnya meningkatkan niat berkunjung kembali.
3. Kendala perjalanan memiliki pengaruh negatif terhadap niat berkunjung kembali akan tetapi tidak dapat mempengaruhi citra destinasi. Kendala perjalanan yang paling banyak dirasakan oleh responden adalah jarak objek wisata di Pulau Belitung yang jauh, antara satu tempat ke tempat lainnya, sedangkan kendala lalu-lintas merupakan kendala perjalanan yang terendah yang dirasakan oleh responden. Kendala-kendala perjalanan tersebut dapat mengurangi niat berkunjung kembali wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Belitung. Ketidakberwujudan dan ketidakpastian informasi wisata Pulau Belitung dapat meningkatkan kebutuhan wisatawan untuk meminimalkan kendala perjalanan pada saat kondisi pandemi Covid-19 dan mencari pendapat dari mereka yang lebih berpengalaman.
4. Citra destinasi memiliki pengaruh positif terhadap niat berkunjung kembali. Objek wisata sejarah dan wisata alam yang indah menjadi citra destinasi

5. Pulau Belitung yang paling banyak dirasakan oleh responden, sedangkan citra kebersihan masih dirasa kurang. Walaupun demikian, citra destinasi yang ditampilkan oleh Pulau Belitung dapat mempengaruhi niat berkunjung kembali wisatawan.
6. Citra destinasi dapat memediasi hubungan *virtual reality experience* terhadap niat berkunjung kembali. Citra destinasi Pulau Belitung seperti objek wisata sejarah dan alam sampai dengan kebersihan dapat memediasi kemanfaatan dan kenyamanan VR terhadap citra destinasi Pulau Belitung sehingga dapat meningkatkan niat berkunjung kembali wisatawan. Konten VR itu sendiri menampilkan citra destinasi Pulau Belitung, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa citra destinasi akan dapat memediasi *virtual reality experience*, jika citra destinasi yang ditampilkan dapat membuat para wisatawan merasakan kondisi yang bersifat *memorable*.
7. Citra destinasi dapat memediasi hubungan motivasi perjalanan terhadap niat berkunjung kembali. Citra destinasi Pulau Belitung seperti objek wisata sejarah dan alam sampai dengan kebersihan dapat memediasi Motivasi wisatawan dalam pencarian hiburan, mengetahui tempat baru serta berbeda, dan pencarian relaksasi terhadap niat berkunjung kembali wisatawan. Citra destinasi Pulau Belitung diyakini oleh para responden dapat memenuhi motif tersebut.
8. Citra destinasi tidak dapat memediasi hubungan kendala perjalanan terhadap niat berkunjung kembali. Kendala jarak objek wisata sampai dengan kepadatan lalu-lintas yang ada di Pulau Belitung dapat dinegosiasikan oleh para responden karena tingkat ingin bepergian tinggi. Tingkat ingin bepergian didukung oleh data motivasi para responden yang cukup tinggi pada studi ini dibandingkan dengan data lainnya. Kondisi pandemi Covid-19 yang memaksa mereka untuk tetap dirumah, menjadikan keinginan untuk bepergian semakin menumpuk yang pada akhirnya kendala-kendala yang ada pada destinasi tersebut dapat dinegosiasikan.
9. Persepsi risiko dapat memoderasi motivasi perjalanan terhadap citra destinasi dan niat berkunjung kembali. Persepsi risiko seperti kejahatan, kerusakan, nilai terbaik uang, pengeluaran tambahan, serangan berbahaya,

ketidaksopanan, dan menghabiskan waktu berguna, dapat menguatkan motivasi perjalanan wisatawan terhadap citra destinasi, akan tetapi berbanding terbalik terhadap niat berkunjung kembali ke Pulau Belitung. Ketika kondisi persepsi risiko tinggi dapat lebih memperkuat motivasi perjalanan terhadap citra Destinasi Pulau Belitung. Semakin tinggi risiko yang diketahui oleh para wisatawan maka wisatawan dapat mengetahui secara jelas informasi destinasi yang akan dituju. Ketika kondisi persepsi risiko tinggi dapat lebih memperlemah motivasi perjalanan terhadap niat berkunjung kembali, jika dibandingkan dengan persepsi risiko rendah.

10. Persepsi risiko dapat memoderasi hubungan kendala perjalanan terhadap citra destinasi akan tetapi tidak dapat memoderasi hubungan kendala perjalanan terhadap niat berkunjung kembali. Persepsi risiko seperti kejahatan, kerusakan, nilai terbaik uang, pengeluaran tambahan, serangan berbahaya, ketidaksopanan, dan menghabiskan waktu berguna, dapat menguatkan kendala perjalanan terhadap citra destinasi Pulau Belitung. Ketika saat kondisi persepsi tinggi dapat memperkuat kendala perjalanan terhadap citra destinasi. Persepsi risiko dan kendala perjalanan dapat menjadikan suatu hambatan besar jika menjadi satu kesatuan dalam mempengaruhi citra destinasi yang tidak dapat lagi dinegosiasikan oleh para wisatawan, sehingga niat untuk berkunjung kembali tidak akan terpenuhi.
11. Persepsi risiko dapat memoderasi citra destinasi terhadap niat berkunjung kembali. Persepsi risiko seperti kejahatan, kerusakan, nilai terbaik uang, pengeluaran tambahan, serangan berbahaya, ketidaksopanan, dan menghabiskan waktu berguna, dapat menguatkan citra destinasi terhadap niat berkunjung kembali ke Pulau Belitung. Ketika kondisi persepsi risiko tinggi dapat lebih memperkuat citra destinasi terhadap niat berkunjung kembali, jika dibandingkan dengan persepsi risiko rendah.

Studi ini menunjukkan bahwa citra destinasi itu organik, tidak statis, dan citra itu berkembang dari keadaan naif (*non-development*) menjadi keadaan yang dapat dievaluasi kembali. Atribut citra destinasi dapat digunakan dalam strategi destinasi pariwisata baru serta kebijakan manajemen pariwisata Pulau Belitung. Keinginan wisatawan untuk berkunjung berinteraksi dengan bagian afektif dari

citra destinasi Pulau Belitung, sifat pengalaman dan sosio-demografi terkait dengan dimensi afektif dan kognitif Pulau Belitung. Kunjungan ke Pulau Belitung untuk pengunjung pertama kali ditemukan mengubah persepsi citra destinasi, secara positif, terutama, dari persepsi kognitif pasca-kunjungan tentang lingkungan alam dan budaya menuju respons emosional afektif.

Penelitian ini adalah salah satu studi pertama di Indonesia yang menguji efek penggunaan konten VR asli pada persepsi wisatawan yang berpengalaman. Temuan ini menyoroti berhasilnya teknologi VR dalam merangsang responden untuk merasakan citra destinasi secara virtual dan menstimulus niat mengunjungi kembali ke Pulau Belitung. VR secara berkelanjutan (*VR sustainability*), dapat diterapkan melalui iklan-iklan akomodasi dan destinasi yang ada di Pulau Belitung melalui penggunaan teknologi video VR 360°. Terdapat investasi besar dalam teknologi VR baru-baru ini saat memulai fase pengembangan baru. (Lo & Chen, 2020). VR dapat menjadi alat yang semakin menonjol untuk pemasaran konsumen, karena teknologinya memungkinkan pengiklan untuk memberikan pengalaman virtual produk yang realistis kepada calon wisatawan. Tidak hanya periklanan, virtual tour dengan penggunaan teknologi VR 360° dapat digunakan sebagai alternatif ketika masa pandemi terjadi kembali ataupun dapat digunakan sebagai sarana pengenalan destinasi wisata untuk mengundang calon wisatawan menuju Pulau Belitung. VR dengan menggunakan teknologi video 360° memungkinkan pengguna melalui gerakan kepala untuk memilih bidang dan arah pandang mereka sendiri yang mensimulasikan pengalaman menonton di dunia nyata. Penelitian ini telah membuktikan bahwa VR dengan menggunakan teknologi video 360° dapat membentuk pengalaman mendalam pada citra destinasi dan akhirnya dapat memutuskan untuk mengunjungi kembali.

Kematangan Pulau Belitung sebagai suatu citra destinasi berkaitan dengan ketergantungan yang tinggi pada pasar nasional dan pemanfaatan yang kurang pada musim sepi karena pembatasan akses pada masa Covid-19. Solusi yang diusulkan dalam keadaan seperti itu adalah kampanye iklan secara virtual terhadap media-media digital untuk meningkatkan citra destinasi pulau Belitung. Namun pariwisata adalah salah satu industri dimana penawaran dapat menciptakan permintaan, terutama jika produknya imajinatif dan berkualitas

tinggi, sehingga destinasi baru dapat muncul. Contohnya adalah Pulau Belitung di mana lokasi syuting film “Laskar Pelangi” yang sangat populer pada masa itu dapat mengakibatkan konsentrasi spasial kunjungan di tempat-tempat tertentu dan menghasilkan produk pariwisata baru dengan memberikan tekanan pada akomodasi dan infrastruktur.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Mengenai implikasi teoritis yang sejauh ini diketahui, studi ini adalah upaya pertama untuk mengeksplorasi bagaimana *virtual reality experience*, motivasi perjalanan, kendala perjalanan dan persepsi risiko yang dirasakan mempengaruhi citra destinasi di Pulau Belitung, Indonesia. Terlepas dari penelitian sebelumnya menetapkan pentingnya dan pengaruh yang diharapkan dari *virtual reality experience*, motivasi perjalanan, kendala perjalanan dan persepsi risiko yang dirasakan pada citra destinasi, konstruk ini telah dipelajari sebagai konstruksi terpisah dari citra destinasi. Berdasarkan hal tersebut, model konseptual studi ini dapat menjembatani kesenjangan penelitian antara konstruk terpisah tersebut dan mempertimbangkan *virtual reality experience*, motivasi perjalanan, kendala perjalanan, dan persepsi risiko sebagai anteseden citra suatu destinasi, termasuk komponen citra kognitif dan afektif terhadap niat mengunjungi kembali. Studi ini memperluas studi sebelumnya tentang citra destinasi dengan mempertimbangkan *virtual reality experience*, motivasi perjalanan, kendala perjalanan, dan persepsi risiko sebagai anteseden.

VRE dalam kaitannya dengan penelitian ini dapat menarik perhatian pengunjung potensial dan memberikan bantuan dalam mengidentifikasi faktor-faktor relevan yang pada dasarnya menciptakan motivasi perjalanan bagi mereka yang terlibat. VR dan pengembangan kesadaran mengacu pada proses pengambilan keputusan perjalanan di masa depan (Huang et al., 2013). Penelitian menunjukkan bahwa wisatawan virtual dapat memenuhi kebutuhan perjalanannya dengan mudah dalam kondisi emosional selama pandemi. Tujuan wisata virtual dapat memberi pengunjung kesempatan untuk meningkatkan persepsi mereka dan dunia wisata virtual ditampilkan sebagai sumber informasi yang berguna.

Studi ini menambah nilai pada literatur yang menyoroti beberapa motif individu yang terputus-putus atau motif intrinsik/dorong dan ekstrinsik/tarik bagi wisatawan milenial Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, melengkapi teori lain yang mengusulkan perspektif multi-dimensi untuk bepergian, meskipun tidak harus untuk milenium. Studi sebelumnya, sebagian besar dalam konteks pariwisata/perhotelan umum dan membahas paradigma motivasi intrinsik-ekstrinsik atau push-pull (misalnya Fernández et al., 2016; Yoon & Uysal, 2005; Yousaf et al., 2018) fokus pada dua kategori motivasi ini sebagai landasan teori. Di seluruh literatur, telah diusulkan bahwa motivasi dorong/intrinsik dan motivasi tarik/ekstrinsik terdiri dari berbagai motivasi individu yang tidak selalu sesuai dengan tema tertentu (Baniya & Paudel, 2016; Rita et al., 2019; Swarbrooke, 1996). Lebih jauh, di luar dikotomi ekstrinsik/intrinsik, ada kekurangan kerangka kerja yang kuat yang dapat mengkategorikan konstruksi ke dalam sub-dimensi yang lebih bermakna. Menambahkan motivasi otonom dan terkontrol pada penelitian selanjutnya yang mirip dengan motivasi menarik dan mendorong, memberikan lebih banyak makna pada kerangka kerja ini.

5.2.2 Implikasi Manajerial

Secara manajerial, temuan studi ini memiliki implikasi penting untuk pemasaran destinasi Pulau Belitung. Ketika destinasi tersebut mempromosikan atribut alam dan sejarah mereka, pemerintah daerah dan pihak berkepentingan lainnya harus menekankan komunikasi emosional dengan pelanggan potensial, seperti menekankan bahwa destinasi Pulau Belitung menyediakan suasana untuk menikmati tempat berbeda, kebutuhan untuk relaksasi, mencari petualangan dan hiburan. Hal tersebut dapat difasilitasi oleh teknologi VR. Mengenai konteks *smart tourism*, VR dikembangkan untuk memberikan informasi tentang destinasi dan atraksi serta menunjukkan potensinya sebagai layanan pariwisata baru. Meskipun demikian, responden pada studi ini dapat menerima VR sebagai sarana citra destinasi serta dapat menstimulus wisatawan untuk berkunjung kembali. Hal tersebut terjadi karena wisatawan tidak terlalu mengalami kesulitan untuk mengikuti teknologi baru seperti VR pada era pandemi Covid-19. Melalui penggunaan VR, wisatawan dapat menghidupkan kembali perjalanan mereka dan melihat pemandangan tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi. Navigasi

realitas virtual yang mudah digunakan, realistis, dan menyeluruh adalah anugerah bagi wisatawan yang mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan dan ke mana harus pergi. Teknologi VR pasti akan terus maju, dan dengan demikian, peluang di sektor pariwisata akan tumbuh secara eksponensial. Terlepas dari arah di mana kemajuan dan perkembangan ini terjadi, aplikasi dan tren segera diidentifikasi dan digunakan dalam industri pariwisata. Sementara banyak keterbatasan memang ada, masa depan akan menunjukkan teknologi yang lebih dipahami. VR dapat dan mungkin akan secara mendasar mengubah cara wisatawan untuk bepergian.

Pengunjung untuk bertamasya cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dan pengeluaran selama mereka tinggal di tempat wisata, kategori pengunjung untuk hiburan mungkin lebih terlibat dalam kegiatan budaya lokal untuk menghasilkan pengalaman perjalanan yang tidak biasa. Berhubungan dengan menargetkan pengunjung untuk jalan-jalan, manajer destinasi di Pulau Belitung mungkin perlu mempertimbangkan kampanye pemasaran baru acara di media elektronik untuk merekomendasikan calon wisatawan untuk mengunjungi dan mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata baru di destinasi wisata berbasis alam dan budaya. Untuk menarik para pengunjung yang mencari pengetahuan tentang atraksi budaya baru, lebih banyak pesan promosi yang menekankan kegiatan unggul mengetahui atraksi budaya baru dan lingkungan bagi pengunjung untuk mengalami kegiatan etnis tradisional yang mungkin merupakan strategi yang efektif dalam mengembangkan pasar wisata di Pulau Belitung.

Daerah wisata dengan citra negatif (contoh: terdapat pertambangan liar di Pulau Belitung yang menghancurkan ekosistem pantai) harus berupaya meningkatkan citra destinasi dengan memberikan informasi yang akurat dan mengelola untuk memenuhi dan memecahkan masalah dan aspek negatif serta mengurangi risiko nyata. Pemerintah daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya harus lebih aktif menunjukkan bahwa mereka peduli dengan warga dan wisatawan mereka dan menjelaskan apa yang telah mereka lakukan untuk mengurangi risiko dan apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan di masa depan.

5.3 Rekomendasi Penelitian dan Kebijakan Strategis

Meskipun penelitian saat ini dilakukan dengan hati-hati pada situasi pandemi Covid-19, peneliti dapat menunjukkan rekomendasi penelitian yang akan datang sehingga dapat menjadi *roadmap* untuk penelitian lebih lanjut. Rekomendasi penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan bagi pemerintah daerah Pulau Belitung untuk menerapkan kebijakan strategis pariwisata.

1. Penelitian ini hanya mencakup wisatawan yang pernah mengunjungi Pulau Belitung. Berdasarkan hal tersebut, penelitian masa depan diinginkan untuk menguji model konseptual studi ini dengan lebih banyak pengunjung dari negara yang berbeda dan tanggapan mengenai destinasi wisata yang berbeda, dengan tingkat risiko yang berbeda.
2. Karena data dikumpulkan melalui *platform* sosial media, mungkin terdapat bias mengenai karakteristik demografi penduduk. Berdasarkan hal tersebut, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan beberapa metode pengumpulan data selain distribusi melalui platform sosial media, seperti penyebaran kuesioner dan wawancara secara pribadi.
3. Beberapa konstruksi lain dapat mempengaruhi niat wisatawan untuk mengunjungi kembali suatu destinasi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyarankan untuk menambahkan konsep seperti kepuasan, *destination attachment*, *event attachment*, dan persepsi harga. Variabel tersebut dapat menambah pengetahuan terhadap peneliti dan pemerintah daerah untuk dapat melihat dari sudut pandang wisatawan. Ketika wisatawan terpuaskan maka akan menimbulkan keterikatan akan suatu destinasi atau acara-acara wisata tertentu di Pulau Belitung sehingga akan menarik wisatawan untuk berkunjung kembali.
4. Memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pengembangan teknologi baru, *Augmented reality* (AR) dan teknologi terkait dapat digunakan untuk menguji model konseptual. Karena AR memungkinkan wisatawan untuk memiliki pengalaman yang sangat mendalam, perangkat lunak dapat dibuat untuk menggunakan beberapa destinasi yang berbeda tanpa benar-benar harus bepergian dan untuk menguji sikap wisatawan serta pengaruhnya terhadap niat perjalanan.

5. Indikator-indikator yang memiliki nilai rendah pada penelitian ini dapat ditingkatkan untuk mendapatkan hasil model penelitian yang lebih baik serta merupakan titik lemah dari citra destinasi Pulau Belitung yang perlu ditingkatkan. Pemberian perhatian lebih pada indikator-indikator tersebut, maka akan dapat memberikan rekomendasi secara teoritis maupun praktis. Indikator-indikator yang perlu ditingkatkan antara lain, sebagai berikut:

- a. Pengoperasian teknologi VR. Instruksi mengenai pengisian data *virtual reality experience* kepada responden, akan lebih baik disertakan instruksi pengoperasian VR secara visual, tidak hanya saja tulisan. Kemudian, *Destination Marketing Organizations* (DMO) atau pemerintah daerah yang berkepentingan perlu memberikan panduan VR serta pengetahuan yang jelas dan sistematis, sehingga dapat mempermudah wisatawan untuk dapat mengoperasikan teknologi VR.
- b. Motivasi wisatawan untuk mencari petualangan dan kesenangan. Indikator tersebut dapat dikerucutkan menjadi indikator yang lebih spesifik, sehingga jelas petualangan dan kesenangan seperti apa yang diminati oleh para wisatawan untuk dapat mengunjungi kembali Pulau Belitung. Mengetahui jenis petualangan dan kesenangan yang diinginkan wisatawan maka DMO dapat memberikan program-program wisata yang sesuai dengan keinginan wisatawan. Sedangkan pemerintah daerah Pulau Belitung dapat menambah atau merehabilitasi infrastruktur yang sesuai dengan keinginan tersebut.
- c. Kendala Jarak objek wisata yang terlalu jauh. Indikator tersebut perlu diperinci untuk mendapatkan objek wisata apa yang diperkirakan oleh responden terlalu jauh. Ketika area wisata tersebut sudah jenuh atau dapat dikatakan *mature* pada pasar wisata, maka penambahan area wisata pun dapat dilakukan, sehingga jarak antara objek wisata yang satu dengan yang lainnya tidak berjauhan.
- d. Citra kebersihan. Indikator tersebut dapat diperjelas dengan memberikan segmentasi standar kebersihan dari berbagai jenis wisata yang ada di Pulau Belitung. Standar kebersihan menjadi hal yang *essential* sekali pada citra suatu destinasi wisata, karena hal tersebut

dapat memberikan citra destinasi yang kumuh dan dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung. Pemerintah daerah perlu mensosialisasikan standar kebersihan dan pengetahuan tentang pentingnya standar kebersihan kepada masyarakat serta masyarakat perlu kesadaran akan kebersihan lingkungan wisata sehingga dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan untuk berpariwisata. Selain itu juga pemerintah daerah perlu menyediakan lebih banyak sumber daya manusia sebagai pemelihara kebersihan objek wisata dan juga menempatkan lebih banyak infrastruktur pembuangan sampah.

- e. Risiko pengeluaran biaya tambahan. Indikator tersebut dapat juga diperinci untuk memperjelas risiko pengeluaran biaya tambahan di objek wisata atau akomodasi yang tersedia di Pulau Belitung. DMO perlu memberikan secara rinci semua biaya yang mungkin wisatawan inginkan dalam menikmati program wisata yang ditawarkan tanpa ada embel-embel syarat dan ketentuan berlaku dari pihak DMO. Pungutan liar yang ada di area wisata perlu dipantau dan diberantas oleh satuan keamanan pemerintah daerah Pulau Belitung, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran serta mengurangi kenikmatan wisatawan dalam mengeksplorasi area wisata yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Majid, F., & Mohd Shamsudin, N. (2019). Identifying factors affecting acceptance of virtual reality in classrooms based on Technology Acceptance Model (TAM). *Asian Journal of University Education*, 15(2), 1–10.
- Adachi, R., Cramer, E. M., & Song, H. (2020). Using virtual reality for tourism marketing: A mediating role of self-presence. *The Social Science Journal*, 1–14.
- Adam, I. (2015). Backpackers' risk perceptions and risk reduction strategies in Ghana. *Tourism Management*, 49, 99–108.
- Afshardoost, M., & Eshaghi, M. S. (2020). Destination image and tourist behavioural intentions: A meta-analysis. *Tourism Management*, 81, 104154.
- Agapito, D., Oom do Valle, P., & da Costa Mendes, J. (2013). The cognitive-affective-conative model of destination image: A confirmatory analysis. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 30(5), 471–481.
- Ahn, T., Ekinçi, Y., & Li, G. (2013). Self-congruence, functional congruence, and destination choice. *Journal of Business Research*, 66(6), 719–723.
- Aïm, F., Lonjon, G., Hannouche, D., & Nizard, R. (2016). Effectiveness of virtual reality training in orthopaedic surgery. *Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery*, 32(1), 224–232.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). A Bayesian analysis of attribution processes. *Psychological Bulletin*, 82(2), 261.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The influence of attitudes on behavior. *The Handbook of Attitudes*, 173(221), 31.
- Akgün, A. E., Sentürk, H. A., Keskin, H., & Onal, I. (2020). The relationships among nostalgic emotion, destination images and tourist behaviors: An empirical study of Istanbul. *Journal of Destination Marketing & Management*, 16, 100355.
- Akgunduz, Y., & Coşar, Y. (2018). Motivations of event tourism participants and behavioural intentions. *Tourism and Hospitality Management*, 24(2), 341–358.
- Akroush, M. N., Jraisat, L. E., Kurdieh, D. J., AL-Faouri, R. N., & Qatu, L. T. (2016). Tourism service quality and destination loyalty—the mediating role of destination image from international tourists' perspectives. *Tourism Review*.
- Alalwan, A. A., Rana, N. P., Dwivedi, Y. K., & Algharabat, R. (2017). Social media in marketing: A review and analysis of the existing literature. *Telematics and Informatics*, 34(7), 1177–1190.
- Allameh, S. M., Pool, J. K., Jaberi, A., Salehzadeh, R., & Asadi, H. (2015). Factors influencing sport tourists' revisit intentions: The role and effect of destination image, perceived quality, perceived value and satisfaction. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*.
- An, S., Choi, Y., & Lee, C.-K. (2021). Virtual travel experience and destination marketing: Effects of sense and information quality on flow and visit intention. *Journal of Destination Marketing & Management*, 19, 100492.
- Anand, P., Holbrook, M. B., & Stephens, D. (1988). The formation of affective judgments: The cognitive-affective model versus the independence hypothesis. *Journal of Consumer Research*, 15(3), 386–391.
- Andreu, L., Kozak, M., Avci, N., & Cifter, N. (2006). Market segmentation by motivations to travel: British tourists visiting Turkey. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 19(1), 1–14.
- Assaker, G., & Hallak, R. (2013). Moderating effects of tourists' novelty-seeking tendencies on destination image, visitor satisfaction, and short-and long-term revisit intentions. *Journal of Travel Research*, 52(5), 600–613.

- Babin, B. J., & Zikmund, W. G. (2015). *Exploring marketing research*. Cengage Learning.
- Baker, C., Pawling, R., & Fairclough, S. (2020). Assessment of threat and negativity bias in virtual reality. *Scientific Reports*, *10*(1), 1–10.
- Baloglu, S. (2000). A path analytic model of visitation intention involving information sources, socio-psychological motivations, and destination image. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, *8*(3), 81–90.
- Baloglu, S., Henthorne, T. L., & Sahin, S. (2014). Destination image and brand personality of Jamaica: A model of tourist behavior. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, *31*(8), 1057–1070.
- Baloglu, S., & Mangalolu, M. (2001). Tourism destination images of Turkey, Egypt, Greece, and Italy as perceived by US-based tour operators and travel agents. *Tourism Management*, *22*(1), 1–9.
- Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. *Annals of Tourism Research*, *26*(4), 868–897.
- Baloglu, S., & Uysal, M. (1996). Market segments of push and pull motivations: A canonical correlation approach. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.
- Bansal, H., & Eiselt, H. A. (2004). Exploratory research of tourist motivations and planning. *Tourism Management*, *25*(3), 387–396. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(03\)00135-3](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00135-3)
- Basala, S. L., & Klenosky, D. B. (2001). Travel-style preferences for visiting a novel destination: A conjoint investigation across the novelty-familiarity continuum. *Journal of Travel Research*, *40*(2), 172–182.
- Battour, M., Ismail, M. N., Battor, M., & Awais, M. (2017). Islamic tourism: An empirical examination of travel motivation and satisfaction in Malaysia. *Current Issues in Tourism*, *20*(1), 50–67.
- Beard, J. G., & Ragheb, M. G. (1983). Measuring leisure motivation. *Journal of Leisure Research*, *15*(3), 219–228.
- Becker, S., Bryman, A., & Ferguson, H. (2012). *Understanding research for social policy and social work: Themes, methods and approaches*. policy press.
- Beerli, A., & Martin, J. D. (2004). Factors influencing destination image. *Annals of Tourism Research*, *31*(3), 657–681.
- Beerli, A., Meneses, G. D., & Gil, S. M. (2007). Self-congruity and destination choice. *Annals of Tourism Research*, *34*(3), 571–587.
- Beerli-Palacio, A., & Martín-Santana, J. D. (2017). How does confirmation of motivations influence on the pre- and post-visit change of image of a destination? *European Journal of Management and Business Economics*, *26*(2), 238–251. <https://doi.org/10.1108/EJMBE-07-2017-014>
- Beerli-Palacio, A., & Martín-Santana, J. D. (2018). Cultural sensitivity: An antecedent of the image gap of tourist destinations. *Spanish Journal of Marketing-ESIC*.
- Beni, M. C. (2012). *Turismo: Planejamento estratégico e capacidade de gestão: desenvolvimento regional, rede de produção e clusters*. Editora Manole.
- Berteau, P. E., & Zait, A. (2013). Perceived risk vs. Intention to adopt e-commerce-a pilot study of potential moderators. *Market-Tržište*, *25*(2), 213–229.
- Bigano, A., Hamilton, J. M., & Tol, R. S. (2006). The impact of climate on holiday destination choice. *Climatic Change*, *76*(3), 389–406.
- Bigne, J. E., Sanchez, M. I., & Sanchez, J. (2001). Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour: Inter-relationship. *Tourism Management*, *22*(6), 607–616.
- Bonn, M. A., Cho, M., Lee, J. J., & Kim, J. H. (2016). A multilevel analysis of the effects of wine destination attributes on travel constraints and revisit intention.

- International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 28(11), 2399–2421. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-01-2015-0010>
- Bonn, M. A., Joseph, S. M., & Dai, M. (2005). International versus domestic visitors: An examination of destination image perceptions. *Journal of Travel Research*, 43(3), 294–301.
- Botti, A., Monda, A., & Vesce, M. (2018). Organizing Festivals, events and activities for Destination Marketing. *Tourism Planning and Destination Marketing*, 203.
- Bozic, S., Kennell, J., Vujicic, M. D., & Jovanovic, T. (2017). Urban tourist motivations: Why visit Ljubljana? *International Journal of Tourism Cities*, 3(4), 382–398. <https://doi.org/10.1108/IJTC-03-2017-0012>
- BPS Indonesia. (2019). *Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Oktober 2019 mencapai 1,35 juta kunjungan*. Berita Resmi Statistik.
- Bradley, M. M., Lang, P. J., & Cuthbert, B. N. (1993). Emotion, novelty, and the startle reflex: Habituation in humans. *Behavioral Neuroscience*, 107(6), 970.
- Bratman, M. (1981). Intention and means-end reasoning. *The Philosophical Review*, 90(2), 252–265.
- Bratman, M. (1984). Two faces of intention. *The Philosophical Review*, 93(3), 375–405.
- Bratman, M. (1987). *Intention, plans, and practical reason*.
- Brown, J. W., & Churchill, R. V. (2009). *Complex variables and applications*. Boston: McGraw-Hill Higher Education.
- Bruwer, J., & Lesschaeve, I. (2012). Wine tourists' destination region brand image perception and antecedents: Conceptualization of a winescape framework. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 29(7), 611–628.
- Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2015). Smart tourism destinations enhancing tourism experience through personalisation of services. In *Information and communication technologies in tourism 2015* (pp. 377–389). Springer.
- Bunz, U., Seibert, J., & Hendrickse, J. (2021). From TAM to AVRTS: Development and validation of the attitudes toward Virtual Reality Technology Scale. *Virtual Reality*, 25(1), 31–41.
- Burgess, L., Parish, B., & Alcock, C. (2011). To what extent are regional tourism organisations (RTOs) in Australia leveraging the benefits of web technology for destination marketing and eCommerce? *Electronic Commerce Research*, 11(3), 341–355.
- Caber, M., & Albayrak, T. (2016). Push or pull? Identifying rock climbing tourists' motivations. *Tourism Management*, 55, 74–84.
- Caber, M., González-Rodríguez, M. R., Albayrak, T., & Simonetti, B. (2020). Does perceived risk really matter in travel behaviour? *Journal of Vacation Marketing*, 26(3), 334–353.
- Camilleri, M. A. (2018). Market segmentation, targeting and positioning. In *Travel marketing, tourism economics and the airline product* (pp. 69–83). Springer.
- Carneiro, M. J., & Crompton, J. L. (2010). The influence of involvement, familiarity, and constraints on the search for information about destinations. *Journal of Travel Research*, 49(4), 451–470.
- Carr, N. G. (2003). IT doesn't matter. *Educause Review*, 38, 24–38.
- Carter, S. (1998). Tourists' and travellers' social construction of Africa and Asia as risky locations. *Tourism Management*, 19(4), 349–358.
- Castiblanco Jimenez, I. A., Cepeda García, L. C., Violante, M. G., Marcolin, F., & Vezzetti, E. (2020). Commonly used external TAM variables in e-learning, agriculture and virtual reality applications. *Future Internet*, 13(1), 7.
- Cavagnaro, E., & Staffieri, S. (2015). A study of students' travellers values and needs in order to establish futures patterns and insights. *Journal of Tourism Futures*.

- Cave, J., Ryan, C., & Panakera, C. (2003). Residents' perceptions, migrant groups and culture as an attraction—The case of a proposed Pacific Island cultural centre in New Zealand. *Tourism Management*, 24(4), 371–385.
- Cavlek, N. (2002). Tour operators and destination safety. *Annals of Tourism Research*, 29(2), 478–496.
- Çelik, S., & Dedeoğlu, B. B. (2019). Psychological factors affecting the behavioral intention of the tourist visiting Southeastern Anatolia. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*.
- Cha, S., McCleary, K. W., & Uysal, M. (1995). Travel motivations of Japanese overseas travelers: A factor-cluster segmentation approach. *Journal of Travel Research*, 34(1), 33–39.
- Chahal, H., & Devi, A. (2015). Destination attributes and destination image relationship in volatile tourist destination: Role of perceived risk. *Metamorphosis*, 14(2), 1–19.
- Chang, H. H., & Chiang, C. C. (2022). Is virtual reality technology an effective tool for tourism destination marketing? A flow perspective. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*.
- Chen, C.-F., & Phou, S. (2013). A closer look at destination: Image, personality, relationship and loyalty. *Tourism Management*, 36, 269–278.
- Chen, C.-F., & Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? *Tourism Management*, 28(4), 1115–1122.
- Chen, G., Bao, J., & Huang, S. (2014). Segmenting Chinese backpackers by travel motivations. *International Journal of Tourism Research*, 16(4), 355–367.
- Chen, H.-J., Chen, P.-J., & Okumus, F. (2013). The relationship between travel constraints and destination image: A case study of Brunei. *Tourism Management*, 35, 198–208.
- Chen, J. S., Prebensen, N., & Huan, T. C. (2008). Determining the motivation of wellness travelers. *Anatolia*, 19(1), 103–115.
- Chen, L.-H., Loverio, J. P., & Shen, C.-C. (2021). The role of face (mien-tzu) in Chinese tourists' destination choice and behaviors. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 48, 500–508.
- Chen, N., & Funk, D. C. (2010). Exploring destination image, experience and revisit intention: A comparison of sport and non-sport tourist perceptions. *Journal of Sport & Tourism*, 15(3), 239–259.
- Chen, P.-J., Hua, N., & Wang, Y. (2013). Mediating perceived travel constraints: The role of destination image. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 30(3), 201–221.
- Chen, P.-J., Kerstetter, D., & Caldwell, L. (2001). Individuals' interpretation of constraints: A new perspective on existing theory. In: Kyle, Gerard, Comp., Ed. 2001. *Proceedings of the 2000 Northeastern Recreation Research Symposium. Gen. Tech. Rep. NE-276. Newtown Square, PA: US Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Research Station. 89-93, 276.*
- Chen, Y.-C., Shang, R.-A., & Li, M.-J. (2014). The effects of perceived relevance of travel blogs' content on the behavioral intention to visit a tourist destination. *Computers in Human Behavior*, 30, 787–799.
- Chen, Y.-S., & Chang, C.-H. (2013). Greenwash and green trust: The mediation effects of green consumer confusion and green perceived risk. *Journal of Business Ethics*, 114(3), 489–500.
- Cheng, D., & Fountain, J. (2021). Mainland Chinese Generation Y tourists to Tibet: Travel constraints, revisit intention and their negotiation. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 48, 128–137.
- Cheng, T.-M., & Lu, C.-C. (2013). Destination image, novelty, hedonics, perceived value, and revisiting behavioral intention for island tourism. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 18(7), 766–783.

- Cheng, Y., Fang, S., & Yin, J. (2022). The effects of community safety support on COVID-19 event strength perception, risk perception, and health tourism intention: The moderating role of risk communication. *Managerial and Decision Economics*, 43(2), 496–509.
- Cheung, C., Takashima, M., Choi, H., Yang, H., & Tung, V. (2021). The impact of COVID-19 pandemic on the psychological needs of tourists: Implications for the travel and tourism industry. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 38(2), 155–166.
- Chew, E. Y. T., & Jahari, S. A. (2014). Destination image as a mediator between perceived risks and revisit intention: A case of post-disaster Japan. *Tourism Management*, 40, 382–393.
- Chi, C. G.-Q., & Qu, H. (2008). Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach. *Tourism Management*, 29(4), 624–636.
- Chi, N. T. K., & Phuong, V. H. (2021). Studying tourist intention on city tourism: The role of travel motivation. *International Journal of Tourism Cities*.
- Chick, G., & Dong, E. (2003). Possibility of refining the hierarchical model of leisure constraints through cross-cultural research. *Proceedings of the 2003 Northeastern Recreation Research Symposium*, 338–344.
- Chiu, C.-M., Wang, E. T., Fang, Y.-H., & Huang, H.-Y. (2014). Understanding customers' repeat purchase intentions in B2C e-commerce: The roles of utilitarian value, hedonic value and perceived risk. *Information Systems Journal*, 24(1), 85–114.
- Chiu, W., Zeng, S., & Cheng, P. S.-T. (2016). The influence of destination image and tourist satisfaction on tourist loyalty: A case study of Chinese tourists in Korea. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*.
- Choi, I. Y., Ryu, Y. U., & Kim, J. K. (2019). A recommender system based on personal constraints for smart tourism city. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 1–14.
- Choi, M., Law, R., & Heo, C. Y. (2016). Shopping destinations and trust–tourist attitudes: Scale development and validation. *Tourism Management*, 54, 490–501.
- Chon, K.-S. (1990). The role of destination image in tourism: A review and discussion. *The Tourist Review*.
- Cioccio, L., & Michael, E. J. (2007). Hazard or disaster: Tourism management for the inevitable in Northeast Victoria. *Tourism Management*, 28(1), 1–11.
- Cohen, J. (1992). A power primer. *Psychological Bulletin*, 112(1), 155.
- Cohen, S. A., Prayag, G., & Moital, M. (2014). Consumer behaviour in tourism: Concepts, influences and opportunities. *Current Issues in Tourism*, 17(10), 872–909.
- Conradson, D., & Pawson, E. (2009). New cultural economies of marginality: Revisiting the west coast, South Island, New Zealand. *Journal of Rural Studies*, 25(1), 77–86.
- Cook, D. A., & Artino Jr, A. R. (2016). Motivation to learn: An overview of contemporary theories. *Medical Education*, 50(10), 997–1014.
- Cosar, Y., Timur, A., & Kozak, M. (2015). The influence of slow city in the context of sustainable destination marketing. *Marketing Places and Spaces*, 209–220.
- Crawford, D. W., & Godbey, G. (1987). Reconceptualizing barriers to family leisure. *Leisure Sciences*, 9(2), 119–127.
- Crawford, D. W., Jackson, E. L., & Godbey, G. (1991). A hierarchical model of leisure constraints. *Leisure Sciences*, 13(4), 309–320.
- Crittenden, V. L., Crittenden, W. F., & Ajjan, H. (2019). Empowering women micro-entrepreneurs in emerging economies: The role of information communications technology. *Journal of Business Research*, 98, 191–203.

- Crompton, J. L. (1979). An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image. *Journal of Travel Research*, 17(4), 18–23.
- Crompton, J. L., & Kim, S.-S. (2004). Temporal changes in perceived constraints to visiting state parks. *Journal of Leisure Research*, 36(2), 160–182.
- Cui, F., Liu, Y., Chang, Y., Duan, J., & Li, J. (2016). An overview of tourism risk perception. *Natural Hazards*, 82(1), 643–658.
- Cunningham, L. F., Gerlach, J. H., Harper, M. D., & Young, C. E. (2005). Perceived risk and the consumer buying process: Internet airline reservations. *International Journal of Service Industry Management*.
- Curras-Perez, R., Ruiz, C., Sanchez-Garcia, I., & Sanz, S. (2017). Determinants of customer retention in virtual environments. The role of perceived risk in a tourism services context. *Spanish Journal of Marketing-ESIC*, 21(2), 131–145.
- Dadgostar, B., & Isotalo, R. M. (1996). Content of city destination image for near-home tourists. *Journal of Hospitality & Leisure Marketing*, 3(2), 25–34.
- Dann, G. M. (1977). Anomie, ego-enhancement and tourism. *Annals of Tourism Research*, 4(4), 184–194.
- Daugherty, T., Li, H., & Biocca, F. (2008). Consumer learning and the effects of virtual experience relative to indirect and direct product experience. *Psychology & Marketing*, 25(7), 568–586.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 319–340.
- Davras, Ö., Caber, M., & Crawford, D. (2019). Comparison of the holiday tourism constraints of mono-and bicultural people. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*.
- de Armas, C., Tori, R., & Netto, A. V. (2020). Use of virtual reality simulators for training programs in the areas of security and defense: A systematic review. *Multimedia Tools and Applications*, 79(5), 3495–3515.
- de la Hoz-Correa, A., & Muñoz-Leiva, F. (2019). The role of information sources and image on the intention to visit a medical tourism destination: A cross-cultural analysis. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 36(2), 204–219.
- De Regt, A., Barnes, S. J., & Plangger, K. (2020). The virtual reality value chain. *Business Horizons*, 63(6), 737–748.
- De Rojas, C., & Camarero, C. (2008). Visitors' experience, mood and satisfaction in a heritage context: Evidence from an interpretation center. *Tourism Management*, 29(3), 525–537.
- de Rosa, A. S., & Dryjanska, L. (2017). Visiting Warsaw for the first time: Imagined and experienced urban places. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*.
- Deale, C. S. (2013). Sustainability education: Focusing on hospitality, tourism, and travel. *Journal of Sustainability Education*, 4(2), 17–25.
- Deng, Q., & Li, M. (2014). A model of event–destination image transfer. *Journal of Travel Research*, 53(1), 69–82.
- Devesa, M., Laguna, M., & Palacios, A. (2010). The role of motivation in visitor satisfaction: Empirical evidence in rural tourism. *Tourism Management*, 31(4), 547–552.
- Dewailly, J.-M. (1999). Sustainable tourist space: From reality to virtual reality? *Tourism Geographies*, 1(1), 41–55.
- Di Pietro, L., Di Virgilio, F., & Pantano, E. (2012). Social network for the choice of tourist destination: Attitude and behavioural intention. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*.
- Dichter, E. (1985). What's in an image. *Journal of Consumer Marketing*, 2(1), 75–81.
- Dickinson, J., & Lumsdon, L. (2010). *Slow travel and tourism*. Earthscan.

- Dimanche, F., Havitz, M. E., & Howard, D. R. (1991). Testing the involvement profile (IP) scale in the context of selected recreational and touristic activities. *Journal of Leisure Research*, 23(1), 51–66.
- Dimanche, F., & Lepetic, A. (1999). New Orleans tourism and crime: A case study. *Journal of Travel Research*, 38(1), 19–23.
- Disztinger, P., Schlögl, S., & Groth, A. (2017). Technology acceptance of virtual reality for travel planning. In *Information and communication technologies in tourism 2017* (pp. 255–268). Springer.
- Dolnicar, S. (2005). Understanding barriers to leisure travel: Tourist fears as a marketing basis. *Journal of Vacation Marketing*, 11(3), 197–208.
- Dolnicar, S., & Leisch, F. (2008). Selective marketing for environmentally sustainable tourism. *Tourism Management*, 29(4), 672–680.
- Dong, E., & Chick, G. (2012). Leisure constraints in six Chinese cities. *Leisure Sciences*, 34(5), 417–435.
- Doosti, S., Jalilvand, M. R., Asadi, A., Pool, J. K., & Adl, P. M. (2016). Analyzing the influence of electronic word of mouth on visit intention: The mediating role of tourists' attitude and city image. *International Journal of Tourism Cities*.
- Dowling, G. R., & Staelin, R. (1994). A model of perceived risk and intended risk-handling activity. *Journal of Consumer Research*, 21(1), 119–134.
- Dueholm, J., & Smed, K. M. (2014). Heritage authenticities—a case study of authenticity perceptions at a Danish heritage site. *Journal of Heritage Tourism*, 9(4), 285–298.
- Echtner, C. M., & Ritchie, J. B. (1993). The measurement of destination image: An empirical assessment. *Journal of Travel Research*, 31(4), 3–13.
- Essex, S., Kent, M., & Newnham, R. (2004). Tourism development in Mallorca: Is water supply a constraint? *Journal of Sustainable Tourism*, 12(1), 4–28.
- Fakeye, P. C., & Crompton, J. L. (1991). Image differences between prospective, first-time, and repeat visitors to the Lower Rio Grande Valley. *Journal of Travel Research*, 30(2), 10–16.
- Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance* (Vol. 2). Stanford university press.
- Fishbein, M. (1979). *A theory of reasoned action: Some applications and implications*.
- Flavián, C., Ibáñez-Sánchez, S., & Orús, C. (2019). Integrating virtual reality devices into the body: Effects of technological embodiment on customer engagement and behavioral intentions toward the destination. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 36(7), 847–863.
- Fleischer, A., & Pizam, A. (2002). Tourism constraints among Israeli seniors. *Annals of Tourism Research*, 29(1), 106–123.
- Floyd, M. F., Gibson, H., Pennington-Gray, L., & Thapa, B. (2004). The effect of risk perceptions on intentions to travel in the aftermath of September 11, 2001. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 15(2–3), 19–38.
- Fodness, D. (1994). Measuring tourist motivation. *Annals of Tourism Research*, 21(3), 555–581.
- Forman, H., Kerr, J., Norman, G. J., Saelens, B. E., Durant, N. H., Harris, S. K., & Sallis, J. F. (2008). Reliability and validity of destination-specific barriers to walking and cycling for youth. *Preventive Medicine*, 46(4), 311–316.
- Frederiksen, J. G., Sørensen, S. M. D., Konge, L., Svendsen, M. B. S., Nobel-Jørgensen, M., Bjerrum, F., & Andersen, S. A. W. (2020). Cognitive load and performance in immersive virtual reality versus conventional virtual reality simulation training of laparoscopic surgery: A randomized trial. *Surgical Endoscopy*, 34(3), 1244–1252.
- Freina, L., & Ott, M. (2015). A literature review on immersive virtual reality in education: State of the art and perspectives. *The International Scientific Conference Elearning and Software for Education*, 1(133), 10–1007.

- Fuchs, G., & Reichel, A. (2006). Tourist destination risk perception: The case of Israel. *Journal of Hospitality & Leisure Marketing*, 14(2), 83–108.
- Fuchs, G., & Reichel, A. (2011). An exploratory inquiry into destination risk perceptions and risk reduction strategies of first time vs. Repeat visitors to a highly volatile destination. *Tourism Management*, 32(2), 266–276.
- Funk, D. C., Alexandris, K., & Ping, Y. (2009). To go or stay home and watch: Exploring the balance between motives and perceived constraints for major events: A case study of the 2008 Beijing Olympic Games. *International Journal of Tourism Research*, 11(1), 41–53.
- Gaffar, V., Tjahjono, B., Abdullah, T., & Sukmayadi, V. (2021). Like, tag and share: Bolstering social media marketing to improve intention to visit a nature-based tourism destination. *Tourism Review*.
- Gaffar, V., Wetprasit, H. P., & Setiyorini, D. (2011). Comparative study of tourist characteristics on cultural heritage tourism sites: Survey on tourist in Indonesia and Thailand heritage sites. *Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts (JTHCA)*, 3(3), 53–68.
- Gage III, R. L., & Thapa, B. (2012). Volunteer motivations and constraints among college students: Analysis of the volunteer function inventory and leisure constraints models. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 41(3), 405–430.
- Gallarza, M. G., Saura, I. G., & García, H. C. (2002). Destination image: Towards a conceptual framework. *Annals of Tourism Research*, 29(1), 56–78.
- Gammack, J., & Hodkinson, C. (2003). Virtual reality, involvement and the consumer interface. *Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC)*, 15(4), 78–96.
- Gardiner, S., King, B., & Wilkins, H. (2013). The travel behaviours of international students: Nationality-based constraints and opportunities. *Journal of Vacation Marketing*, 19(4), 287–299.
- Gartner, W. C. (1989). Tourism image: Attribute measurement of state tourism products using multidimensional scaling techniques. *Journal of Travel Research*, 28(2), 16–20.
- Gartner, W. C. (1994). Image formation process. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 2(2–3), 191–216.
- Gartner, W. C., & Shen, J. (1992). The impact of Tiananmen Square on China's tourism image. *Journal of Travel Research*, 30(4), 47–52.
- Gavish, N., Gutiérrez, T., Webel, S., Rodríguez, J., Peveri, M., Bockholt, U., & Tecchia, F. (2015). Evaluating virtual reality and augmented reality training for industrial maintenance and assembly tasks. *Interactive Learning Environments*, 23(6), 778–798.
- George, R. (2003). Tourist's perceptions of safety and security while visiting Cape Town. *Tourism Management*, 24(5), 575–585.
- George, R., & Swart, K. (2012). International tourists' perceptions of crime-risk and their future travel intentions during the 2010 FIFA World Cup™ in South Africa. *Journal of Sport & Tourism*, 17(3), 201–223.
- Gibson, A., & O'Rawe, M. (2018). Virtual reality as a travel promotional tool: Insights from a consumer travel fair. In *Augmented reality and virtual reality* (pp. 93–107). Springer.
- Giovanardi, M. (2012). Haft and sord factors in place branding: Between functionalism and representationalism. *Place Branding and Public Diplomacy*, 8(1), 30–45.
- Goldratt, E. M. (1990). *Theory of constraints*. North River Croton-on-Hudson.
- Gómez-Rico, M., Molina-Collado, A., Santos-Vijande, M. L., & Bilgihan, A. (2021). Motivations, self-congruity and restaurant innovativeness as antecedents of a creative-food tourism experience: The moderating effect of first-time and repeat tourists. *British Food Journal*.

- González Tirados, R. M. (2011). Half a century of mass tourism: Evolution and expectations. *The Service Industries Journal*, 31(10), 1589–1601.
- González-Rodríguez, M. R., Martínez-Torres, R., & Toral, S. (2016). Post-visit and pre-visit tourist destination image through eWOM sentiment analysis and perceived helpfulness. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.
- Goodrich, J. N. (1978). The relationship between preferences for and perceptions of vacation destinations: Application of a choice model. *Journal of Travel Research*, 17(2), 8–13.
- Griffin, T., Giberson, J., Lee, S. H. M., Guttentag, D., Kandaurova, M., Sergueeva, K., & Dimanche, F. (2017). *Virtual reality and implications for destination marketing*.
- Gursoy, D., Bonn, M. A., & Chi, C. G. (2010). An examination of general, nondestination-specific versus destination-specific motivational factors. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 19(4), 340–357.
- Guttentag, D. A. (2010). Virtual reality: Applications and implications for tourism. *Tourism Management*, 31(5), 637–651.
- Haddock, C. (1993). *Managing risks in outdoor activities*. New Zealand Mountain Safety Council.
- Hahm, J., & Wang, Y. (2011). Film-induced tourism as a vehicle for destination marketing: Is it worth the efforts? *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 28(2), 165–179.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). The use of partial least squares (PLS) to address marketing management topics. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 135–138.
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). *Advanced issues in partial least squares structural equation modeling*. saGe publications.
- Hall, C. M. (2010). Crisis events in tourism: Subjects of crisis in tourism. *Current Issues in Tourism*, 13(5), 401–417.
- Hallmann, K., Zehrer, A., & Müller, S. (2015). Perceived destination image: An image model for a winter sports destination and its effect on intention to revisit. *Journal of Travel Research*, 54(1), 94–106.
- Hampton, M. P., & Christensen, J. (2007). Competing industries in islands a new tourism approach. *Annals of Tourism Research*, 34(4), 998–1020.
- Han, M. C., & Kim, Y. (2017). Why consumers hesitate to shop online: Perceived risk and product involvement on Taobao. com. *Journal of Promotion Management*, 23(1), 24–44.
- Hassan, N. A., & Hemdi, M. A. (2016). The influence of destination image on medical tourist's intention for future destination choice. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 1(1), 178–185.
- Hassan, S. S. (2000). Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism industry. *Journal of Travel Research*, 38(3), 239–245.
- Hawkins, B. A., Peng, J., Hsieh, C.-M., & Eklund, S. J. (1999). Leisure constraints: A replication and extension of construct development. *Leisure Sciences*, 21(3), 179–192.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135.
- Hinch, T., Jackson, E. L., Hudson, S., & Walker, G. (2005). Leisure constraint theory and sport tourism. *Sport in Society*, 8(2), 142–163.
- Hjalager, A.-M. (2010). A review of innovation research in tourism. *Tourism Management*, 31(1), 1–12.
- Hollebeek, L. D., Clark, M. K., Andreassen, T. W., Sigurdsson, V., & Smith, D. (2020). Virtual reality through the customer journey: Framework and propositions. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 55, 102056.

- Hsu, C. H., & Huang, S. (2012). An extension of the theory of planned behavior model for tourists. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 36(3), 390–417.
- Hsu, C. H., & Song, H. (2013). Destination image in travel magazines: A textual and pictorial analysis of Hong Kong and Macau. *Journal of Vacation Marketing*, 19(3), 253–268.
- Huan, T.-C., Beaman, J., & Shelby, L. (2004). No-escape natural disaster: Mitigating impacts on tourism. *Annals of Tourism Research*, 31(2), 255–273.
- Huang, S., & Hsu, C. H. (2009). Effects of travel motivation, past experience, perceived constraint, and attitude on revisit intention. *Journal of Travel Research*, 48(1), 29–44.
- Huang, Y. C., Backman, K. F., Backman, S. J., & Chang, L. L. (2016). Exploring the implications of virtual reality technology in tourism marketing: An integrated research framework. *International Journal of Tourism Research*, 18(2), 116–128.
- Huang, Y.-C., Backman, S. J., Backman, K. F., & Moore, D. (2013). Exploring user acceptance of 3D virtual worlds in travel and tourism marketing. *Tourism Management*, 36, 490–501.
- Hubbard, J., & Mannell, R. C. (2001). Testing competing models of the leisure constraint negotiation process in a corporate employee recreation setting. *Leisure Sciences*, 23(3), 145–163.
- Hubert, M., Blut, M., Brock, C., Backhaus, C., & Eberhardt, T. (2017). Acceptance of smartphone-based mobile shopping: Mobile benefits, customer characteristics, perceived risks, and the impact of application context. *Psychology & Marketing*, 34(2), 175–194.
- Hudson, S., & Gilbert, D. (2000). Tourism constraints: The neglected dimension in consumer behaviour research. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 8(4), 69–78.
- Hudson, S., Hinch, T., Walker, G., & Simpson, B. (2010). Constraints to sport tourism: A cross-cultural analysis. *Journal of Sport & Tourism*, 15(1), 71–88.
- Huete Alcocer, N., & López Ruiz, V. R. (2020). The role of destination image in tourist satisfaction: The case of a heritage site. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 33(1), 2444–2461.
- Hung, K., & Petrick, J. F. (2010). Developing a measurement scale for constraints to cruising. *Annals of Tourism Research*, 37(1), 206–228.
- Hung, K., & Petrick, J. F. (2012). Testing the effects of congruity, travel constraints, and self-efficacy on travel intentions: An alternative decision-making model. *Tourism Management*, 33(4), 855–867.
- Hunt, J. D. (1975). Image as a factor in tourism development. *Journal of Travel Research*, 13(3), 1–7.
- Hunt, S. D., Sparkman Jr, R. D., & Wilcox, J. B. (1982). The pretest in survey research: Issues and preliminary findings. *Journal of Marketing Research*, 19(2), 269–273.
- Hunter, W. C. (2016). The social construction of tourism online destination image: A comparative semiotic analysis of the visual representation of Seoul. *Tourism Management*, 54, 221–229.
- Hyun, M. Y., & O'Keefe, R. M. (2012). Virtual destination image: Testing a telepresence model. *Journal of Business Research*, 65(1), 29–35.
- Iso-Ahola, S. E. (1982). Toward a social psychological theory of tourism motivation: A rejoinder. *Annals of Tourism Research*, 9(2), 256–262.
- Jackson, E. L. (1991). Leisure constraints/constrained leisure: Special issue introduction. *Journal of Leisure Research*, 23(4), 279–285.
- Jackson, E. L. (1993). Recognizing patterns of leisure constraints: Results from alternative analyses. *Journal of Leisure Research*, 25(2), 129–149.
- Jackson, E. L. (2000). Will research on leisure constraints still be relevant in the twenty-first century? *Journal of Leisure Research*, 32(1), 62–68.

- Jahari, S., & Chew, T. (2012). The effects of perceived risks on destination image and intention to revisit disaster stricken Japan: A conceptual paper. *26th Annual Australian and New Zealand Academy of Management Conference: Managing for Volatility and Instability*, 1–22.
- Jalilvand, M. R., & Heidari, A. (2017). Comparing face-to-face and electronic word-of-mouth in destination image formation. *Information Technology & People*.
- Jalilvand, M. R., & Samiei, N. (2012). The impact of electronic word of mouth on a tourism destination choice. *Internet Research*.
- Jalilvand, M. R., Samiei, N., Dini, B., & Manzari, P. Y. (2012). Examining the structural relationships of electronic word of mouth, destination image, tourist attitude toward destination and travel intention: An integrated approach. *Journal of Destination Marketing & Management*, 1(1–2), 134–143.
- Jang, S., & Cai, L. A. (2002). Travel motivations and destination choice: A study of British outbound market. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 13(3), 111–133.
- Jang, S. S. (2013). The past, present, and future research of online information search. In *Handbook of consumer behavior, tourism, and the Internet* (pp. 58–65). Routledge.
- Janowski, I., Gardiner, S., & Kwek, A. (2021). Dimensions of adventure tourism. *Tourism Management Perspectives*, 37, 100776.
- Jarvis, D., Stoeckl, N., & Liu, H.-B. (2016). The impact of economic, social and environmental factors on trip satisfaction and the likelihood of visitors returning. *Tourism Management*, 52, 1–18.
- Jian, Y., Lin, J., & Zhou, Z. (2021). The role of travel constraints in shaping nostalgia, destination attachment and revisit intentions and the moderating effect of prevention regulatory focus. *Journal of Destination Marketing & Management*, 19, 100516.
- Jiang, Y., & Hong, F. (2021). Examining the relationship between customer-perceived value of night-time tourism and destination attachment among Generation Z tourists in China. *Tourism Recreation Research*, 1–14.
- Jones, R. K., & Jerman, J. (2013). How far did US women travel for abortion services in 2008? *Journal of Women's Health*, 22(8), 706–713.
- Jovanovic, T., Dragin, A., Armenski, T., Pavic, D., & Davidovic, N. (2013). What demotivates the tourist? Constraining factors of nautical tourism. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 30(8), 858–872.
- Jun, J., Kyle, G., & O'Leary, J. T. (2007). Perceived constraints to art museum attendance. *Proceedings of the 2006 Northeastern Recreation Research Symposium: April 9-11, 2006, the Sagamore*, 14, 459.
- Jung, T. H., & tom Dieck, M. C. (2017). Augmented reality, virtual reality and 3D printing for the co-creation of value for the visitor experience at cultural heritage places. *Journal of Place Management and Development*.
- Kandaurova, M., & Lee, S. H. M. (2019). The effects of Virtual Reality (VR) on charitable giving: The role of empathy, guilt, responsibility, and social exclusion. *Journal of Business Research*, 100, 571–580.
- Kang, S. (2016). Associations between space–time constraints and spatial patterns of travels. *Annals of Tourism Research*, 61, 127–141.
- Kani, Y., Aziz, Y. A., Sambasivan, M., & Bojei, J. (2017). Antecedents and outcomes of destination image of Malaysia. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 32, 89–98.
- Kao, M. C., Patterson, I., Scott, N., & Li, C. K. (2008). Motivations and satisfactions of Taiwanese tourists who visit Australia: An exploratory study. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 24(1), 17–33.

- Kara, N. S., & Mkwizu, K. H. (2020). Demographic factors and travel motivation among leisure tourists in Tanzania. *International Hospitality Review*.
- Karl, M., Reintinger, C., & Schmude, J. (2015). Reject or select: Mapping destination choice. *Annals of Tourism Research*, 54, 48–64.
- Kay, T., & Jackson, G. (1991). Leisure despite constraint: The impact of leisure constraints on leisure participation. *Journal of Leisure Research*, 23(4), 301–313.
- Kazemina, A., Del Chiappa, G., & Jafari, J. (2015). Seniors' travel constraints and their coping strategies. *Journal of Travel Research*, 54(1), 80–93.
- KBDA. (2020). *Kabupaten Belitung Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Belitung. <https://belitungkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/4e7c6e554544f69ea1bb70e5/kabupaten-belitung-dalam-angka-2020.html>
- KEK Indonesia. (2019). *KEK Tanjung Kelayang*. KEK Tanjung Kelayang. <https://kek.go.id/kawasan/KEK-Tanjung-Kelayang>
- Kerstetter, D. L., Zinn, H. C., Graefe, A. R., & Chen, P.-J. (2002). Perceived Constraints to State Park Visitation: A Comparison of Former-Users and Non-Users. *Journal of Park & Recreation Administration*, 20(1).
- Khan, M. J., Chelliah, S., & Ahmed, S. (2017). Factors influencing destination image and visit intention among young women travellers: Role of travel motivation, perceived risks, and travel constraints. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 22(11), 1139–1155.
- Khan, M. J., Chelliah, S., Khan, F., & Amin, S. (2019). Perceived risks, travel constraints and visit intention of young women travelers: The moderating role of travel motivation. *Tourism Review*.
- Kim, H., & Chen, J. S. (2016). Destination image formation process: A holistic model. *Journal of Vacation Marketing*, 22(2), 154–166.
- Kim, H., & Lee, S. (2015). Impacts of city personality and image on revisit intention. *International Journal of Tourism Cities*.
- Kim, H., & Richardson, S. L. (2003). Motion picture impacts on destination images. *Annals of Tourism Research*, 30(1), 216–237.
- Kim, J., Shinaprayoon, T., & Ahn, S. J. (2022). Virtual tours encourage intentions to travel and willingness to pay via spatial presence, enjoyment, and destination image. *Journal of Current Issues & Research in Advertising*, 43(1), 90–105.
- Kim, J., Wei, S., & Ruys, H. (2003). Segmenting the market of West Australian senior tourists using an artificial neural network. *Tourism Management*, 24(1), 25–34.
- Kim, K., Hallab, Z., & Kim, J. N. (2012). The moderating effect of travel experience in a destination on the relationship between the destination image and the intention to revisit. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 21(5), 486–505.
- Kim, L. H., Qu, H., & Kim, D. J. (2009). A study of perceived risk and risk reduction of purchasing air-tickets online. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 26(3), 203–224.
- Kim, M. J., & Hall, C. M. (2019). A hedonic motivation model in virtual reality tourism: Comparing visitors and non-visitors. *International Journal of Information Management*, 46, 236–249.
- Kim, M. J., Lee, C.-K., & Preis, M. W. (2020). The impact of innovation and gratification on authentic experience, subjective well-being, and behavioral intention in tourism virtual reality: The moderating role of technology readiness. *Telematics and Informatics*, 49, 101349.
- Kim, N.-S., & Chalip, L. (2004). Why travel to the FIFA World Cup? Effects of motives, background, interest, and constraints. *Tourism Management*, 25(6), 695–707.
- Kim, S., Leht, X., & Kandampully, J. (2019). The role of familiarity in consumer destination image formation. *Tourism Review*.
- Kimmm, J. (2012). How do pleasure travelers manage their travel constraints? *Tourism Review*.

- King, C., Chen, N., & Funk, D. C. (2015). Exploring destination image decay: A study of sport tourists' destination image change after event participation. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 39(1), 3–31.
- Kislali, H., Kavartzis, M., & Saren, M. (2016). Rethinking destination image formation. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*.
- Kokkranikal, J., McLellan, R., & Baum, T. (2003). Island tourism and sustainability: A case study of the Lakshadweep Islands. *Journal of Sustainable Tourism*, 11(5), 426–447.
- Kowalczyk, P., Siepmann, C., & Adler, J. (2021). Cognitive, affective, and behavioral consumer responses to augmented reality in e-commerce: A comparative study. *Journal of Business Research*, 124, 357–373.
- Kozak, M. (2002). Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations. *Tourism Management*, 23(3), 221–232.
- Kozak, M., Crotts, J. C., & Law, R. (2007). The impact of the perception of risk on international travellers. *International Journal of Tourism Research*, 9(4), 233–242.
- Kusumah, E. P., Disman, H. H., & Hendrayati, H. (2020). Keterlibatan Merek terhadap Kepuasan dan Niat Berkunjung Kembali Konsumen Resort Terpadu. *Jurnal Ecodemica*, 4(1), 135–145.
- Kusumah, E. P., Kusnendi, K., & Sari, M. (2020). Intensi Pemilihan Wisata Berkelanjutan di Pulau Belitung: Pengetahuan Pariwisata Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 9(1), 1–16.
- Kusumah, E. P., Suryadi, E., & Dirgantari, P. D. (2020). Prediksi keterikatan tempat: Motivasi, peringkat hotel berbintang, dan kualitas interaksi layanan karyawan. *FORUM EKONOMI*, 22(1), 152–163.
- Lalicic, L., Marine-Roig, E., Ferrer-Rosell, B., & Martin-Fuentes, E. (2021). Destination image analytics for tourism design: An approach through Airbnb reviews. *Annals of Tourism Research*, 86, 103100.
- Lam, T., & Hsu, C. H. (2006). Predicting behavioral intention of choosing a travel destination. *Tourism Management*, 27(4), 589–599.
- Larsen, S., Brun, W., øgaard, T., & Selstad, L. (2011). Effects of sudden and dramatic events on travel desire and risk judgments. *Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism*, 11(3), 268–285.
- Lazarus, R. S. (1991). Cognition and motivation in emotion. *American Psychologist*, 46(4), 352.
- Le Serre, D., Legohérel, P., & Weber, K. (2013). Seniors' motivations and perceived risks: A cross-cultural study. *Journal of International Consumer Marketing*, 25(2), 61–79.
- Lee, B. C. (2019). The effect of gamification on psychological and behavioral outcomes: Implications for cruise tourism destinations. *Sustainability*, 11(11), 3002.
- Lee, H., 'Andy,' Guillet, B. D., Law, R., & Leung, R. (2012). Robustness of distance decay for international pleasure travelers: A longitudinal approach. *International Journal of Tourism Research*, 14(5), 409–420.
- Lee, S., Lee, S., & Lee, G. (2014). Ecotourists' motivation and revisit intention: A case study of restored ecological parks in South Korea. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 19(11), 1327–1344.
- Lee, S. W., & Xue, K. (2020). A model of destination loyalty: Integrating destination image and sustainable tourism. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 25(4), 393–408.
- Lee, T. H., & Chang, Y. S. (2012). The influence of experiential marketing and activity involvement on the loyalty intentions of wine tourists in Taiwan. *Leisure Studies*, 31(1), 103–121.

- Lehto, X., Douglas, A. C., & Park, J. (2008). Mediating the effects of natural disasters on travel intention. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 23(2–4), 29–43.
- Leiper, N. (1990). Tourist attraction systems. *Annals of Tourism Research*, 17(3), 367–384.
- Leiper, N. (2000). Are destinations' the heart of tourism'? The advantages of an alternative description. *Current Issues in Tourism*, 3(4), 364–368.
- Leisen, B. (2001). Image segmentation: The case of a tourism destination. *Journal of Services Marketing*.
- Lepp, A., & Gibson, H. (2003). Tourist roles, perceived risk and international tourism. *Annals of Tourism Research*, 30(3), 606–624.
- Lepp, A., Gibson, H., & Lane, C. (2011). Image and perceived risk: A study of Uganda and its official tourism website. *Tourism Management*, 32(3), 675–684.
- Leslie, D., & Richardson, A. (2000). Tourism and cooperative education in UK undergraduate courses: Are the benefits being realised? *Tourism Management*, 21(5), 489–498.
- Li, H., & Yu, J. (2020). Learners' continuance participation intention of collaborative group project in virtual learning environment: An extended TAM perspective. *Journal of Data, Information and Management*, 2(1), 39–53.
- Li, M., Cai, L. A., Lehto, X. Y., & Huang, J. (2010). A missing link in understanding revisit intention—The role of motivation and image. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 27(4), 335–348.
- Li, M., Zhang, H., Mao, I., & Deng, C. (2011). Segmenting Chinese outbound tourists by perceived constraints. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 28(6), 629–643.
- Li, T., & Chen, Y. (2019). Will virtual reality be a double-edged sword? Exploring the moderation effects of the expected enjoyment of a destination on travel intention. *Journal of Destination Marketing & Management*, 12, 15–26.
- Liang, X., & Xue, J. (2021). Mediating effect of destination image on the relationship between risk perception of smog and revisit intention: A case of Chengdu. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 26(9), 1024–1037.
- Lin, C.-H., Morais, D. B., Kerstetter, D. L., & Hou, J.-S. (2007). Examining the role of cognitive and affective image in predicting choice across natural, developed, and theme-park destinations. *Journal of Travel Research*, 46(2), 183–194.
- Lin, L.-P. L., Huang, S.-C. L., & Ho, Y.-C. (2020). Could virtual reality effectively market slow travel in a heritage destination? *Tourism Management*, 78, 104027.
- Lin, P. M., Qiu Zhang, H., Gu, Q., & Peng, K.-L. (2017). To go or not to go: Travel constraints and attractiveness of travel affecting outbound Chinese tourists to Japan. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 34(9), 1184–1197.
- Lin, Y.-H., Lee, Y.-C., & Wang, S.-C. (2012). Analysis of motivation, travel risk, and travel satisfaction of Taiwan undergraduates on work and travel overseas programmes: Developing measurement scales. *Tourism Management Perspectives*, 2, 35–46.
- Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2017). *Statistical techniques in business & economics*. McGraw-Hill Education.
- Liu, H., Li, X. R., Cárdenas, D. A., & Yang, Y. (2018). Perceived cultural distance and international destination choice: The role of destination familiarity, geographic distance, and cultural motivation. *Journal of Destination Marketing & Management*, 9, 300–309.
- Llodrà-Riera, I., Martínez-Ruiz, M. P., Jiménez-Zarco, A. I., & Izquierdo-Yusta, A. (2015). A multidimensional analysis of the information sources construct and its relevance for destination image formation. *Tourism Management*, 48, 319–328.
- Lohmann, G., & Netto, A. P. (2016). *Tourism theory: Concepts, models and systems*. Cabi.

- Loi, L. T. I., So, A. S. I., Lo, I. S., & Fong, L. H. N. (2017). Does the quality of tourist shuttles influence revisit intention through destination image and satisfaction? The case of Macao. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 32, 115–123.
- López-Guzmán, T., Gálvez, J. C. P., Buiza, F. C., & Medina-Viruel, M. J. (2019). Emotional perception and historical heritage: A segmentation of foreign tourists who visit the city of Lima. *International Journal of Tourism Cities*.
- Loureiro, S. M. C. (2014). The role of the rural tourism experience economy in place attachment and behavioral intentions. *International Journal of Hospitality Management*, 40, 1–9.
- Loureiro, S. M. C., & Jesus, S. (2019). How perceived risk and animosity towards a destination may influence destination image and intention to revisit: The case of Rio de Janeiro. *Anatolia*, 30(4), 497–512.
- Lu, H.-Y. (2021). An Investigation of factors influencing the risk perception and revisit willingness of seniors. *Asia Pacific Management Review*, 26(3), 160–170.
- Lundberg, C., & Fredman, P. (2012). Success factors and constraints among nature-based tourism entrepreneurs. *Current Issues in Tourism*, 15(7), 649–671.
- Madden, K., Rashid, B., & Zainol, N. A. (2016). Beyond the motivation theory of destination image. *Tourism and Hospitality Management*, 22(2), 247–264.
- Mansfeld, Y., & Pizam, A. (2006). *Tourism, security and safety*. Routledge.
- Manuel-Navarrete, D. (2016). Boundary-work and sustainability in tourism enclaves. *Journal of Sustainable Tourism*, 24(4), 507–526.
- Marasco, A., Buonincontri, P., van Niekerk, M., Orłowski, M., & Okumus, F. (2018). Exploring the role of next-generation virtual technologies in destination marketing. *Journal of Destination Marketing & Management*, 9, 138–148.
- Marks, B., & Thomas, J. (2022). Adoption of virtual reality technology in higher education: An evaluation of five teaching semesters in a purpose-designed laboratory. *Education and information technologies*, 27(1), 1287-1305.
- Martins, C., Oliveira, T., & Popovič, A. (2014). Understanding the Internet banking adoption: A unified theory of acceptance and use of technology and perceived risk application. *International Journal of Information Management*, 34(1), 1–13.
- Martín-Santana, J. D., Beerli-Palacio, A., & Nazzareno, P. A. (2017). Antecedents and consequences of destination image gap. *Annals of Tourism Research*, 62, 13–25.
- Mazzocchi, M., & Montini, A. (2001). Earthquake effects on tourism in central Italy. *Annals of Tourism Research*, 28(4), 1031–1046.
- McFee, A., Mayrhofer, T., Barátová, A., Neuhofer, B., Rainoldi, M., & Egger, R. (2019). The effects of virtual reality on destination image formation. In *Information and communication technologies in tourism 2019* (pp. 107–119). Springer.
- McKercher, B., & Chon, K. (2004). The over-reaction to SARS and the collapse of Asian tourism. *Annals of Tourism Research*, 31(3), 716.
- Meng, B., & Choi, K. (2016). The role of authenticity in forming slow tourists' intentions: Developing an extended model of goal-directed behavior. *Tourism Management*, 57, 397–410.
- Merton, R. K. (1949). *On sociological theories of the middle range [1949]*. na.
- Michael, I., Ramsay, T., Stephens, M., & Kotsi, F. (2019). A study of unconscious emotional and cognitive responses to tourism images using a neuroscience method. *Journal of Islamic Marketing*.
- Mikropoulos, T. A., & Strouboulis, V. (2004). Factors that influence presence in educational virtual environments. *CyberPsychology & Behavior*, 7(5), 582–591.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Mill, R. C., & Morrison, A. M. (2002). *The tourism system*. Kendall Hunt.
- Mills, C. W. (2000). *The sociological imagination*. Oxford University Press.

- Mitchell, V. W., & Vassos, V. (1998). Perceived risk and risk reduction in holiday purchases: A cross-cultural and gender analysis. *Journal of Euromarketing*, 6(3), 47–79.
- Mitchell, V.-W. (1999). Consumer perceived risk: Conceptualisations and models. *European Journal of Marketing*.
- Mitchell, V.-W., Davies, F., Moutinho, L., & Vassos, V. (1999). Using neural networks to understand service risk in the holiday product. *Journal of Business Research*, 46(2), 167–180.
- Mitchell, V.-W., Moutinho, L., & Lewis, B. R. (2003). Risk reduction in purchasing organisational professional services. *The Service Industries Journal*, 23(5), 1–19.
- Mlozi, S., & Pesämaa, O. (2013). Adventure tourist destination choice in Tanzania. *Current Issues in Tourism*, 16(1), 63–95.
- Mohaidin, Z., Wei, K. T., & Murshid, M. A. (2017). Factors influencing the tourists' intention to select sustainable tourism destination: A case study of Penang, Malaysia. *International Journal of Tourism Cities*.
- Molinillo, S., Liébana-Cabanillas, F., Anaya-Sánchez, R., & Buhalis, D. (2018). DMO online platforms: Image and intention to visit. *Tourism Management*, 65, 116–130.
- Moon, H., & Han, H. (2019). Tourist experience quality and loyalty to an island destination: The moderating impact of destination image. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 36(1), 43–59.
- Moreira, P. (2007). Aftermath of crises and disasters: Notes for an impact assessment approach. *Crisis Management in Tourism*, 51–65.
- Moscardo, G., & Murphy, L. (2014). There is no such thing as sustainable tourism: Re-conceptualizing tourism as a tool for sustainability. *Sustainability*, 6(5), 2538–2561.
- Moutinho, L. (1987). Consumer behaviour in tourism. *European Journal of Marketing*.
- Mycoo, M. (2006). Sustainable tourism using regulations, market mechanisms and green certification: A case study of Barbados. *Journal of Sustainable Tourism*, 14(5), 489–511.
- Ng, S. I., Lee, J. A., & Soutar, G. N. (2007). Tourists' intention to visit a country: The impact of cultural distance. *Tourism Management*, 28(6), 1497–1506.
- Ngoc, K. M., & Trinh, N. T. (2015). Factors affecting tourists' return intention towards Vung Tau City, Vietnam-A mediation analysis of destination satisfaction. *Journal of Advanced Management Science Vol*, 3(4).
- Nguyen Viet, B., Dang, H. P., & Nguyen, H. H. (2020). Revisit intention and satisfaction: The role of destination image, perceived risk, and cultural contact. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1796249.
- Nicoletta, R., & Servidio, R. (2012). Tourists' opinions and their selection of tourism destination images: An affective and motivational evaluation. *Tourism Management Perspectives*, 4, 19–27.
- Nilsson, P. Å. (2008). Tourism in cold water islands: A matter of contract? Experiences from destination development in the polar north. *Island Studies Journal*, 3(1), 97–112.
- Nowak, K. L., Hamilton, M. A., & Hammond, C. C. (2009). The effect of image features on judgments of homophily, credibility, and intention to use as avatars in future interactions. *Media Psychology*, 12(1), 50–76.
- Nyaupane, G. P., & Andereck, K. L. (2008). Understanding travel constraints: Application and extension of a leisure constraints model. *Journal of Travel Research*, 46(4), 433–439.
- Nyaupane, G. P., Morais, D. B., & Graefe, A. R. (2004). Nature tourism constraints: A cross-activity comparison. *Annals of Tourism Research*, 31(3), 540–555.

- Oh, S.-S., Oh, S.-Y., & Caldwell, L. L. (2002). The effects of perceived leisure constraints among Korean University students. *In: Todd, Sharon, Comp., Ed. 2002. Proceedings of the 2001 Northeastern Recreation Research Symposium. Gen. Tech. Rep. NE-289. Newtown Square, PA: US Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Research Station. 183-187., 289.*
- Otoo, F. E. (2014). Constraints of international volunteering: A study of volunteer tourists to Ghana. *Tourism Management Perspectives, 12*, 15–22.
- Özdemir, G., & Şimşek, Ö. F. (2015). The antecedents of complex destination image. *Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175*, 503–510.
- Pan, S., & Ryan, C. (2007). Mountain areas and visitor usage–motivations and determinants of satisfaction: The case of Pirongia Forest Park, New Zealand. *Journal of Sustainable Tourism, 15*(3), 288–308.
- Pan, X., Rasouli, S., & Timmermans, H. (2021). Investigating tourist destination choice: Effect of destination image from social network members. *Tourism Management, 83*, 104217.
- Pantano, E., & Servidio, R. (2011). An exploratory study of the role of pervasive environments for promotion of tourism destinations. *Journal of Hospitality and Tourism Technology.*
- Papadimitriou, D., Apostolopoulou, A., & Kaplanidou, K. (2015). Destination personality, affective image, and behavioral intentions in domestic urban tourism. *Journal of Travel Research, 54*(3), 302–315.
- Pappas, N. (2016). Marketing strategies, perceived risks, and consumer trust in online buying behaviour. *Journal of Retailing and Consumer Services, 29*, 92–103.
- Park, D.-B., & Yoon, Y.-S. (2009). Segmentation by motivation in rural tourism: A Korean case study. *Tourism Management, 30*(1), 99–108.
- Park, S. H., Hsieh, C.-M., & Lee, C.-K. (2017). Examining Chinese college students' intention to travel to Japan using the extended theory of planned behavior: Testing destination image and the mediating role of travel constraints. *Journal of Travel & Tourism Marketing, 34*(1), 113–131.
- Parrey, S. H., Hakim, I. A., & Rather, R. A. (2019). Mediating role of government initiatives and media influence between perceived risks and destination image: A study of conflict zone. *International Journal of Tourism Cities.*
- Pearce, P. L., & Lee, U.-I. (2005). Developing the travel career approach to tourist motivation. *Journal of Travel Research, 43*(3), 226–237.
- Pelegrín-Borondo, J., Juaneda-Ayensa, E., González-Menorca, L., & González-Menorca, C. (2015). Dimensions and basic emotions: A complementary approach to the emotions produced to tourists by the hotel. *Journal of Vacation Marketing, 21*(4), 351–365.
- Pencarelli, T. (2020). The digital revolution in the travel and tourism industry. *Information Technology & Tourism, 22*(3), 455–476.
- Pennington-Gray, L., Schroeder, A., & Kaplanidou, K. K. (2011). Examining the influence of past travel experience, general web searching behaviors, and risk perceptions on future travel intentions. *Ijsssth, 1*(1), 64–89.
- Perpiña, L., Prats, L., & Camprubí, R. (2021). Image and risk perceptions: An integrated approach. *Current Issues in Tourism, 24*(3), 367–384.
- Pestana, M. H., Parreira, A., & Moutinho, L. (2020). Motivations, emotions and satisfaction: The keys to a tourism destination choice. *Journal of Destination Marketing & Management, 16*, 100332.
- Pestek, A., & Sarvan, M. (2020). Virtual reality and modern tourism. *Journal of Tourism Futures.*
- Phau, I., Quintal, V., & Shanka, T. (2014). Examining a consumption values theory approach of young tourists toward destination choice intentions. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research.*

- Phau, I., Shanka, T., & Dhayan, N. (2010). Destination image and choice intention of university student travellers to Mauritius. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.
- Pike, S. (2002). Destination image analysis—A review of 142 papers from 1973 to 2000. *Tourism Management*, 23(5), 541–549.
- Pike, S. (2010). Destination branding case study: Tracking brand equity for an emerging destination between 2003 and 2007. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 34(1), 124–139.
- Pizam, A. (1999). A comprehensive approach to classifying acts of crime and violence at tourism destinations. *Journal of Travel Research*, 38(1), 5–12.
- Pizam, A., Neumann, Y., & Reichel, A. (1979). Tourist satisfaction: Uses and misuses. *Annals of Tourism Research*, 6(2), 195–197.
- Plangmarn, A., Mujtaba, B. G., & Pirani, M. (2012). Cultural value and travel motivation of European tourists. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 28(6), 1295–1304.
- Prayag, G. (2010). Images as pull factors of a tourist destination: A factor-cluster segmentation analysis. *Tourism Analysis*, 15(2), 213–226.
- Prayag, G., & Hosany, S. (2014). When Middle East meets West: Understanding the motives and perceptions of young tourists from United Arab Emirates. *Tourism Management*, 40, 35–45.
- Prayag, G., & Ryan, C. (2011). The relationship between the ‘push’ and ‘pull’ factors of a tourist destination: The role of nationality—an analytical qualitative research approach. *Current Issues in Tourism*, 14(2), 121–143.
- Prayag, G., & Ryan, C. (2012). Antecedents of tourists’ loyalty to Mauritius: The role and influence of destination image, place attachment, personal involvement, and satisfaction. *Journal of Travel Research*, 51(3), 342–356.
- Priporas, C.-V., Vassiliadis, C. A., Bellou, V., & Andronikidis, A. (2015). Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments. *Journal of Travel Research*, 54(5), 659–671.
- Pritchard, A., Morgan, N., & Ateljevic, I. (2011). Hopeful tourism: A new transformative perspective. *Annals of Tourism Research*, 38(3), 941–963.
- Qi, C. X., Gibson, H. J., & Zhang, J. J. (2009). Perceptions of Risk and Travel Intentions: The Case of China and the Beijing Olympic Games. *Journal of Sport & Tourism*, 14(1), 43–67. <https://doi.org/10.1080/14775080902847439>
- Qu, H., Kim, L. H., & Im, H. H. (2011). A model of destination branding: Integrating the concepts of the branding and destination image. *Tourism Management*, 32(3), 465–476.
- Quintal, V. A., & Polczynski, A. (2010). Factors influencing tourists’ revisit intentions. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*.
- Ragab, H., Mahrous, A. A., & Ghoneim, A. (2019). Egypt’s perceived destination image and its impact on tourist’s future behavioural intentions. *International Journal of Tourism Cities*.
- Rajesh, R. (2013). Impact of tourist perceptions, destination image and tourist satisfaction on destination loyalty: A conceptual model. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 11(3), 67–78.
- Rasoolimanesh, S. M., Seyfi, S., Rastegar, R., & Hall, C. M. (2021). Destination image during the COVID-19 pandemic and future travel behavior: The moderating role of past experience. *Journal of Destination Marketing & Management*, 21, 100620.
- Raymore, L., Godbey, G., Crawford, D., & von Eye, A. (1993). Nature and process of leisure constraints: An empirical test. *Leisure Sciences*, 15(2), 99–113.

- Reichel, A., Fuchs, G., & Uriely, N. (2007). Perceived risk and the non-institutionalized tourist role: The case of Israeli student ex-backpackers. *Journal of Travel Research, 46*(2), 217–226.
- Reisinger, Y., & Mavondo, F. (2005). Travel anxiety and intentions to travel internationally: Implications of travel risk perception. *Journal of Travel Research, 43*(3), 212–225.
- Reisinger, Y., Moufakkir, O., Nassar, M. A., & Mostafa, M. M. (2015). Factors influencing travel to Islamic destinations: An empirical analysis of Kuwaiti nationals. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*.
- Richter, L. K. (2003). International tourism and its global public health consequences. *Journal of Travel Research, 41*(4), 340–347.
- Rittichainuwat, B. N. (2006). Tsunami recovery: A case study of Thailand's tourism. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 47*(4), 390–404.
- Rittichainuwat, B. N., & Chakraborty, G. (2009). Perceived travel risks regarding terrorism and disease: The case of Thailand. *Tourism Management, 30*(3), 410–418.
- Roehl, W. S., & Fesenmaier, D. R. (1992). Risk perceptions and pleasure travel: An exploratory analysis. *Journal of Travel Research, 30*(4), 17–26.
- Rolison, J. J., Wood, S., & Hanoach, Y. (2017). Age and adaptation: Stronger decision updating about real world risks in older age. *Risk Analysis, 37*(9), 1632–1643.
- Rooney, B., Benson, C., & Hennessy, E. (2012). The apparent reality of movies and emotional arousal: A study using physiological and self-report measures. *Poetics, 40*(5), 405–422.
- Russell, J. A., Ward, L. M., & Pratt, G. (1981). Affective quality attributed to environments: A factor analytic study. *Environment and Behavior, 13*(3), 259–288.
- Ryan, C., & Aicken, M. (2010). The destination image gap—visitors' and residents' perceptions of place: Evidence from Waiheke Island, New Zealand. *Current Issues in Tourism, 13*(6), 541–561.
- Ryan, C., & Glendon, I. (1998). Application of leisure motivation scale to tourism. *Annals of Tourism Research, 25*(1), 169–184.
- Samdahl, D., Hutchinson, S. L., & Jacobson, S. (1999). Navigating constraints? A critical commentary on negotiation in leisure studies. *Papers Presented at the Ninth Canadian Congress on Leisure Research*.
- Samdahl, D. M., & Jekubovich, N. J. (1997). A critique of leisure constraints: Comparative analyses and understandings. *Journal of Leisure Research, 29*(4), 430–452.
- Sarkady, D., Neuburger, L., & Egger, R. (2021). Virtual reality as a travel substitution tool during COVID-19. In *Information and communication technologies in tourism 2021* (pp. 452–463). Springer.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). Research methods for business students (Seventh). *New York: Pearson Education*.
- Sawicki, V., Wegener, D. T., Clark, J. K., Fabrigar, L. R., Smith, S. M., & Durso, G. R. (2013). Feeling conflicted and seeking information: When ambivalence enhances and diminishes selective exposure to attitude-consistent information. *Personality and Social Psychology Bulletin, 39*(6), 735–747.
- Schroeder, R. (2014). Big Data and the brave new world of social media research. *Big Data & Society, 1*(2), 2053951714563194.
- Schultz, F., Utz, S., & Göritz, A. (2011). Is the medium the message? Perceptions of and reactions to crisis communication via twitter, blogs and traditional media. *Public Relations Review, 37*(1), 20–27.

- Seebaluck^a, N. V., Munhurrun^b, P. R., Naidoo^c, P., & Rughoonauth^d, P. (2015). An analysis of the push and pull motives for choosing Mauritius as “the” wedding destination. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 175, 201–209.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Shafieizadeh, K., Alotaibi, S., & Tao, C.-W. W. (2021). How do authenticity and quality perceptions affect dining experiences and recommendations of food trucks? The moderating role of perceived risk. *International Journal of Hospitality Management*, 93, 102800.
- Shinew, K. J., Floyd, M. F., & Parry, D. (2004). Understanding the relationship between race and leisure activities and constraints: Exploring an alternative framework. *Leisure Sciences*, 26(2), 181–199.
- Slovic, P. (2016). Understanding perceived risk: 1978–2015. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 58(1), 25–29.
- Song, H., Liu, K.-N., & Huang, Y.-T. (2016). Understanding Mainland Chinese tourists’ motivation and constraints of visiting Taiwan. *Journal of China Tourism Research*, 12(3–4), 394–413.
- Sönmez, S. F., Apostolopoulos, Y., & Tarlow, P. (1999). Tourism in crisis: Managing the effects of terrorism. *Journal of Travel Research*, 38(1), 13–18.
- Sönmez, S. F., & Graefe, A. R. (1998). Influence of terrorism risk on foreign tourism decisions. *Annals of Tourism Research*, 25(1), 112–144.
- Sparks, B., & Pan, G. W. (2009). Chinese Outbound tourists: Understanding their attitudes, constraints and use of information sources. *Tourism Management*, 30(4), 483–494. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.10.014>
- Stepchenkova, S., & Mills, J. E. (2010). Destination image: A meta-analysis of 2000–2007 research. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 19(6), 575–609.
- Stern, E., & Krakover, S. (1993). The formation of a composite urban image. *Geographical Analysis*, 25(2), 130–146.
- Steuer, J. (1992). Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence. *Journal of Communication*, 42(4), 73–93.
- Stone, R. N., & Grønhaug, K. (1993). Perceived risk: Further considerations for the marketing discipline. *European Journal of Marketing*, 27(3), 39–50.
- Stylidis, D. (2020). Residents’ destination image: A perspective article. *Tourism Review*.
- Stylos, N., Bellou, V., Andronikidis, A., & Vassiliadis, C. A. (2017). Linking the dots among destination images, place attachment, and revisit intentions: A study among British and Russian tourists. *Tourism Management*, 60, 15–29.
- Styvén, M. E., & Wallström, Å. (2019). Benefits and barriers for the use of digital channels among small tourism companies. *Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism*, 19(1), 27–46.
- Su, D. N., Nguyen, N. A. N., Nguyen, Q. N. T., & Tran, T. P. (2020). The link between travel motivation and satisfaction towards a heritage destination: The role of visitor engagement, visitor experience and heritage destination image. *Tourism Management Perspectives*, 34, 100634.
- Subawa, N. S., Widhiasthini, N. W., Astawa, I. P., Dwiatmadja, C., & Permatasari, N. P. I. (2021). The practices of virtual reality marketing in the tourism sector, a case study of Bali, Indonesia. *Current Issues in Tourism*, 24(23), 3284–3295.
- Suh, Y. K., & Gartner, W. C. (2004). Preferences and trip expenditures—A conjoint analysis of visitors to Seoul, Korea. *Tourism Management*, 25(1), 127–137.
- Sulaiman, M. Z., Aziz, M. N. A., Bakar, M. H. A., Halili, N. A., & Azuddin, M. A. (2020). Matterport: Virtual tour as a new marketing approach in real estate business during pandemic COVID-19. *Proceedings of the International Conference of Innovation in Media and Visual Design (IMDES 2020)*. Atlantis Press, 221–226.

- Sun, X., Chi, C. G.-Q., & Xu, H. (2013). Developing destination loyalty: The case of Hainan Island. *Annals of Tourism Research*, 43, 547–577.
- Tahyudin, I., & Saputra, D. I. S. (2020). The response of nature tourism visitor using virtual reality application in cilacap regency of Indonesia. *Journal of Global Tourism Research*, 5(1), 63–68.
- Talwar, S., Kaur, P., Nunkoo, R., & Dhir, A. (2022). Digitalization and sustainability: Virtual reality tourism in a post pandemic world. *Journal of Sustainable Tourism*, 1–28.
- Tan, W.-K., & Wu, C.-E. (2016). An investigation of the relationships among destination familiarity, destination image and future visit intention. *Journal of Destination Marketing & Management*, 5(3), 214–226.
- Tang, J., Wu, H., Ramos, V., & Sriboonchitta, S. (2021). The role of weather conditions on tourists' decision-making process: A theoretical framework and an application to China's inbound visitors. *Current Issues in Tourism*, 24(24), 3450–3465.
- Tapachai, N., & Waryszak, R. (2000). An examination of the role of beneficial image in tourist destination selection. *Journal of Travel Research*, 39(1), 37–44.
- Tasci, A. D., & Gartner, W. C. (2007). Destination image and its functional relationships. *Journal of Travel Research*, 45(4), 413–425.
- Tavitiyaman, P., & Qu, H. (2013). Destination image and behavior intention of travelers to Thailand: The moderating effect of perceived risk. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 30(3), 169–185.
- Teitler-Regev, S., Desivilya-Syna, H., & Shahrabani, S. (2015). Decision-making patterns of young tourists regarding risky destinations. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 4(1), 1–15.
- Terzidou, M., Styliadis, D., & Terzidis, K. (2018). The role of visual media in religious tourists' destination image, choice, and on-site experience: The case of Tinos, Greece. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 35(3), 306–319.
- Tessitore, T., Pandelaere, M., & Van Kerckhove, A. (2014). The Amazing Race to India: Prominence in reality television affects destination image and travel intentions. *Tourism Management*, 42, 3–12.
- Tham, A., Croy, G., & Mair, J. (2013). Social media in destination choice: Distinctive electronic word-of-mouth dimensions. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 30(1–2), 144–155.
- Tian, S., Crompton, J. L., & Witt, P. A. (1996). Integrating constraints and benefits to identify responsive target markets for museum attractions. *Journal of Travel Research*, 35(2), 34–45.
- Tien, N. H., Dung, H. T., & Tien, N. V. (2019). Branding building for Vietnam tourism industry reality and solutions. *International Journal of Research in Marketing Management and Sales*, 1(2), 63–68.
- Timur, B. (2018). Service quality, destination image and revisit intention relationships at thermal tourism businesses. *Journal of Gastronomy Hospitality and Travel*, 1(1), 38–48.
- tom Dieck, M. C., & Jung, T. (2018). A theoretical model of mobile augmented reality acceptance in urban heritage tourism. *Current Issues in Tourism*, 21(2), 154–174.
- Toohey, K., & Taylor, T. (2008). Mega events, fear, and risk: Terrorism at the Olympic Games. *Journal of Sport Management*, 22(4), 451–469.
- Torous, J., Bucci, S., Bell, I. H., Kessing, L. V., Faurholt-Jepsen, M., Whelan, P., Carvalho, A. F., Keshavan, M., Linardon, J., & Firth, J. (2021). The growing field of digital psychiatry: Current evidence and the future of apps, social media, chatbots, and virtual reality. *World Psychiatry*, 20(3), 318–335.
- Tosun, C., Dedeoğlu, B. B., & Fyall, A. (2015). Destination service quality, affective image and revisit intention: The moderating role of past experience. *Journal of Destination Marketing & Management*, 4(4), 222–234.

- Tseng, S.-Y., & Wang, C.-N. (2016). Perceived risk influence on dual-route information adoption processes on travel websites. *Journal of Business Research*, 69(6), 2289–2296.
- Tsiotsou, R. H., Ratten, V., Byon, K. K., & Zhang, J. J. (2010). Development of a scale measuring destination image. *Marketing Intelligence & Planning*.
- Tuohino, A., & Konu, H. (2014). Local stakeholders' views about destination management: Who are leading tourism development? *Tourism Review*.
- Tuohino, A., & Pitkänen, K. (2004). The transformation of a neutral lake landscape into a meaningful experience—interpreting tourist photos. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 2(2), 77–93.
- Turnbull, D. R., & Uysal, M. (1995). An exploratory study of German visitors to the Caribbean: Push and pull motivations. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 4(2), 85–92.
- Tussyadiah, I. P., Wang, D., Jung, T. H., & tom Dieck, M. C. (2018). Virtual reality, presence, and attitude change: Empirical evidence from tourism. *Tourism Management*, 66, 140–154.
- Um, S., & Crompton, J. L. (1990). Attitude determinants in tourism destination choice. *Annals of Tourism Research*, 17(3), 432–448.
- Um, S., & Crompton, J. L. (1992). The roles of perceived inhibitors and facilitators in pleasure travel destination decisions. *Journal of Travel Research*, 30(3), 18–25.
- Um, S., & Crompton, J. L. (1999). The roles of image and perceived constraints at different stages in the tourist's destination decision process. *Consumer Behavior in Travel and Tourism*, 81–102.
- UNWTO. (2019). *UNWTO and Ministry of Tourism of Indonesia Join Forces To Promote Gastronomy Tourism In Ubud, Bali*. World Tourism Organization. <https://www.unwto.org/global/press-release/2019-06-14/unwto-and-ministry-tourism-indonesia-join-forces-promote-gastronomy-tourism>
- UNWTO. (2020). *World Tourism Barometer*. World Tourism Organization. <https://www.unwto.org/world-tourism-barometer-n18-january-2020>
- Uriely, N., & Belhassen, Y. (2006). Drugs and risk-taking in tourism. *Annals of Tourism Research*, 33(2), 339–359.
- Urry, J. (1990). The consumption of tourism. *Sociology*, 24(1), 23–35.
- Uysal, M., & Jurovski, C. (1994). Testing the push and pull factors. *Annals of Tourism Research*, 21(4), 844–846.
- Veal, A. J. (2017). *Research methods for leisure and tourism*. Pearson UK.
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. *Management Science*, 46(2), 186–204.
- Vishwakarma, P., Mukherjee, S., & Datta, B. (2020). Antecedents of adoption of virtual reality in experiencing destination: A study on the Indian consumers. *Tourism Recreation Research*, 45(1), 42–56.
- Von Bertalanffy, L. (1967). General theory of systems: Application to psychology. *Social Science Information*, 6(6), 125–136.
- Voorhees, C. M., Brady, M. K., Calantone, R., & Ramirez, E. (2016). Discriminant validity testing in marketing: An analysis, causes for concern, and proposed remedies. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 44(1), 119–134.
- Wang, C., & Hsu, M. K. (2010). The relationships of destination image, satisfaction, and behavioral intentions: An integrated model. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 27(8), 829–843.
- Wang, F., Deng, Z., & Petrick, J. F. (2018). Exploring the formation mechanisms of urban residents' travel behaviour in China: Perceptions of travel benefits and travel constraints. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 35(7), 909–921.

- Weber, E. U. (2017). Understanding public risk perception and responses to changes in perceived risk. *Policy Shock: Recalibrating Risk and Regulation after Oil Spills, Nuclear Accidents and Financial Crises*, Cambridge University Press, 82–106.
- Weber, E. U., & Bottom, W. P. (1989). Axiomatic measures of perceived risk: Some tests and extensions. *Journal of Behavioral Decision Making*, 2(2), 113–131.
- Whang, H., Yong, S., & Ko, E. (2016). Pop culture, destination images, and visit intentions: Theory and research on travel motivations of Chinese and Russian tourists. *Journal of Business Research*, 69(2), 631–641.
- White, N. R., & White, P. B. (2008). Travel as interaction: Encountering place and others. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 15(1), 42–48.
- Wiederhold, B. K., & Wiederhold, M. D. (2005). *The Effect of Presence on Virtual Reality Treatment*.
- Williams, A. M., & Baláž, V. (2013). Tourism, risk tolerance and competences: Travel organization and tourism hazards. *Tourism Management*, 35, 209–221.
- Williams, D. R., & Patterson, M. E. (2016). Place, leisure, and well-being. In *Sense of place, health and quality of life* (pp. 125–140). Routledge.
- Williams, P., & Fidgeon, P. R. (2000). Addressing participation constraint: A case study of potential skiers. *Tourism Management*, 21(4), 379–393.
- Wong, I. A., McKercher, B., & Li, X. (2016). East meets West: Tourist interest in hybrid culture at postcolonial destinations. *Journal of Travel Research*, 55(5), 628–642.
- Wong, J.-Y., & Yeh, C. (2009). Tourist hesitation in destination decision making. *Annals of Tourism Research*, 36(1), 6–23.
- Woodside, A. G., & Lysons, S. (1989). A general model of traveler destination choice. *Journal of Travel Research*, 27(4), 8–14.
- Woosnam, K. M., Styliadis, D., & Ivkov, M. (2020). Explaining conative destination image through cognitive and affective destination image and emotional solidarity with residents. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(6), 917–935.
- Wray, M. (2009). Policy communities, networks and issue cycles in tourism destination systems. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(6), 673–690.
- Wu, J., Zeng, M., & Xie, K. L. (2017). Chinese travelers' behavioral intentions toward room-sharing platforms. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.
- Wu, X., & Lai, I. K. W. (2021). The acceptance of augmented reality tour app for promoting film-induced tourism: The effect of celebrity involvement and personal innovativeness. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*.
- Xiang, Z., Gretzel, U., & Fesenmaier, D. R. (2009). Semantic representation of tourism on the Internet. *Journal of Travel Research*, 47(4), 440–453.
- Xie, L., & Ritchie, B. W. (2019). The motivation, constraint, behavior relationship: A holistic approach for understanding international student leisure travelers. *Journal of Vacation Marketing*, 25(1), 111–129.
- Xu, J. B., & Chan, S. (2016). A new nature-based tourism motivation model: Testing the moderating effects of the push motivation. *Tourism Management Perspectives*, 18, 107–110.
- Yacout, O. M., & Hefny, L. I. (2015). Use of Hofstede's cultural dimensions, demographics, and information sources as antecedents to cognitive and affective destination image for Egypt. *Journal of Vacation Marketing*, 21(1), 37–52.
- Yang, E. C. L., & Nair, V. (2014). Tourism at risk: A review of risk and perceived risk in tourism. *Asia-Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism (APJIHT)*, 3(2), 1–21.
- Yang, E. C. L., Sharif, S. P., & Khoo-Lattimore, C. (2015). Tourists' risk perception of risky destinations: The case of Sabah's eastern coast. *Tourism and Hospitality Research*, 15(3), 206–221.

- Yang, H., & Han, S.-Y. (2020). Understanding virtual reality continuance: An extended perspective of perceived value. *Online Information Review*.
- Yang, Y., Liu, Y., Li, H., & Yu, B. (2015). Understanding perceived risks in mobile payment acceptance. *Industrial Management & Data Systems*.
- Yeung, R. M., & Yee, W. M. (2013). Risk measurement framework. *British Food Journal*.
- Yoo, C.-K., Yoon, D., & Park, E. (2018). Tourist motivation: An integral approach to destination choices. *Tourism Review*.
- Yousaf, A., Amin, I., & C Santos, J. A. (2018). Tourist's motivations to travel: A theoretical perspective on the existing literature. *Tourism and Hospitality Management, 24*(1), 197–211.
- Yu, T.-W., & Chen, T.-J. (2018). Online travel insurance purchase intention: A transaction cost perspective. *Journal of Travel & Tourism Marketing, 35*(9), 1175–1186.
- Yuksel, A., Yuksel, F., & Bilim, Y. (2010). Destination attachment: Effects on customer satisfaction and cognitive, affective and conative loyalty. *Tourism Management, 31*(2), 274–284.
- Yung, R., & Khoo-Lattimore, C. (2019). New realities: A systematic literature review on virtual reality and augmented reality in tourism research. *Current Issues in Tourism, 22*(17), 2056–2081.
- Yung, R., Khoo-Lattimore, C., & Potter, L. E. (2021). Virtual reality and tourism marketing: Conceptualizing a framework on presence, emotion, and intention. *Current Issues in Tourism, 24*(11), 1505–1525.
- Yung, R., Khoo-Lattimore, C., Prayag, G., & Surovaya, E. (2021). Around the world in less than a day: Virtual reality, destination image and perceived destination choice risk in family tourism. *Tourism Recreation Research, 46*(1), 3–18.
- Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. *Journal of Marketing, 60*(2), 31–46.
- Zhang, H., Fu, X., Cai, L. A., & Lu, L. (2014). Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis. *Tourism Management, 40*, 213–223.
- Zhang, H., Yang, Y., Zheng, C., & Zhang, J. (2016). Too dark to revisit? The role of past experiences and intrapersonal constraints. *Tourism Management, 54*, 452–464.
- Zhang, H., Zhang, J., Cheng, S., Lu, S., & Shi, C. (2012). Role of constraints in Chinese calligraphic landscape experience: An extension of a leisure constraints model. *Tourism Management, 33*(6), 1398–1407.
- Zhang, M., Zhang, G., Gursoy, D., & Fu, X. (2018). Message framing and regulatory focus effects on destination image formation. *Tourism Management, 69*, 397–407.
- Zhang, Y., & Hitchcock, M. J. (2017). The Chinese female tourist gaze: A netnography of young women's blogs on Macao. *Current Issues in Tourism, 20*(3), 315–330.
- Zins, A. H., & Lin, S. (2016). From intended to projected destination image elements: The case of prefectures in China. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*.

Lampiran 1. Contoh Cover Letter

Assalamu'alaikum.Wr.Wb. dan Salam Sejahtera,
Saya Echo Perdana Kusumah, saat ini sedang menyelesaikan studi pascasarjana dgn konsentrasi ilmu Manajemen di Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk itu, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenan terlibat dalam penelitian yang sedang saya lakukan dengan menjadi responden.

Kuesioner ini terbuka bagi responden dengan kriteria:

- Pernah berkunjung ke daerah wisata di Pulau Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung

Penelitian ini berjudul “Model Pengembangan Pariwisata Terpadu Pada Era Pandemi Melalui Peranan *Virtual Reality Experience* dan Citra Destinasi”. Kajian penelitian ini terletak di Pulau Belitung yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bapak/Ibu/Saudara/i dapat terlibat dalam penelitian ini dgn cara mengisi kuesioner melalui link berikut :

.....

Terima kasih banyak atas partisipasinya.

Salam.

Echo Perdana Kusumah

NIM 1906831

Lampiran 2. Contoh Kuesioner

Saya sangat mengharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i dapat mengisi daftar pertanyaan ini secara lengkap dan benar. Semua informasi yang diterima sebagai hasil dari kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian semata. Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian (Profil responden dan Pertanyaan utama). Anda tidak perlu mencantumkan nama pada lembar kuesioner ini. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam penelitian ini.

Instruksi Pengisian

Jika Anda pernah menggunakan alat Virtual Reality (Samsung gear, Oculus, Shinecon, VR box, dll) dapat langsung mengisi pertanyaan dibawah dengan melihat terlebih dahulu video berformat 360 derajat pada link (<https://www.youtube.com/watch?v=-L2wDOsS8nE>) mengenai destinasi wisata Pulau Belitung. Sedangkan jika Anda belum pernah menggunakan alat Virtual Reality tersebut, maka perlu menggunakan computer (laptop atau PC) dengan menggunakan mouse sebagai perantara untuk melihat destinasi sekeliling pada video tersebut (kursor mouse tinggal digerakkan kemana arah yang diinginkan pada video). Sedangkan pada *smartphone* dapat langsung menggunakan touch screen seperti biasanya untuk melihat sekeliling destinasi yang ada pada video.

[Perhatian] Jika Anda belum mengerti instruksi diatas dapat langsung menanyakan kepada peneliti pada nomor WA (0812-7202-8910). Terimakasih

Bagian ke-1 (Profil Responden)

Petunjuk : Silahkan pilih salah satu jawaban Anda yang tersedia pada e-form ini.

1. Sebutkan jenis kelamin Anda...

Pria	Wanita
------	--------

2. Sebutkan usia/umur Anda...

≤ 20 thn	21-30 thn	31-40 thn	41-50 thn	≥ 51 thn
---------------	-----------	-----------	-----------	---------------

3. Domisili Anda...

(34 Provinsi terlampir pada Google Form)
--

4. Latar Belakang Pendidikan

SMA	D3	S1	S2	S3
-----	----	----	----	----

5. Sumber informasi yang paling sering didapatkan untuk perjalanan wisata

Anda

(Terlampir pada Google Form) Website resmi pemerintah, Social Media (facebook, instagram, whats app, dll), Teman Sejawat, Keluarga, Majalah Cetak, Majalah Online, Aplikasi E-
--

Commerce (contoh: traveloka, tiket.com, dll), Surat Kabar Cetak, Surat Kabar Online, Blog, dll...

6. Frekuensi Kunjungan ke Pulau Belitung

1 kali	2 kali	Lebih dari 2 kali
--------	--------	-------------------

Bagian ke-2 (Pertanyaan Utama)

Petunjuk: Silahkan untuk memilih salah satu jawaban berupa Angka 1-5 dengan instruksi **1 = Sangat Tidak Setuju; 2 = Tidak Setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat Setuju.**

Virtual Reality Experience

1. Penggunaan VR akan membantu saya merencanakan perjalanan wisata saya dengan lebih baik.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. Penggunaan VR dalam merencanakan perjalanan wisata sangat berguna bagi saya

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3. Menggunakan teknologi VR akan membantu saya merencanakan perjalanan wisata saya lebih nyaman.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4. Belajar mengoperasikan teknologi VR itu mudah bagi saya

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Motivasi Perjalanan

5. Melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung untuk mengetahui berbagai budaya / cara hidup

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

6. Melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung untuk peningkatan Intelektual

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

7. Melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung untuk mengetahui tempat baru dan berbeda

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

8. Melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung untuk tujuan istirahat dan relaksasi

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

9. Melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung untuk mencari petualangan dan kesenangan

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10. Melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung untuk mencari hiburan

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Kendala Perjalanan

11. Tidak ada informasi tentang tempat untuk dikunjungi di Pulau Belitung dan kegiatan untuk berpartisipasi pada masa pandemi Covid-19

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

12. Cuaca tidak mendukung di Pulau Belitung pada masa pandemi Covid-19

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

13. Terlalu banyak lalu lintas (macet) di Pulau Belitung pada masa pandemi Covid-19

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

14. Area wisata yang ingin saya kunjungi terlalu jauh di Pulau Belitung pada masa pandemi Covid-19

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

15. Tidak ada yang ingin bepergian dengan saya ke Pulau Belitung pada masa pandemi Covid-19

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

16. Keluarga saya tidak tertarik berwisata ke Pulau Belitung pada masa pandemi Covid-19

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

17. Tidak menyenangkan bepergian ke Pulau Belitung sendirian pada masa pandemi Covid-19

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

18. Teman-teman saya tidak tertarik berwisata ke Pulau Belitung pada masa pandemi Covid-19

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

19. Berwisata ke Pulau Belitung melibatkan terlalu banyak risiko pada era pandemi Covid-19

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

20. Tidak tertarik dengan kegiatan wisata di Pulau Belitung pada masa pandemi Covid-19

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Citra Destinasi

21. Pulau Belitung memiliki kualitas pada infrastruktur umum

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

22. Pulau Belitung memiliki pemandangan dan wisata alam yang indah

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

23. Pulau Belitung menawarkan makanan lokal yang menarik

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

24. Pulau Belitung memiliki atraksi budaya yang menarik

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

25. Pulau Belitung menawarkan rasa aman pribadi

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

26. Pulau Belitung memiliki objek wisata sejarah yang menarik

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

27. Pulau Belitung memiliki standar kebersihan

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

28. Orang-orang Pulau Belitung menarik dan ramah

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

29. Pulau Belitung memiliki iklim yang baik

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

30. Pulau Belitung menawarkan akomodasi yang sesuai

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

31. Pulau Belitung menyenangkan

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

32. Pulau Belitung mengesankan

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

33. Pulau Belitung menenangkan

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

34. Pulau Belitung mempesona

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Persepsi Risiko

35. Masalah keamanan pangan di Pulau Belitung mengkhawatirkan

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

36. Penyakit pandemic saat ini (Covid-19) di Pulau Belitung mengkhawatirkan

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

37. Kejahatan (pencurian, perampokan, pencopet) di Pulau Belitung
mengkhawatirkan

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

38. Saya khawatir tentang terorisme di Pulau Belitung

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

39. Saya khawatir terkena bahaya karena kerusuhan politik di Pulau Belitung

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

40. Saya khawatir tidak menerima nilai terbaik untuk uang saya

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

41. Saya khawatir Perjalanan ke Pulau Belitung akan melibatkan pengeluaran tambahan yang tidak terduga (seperti pungutan liar, biaya tambahan di hotel, dll)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

42. Saya khawatir Perjalanan ke Pulau Belitung akan lebih mahal daripada perjalanan nasional atau internasional lainnya

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

43. Situs pariwisata Pulau Belitung susah diakses atau tidak dapat menyediakan informasi terbaik

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

44. Akomodasi penginapan (Hotel, Motel, Guest House, dll) di Pulau Belitung tidak memuaskan

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

45. Kemungkinan terdapat serangan (bandara, stasiun kereta api, bus) di Pulau Belitung

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

46. Karyawan akomodasi penginapan di Pulau Belitung tidak sopan kepada wisatawan

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

47. Berpergian ke Pulau Belitung tidak akan kompatibel (cocok) dengan citra diri saya

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

48. Berwisata ke Pulau Belitung akan mengubah cara teman-teman saya berpikir tentang saya

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

49. Saya tidak akan menerima kepuasan pribadi dari perjalanan ke Pulau Belitung

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

50. Berpergian ke Pulau Belitung tidak akan cocok dengan status saya (kelas sosial)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

51. Berwisata ke Pulau Belitung akan membuang-buang waktu

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

52. Berpergian ke Pulau Belitung akan menghabiskan waktu liburan berharga saya

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

53. Merencanakan dan mempersiapkan perjalanan wisata ke Pulau Belitung akan memakan waktu terlalu banyak

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Niat Berkunjung Kembali

54. Kemungkinan untuk mengunjungi kembali Pulau Belitung dalam masa 1 tahun ke depan

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

55. Ingin mengunjungi kembali Pulau Belitung dalam masa 1 tahun ke depan

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

56. Pasti akan mengunjungi kembali Pulau Belitung dalam masa 1 tahun
mendatang

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Konstruk	Items
Motivasi Perjalanan (Beerli & Martin, 2004)	1) Melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung untuk mengetahui berbagai budaya / cara hidup
	2) Melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung untuk peningkatan Intelektual
	3) Melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung untuk mengetahui tempat baru dan berbeda
	4) Melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung untuk tujuan istirahat dan relaksasi
	5) Melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung untuk mencari petualangan dan kesenangan
	6) Melakukan perjalanan wisata ke Pulau Belitung untuk mencari hiburan
Persepsi Resiko (Fuchs & Reichel, 2006)	1) Masalah keamanan pangan di Pulau Belitung mengkhawatirkan
	2) Penyakit epidemi di Pulau Belitung mengkhawatirkan
	3) Kejahatan (pencurian, perampokan, pencopet) di Pulau Belitung mengkhawatirkan
	4) Saya khawatir tentang terorisme di Pulau Belitung
	5) Saya khawatir terkena bahaya karena kerusuhan politik di Pulau Belitung
	6) Saya khawatir tidak menerima nilai terbaik untuk uang saya
	7) Saya khawatir Perjalanan ke Pulau Belitung akan melibatkan pengeluaran tambahan yang tidak terduga (seperti perubahan nilai tukar, biaya tambahan di hotel)
	8) Saya khawatir Perjalanan ke Pulau Belitung akan lebih

Konstruk	Items
	<p data-bbox="596 293 1337 365">mahal daripada perjalanan nasional atau internasional lainnya</p> <p data-bbox="549 398 1337 470">9) Situs pariwisata Pulau Belitung susah diakses atau tidak dapat menyediakan informasi terbaik</p> <p data-bbox="549 504 1134 535">10) Hotel di Pulau Belitung tidak memuaskan</p> <p data-bbox="549 568 1337 640">11) Kemungkinan terdapat serangan (bandara, stasiun kereta api, bus) di Pulau Belitung</p> <p data-bbox="549 674 1337 745">12) Karyawan perhotelan Pulau Belitung tidak sopan kepada wisatawan</p> <p data-bbox="549 779 1337 851">13) Bepergian ke Pulau Belitung tidak akan kompatibel dengan citra diri saya</p> <p data-bbox="549 884 1337 956">14) Bewisata ke Pulau Belitung akan mengubah cara teman-teman saya berpikir tentang saya</p> <p data-bbox="549 990 1337 1061">15) Saya tidak akan menerima kepuasan pribadi dari perjalanan ke Pulau Belitung</p> <p data-bbox="549 1095 1337 1167">16) Bepergian ke Pulau Belitung tidak akan cocok dengan status saya (kelas sosial)</p> <p data-bbox="549 1200 1337 1272">17) Berwisata ke Pulau Belitung akan membuang-buang waktu</p> <p data-bbox="549 1305 1337 1377">18) Bepergian ke Pulau Belitung akan menghabiskan waktu liburan berharga saya</p> <p data-bbox="549 1411 1337 1482">19) Merencanakan dan mempersiapkan perjalanan wisata ke Pulau Belitung akan memakan waktu terlalu banyak</p>
<p data-bbox="300 1529 517 1668">Kendala Perjalanan (Nyaupane & Andereck, 2008)</p>	<p data-bbox="549 1529 1337 1601">1) Tidak ada informasi tentang tempat untuk dikunjungi di Pulau Belitung dan kegiatan untuk berpartisipasi</p> <p data-bbox="549 1635 1139 1666">2) Cuaca tidak mendukung di Pulau Belitung</p> <p data-bbox="549 1700 1149 1731">3) Terlalu banyak lalu lintas di Pulau Belitung</p> <p data-bbox="549 1765 1337 1836">4) Area yang ingin saya kunjungi terlalu jauh di Pulau Belitung</p> <p data-bbox="549 1870 1098 1901">5) Tidak ada yang bepergian dengan saya</p> <p data-bbox="549 1935 1337 1966">6) Keluarga dan teman-teman tidak tertarik berwisata ke</p>

Konstruk	Items
	<p data-bbox="596 293 788 327">Pulau Belitung</p> <hr/> <p data-bbox="549 353 1339 427">7) Tidak menyenangkan bepergian ke Pulau Belitung sendirian</p> <hr/> <p data-bbox="549 461 1339 535">8) Berwisata ke Pulau Belitung melibatkan terlalu banyak risiko</p> <hr/> <p data-bbox="549 568 1318 602">9) Tidak tertarik dengan kegiatan wisata di Pulau Belitung</p> <hr/> <p data-bbox="549 636 1142 669">10) Tidak tertarik berwisata ke Pulau Belitung</p>
<p data-bbox="300 701 501 875"><i>Virtual Reality Experience</i> (Vishwakarma, Mukherjee, & Datta, 2020)</p>	<p data-bbox="549 701 1339 775">1) Penggunaan <i>virtual reality</i> (VR) akan membantu saya merencanakan perjalanan wisata saya dengan lebih baik.</p> <hr/> <p data-bbox="549 808 1339 882">2) Penggunaan VR dalam merencanakan perjalanan wisata sangat berguna bagi saya</p> <hr/> <p data-bbox="549 916 1339 990">3) Menggunakan teknologi VR akan membantu saya merencanakan perjalanan wisata saya lebih nyaman.</p> <hr/> <p data-bbox="549 1023 1318 1057">4) Belajar mengoperasikan sistem VR itu mudah bagi saya</p> <hr/> <p data-bbox="549 1090 1318 1124">5) Menurut saya teknologi VR itu mudah untuk digunakan</p>
<p data-bbox="300 1149 491 1290">Citra Kognitif (Baloglu & Mangaloglu, 2001)</p>	<p data-bbox="549 1149 1339 1223">1) Pulau Belitung memiliki kualitas pada infrastruktur umum</p> <hr/> <p data-bbox="549 1256 1339 1330">2) Pulau Belitung memiliki pemandangan dan wisata alam yang indah</p> <hr/> <p data-bbox="549 1364 1339 1438">3) Pulau Belitung menawarkan makanan lokal yang menarik</p> <hr/> <p data-bbox="549 1471 1286 1505">4) Pulau Belitung memiliki atraksi budaya yang menarik</p> <hr/> <p data-bbox="549 1538 1206 1572">5) Pulau Belitung menawarkan rasa aman pribadi</p> <hr/> <p data-bbox="549 1606 1339 1680">6) Pulau Belitung memiliki objek wisata sejarah yang menarik</p> <hr/> <p data-bbox="549 1713 1158 1747">7) Pulau Belitung memiliki standar kebersihan</p> <hr/> <p data-bbox="549 1780 1222 1814">8) Orang-orang Pulau Belitung menarik dan ramah</p> <hr/> <p data-bbox="549 1848 1110 1881">9) Pulau Belitung memiliki iklim yang baik</p> <hr/> <p data-bbox="549 1915 1270 1948">10) Pulau Belitung menawarkan akomodasi yang sesuai</p>

Konstruk	Items
Citra Afektif (Baloglu & Mangaloglu, 2001)	1) Pulau Belitung menyenangkan
	2) Pulau Belitung mengesankan
	3) Pulau Belitung menenangkan
	4) Pulau Belitung mempesona
Niat Berkunjung Kembali (Lam & Hsu, 2006)	1) Kemungkinan untuk mengunjungi kembali Pulau Belitung dalam masa 1 tahun ke depan
	2) Niat untuk mengunjungi kembali Pulau Belitung dalam masa 1 tahun ke depan
	3) Ingin mengunjungi kembali Pulau Belitung dalam masa 1 tahun mendatang

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEKOLAH PASCASARJANA**

Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2001197, 2002320, 2013163 Faksimile : 022-2005090
Laman : <http://sps.upi.edu> – E-mail : pascasarjana@upi.edu

Nomor : 2655/UN40.SP.S.D1/TA.00.03/2021 29 Juli 2021
Lampiran : --
Perihal : *Pengantar Observasi Penelitian*

Kepada Yth.

Dengan ini kami hadapkan mahasiswa program Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia,

Nama : Echo Perdana Kusuma
NIM : 1906831
Program Studi : Manajemen
Maksud : Observasi/Penelitian
Judul Penelitian : Model Pengembangan Pariwisata Terpadu Pada Era Pandemi
Melalui Peranan Virtual Reality Experience dan Citra
Destinasi
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Ratih Hurriyati, M.P.
2. Prof. Dr. H. Disman, M.S.
3. Dr. Vanessa Gaffar, S.E., Ak., MBA.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan guna mendapatkan data-data penelitian sebagai bahan penulisan disertasi.

Untuk kepentingan tersebut kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dapat memberi data dan informasi yang diperlukan.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wakil Direktur
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

Dr. Eng. Agus Setiawan, M.Si.
NIP. 196902111993031001

Lampiran 4. Surat Keterangan *Similarity Turnitin* Disertasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: 022-2001197, 2002320, 2013163 Faksimile: 022-2005090
Laman: <http://sps.upi.edu> - E-mail: pascasarjana@upi.edu

KETERANGAN

Nomor: 1710/UN40.B.38/DT/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat Pengembangan dan Publikasi Karya Ilmiah (P3KI) Sekolah Pascasarjana UPI, menerangkan bahwa:

Nama	: ECHO PERDANA KUSUMAH
NIM	: 1906831
Program Studi	: Manajemen
Program	: Doktor (S3)
Judul Disertasi	: MODEL PENGEMBANGAN PARIWISATA TERPADU PADA ERA PANDEMIK MELALUI PERANAN VIRTUAL REALITY EXPERIENCE DAN CITRA DESTINASI (Kajian Penelitian di Pulau Belitung, Indonesia)

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal kemiripan (*similarity index* Turnitin kurang dari 25%) pada setiap bab naskah disertasinya. Surat Keterangan ini digunakan sebagai bagian dari revidi disertasi dan persyaratan ujian tahap 1.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 18 Agustus 2022

A.n. Direktur
Kepala,

Dr. Siti Aisyah, M.Si.

Lampiran 5. Surat Keterangan Publikasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: 022-2001197, 2002320, 2013163 Faksimile: 022-2005090
Laman: <http://sps.upi.edu> - E-mail: pascasarjana@upi.edu

KETERANGAN

Nomor: 1589/UN40.B.38/DT/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat Pengembangan dan Publikasi Karya Ilmiah (P3KI) Sekolah Pascasarjana UPI, menerangkan bahwa:

Nama : ECHO PERDANA KUSUMAH
NIM : 1906831
Program Studi/Jenjang : Manajemen - Doktor

(S3) telah menyerahkan artikel yang berjudul:

- 1. Self-service Technology Behavioral Intention: Indonesian Air Passengers**
Penerbit: Atlantic Press (GCBME 2020, UPI)
- 2. DETERMINING REVISIT INTENTION: THE ROLE OF VIRTUAL REALITY EXPERIENCE, TRAVEL MOTIVATION, TRAVEL CONSTRAINT AND DESTINATION IMAGE**
Penerbit: Tourism and Hospitality Management (University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, Scopus Q2)
- 3. INTENSI PEMILIHAN WISATA BERKELANJUTAN DI PULAU BELITUNG: PENGETAHUAN PARIWISATA SEBAGAI VARIABEL MODERASI**
Penerbit: JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN KEWIRAUUSAHAAN (JEBIK) (Universitas Tanjungpura, SINTA 2)
- 4. Atribut Pemilihan Kualitas Restoran: Citra Merek dan Harga**
Penerbit: JURNAL BISNIS DAN MANAJEMEN (Universitas Merdeka Malang, SINTA 3)
- 5. Perspektif mahasiswa terhadap kualitas "branding" perguruan tinggi**
Penerbit: JURNAL AKUNTABILITAS MANAJEMEN PENDIDIKAN (Universitas Negeri Yogyakarta, SINTA 3)
- 6. Keterlibatan Merek terhadap Kepuasan dan Niat Berkonjung Kembali Konsumen Resort Terpadu**
Penerbit: JURNAL ECODEMICA : JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, DAN BISNIS (Universitas Bina Sarana Informatika, SINTA 4)
- 7. Prediksi keterikatan tempat: motivasi, peringkat hotel berbintang, dan kualitas interaksi layanan karyawan**
Penerbit: FORUM EKONOMI : JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN DAN AKUNTANSI (Universitas Mulawarman, SINTA 4)
- 8. Peran Mediasi Persepsi Harga Terhadap Kualitas Pengalaman dan Kepuasan Wisatawan**
Penerbit: JBMP (JURNAL BISNIS, MANAJEMEN DAN PERBANKAN) (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, SINTA 3)
- 9. Kinerja Kewirausahaan: Faktor-Faktor Pendorong Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**
Penerbit: JURNAL MANAJEMEN MOTIVASI (Universitas Muhammadiyah Pontianak, SINTA 3)
- 10. EVENT ATTACHMENT AND DESTINATION LOYALTY IMPACT ON SPORT**
Penerbit: Advances in Hospitality and Tourism Research (AKDENIZ UNIV ZIRAAT FAK)
Note: Terindeks WoS dan Tidak terindeks Scopus.

dengan kriteria:

No	Jenis Publikasi	Jenjang dan Indeksasi	Status
1	Prosiding	Internasional Terindeks Scopus/Web of Science	Published
2	Jurnal	Internasional Terindeks Scopus/Web of Science	Published
3	Jurnal	Nasional Terakreditasi	Published
4	Jurnal	Nasional Terakreditasi	Published
5	Jurnal	Nasional Terakreditasi	Published
6	Jurnal	Nasional Terakreditasi	Published
7	Jurnal	Nasional Terakreditasi	Published
8	Jurnal	Nasional Terakreditasi	Published
9	Jurnal	Nasional Terakreditasi	Published
10	Jurnal	Internasional Terindeks Scopus/Web of Science	Under Review

Artikel tersebut dinyatakan **memenuhi** syarat publikasi ilmiah sebagai salah satu persyaratan mengikuti ujian tahap I.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 09 Agustus 2022

A.n.

Direktur

Kepala,

Dr. Siti Aisyah, M.Si.

Lampiran 6. Dokumentasi Penggunaan *Virtual Reality Tools*

